

UNIVERSIDAD NACIONAL
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO
ESCUELA DE HISTORIA
MAESTRÍA EN HISTORIA APLICADA

Entre el papel y la carne:
Representaciones del cuerpo de las mujeres y las batallas por el dominio de su sexualidad.
Un análisis desde la prensa escrita y la vida cotidiana en la región urbana josefina,
1960-2010

MARCELA RAMÍREZ HERNÁNDEZ

HEREDIA, 29 de noviembre 2016

Tesis sometida a consideración del Tribunal Examinador del Posgrado en Historia Aplicada
para optar al grado de Magíster Scientiae.

Entre el papel y la carne:
Representaciones del cuerpo de las mujeres y las batallas por el dominio de su sexualidad.
Un análisis desde la prensa escrita y la vida cotidiana en la región urbana josefina,
1960-2010

MARCELA RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Tesis presentada para optar al grado de Magíster Scientiae en Historia Aplicada. Cumple con los requisitos establecidos por el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional. Heredia. Costa Rica.

Miembros del Tribunal Examinador

M.Sc. Fanella Giusti Minotre
Presidenta del Consejo Central de Posgrado

M.Sc. Lorena Camacho de la O
Representante de la Coordinación del Programa
de Posgrado

Dra. Patricia Alvarenga Venutolo
Tutora

M.Sc. Jéssica Ramírez Achoy
Asesora

M.Sc. Paula Sequeira Rovira
Asesora

Marcela Ramírez Hernández
Sustentante

Resumen

En esta investigación se analizan los discursos imperantes sobre el cuerpo de las mujeres y su sexualidad en la prensa escrita y en las narraciones de mujeres entrevistadas, las principales transformaciones, así como las continuidades en las representaciones sociales sobre sus corporalidades. Para ello se fijaron como límites temporales y espaciales el período 1960- 2010, en la región urbana de la provincia de San José.

Se aborda el tema de las construcciones de género y las corporalidades femeninas tomando como puntos de referencia ciertos momentos, discursos y actores específicos. En un primer momento, se consideró trascendental examinar en la prensa los mensajes que advertían la necesidad de controlar las tasas de natalidad durante la década de 1960, con el fin de identificar cuál era la posición la mujer dentro de este discurso, así como los matices ideológicos que originaron las prácticas asociadas al Programa de Planificación Familiar. La ejecución de este programa y la entrada al país de nuevas tecnologías contraceptivas, abrieron las puertas para que, desde ese momento surgieran una serie de discusiones cuyo eje estuvo en las formas de control sobre los cuerpos de las mujeres, particularmente las funciones reproductivas, interviniendo las voces de médicos, el Estado, la Iglesia y, a partir de finales de los años setenta, los grupos feministas. Estos últimos aparecieron dentro del escenario de la política nacional con mayor fuerza en la década de 1980, poniendo sobre la mesa el tema del aborto como un asunto de salud pública que la sociedad debía atender.

Asimismo, se presenta un recorrido por las representaciones gráficas de los cuerpos femeninos en la publicidad en la prensa, indagando en las estrategias del mercado para transmitir y legitimar una imagen estandarizada, cargada de valores en torno al género y la posición de las mujeres dentro de las jerarquías sociales. Los efectos producidos por los

estereotipos difundidos, se estudian tomando como referencia entrevistas a mujeres y las impresiones surgidas en un taller-charla llevado a cabo en coordinación con la Municipalidad de San José, actividad que constituyó el principal componente aplicado de la tesis.

Finalmente, se presenta una reflexión crítica diacrónica, sobre el accionar de los feminismos en materia de políticas del cuerpo, examinando algunas de sus influencias teóricas y prácticas, así como las estrategias implementadas entre los años 1977 al 2010 para la difusión de un mensaje sobre la autonomía corporal y el derecho a decidir. Se recalcan sus logros en materia legal, pero, sobre todo, en cómo ha influido su discurso en la definición de las subjetividades de las mujeres en sus vidas diarias. También se identifican algunos de los principales retos que las colectivas y militantes independientes ha enfrentado, producto de las transformaciones contextuales.

El eje común que se encuentra dentro de cada uno de los procesos y situaciones estudiadas, es el cuerpo de la mujer visualizado en su dimensión política: sus capacidades biológicas y sexualidad – discursos científica y socialmente (re)construidos – han sido la base de los argumentos de diversas instituciones hegemónicas, para justificar las disciplinas y las formas de control a las cuales ha permanecido sujeto. No obstante, tales narraciones e idearios han encontrado a su vez, resistencias que se expresan tanto dentro de los espacios públicos, como en las maneras en que las mujeres cotidianamente definen sus corporalidades.

Agradecimientos

A mi familia y particularmente a mis padres, quienes siempre me brindaron apoyo sin condiciones y aliento para llevar adelante este proyecto. A mi padre, por su vida de trabajo y mostrarme con el ejemplo, que cambiar por algo mejor siempre es posible y necesario. A mi madre, por haberme demostrado que no siempre es funcional permanecer callada, y enseñado el valor de la independencia y la constancia.

A la doctora Patricia Alvarenga Venutolo, por guiarme con su conocimiento y experiencia; por su gran paciencia, su disposición, por las pertinentes y certeras observaciones que siempre enriquecieron y ampliaron mi perspectiva durante todo el proceso de investigación. A las lectoras, Máster Jéssica Ramírez Achoy y Máster Paula Sequeira Rovira.

Al Doctor Carlos Hernández Rodríguez, por ser consejero, guía y apoyarme de diferentes maneras en cada una de las etapas de este trabajo y de la maestría. Le estoy y estaré eternamente agradecida.

A mi compañero y pareja, Fabián González Ramírez quien estuvo incondicionalmente a mi lado, aconsejándome y escuchando. Gracias por estar cada vez que lo necesité.

Mis compañeros de carrera en quienes encontré grata compañía, solidaridad, amigos y amigas para hacer catarsis y sonreír, en momentos y espacios que fueron más allá de las aulas universitarias.

A las mujeres que se abrieron y quisieron compartir conmigo sus experiencias de vida, contribuyendo significativamente a este trabajo y a mi noción de lo que significa ser mujer.

Mil gracias a las militantes feministas, por sus años de lucha, su compromiso y pasión para emprender las batallas del día al día contra el sistema, en pro de la igualdad y nuestros derechos, creyendo con todas sus fuerzas que el cambio es necesario y posible.

Índice

Introducción	15
Capítulo I: Comprendiendo el cuerpo y el género como objetos de estudio	18
1. Cuerpo, mujeres y sexualidades: justificación al tema de investigación	18
1.1. El tema.	18
1.2. Justificación.	19
2. Delimitación temporal y espacial	22
2.1. El espacio: La región metropolitana de San José en el período 1960-2010.	25
2.2. El período de estudio: aspectos generales.	28
3. Objetivos de la Investigación	39
4. Estado de la Cuestión	40
4.1. El cuerpo desde lecturas interdisciplinarias: aportes para el análisis histórico.	41
4.2. Estéticas corporales: imagen, moda y publicidad.	44
4.3. Sexualidades, género y cuerpos.	49
5. Marco teórico	56
5.1. Los cuerpos, el género y sus performatividades.	57
5.2. Las relaciones de poder: biopolíticas y disciplinas corporales.	67
5.3. Representaciones sociales y hábitos: herramientas teórico-metodológicas para el estudio de los cuerpos femeninos.	72
6. Estrategia Metodológica	81
6.1. Tipo de investigación.	81
6.2. Investigación cualitativa fenomenológica.	82
6.3. Proceso de recolección y selección de fuentes e informantes.	84
6.4. Análisis de los datos.	93
Capítulo II: Las mujeres en las biopolíticas de planificación familiar y la llegada de la píldora anticonceptiva en las décadas de 1960-1970	98
1. Mensaje y práctica de la planificación familiar	99
1.1. Poblaciones riesgosas en el contexto global: las décadas de 1960 y 1970.	99
1.2. Habla el Vaticano: Encíclica Humanae Vitae.	104
2. La situación en Costa Rica: Poblaciones sobre expuestas, mujeres ocultas.	107
2.1. Las medidas del Estado: acuerdos y desacuerdos en las décadas de 1960 a 1980.	111
2.2. La posición eclesiástica ante el Programa de Planificación familiar.	118
2.3. Uso y conocimiento de métodos anticonceptivos.	123

3. La píldora: entre el alivio y el espanto en la década de 1960.	128
Conclusiones	134
Capítulo III: Entre la discusión mediática y la vivencia cotidiana del cuerpo: Cuerpos intervenidos, métodos prohibidos y el aborto.	137
1. Lo que dice la prensa: Reacciones ante métodos potencialmente abortivos y regulación a las esterilizaciones.	139
1.1. Cuando la religión permea la ley: Dispositivos intrauterinos y el control de las esterilizaciones. 1976-1977.	139
1.2. Entre cumplir y evadir: el discurso sobre la esterilización en los años ochenta.	147
2. Por la autonomía corporal: disputas relacionadas con la despenalización del aborto.	154
2.1. Menciones esporádicas: los primeros debates en torno al aborto en 1970 y 1980.	156
2.2. El proyecto por la despenalización al aborto inducido por violación en 1991.	160
2.3. La latente amenaza del aborto en La Reforma a la Ley General de Salud en 2005 y 2007.	164
2.4. Algunos cambios en el discurso conservador y la contraofensiva de los feminismos.	167
3. “Planificar es decidir lo que querés para la vida, no sólo tomar una pastillita”: Experiencia en torno al uso de métodos anticonceptivos desde la vida cotidiana.	172
3.1- Normas y (des)encuentros corporales: experiencias en torno a la utilización de métodos anticonceptivos.	173
Capítulo IV: De la imagen al deseo: Desarrollo de la publicidad y su influencia en la visión social de la mujer	190
1. A modo de introducción: algunos aspectos básicos sobre la publicidad	191
2. Publicidad en los sesenta: década de transición	195
3. Topando los setenta	203
3.1. Publicidad y revolución sexual: ¿liberación según quién?	213
4. Los ochentas: El surgimiento del fitness como prototipo corporal femenino.	218
4.1. ¿Cómo lograr un cuerpo esbelto en la época del fitness?	222
5. “Belleza es salud”: Estética y la dieta en los noventa y el siglo XXI	228
5.1. Discursos de verdad en la publicidad de las tecnologías moldeadoras.	233
5.2. Experiencias corporales: otros efectos de la publicidad en la vida de las mujeres.	237
Conclusiones	244
Capítulo V: Los feminismos y el cuerpo de las mujeres: Una reflexión sobre los aportes y divergencias en sus discursos y prácticas	247
1. Un breve acercamiento a los principios teóricos y prácticos de los feminismos en torno al cuerpo.	248

2. Las políticas corporales en el movimiento feminista costarricense.	254
2.1. El cuerpo en el pensamiento feminista costarricense evaluado desde sus acciones.	256
2.2. Alcances de las políticas feministas en las representaciones y vivencias del cuerpo.	266
3. La distancia entre el discurso y la acción: los retos de los feminismos.	270
3.1. Autonomía corporal versus presencia en el espacio público.	271
3.2. La incidencia política frente a otras estrategias de acción y negociación.	274
3.3. Encontrar acuerdos en medio de las diferencias	276
Conclusiones	279
Conclusiones generales	283
A modo de recomendación	290
Bibliografía	293
ANEXOS	305
Anexo 1	305
Anexo 2	306
Anexo 3	307
Anexo 4	313

Lista de cuadros

Cuadro 1:	26
Población urbana de San José según los censos de población 1950-2011. Región metropolitana	
Cuadro 2:	29
Población económicamente activa en las zonas urbanas, por grupos de ocupación, según porcentajes de participación por sexo (1963, 1973, 1984)	
Cuadro 3:	33
Población económicamente activa en las zonas urbanas, por grupos de ocupación Según sexo y porcentajes de participación (2000, 2011)	
Cuadro 4:	86
Organización de criterios de selección de mujeres entrevistadas Por ocupación, rangos de edad y lugar de residencia	
Cuadro 5:	142
Uso de métodos anticonceptivos no tradicionales en mujeres casadas y en unión libre. Porcentajes. 1976-2010	

Gráficos

Gráfico 1:	31
Matrícula de educación superior por año, según sexo	

Lista de figuras

Imagen 1: Publicidad de óvulo espermicida, 1962	109
Imagen 2: Una mujer y sus siete hijos e hijas en Ciudadela 15 de septiembre, Hatillo.	122
Imagen 3: Protesta a favor del aborto y contra las cirugías de esterilización sin consentimiento. Parque Central de San José, 1979	152
Imagen 4: Publicidad jabón Palmolive, 1958	193
Imagen 5: Brassier <i>Maidenform</i> semitransparente	196
Imagen 6: Maquillaje <i>Max Factor</i>	197
Imagen 7: Aspiradora <i>Electrolux</i>	200
Imagen 8: Faja formadora <i>Formfit</i> , 1970	203
Imagen 9: Maquillaje en roll-on <i>Revlon</i>	205
Imagen 10: Emulsión vitamínica <i>Plus Forma</i>	205
Imagen 11: Grupo completo de las candidatas a Miss Universo 1971	207

Imagen 12: Campaña publicitaria de cámaras <i>Kodak</i>	210
Imagen 13: Publicidad importada. Perfume <i>Eprís</i> de <i>Max Factor</i>	215
Imagen 14: Publicidad de perfumes <i>Sophia</i> , de <i>Coty</i>	216
Imagen 15: Publicidad de tratamiento adelgazante para mujeres	220
Imagen 16: Publicidad de ropa femenina para oficina	224
Imagen 17: Pauta publicitaria de ropa interior	227
Imagen 18: Propaganda de vestidos para el verano	227
Imagen 19: Anuncio de lipoescultura	230
Imagen 20: Publicidad del cereal bajo en azúcar <i>All Inclusive</i>	237

Abreviaturas

ADC: Asociación Demográfica Costarricense.

ADEVI: Asociación Defensa a la Vida.

AE: Anticoncepción Oral de Emergencia.

AMC: Alianza de Mujeres Costarricense.

Casa AMES: Asociación Mujeres en Salud.

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social.

CDD: Colectiva por el Derecho a Decidir.

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres.

CEFEMINA: Centro Feminista de Información y Acción.

CMC: Colegio de Médicos y Cirujanos.

DIU: Dispositivo intrauterino.

DSSR: Derechos en Salud Sexual y Reproductiva.

GAM: Gran Área Metropolitana.

INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres.

IPPF: International Planned Parenthood Federation.

LGTBI: Lesbiana, gay, travesti, trans género/ trans sexual, bisexual e intersex.

MLM: Movimiento por la Liberación de la Mujer.

ONG: Organizaciones no gubernamentales.

OST: Organización Socialista de Trabajadores.

PAE: Programas de Ajuste Estructural.

Descriptores

Mujer, estudios de la mujer, cuerpo, corporalidades, biopolíticas, relaciones de poder, métodos contraceptivos, aborto, publicidad, disciplinas corporales, performatividades de género, feminismos.

Introducción

Nuestra existencia como personas, está intrínsecamente ligada con la materialidad de nuestro cuerpo ¿cómo desligarnos de él? Somos y tenemos cuerpos. La manera en que es concebido, percibido y evaluado tiene matices diferentes en cada cultura y sociedad, además asignaciones propias vinculadas con el sexo biológico, a partir de las cuales hemos construido nociones sobre las identidades de género y las posibilidades de ser de las y los sujetos.

Las construcciones sociales que circundan el ser mujer y que involucran directamente sus cuerpos, son el motivo de la presente investigación que busca desde la historia, reconocer las principales transformaciones, así como las continuidades, en los discursos existentes en la prensa escrita y la vida cotidiana de las mujeres, en torno a algunos aspectos vinculados con su sexualidad: su presencia en espacios públicos, el uso de tecnologías contraceptivas, las representaciones de la belleza en la publicidad y las luchas generadas desde los feminismos. Para analizar estas áreas, se parte del reconocimiento de los planteamientos expuestos en algunos periódicos, por actores como la Iglesia, el Estado, la medicina y los feminismos sobre el cuerpo de las mujeres, manteniendo como marco de referencia tiempo-espacio, los años de 1960 al 2010 en la región urbana de la provincia de San José.

La propuesta aquí presentada, intenta ser un aporte innovador al tópico de mujer y corporeidad, el cual ha sido bastante estudiado por otras disciplinas en el país, pero poco investigado desde la historia. Aprovechando la perspectiva diacrónica de los procesos analizados, se presenta un panorama de las coyunturas históricas más importantes vinculadas con un eje en común: las sexualidades femeninas, de ahí la diversidad temática expuesta en esta investigación que pretende exponer algunas de las aristas desde las que ha sido abordado el tema en la prensa escrita y desde la vivencia cotidiana, en función de los cambios socioculturales de los últimos cincuenta años.

Como se examinará en páginas siguientes, los discursos surgidos desde varias instituciones han anunciado una nueva era de liberación de las mujeres que les promete soltar las cadenas que las une a la casa y a la maternidad, a quienes les han ofrecido variedad de productos y medios para decorar y modificar sus cuerpos, para que decidan sobre él, así como de tener la posibilidad de explorar su reprimida sexualidad. No obstante, dicho mensaje tiene límites claros en la práctica, por ejemplo, cuando la ley se mezcla con el dogma religioso y

entra en juego el control sobre los cuerpos de las mujeres, punto en el que se descubren los linderos de la prometida autonomía.

Tomando en cuenta las dificultades que acarrea llevar a cabo un estudio histórico sobre el cuerpo en un período caracterizado por cambios acelerados y la imposibilidad de abarcar la multiplicidad de aspectos que convergen en este como materialidad y construcción social, en la presente tesis se busca presentar a las lectoras y lectores, un esbozo sobre las ambigüedades del discurso hegemónico, sus límites, alcances y resistencias en la batalla por su control y que más que dar respuestas contundentes, permita generar mayores inquietudes. Para ello, la investigación se centra en identificar los matices discursivos que han girado en torno a la sexualidad femenina, tomando como punto de partida los mensajes emitidos en la prensa relativos a las políticas de planificación familiar, las discusiones sobre métodos anticonceptivos y su funcionalidad, la interrupción voluntaria del embarazo por causales y la publicidad dentro del período en estudio.

Los datos obtenidos de este medio escrito son referenciales, pues como se verá, permanecen en comunicación con las narraciones de varias mujeres entrevistadas, a través de las que se analiza el alcance de las disciplinas y estrategias de control promulgadas por las instituciones hegemónicas y los feminismos, en sus prácticas cotidianas. La posibilidad de interactuar con las mujeres y hacer circular la información generada a partir de sus experiencias en otros espacios, se torna en el valor de aplicabilidad de la historia de mayor peso en la presente tesis. Así, la sistematización y análisis de los datos, conforman el cuerpo de los cinco capítulos en los que se divide el trabajo.

En el primer capítulo, se presentan los preceptos formales que dan sustento a la investigación, tanto en términos de contexto histórico, como de los principios teóricos y metodológicos empleados para alcanzar los objetivos planteados, fungiendo como marco de análisis para el resto del texto. En el segundo capítulo, titulado “Las mujeres en la biopolíticas de planificación familiar”, se examinan los principios ideológicos y prácticos de los discursos difundidos sobre la paternidad/maternidad responsable y la planificación familiar, como base para que el Estado llevara a cabo un proceso de extensión al acceso a información y a las nuevas tecnologías contraceptivas, la mayor parte de ellas dirigidas a las mujeres. Este factor, es interpretado bajo los principios de las biopolíticas, al que se unen las discusiones que generó la entrada de la píldora en el país, asumida como un instrumento disciplinario y

performativo del género, pero que ha permitido a las mujeres generar espacios alternos para construir autonomía desde la privacidad de sus cuerpos. En el tercer capítulo, se estudian detalladamente las discusiones sobre la regulación o la prohibición de ciertos métodos contraceptivos, en tanto sus efectos han sido vistos como una amenaza al control que se ejerce desde las instancias hegemónicas, sobre el cuerpo de las mujeres. Para fortalecer la perspectiva planteada, se analizan los efectos de los contraceptivos en las vidas y en los cuerpos de mujeres entrevistadas, para reconocer el alcance real de los discursos de regulación. En el cuarto capítulo, se presenta un breve estudio sobre la publicidad en la prensa escrita, como representación que expone modelos sobre cómo vivir el cuerpo femenino, en contextos caracterizados por los intentos estatales de regular el acceso a ciertos métodos o alternativas contraceptivas. Se evalúan los efectos que produce la publicidad en la experiencia vital de las mujeres, visto desde el taller-charla en la Municipalidad de San José y las entrevistas cara a cara.

En el quinto capítulo, se presenta una reflexión que busca aproximarse a los alcances más tangibles que ha tenido el movimiento y el pensamiento feminista en Costa Rica, en el proceso de generar alternativas para la construcción y definición de la autonomía corporal de las mujeres. Se remarcan algunos de los problemas que enfrentan los feminismos desde la acción política y las divergencias entre la práctica y el discurso, como una de las principales brechas a ser superadas.

En general, se espera que los tópicos que recorre la presente investigación, así como las metodologías y teorías usadas, puedan llegar a ser un insumo para la reflexión, el análisis y la discusión de las problemáticas existentes en las luchas por el control de los cuerpos de las mujeres, en tanto facilita una aproximación a algunas de las estrategias creadas en diferentes momentos de la historia reciente, para procurar formas de control de las sexualidades femeninas. Para este fin, se consideran tanto los discursos que cuestionan y resisten las reglas más tradicionales sobre el género y las formas de apropiación del cuerpo, como aquellos ideados desde las instituciones hegemónicas. Como se verá, pocas veces dichos discursos se estructuran a partir de la represión y la imposición de normas, sino más bien emplean el consenso, la seducción y la conveniencia.

Capítulo I

Comprendiendo el cuerpo y el género como objetos de estudio

1. Cuerpo, mujeres y sexualidades: justificación al tema de investigación

1.1. El tema.

Esta investigación estudia los discursos y prácticas cotidianas que han contribuido en la re-producción de las principales nociones hegemónicas y contestatarias sobre los cuerpos de las mujeres y sus sexualidades, enfatizando en momentos coyunturales de enfrentamiento, a través de los que se reconocen y comparan a los actores e instituciones que han intervenido cada contexto.

Lo anterior, se analiza tomado en cuenta tres ejes fundamentales: los roles asignados a las mujeres en la reproducción, vistos desde los programas de planificación, el acceso a métodos anticonceptivos y las disputas por el aborto; las nociones sobre las corporalidades y sexualidades femeninas transmitidas por la publicidad en prensa y finalmente, los alcances y retos de las agendas políticas del movimiento feminista en relación al tema de mujer y cuerpo. Estos ejes mantienen como trasfondo, las relaciones de poder por el derecho a la autonomía corporal, siendo este último aspecto, la columna vertebral en disputa en los procesos estudiados.

Para el abordaje de dichos tópicos, se consideran las experiencias cotidianas narradas por varias mujeres con quienes se compartió por medio de entrevistas y un taller, pues es través de sus actos, decisiones y sentimientos, es decir, en los procesos que constituyen sus subjetividades, que se hacen latentes la asimilación, adaptación o el rechazo de los múltiples discursos emitidos por el Estado, la Iglesia, el mercado o los feminismos, sobre los roles de género y la sexualidad.

1.2. Justificación.

La presente investigación estudia las corporalidades femeninas, abordadas desde la puesta en discurso de su sexualidad y la gestión de sus capacidades reproductivas, por medio de la selección de tópicos y momentos clave que permiten apreciar las diversas posiciones políticas e ideológicas que han sostenido instituciones hegemónicas y los grupos de resistencias, representados en la militancia feminista. Para ello, se ha fijado un período de estudio de cincuenta años, desde mediados de la década de 1960 hasta el 2010 y delimitado espacialmente en la región urbana de San José.

La tesis examina temas que en su conjunto articulan una secuencia de procesos que ayudan a comprender la posición del sujeto mujer y los valores simbólicos, económicos y políticos asignados a sus cuerpos en la sociedad costarricense. Para dicho propósito, se toman como punto de partida las discusiones que acontecieron en la década de los sesenta en torno al control de las tasas de natalidad como consecuencia del *baby boom* de los años cincuenta, así como el surgimiento del Programa de Planificación Familiar en 1967. El fin es identificar la posición que ocupaban las mujeres en estos discursos y cómo los principios que dicho programa enunciaba, han persistido dentro de los argumentos formulados por instituciones como el Estado y la Iglesia en momentos trascendentales – que también se analizan y forman parte del capítulo III – en los que se han discutido asuntos como la despenalización del aborto, o el acceso a ciertas tecnologías contraceptivas.

La importancia de estudiar estos tópicos, se encuentra en que permiten reconocer los matices ideológicos que confluyeron en la estructuración de un mensaje biopolítico sobre la gestión de los cuerpos en el espacio, pero que a la vez obviaba la centralidad de las mujeres en los procesos demográficos, perspectiva que se extendió hacia las formas de intervención válidas en la prevención de los embarazos. Las discusiones surgidas alrededor de las tecnologías contraceptivas fueron abordadas desde los intentos del Estado por regular las cirugías de salpingectomía, prohibir ciertos medicamentos y dispositivos y finalmente, el aborto, tema en el que se evidencia la fuerte injerencia de la tradición judeocristiana en los argumentos de los representantes estatales y ciertos sectores de la sociedad, que imponen un freno al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Así mismo, se indaga el efecto que a mediano y largo plazo ha generado la difusión de los métodos de planificación y los

principios del discurso de paternidad/maternidad responsable, en las maneras en cómo estas cotidianamente articulan sus subjetividades, proyectos de vida, su significado del género y deciden sobre sus cuerpos en términos de reproducción y sexualidad, esto por medio de entrevistas a informantes clave.

En correlación con los aspectos anteriores, se estudia la imagen de mujer que ha transmitido la publicidad en la prensa escrita, específicamente en la promoción de productos de belleza, cuidado personal y modas. Esto se planteó con el fin de indagar el papel de la propaganda como recreadora y generadora de representaciones contenedoras de biopolíticas y disciplinas que responden a los intereses del mercado y las demandas político sociales, operando desde el estímulo al placer, el deseo y el autocuidado, cuyos mensajes pueden generar conflictos en la autopercepción corporal de muchas mujeres residentes en las zonas urbanas.

Finalmente, el tercer eje de análisis surge a partir de la indagación bibliográfica y del mismo proceso de investigación, en el que se pudo constatar que desde la historia, poco se ha escrito sobre la trayectoria de los feminismos en el país y que el estudio de las políticas del cuerpo en las agendas del movimiento desde los años ochenta a la actualidad, ha quedado totalmente desatendido.¹ Justamente por esto, se intenta recuperar el rol de algunos grupos organizados y de militantes independientes, en los momentos coyunturales que se estudian, así como definir las tácticas de acción en el escenario político y de vinculación con la gente. Paralelamente, se presenta una reflexión crítica sobre los problemas que enfrentan los feminismos, como lo es la desarticulación y desacuerdos existentes entre las corrientes, la falta de puentes comunicantes con los grupos de base, entre otros.

En razón de lo expuesto anteriormente, se considera que el análisis desarrollado en esta investigación contiene rubros que son tanto de importancia académica como social. En un primer momento, evalúa desde un enfoque crítico y con perspectiva histórica, algunas de las tácticas ideadas para controlar el cuerpo de las mujeres, como lo ha sido la distribución, regulación y prohibición de tecnologías contraceptivas, el aborto y la circulación de mensajes

¹ Incluso entre la producción de las misma militantes feministas, aquella referente al tópico de las luchas por los derechos corporales, es prácticamente nula a excepción del artículo de Ana Carcedo Cabañas, “Despenalización del aborto en Costa Rica: lecciones en tres momentos del debate”, en Laura Fuentes Belgrave (ed.), *Vida y Cuerpo para decidir: Primeras jornadas de reflexión feministas costarricense por el Derecho a Decidir* (San José, Costa Rica: Colectiva por el Derecho a Decidir, 2004). Se agradece a Laura Fuentes el haberme facilitado su copia del libro para los propósitos de esta tesis.

publicitarios, así como las luchas que se han dado a favor de la autonomía corporal. Efectivamente, en Costa Rica la producción histórica poco se ha aproximado a evaluar las políticas y mensajes estatales, del clero, el mercado y la medicina en torno a la sexualidad femenina y la reproducción, como expresiones de las relaciones de poder y biopolíticas deliberadamente planeadas en contextos cambiantes, como lo fueron, por ejemplo, las décadas de 1960 y 1970, cuando se procuraba transitar de una economía agroexportadora hacia la diversificación de exportaciones.

La temática posee pertinencia social, ya que esboza los antecedentes de varias de las problemáticas que se viven actualmente relacionadas con el cuerpo de las mujeres en el ámbito de su sexualidad. Por ejemplo, se está exigiendo al Estado que tome medidas para prevenir y erradicar el acoso callejero, al ser visibilizado como una forma simbólica de agresión reconocida como tal por cada vez más mujeres; permanece en debate el incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente en asuntos como la fecundación in vitro, aborto terapéutico y anticoncepción oral de emergencia, este último vinculado con las fuertes deficiencias del Estado en materia de educación sexual y el creciente índice de madres adolescentes.² También, en fechas recientes la prensa reveló que la anorexia y la bulimia han dejado de ser trastornos alimenticios vinculados con niñas y adolescentes, que ahora afecta a mujeres mayores de 30 años.³ Esta investigación explica a partir del estudio de la propaganda en prensa, los imaginarios que esta transmite y a la que han estado expuestas desde su temprana infancia, quienes hoy padecen estas enfermedades. En resumen, cada uno de estas realidades y problemáticas actuales, tienen una historia y un discurso que se indaga en el presente trabajo por medio del estudio de los argumentos propios de cada contexto, las lógicas que los respaldan y cómo varían o continúan algunas nociones a través del tiempo.

El análisis de los cuerpos y las dimensiones de la sexualidad femenina aquí analizadas implicó considerar las múltiples fuerzas que en estos convergen, tanto en la definición de sus

² Según cifras de Instituto de Estadísticas y Censos en el 2000 se estableció un promedio de 500 partos en niñas entre 10 y 14 años y en el 2013, hubo 120 451 de mujeres entre los 15 y 19 años y 473 nacimientos de menores de 15 años. En: Yaslin Cabezas, “Embarazo adolescente: una problemática que se niega a alejarse de los hogares costarricenses”, *CRHoy.com*, 8 de febrero 2015: <http://www.crhoy.com/embarazo-adolescente-una-problematika-que-se-niega-a-alejarse-de-los-hogares-costarricenses/> (Fecha de acceso: 15 de febrero 2016).

³ Irene Rodríguez, “Anorexia y bulimia mandan al hospital a ticas mayores de 30”, *La Nación*, 10 de julio 2016: http://www.nacion.com/vivir/psicologia/Anorexia-bulimia-hospitalizan-ticas-mayores_0_1572042818.html (Fecha de acceso: 18 de agosto 2016).

valores y significados sociales, por lo que la base teórica se fundamenta en las relaciones de poder, la estructuración y difusión de biopolíticas y disciplinas corporales, intrínsecamente entrelazadas con los procesos históricos que construyen el género y sus performatividades. Este enfoque teórico permite tanto reconocer algunos de los principios operativos de los discursos sobre los cuerpos de las mujeres, así como identificar el efecto de dichos mensajes en la vida de las mujeres: ¿De dónde provienen los discursos sobre el cuerpo femenino y su sexualidad? ¿Cuáles son las voces que lo enuncian y qué dicen?, además ¿qué hacen las mujeres con esos mensajes? ¿Qué implican en sus vidas y en las decisiones sobre la maternidad?

En cuanto al componente aplicado de este trabajo, como parte del proceso de investigación, se llevó a cabo un taller-charla con mujeres del proyecto de emprendimiento económico de la Oficina de Equidad de Género de la Municipalidad de San José, en el que se les presentó un adelanto del capítulo IV sobre la publicidad; también se llevó a cabo una charla sobre el mismo tema en el Museo Histórico Juan Santamaría en el marco de la Jornada Pancha Carrasco 2015. No obstante, su aplicabilidad está en las utilidades que pueden tener de forma independiente o conjunta, los temas que fueron desarrollados en la tesis, por ejemplo: la imagen de la mujer en la publicidad desde una perspectiva diacrónica puede ser comunicada bajo los métodos mencionados anteriormente, o pueden ser realizados talleres sobre derechos sexuales y reproductivos, abordados desde momentos clave. Actualmente, se ha establecido vínculo con el Observatorio de la Imagen de la Mujer en Publicidad del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, con quienes se pretende colaborar en talleres de concientización y difusión, y se tiene la oportunidad de coordinar actividades en diferentes espacios y poblaciones, de la mano con profesionales de otras áreas y técnicas de trabajo.

2. Delimitación temporal y espacial

En cuanto a las coordenadas temporales y espaciales para desarrollar el tema de investigación, se ha planteado el periodo que abarca los años 1960 al 2010 en la región urbana de San José. Se marca la década de 1960 como punto de partida con el fin de analizar cómo las luchas y las transformaciones sociales que empezaron a tomar forma en ese momento y

cuyos efectos tuvieron un mayor alcance en las regiones urbanas centrales del país, han influido en las percepciones corporales y la sexualidad de las mujeres, estableciendo las pautas sobre nuevas maneras de construir el género, decidir sobre la maternidad y atender la estética corporal. Entre los hechos centrales acontecidos en este decenio se tornan fundamentales el inicio de la expansión de los medios de comunicación masiva, la entrada de la televisión, la venta y distribución de nuevas tecnologías contraceptivas, la ejecución del Programa de Planificación Familiar y Educación Sexual en 1968, entre otros.

Desde esta perspectiva, los años sesenta y setenta – en las que el Estado Benefactor-Empresario alcanzó su auge y declive –, se caracterizaron por ser de transición entre modelos productivos en nuestro país, pues como se mencionó anteriormente, el Estado estimulaba la diversificación agrícola e industrial para la exportación, siempre con la intención de promover una participación más efectiva en el mercado capitalista global. Para ello, a través de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial de 1959 el gobierno incentivó la creación de fábricas y maquilas, así como la ampliación del sector terciario, que junto con otros eventos sociales como el crecimiento demográfico y la expansión urbana, llevaron a que fueran ejecutadas medidas dirigidas a consolidar el sistema económico.

A decir de Federici, en procesos de coyuntura económica las mujeres tienen una función central en la acumulación de capital, en tanto son a su vez productoras y reproductoras de fuerza de trabajo, por lo que sus cuerpos adquieren mayor importancia para el sistema,⁴ pues se requieren mecanismos que regulen los patrones de reproducción y la participación de la mujeres en la dinámica del mercado laboral asalariado y no asalariado.

Justamente en razón de lo anterior, los contextos históricos que recorre esta investigación se tornan propicios para los objetivos que propone, pues los cambios socioeconómicos acaecidos en la segunda mitad del siglo XX hicieron necesario el planeamiento y ejecución de programas que contribuyeran a expandir las ideas sobre la planificación familiar, así como de los instrumentos que lo materializaban (las tecnologías contraceptivas), a la vez que se estimulaba la especialización profesional y la participación de las mujeres en el mercado laboral, proyectándolas como sujetas productivas, reproductoras y consumidoras, asunto que adquirió nuevas dimensiones con la

⁴ Silvia Federici, *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria* (Madrid: Traficantes de Sueños, 2010).

implementación de políticas neoliberales y la consecuente apertura del mercado a partir de la década de 1980. Entonces, se inicia otro momento de transición que continúa hasta la actualidad y ha generado nuevas representaciones del cuerpo de las mujeres y sus funciones, producto en buena medida, de la creciente influencia de culturas del norte global difundidas por medios de comunicación y la publicidad.

En términos de las resistencias a los discursos hegemónicos, en los años ochenta surge el movimiento feminista, el cual ha presentado grandes variaciones en el lugar que ocupa en sus agendas políticas el tema del cuerpo y la autonomía, así como en los ejes estratégicos desde los que este ha sido abordado. Hacia el interior de las organizaciones feministas, las posiciones teóricas en asuntos tan básicos como la noción del género y las corporalidades se han visto fuertemente influenciadas por el contexto social desde 1980 hasta el 2010.

El período en estudio finaliza en el 2010 debido a que la fecha permitió delimitar la búsqueda de fuentes y estructurar las herramientas de trabajo dentro de un plazo de cincuenta años, un margen de trabajo en retrospectiva lo suficientemente amplio como para desarrollar el análisis propuesto. También debido a que se reconoce que entre el 2010 y la actualidad, han transcurrido gran variedad de eventos relacionados con las corporeidades de las mujeres, que de haber sido considerados, hubiesen complejizado y expandido mucho más la temática, como los son los movimientos de diversidad sexual, las nuevas características de los feminismos, las luchas por la fecundación in vitro, la resignificación de la categoría género en los ámbitos estatales y sociales en general, y la constitución de nuevas corporalidades a través de las redes sociales cibernéticas. Esto no significa que no se haga referencia a situaciones ocurridas más allá de este año, que se puedan tornar importantes para justificar un argumento.

En lo que respecta la delimitación espacial, entre los años 1960 y el 2010 se consolida y expande el fenómeno de la sociedad de consumo en nuestro país, siendo el centro geográfico de dicho proceso la región urbana de San José, sitio en el que históricamente se han concentrado las entidades estatales, el comercio, los servicios y ha circulado en mayor cantidad y velocidad, información sobre productos y tendencias. En otras palabras, se aglomeran los cuerpos y se experimentan en detrimento de las realidades que en ese espacio re-crea.

Se estudian en el San José urbano, las subjetividades moldeadas en diálogo con formas particulares de corporalidades que sujetas siempre a la observación, al encuentro con otros y otras, permanecen mediadas por múltiples saberes e información rápidamente cambiantes. Por ende, la selección espacial responde a la posibilidad de reconocer semejanzas y diferencias en la vivencia de los cuerpos, entre mujeres que han compartido cierto entorno geográfico, pero cuyas características espaciales, sociales y simbólicas han estado en continua transformación, permeando directamente en las vivencias y percepciones corporales.

Con el fin de brindar a los y las lectoras un marco sociohistórico más concreto que permita ubicar temporal y espacialmente la investigación, se presenta una síntesis del contexto general en el que se desarrollaron los acontecimientos que se examinan en los capítulos.

2.1. El espacio: La región metropolitana de San José en el período 1960-2010.

La zona geográfica en que se circunscribe la investigación, corresponde a la región metropolitana de la provincia de San José. La selección del espacio corresponde en un primer momento a que San José como capital del país, ha sido el eje y el punto de referencia de procesos tanto culturales, como de urbanización e industria, experimentando desde mediados del siglo XX toda una serie de transformaciones en su paisaje, dirigidas al mejoramiento y ampliación de la infraestructura, llevadas a cabo con miras a favorecer la productividad, el consumo y el surgimiento de nuevas áreas laborales.⁵ Por ello, aquí han convergido diversidad de actividades, instituciones y sujetos que le han conferido características propias, contribuyendo a su constitución como núcleo de lo que hoy día se conoce como Gran Área Metropolitana (GAM).

En un primer momento, se hace mención específica de urbano y lo que este concepto conlleva. De acuerdo a los censos de población, por región urbana se reconocen “los centros administrativos de los cantones del país; es decir, parte o todo distrito primero de cada cantón, centros de otros distritos y otras áreas adyacentes que cumplen con el criterio físico y

⁵ Santiago Castro-Gómez, *Tejidos Oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930)*, (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2009), 114.

funcional que toma en cuenta elementos tangibles como: cuadrantes, calles, aceras, luz y servicios urbanos”.⁶ Sin embargo, lo urbano no debe ser reconocido únicamente en su clasificación geo-administrativa, sino como espacios que facilitan diversas formas de interacción, diálogo o conflicto; en donde se tejen redes sociales conformadoras de identidades y *habitus*, en función de un sentido de pertenencia e identificación, construido históricamente. Se caracterizan, además, por la presencia de varios grupos que interactúan entre sí, en complejas relaciones de convivencia y des-encuentros.⁷

El sitio central que llegan a ocupar las regiones urbanas, contenedoras de múltiples espacios públicos, se proyectan como medios de comunicación en sí mismos, debido a la conglomeración y dinamismo de las interacciones sociales. Parafraseando a Fernando Carrión, poseen un “alto *rating* de sintonía”, ya que la confluencia de personas en estos sitios, se dirige a la adquisición e intercambio de información, así como a la construcción de imaginarios y opiniones. De aquí que en los espacios urbanos y en los públicos en particular, se experimente una mayor concentración de publicidad y formas de comunicación en general;⁸ ambos elementos son ejes conformadores y difusores de estéticas e ideas sobre los roles de género.

En segundo término, la región metropolitana de San José es uno de los núcleos que conforman el GAM, comprendiendo los cantones de San José, Escazú, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Curridabat, Desamparados y Vásquez de Coronado.⁹ Se ha caracterizado por contener las sedes centrales del gobierno y de las instituciones estatales, así como variedad de empresas privadas, comercios y servicios, lo que brinda una mayor oferta laboral. Hay fácil acceso a múltiples servicios de uso diario, tanto públicos como privados, medios de transporte y vías de comunicación, produciendo su centralización una gran confluencia de personas de otras provincias hacia esta área. El dinamismo de las actividades realizadas, ha generado procesos de expansión urbana y

⁶ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), *IX Censo Nacional de Población y Vivienda. Resultados Generales* (Costa Rica: INEC, agosto 2001), 61-67.

⁷ Marta Rizo, “Conceptos para pensar lo urbano. El abordaje de la ciudad desde la identidad, el *habitus* y las representaciones sociales”, en *La Ciudad. Antecedentes y nuevas perspectivas*, Luis Rafael Valladares Vielman (comp.) (Guatemala: Centros de Estudios Urbanos y Regionales, Universidad de San Carlos, 2012), 74-75.

⁸ Fernando Carrión, *Espacio público: punto de partida para la alteridad* (Quito: FLACSO, S.f.), 22. <http://www.flacso.org.ec/docs/artfcalteridad.pdf> (Fecha de acceso: 20 de febrero 2015).

⁹ Observatorio Urbano de la Universidad de Costa Rica, “La Gran Área Metropolitana”, Universidad de Costa Rica. <http://ougam.ucr.ac.cr/index.php/la-gam> (Fecha de acceso: 20 de febrero 2015). Se excluyen los cantones de Aserrí y Mora, pues en el censo del 2011, aún mantienen una población mayoritariamente rural.

conurbación con patrones diferenciados, en tanto los centros residenciales se han ubicado en su mayoría en los cantones periféricos al centro de San José, mientras la concentración del comercio, empresas y servicios se encuentra nucleada en los cuatro distritos centrales, conformando la ciudad.

Cuadro 1

Población urbana de San José según los censos de población 1950-2011 Región metropolitana

Año	Población Total	Población Urbana	Porcentaje
1950	174 708	144 791	82,9
1963	340 072	260 476	76,6 ^a
1973	534 568	410 311	76,8
1984	700 759	27 874	86,5
2000	1 067 258	985 997	92,4
2011	1 091 369	1 069 186	98

Fuente: Elaboración propia basado en Censos de Población 1950, 1963, 1973, 1984, 2000 y 2011. DGEC, INEC.

a/ La disminución en el porcentaje urbano total, se debe al crecimiento significativo de la población en las zonas rurales de los cantones de Escazú, Santa Ana y Vásquez de Coronado, a pesar de que cada uno presentó un aumento porcentual de población urbana.

Como se observa en el cuadro 1, la cantidad de pobladores en la región urbana de San José presentó un aumento progresivo bastante notable a partir del censo de 1973. La continuidad del proceso migratorio rural-urbano, el crecimiento natural de la población, así como el aumento del comercio y de los medios y vías de transporte, produjeron la conurbación de los cantones josefinos, de manera que ya para el censo 2011, los porcentajes de población urbana para los cantones Central, Tibás, Montes de Oca, Coronado, Curridabat, Moravia, Alajuelita, Goicoechea y Escazú mostraban porcentajes mayores al 96%, generando a su vez, transformaciones significativas en el espacio y en los imaginarios sociales.¹⁰La configuración de este espacio tal y como es vivido hoy día, corresponde a

¹⁰ Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEC), *Censos de Población 1950, 1963, 1973, 1984* (San José: DGEC, 1951, 1966, 1974, 1987).

procesos históricos, políticos, económicos y demográficos de los cuales se hará mención de manera sucinta en el apartado siguiente por la relación inmediata existente entre espacio, medios de comunicación y la velocidad de circulación de la información, con las formas de vivencia de la corporeidad.

2.2. *El período de estudio: aspectos generales.*

El cambio agresivo del paisaje urbano, la conurbación y la conglomeración poblacional marcaron sus inicios de la mano con la creación y fortalecimiento del Estado Benefactor, período en el que este asumió un rol directivo en el quehacer nacional, en donde la intervención a favor de la industria, la salud y la educación se presentaron como los ejes movilizados del proceso de urbanización, acentuado durante los años setenta y cuyo proceso de expansión continúa. Según Castro-Gómez, dichos procesos en la modificación y planeamiento de los espacios, ocurren bajo el paraguas de un conjunto de biopolíticas y que en el caso de las ciudades, estaría “orientada hacia el gobierno de la población a través de la *producción de ambientes urbanos.*”¹¹

La organización del espacio y la implementación de políticas estatales dirigidas a mejorar las condiciones y expectativas de vida de la población, promovieron una serie de cambios en la dinámica demográfica del país. Con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1942, se extendió el acceso a los servicios de salud y se universalizó el seguro social; se ejecutaron programas para atender la nutrición infantil y mejoraron los cuidados materno infantiles. El adelanto en el sector salud, generó la disminución en las tasas de mortalidad infantil, que llegó a ser de 95,7 muertes por mil nacidos en 1950, a la vez que creció la tasa de natalidad en el quinquenio 1955-60, que llegó a ser de 48,3 nacimientos por mil habitantes. Esta tasa empezó a disminuir paulatinamente desde 1960, hasta llegar a 15,4 para la primera década del siglo XXI, igual que la de fecundidad, que pasó en 1960 de 7,3 a 1,8 hijos por mujer en el 2010.¹² Dichas mejoras suscitaron el crecimiento acelerado de la población: en 1950 el censo registró 800 875 personas, para 1963 ya eran un millón

¹¹ Castro-Gómez, 123. Cursiva en el original.

¹²Luis Rosero Bixby, “El descenso de la natalidad en Costa Rica”, en *Mortalidad y Fecundidad en Costa Rica*, Asociación Demográfica Costarricense (San José, Costa Rica: Asociación Demográfica Costarricense, 1983), 67; INEC, *Anuario Estadístico 2010* (San José: INEC, marzo 2012), 114.

trescientas mil y aunque las tasas de natalidad desde los sesenta marcaban la transición demográfica hacia el declive, para el 2011 el país tenía una población total de más de cuatro millones de personas.¹³

En el ámbito económico, durante las décadas de 1950 y 1960 el Estado promovió la nacionalización bancaria y el desarrollo industrial, por medio del modelo de sustitución de importaciones, el cual pretendía diversificar las actividades productivas más allá de las exportaciones agrícolas. Con el objetivo de fortalecer dicho modelo, se realizaron inversiones en infraestructura, fue aprobada la Ley de Protección Industrial de 1959 y el país ingresó al Mercado Común Centroamericano en 1963. Como resultado, se establecieron varias empresas extranjeras y la cantidad de industrias nacionales incrementó;¹⁴ la mayor parte de estas nuevas compañías se ubicaron en el área central de San José y zonas aledañas.

En cuanto al área institucional, se crearon nuevos organismos estatales y autónomos, incentivando el crecimiento del sistema burocrático, lo que hizo que el Estado se proyectara como el principal empleador y eje de consolidación de las clases medias, tanto en sitios urbanos como rurales. Así, el proceso de desarrollo económico basado en la producción de bienes no agrícolas y la burocratización, estimularon la migración desde zonas rurales hacia el centro del país, de forma que para 1973 el 40,6% de la población del país se ubicaba en zonas urbanas, dando paso a la metropolización.¹⁵ La base del ingreso económico en la urbe josefina pasó a estar asentada sobre los sectores secundario y terciario; la diversidad de actividades también amplió el acceso al mercado laboral a las mujeres, quienes empezaron a laborar en áreas no tradicionales (técnicas), apoyadas en las nuevas posibilidades que abría el sistema educativo y las transformaciones económicas y culturales.

En este contexto, el Estado y las empresas promocionaron la participación de las mujeres en ramas laborales muy específicas, como parte del auge industrial y el crecimiento del sector terciario de la economía. No obstante esa promoción, la Población Económicamente Activa (PEA), ha permanecido fuertemente representada por los hombres, patrón que continuó hasta inicios del siglo XXI. Como se observa en el cuadro 2, el 16% de

¹³ INEC, *X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda: Resultados generales* (Costa Rica: INEC, 2011), 15

¹⁴ Manuel Antonio Barahona Montero. “El desarrollo económico”, en *Costa Rica contemporánea: raíces del Estado Nación*, (ed.) Juan Rafael Quesada Camacho (Costa Rica: EUCR, 1999), 100-103.

¹⁵ Héctor Pérez Brignoli, *La población de Costa Rica. 1750-2000* (Costa Rica: EUCR, 2010), 40.

la PEA en 1963 estaba conformado por mujeres y su porcentaje aumentaba a un ritmo de un 3% por cada década hasta 1984.

Cuadro 2

Población económicamente activa en las zonas urbanas, por grupos de ocupación, según porcentajes de participación por sexo 1963, 1973, 1984

Rubro/ Año	1963		1973		1984	
	Hombres (%)	Mujeres (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)	Hombres (%)	Mujeres (%)
Total PEA	395 273		585 313		794 426	
PEA en zonas urbanas	146 164		174 761		368 170	
	Sexo		Hombres		Mujeres	
	Sexo		Hombres		Mujeres	
PEA	84	16	81	19	78	22
PEA en zonas urbanas	69	31	69	31	68	32
Profesionales o técnicos	43	57	53	47	56	44
Gerentes, administradores y directivos	89	11	88	12	81	19
Empleados de oficina	70	30	62	38	50	50
Vendedores y comerciantes	78	22	75	25	75	25
Agricultores, ganaderos, pescadores	97	3	98	2	97	3
Conductores de transporte	100	0	100	0	99	1
Artesanos y operarios industriales	86	14	84	16	84	16
Otros artesanos	64	36	80	20	80	20
Servicios personales	27	73	32	68	43	57
Otras ocupaciones	88	12	82	18	76	24

Fuente: Elaboración propia basada en Censos de Población. 1963, 1973, 1984.

El cuadro anterior expone que para el Censo de 1963, las categorías ocupacionales con mayor presencia femenina eran las de los servicios personales y las profesionales y técnicas, esta última fuertemente representada por la rama “servicios prestados al público”, como las educadoras y las secretarias. Se hace evidente la reproducción de los roles tradicionales de género en los trabajos remunerados, pero a la vez, una marcada polarización de los espacios que estas ocupaban: “un pequeño grupo que desempeñaba labores profesionales y una gran mayoría que realizaba trabajos relacionados con la limpieza y la cocina con una escasa incorporación en actividades administrativas”.¹⁶ Sin embargo, con el fortalecimiento del sistema estatal y el desarrollo del sector terciario en las zonas urbanas, las ocupaciones desempeñadas por este sexo se fueron diversificando para introducirse con mayor fuerza entre los empleados de oficina y los vendedores y comerciantes, áreas que también facilitaron al acceso a mejores salarios que los obtenidos por servicios personales o en la industria.

Esta estrategia de contratación en el marco de transición hacia la economía abierta, se realizó con el fin aumentar el potencial productivo del país y a la vez abaratar los costos de producción, principalmente en aquellas áreas que requerían menos especialización técnica y educación, produciendo la *feminización del trabajo*, caracterizada por “la “flexibilización” o desigualdad en los tipos de contratos, las formas de remuneración, los alcances y formas de seguridad social y el acceso a la capacitación.”¹⁷ En este sentido, la gestión sobre los cuerpos para el Estado se tornó fundamental, al ser las personas el medio de producción fundamental para el modelo económico de la época y las mujeres principalmente, adquirieron una doble valía para la lógica del sistema: productoras y consumidoras en el mercado y reproductoras de mano de obra redituable.

Las políticas de incentivo a la educación tuvieron un papel importante en este proceso de inserción de las mujeres al mercado laboral, pues esta fungió como herramienta para la capacitación de mano de obra. El Estado aumentó la cobertura de escuelas y colegios; en el área técnica, se creó el Instituto Nacional de Aprendizaje en 1965 y se abrieron los colegios universitarios de Alajuela y de Cartago en la década de 1970. En cuanto a la educación

¹⁶ Ana Lucía Gutiérrez Espeleta y Carlos Rodríguez Solera, “La participación de las mujeres en el trabajo remunerado en Costa Rica, durante el periodo 1950-1997”, *Revista de Ciencias Sociales* (Costa Rica) VI-I, n. 86-87 (1999): 70.

¹⁷ María Flórez-Estrada Pimentel, *Economía del género. El valor simbólico y económico de las mujeres* (Costa Rica: EUCR, 2010) 26.

superior, además de la Universidad de Costa Rica se fundaron el Instituto Tecnológico en 1971, la Universidad Nacional en 1973 y la Universidad Estatal a Distancia en 1977, además de la primera universidad privada (la UACA, en 1975).¹⁸ La ampliación en la cobertura educativa y el acceso a la capacitación profesional con el aval del Estado, se convirtieron en estrategias para la movilidad social, el fortalecimiento de los sectores medios de la sociedad y de ingreso de las mujeres a áreas del mercado laboral cada vez más diversas, proyectándose a su vez como un grupo con mayor capacidad adquisitiva y de decisión sobre el consumo.

Con la apertura de más universidades estatales e instituciones de capacitación técnica, aumentó significativamente la cantidad de mujeres en la educación superior, lo cual se debe interpretar dentro del contexto de crecimiento económico y cambio cultural. En el gráfico 1 se observa un aumento significativo de presencia femenina en las universidades, que casi se triplicó en menos de 3 años (1970-1973) y ha ido en aumento,¹⁹ cuya influencia queda expuesta en el lento incremento porcentual de mujeres en puestos directivos y administrativos que pasó del 12% al 19% entre 1973 y 1984. Se debe considerar también que con la apertura de las universidades, aumentó la oferta de carreras en pedagogía y educación, en las que ha habido mayor presencia femenina.

Gráfico 1

Matrícula de educación superior por año, según sexo

¹⁸ Barahona Montero, 161-162.

¹⁹ Isabel Brenes, *Los géneros en la educación universitaria superior en Costa Rica* (Costa Rica: UNESCO, 2003), 5. http://proyectos.conare.ac.cr/doctextcomp/opes/2003/Informe_genero_CR.pdf 5 (Fecha de acceso: 3 de marzo 2015).

FUENTE: Instituciones de Educación Superior Universitaria

Tomado de: Isabel Brenes, 31.

La transición hacia el modelo neoliberal y su consolidación: 1980-2010.

Las formas de intervención del Estado cambiaron notablemente a partir de la década de 1980, como consecuencia de la agudización de la crisis de los hidrocarburos de finales de los setenta, la puesta en práctica de los planes nacionales de desarrollo y de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), los que marcaron el cambio paulatino hacia un modelo de Estado neoliberal, caracterizado por la búsqueda de estrategias para procurar un alto grado de vinculación al mercado mundial a través del aumento y diversificación en las exportaciones y la liberalización del comercio, así como la privatización y el debilitamiento del sistema estatal, principalmente en las áreas de atención social. A decir de Jorge Rovira, la corriente que ha regido este modelo político y económico ha estado marcada por el regreso al pensamiento neoclásico, “ahora en su versión neoliberal (...) Lo esencial que plantea en la actualidad esa antigua corriente teórica no es otra cosa que el restituir al *mercado* como la institución vertebral no sólo de la economía sino de la sociedad toda. Concomitantemente, la reducción (cuanto mayor, mejor) de la intervención del Estado en la economía y en la sociedad en su conjunto.”²⁰

²⁰ Jorge Rovira Mas, “El nuevo estilo nacional de desarrollo de Costa Rica 1984-2003 y el TLC”, en *TLC con Estados Unidos. Contribuciones para el debate*, (eds.) María Flórez-Estrada y Gerardo Hernández. (San José, Costa Rica: IIS, UCR, 2004), 314.

Bajo este enfoque, desde la aprobación del PAE I en 1985, se ha estimulado la entrada de capital extranjero en diversas áreas de la economía, el acceso a préstamos para la producción de bienes no tradicionales para la exportación, generando la diversificación del mercado laboral, tanto en el carácter de las empresas –privadas de capital extranjero – como en las áreas de producción de bienes y servicios, en donde el régimen de maquilas,²¹ la tecnología, los sistemas financieros y el turismo, han jugado un rol significativo en el proceso de globalización de la economía nacional, en detrimento de un debilitado sector agrícola. Un ejemplo de la incidencia de la inversión extranjera y el auge de las tecnologías en la industria y el sector terciario, la constituyó la entrada de INTEL en 1997, empresa con la cual el país consolidó su potencial como receptor de capital para la producción de componentes de cómputo y telecomunicaciones, y en el suministro de servicios, como los *call center*. Con el fin de fortalecer los vínculos con el mercado internacional, se han firmado acuerdos de ingreso del país a bloques económicos, así como tratados bilaterales, que han agudizado la dependencia a las dinámicas de las economías hegemónicas. En el espacio social, uno de los impactos de este proceso de apertura, se ha traducido en la entrada de mayor cantidad de bienes de importación, cambiando los patrones de consumo de la población, tanto en términos de cantidad, como en la creación de necesidades.

²¹ El país inició el régimen de maquilas con la puesta en práctica del PAE I en 1985. Se integró a este sistema como Zona Procesadora de Exportación, que centra los procesos de producción en el trabajo de mano de obra poco o no especializada. Las mujeres llegaron a formar un porcentaje significativo de los trabajadores bajo este sistema, como se verá en páginas posteriores.

Cuadro 3

Población económicamente activa en las zonas urbanas, por grupos de ocupación Según sexo y porcentajes de participación 2000, 2011

Rubro/Año	2000		2011		
PEA Total	1 301 546		1 670 632		
PEA en zonas urbanas	824 338		1 274 579		
	Sexo	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
		(%)	(%)	(%)	(%)
PEA		71	29	65	35
PEA en zonas urbanas		65	35	62	38
Nivel directivo público y privado		75	25	66	34
Nivel profesional y científico		48	52	48	52
Nivel técnico		69	31	65	35
Apoyo administrativo		44	56	44	56
Ventas en locales y servicios directos		58	42	55	45
Agropecuario y pesca calificada		96	4	94	6
Producción artesanal y manufacturera		93	7	89	11
Montaje y operación de máquinas		80	20	87	13
Ocupaciones no calificadas*		57	43	55	45

*Ocupaciones elementales, en el Censo 2011.

Fuente: Elaboración propia basada en Censo de Población 2000, 2011.

Con este tipo de actividades en la economía nacional, en miras de mejorar los vínculos con el mercado global, el Estado ha incentivado por medio de las instituciones educativas la capacitación especializada en las áreas de idiomas, computación y tecnologías. Desde la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), el gobierno “verificó el interés expreso, tanto gubernamental como privado, de promover una mayor inserción de las mujeres

en el mercado laboral que produce o labora con nuevas tecnologías, y de manera particular en la producción de software.”²² Dichos incentivos económicos y educativos han dado resultado, pues como se indica en el cuadro 3, la inserción femenina en puestos especializados, científicos y técnicos, continúa en ascenso en comparación con los datos observados para 1984 para representar el 52% de trabajadores en esta área, a la vez que ha aumentado el porcentaje en el grupo de directivos, pasando de un 16% en 1984 al 34% en el 2011; aun así, el 60% de las autoridades son masculinas. No obstante, la división sexual del trabajo, así como la distribución de sexos por grupos ocupacionales, muestran que la concentración de mujeres se encuentra en las áreas de servicios y apoyo administrativo, factor en común con los indicadores para las décadas de 1960 a 1980, existiendo una permanencia en las áreas socialmente designadas como femeninas. Por ejemplo, en la rama de apoyo administrativo (56%).

A pesar de las promesas estatales y la diversificación en la oferta laboral, esta se ha caracterizado en las últimas tres décadas por un aumento significativo del sector informal producto de un excedente en la mano de obra disponible, con una fuerte presencia de mujeres en este sector que llegó a ascender al 40% en el 2010.²³ Quienes se integran al mercado formal se enfrentan a las brechas salariales, incluso cuando están mejor preparadas: el gráfico 1 muestra que en el 2000-2002 era mayor la cantidad de mujeres en el sistema de educación superior. Como mencionan Gutiérrez y Rodríguez al referirse a dichas asimetrías, “esta incorporación de la mujer al mercado de trabajo, se presenta en condiciones de desventaja salarial y con tasas más elevadas de subutilización de la fuerza de trabajo.”²⁴ Los datos observados por los autores mencionados, señalan que las mayores brechas se presentan según la edad a pesar del nivel educativo, pues el conjunto etáreo entre los 20 y 30 años, etapas de mayor nivel de fecundidad, es uno de los más golpeados por la discriminación. Las capacidades reproductivas entran en juego.

En términos generales, la apertura comercial, el flujo de capital inversor y la liberación de la economía, además de estimular la participación femenina en el mercado laboral a través

²² Flórez-Estrada Pimentel, 84-86.

²³ Barahona, 133.

²⁴ Ana Lucía Gutiérrez Espeleta y Carlos Rodríguez Solera, “La participación de las mujeres en el trabajo remunerado en Costa Rica, durante el período 1950-1997”, *Revista de Ciencias Sociales* (Costa Rica) VI-I, n. 86-87 (1999): 70.

de mayor cantidad de oferta, ha seguido el juego del mercado globalizado el cual requiere mayores niveles de producción al menor costo, lo que se refleja en los bajos salarios pagados a sectores socialmente vulnerables, en este caso particular, las mujeres con bajo nivel educativo.

Según Flórez-Estrada, este sistema económico “tiende a tirar a la baja o a *feminizar* el conjunto de los salarios – y a precarizar las condiciones y derechos laborales- para beneficio del capital. Es decir, un verdadero cambio de paradigma en el mercado laboral en términos de género”.²⁵ La brecha salarial según sexo ha sido una constante independientemente del puesto, el grado académico o la rama ocupacional, pues las diferencias oscilan entre el 72% de lo ganado por hombres en las clases altas por el mismo trabajo, a diferencias del 64% por debajo de la ganancia de un hombre en las clases bajas. Así, se observa una brecha que se abre en una doble dirección, es interseccional: por género, en donde la mujer no llegaba a ganar lo mismo que su contraparte masculina, y por estratos socio educativos: la diferencia en el ingreso se acentúa según la clase o el grado académico. Autores han propuesto como motivo de esta brecha un principio muy sencillo, que se retoma para los propósitos de esta investigación: “La responsabilidad en el cuidado y educación de los niños, así como su participación compulsiva en la producción doméstica de bienes y servicios que el mercado no supe, constituyen factores que les impiden a las mujeres su participación plena en las actividades económicamente remuneradas.”²⁶

Por ende, se puede afirmar que el sistema económico y de mercado sanciona las capacidades reproductivas de la mujer que ingresa al campo laboral, en una clara estrategia de control sobre la reproducción y la sexualidad, al reafirmar simbólicamente (salarios menores que los hombres) la objetificación del cuerpo femenino como medio y fin de la “producción” de mano de obra. Las normas por las que se rige el mercado laboral continúan formas muy directas de exclusión de las mujeres del campo público con el fin de empujarlas hacia el rol tradicional de la maternidad, reproduciendo relaciones de dominación cuya justificación se basa en asignaciones biológicas naturalizadas, pero que son ante todo

²⁵ María Flórez-Estrada Pimentel, “El Estado, el poder y las mujeres. Una relación ambigua”, *Revista de Ciencias Sociales* (Costa Rica) 109-110 (2005): 6. Cursiva en el original.

²⁶ Gutiérrez y Rodríguez, 76.

“construcciones sociales naturalizadas”²⁷ sobre las funciones corporales y propósitos del ser mujer.

En términos generales, se puede afirmar que el contexto sociohistórico ha facilitado el paulatino proceso de inserción de las mujeres dentro de ciertos espacios públicos, sin embargo, no ingresan a ellos en condiciones de igualdad. Las reglas sociales que rigen los espacios laborales y educativos reproducen la perspectiva androcéntrica occidental de las relaciones de género, por los que las mujeres se insertan a espacios a los cuales ellas deben adaptarse y competir desde su lógica.

²⁷Pierre Bourdieu, *La dominación masculina* (España: Editorial Anagrama, 2000), 37.

3. Objetivos de la Investigación

Objetivo General

- Analizar las transformaciones y continuidades de los discursos sobre el cuerpo de las mujeres relacionadas con el control de su sexualidad en la región urbana josefina en el periodo 1960-2010, con el fin de explorar su incidencia en las relaciones de poder por la definición del derecho a la autonomía corporal y en la experiencia vital de las mujeres.

Objetivos Específicos

1. Reconocer las diferentes posiciones ideológicas en torno a los mensajes sobre el control de la natalidad en la década de los sesenta y la ejecución de programas de planificación familiar, para problematizar sus efectos en el acceso a y uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres.
2. Indagar las principales discusiones en la prensa escrita sobre métodos anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo y los argumentos del Estado, la Iglesia y los feminismos, con el fin de estudiar la incidencia de estos discursos en la vivencia cotidiana de la sexualidad de las mujeres.
3. Determinar las características que la publicidad en prensa escrita transmite sobre la imagen corporal femenina referente a la belleza, analizando las relaciones entre los ideales proyectados por esta y las formas en que las mujeres se apropian de sus cuerpos.
4. Reflexionar sobre las políticas corporales defendidas por los feminismos costarricenses, estableciendo su rol en las discusiones por el derecho a la autonomía corporal, así como los alcances y limitaciones de dichas políticas en su relación con la sociedad civil.

4. Estado de la Cuestión

La mayoría de las investigaciones que mantienen al cuerpo como eje analítico, han sido desarrolladas en los países del norte occidental – Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, principalmente –, partiendo de áreas como la filosofía, que desde los años treinta a través de la fenomenología, posicionaron las capacidades sensoriales del cuerpo en el centro del estudio de los procesos individuales y colectivos en la construcción del mundo y las percepciones.²⁸ En las Ciencias Sociales, fue durante las décadas de 1960 y 1970 cuando surgieron los primeros estudios que analizaban el cuerpo como materialidad cuyas lecturas tienen un claro devenir histórico, social y cultural, intervenido por las relaciones de poder. En América Latina, este campo adquirió relevancia entre finales de 1990 y el siglo XXI, siendo México y varios países de América del Sur, donde más se ha investigado al respecto.²⁹

En el estudio del cuerpo, la historia se introdujo tardíamente y hay quienes atribuyen este “retraso” en la predominancia de ciertos enfoques interpretativos en esta disciplina, como la concepción que divide a las personas en mente y cuerpo, ocupando este segundo un lugar marginal. Ayús y Eroza evalúan que lo anterior se podría explicar en la “desconfianza tradicional platónico-puritana hacia el cuerpo [*lo que*] retrasó el que los historiadores hayan pensado, primero, en el cuerpo como tema historiográfico y, segundo, en los métodos y recursos para investigarlo; asuntos que son todavía “manzanas de la discordia”.³⁰ Sin embargo, en los últimos años se han producido variedad de trabajos que recorren diacrónicamente múltiples de las variables que en diferentes tiempos y espacios, han jugado un rol determinante en la constitución corporal.

La complejidad intrínseca al cuerpo como campo de análisis ha movido a que se realicen estudios que buscan acercarse a ciertos ámbitos en particular, debido a la imposibilidad de abarcar todas las dimensiones que intervienen en su constitución, pero que ofrecen teorizaciones que explican las formas de interacción entre cuerpo e identidad. Por tanto, en este apartado se presenta a los lectores y lectoras aquellos trabajos (tesis, ensayos, libros, artículos) cuyos aportes sean de peso y de referencia obligatoria a los objetivos que se

²⁸ Ramfis Ayús Reyes y Enrique Eroza Solana, “El cuerpo y las Ciencias Sociales”, *Revista Pueblos y Fronteras digital* (México) 4 (Diciembre 2007- Mayo 2008): 3. <http://www.pueblosyfronteras.unam.mx>

²⁹ *Ibid*, 5.

³⁰ *Ibid*, 10.

pretenden alcanzar en la presente investigación. Se expone un breve panorama caracterizado por la interdisciplinariedad, con especial énfasis hacia aquellos estudios que exponen una perspectiva diacrónica.

4.1. El cuerpo desde lecturas interdisciplinarias: aportes para el análisis histórico.

A partir de la sociología de los cuerpos, se han publicado varios libros que brindan una perspectiva interdisciplinaria sobre posibles propuestas teóricas para el análisis y discusión de la temática. Sobre esta línea, uno de los principales textos referenciales en la articulación teórica que presenta esta investigación, ha sido el libro del sociólogo Bryan S. Turner, *El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teoría social*.³¹ Este texto se caracteriza por ser una de las primeras publicaciones que estudian, comparan y cuestionan las perspectivas desde las que varios autores se han acercado al asunto de los cuerpos, sus funciones y definiciones en diferentes momentos de la historia y corrientes de pensamiento europeo. Al lado del trabajo de Turner, está el libro de David Le Breton, *La sociología del Cuerpo*,³² el que de manera sintética problematiza las dificultades de articular una definición unívoca sobre qué es el cuerpo, las perspectivas de análisis, los riesgos que corre el o la investigadora que se acerca al tema.

La consulta de ambos libros fue trascendental, pues fueron las principales referencias que ayudaron desde etapas tempranas de la tesis a articular un concepto funcional, comprensible y manejable del cuerpo de acuerdo al contexto costarricense, a través del que se establecieron conexiones con otros conceptos como género o representación social, abordados también en los libros correspondientes. La discusión que ambos autores plantean, identifica los aportes y debilidades de ciertas corrientes de pensamiento occidental, con lo que se logró conocer cómo se ha ido estableciendo una serie de discusiones que giran alrededor de los significantes y los valores que la han sido concedidos a las corporeidades en diferentes momentos históricos, lo que se torna fundamental para los objetivos planteados en

³¹ Bryan S Turner, *El cuerpo y la sociedad. Exploraciones en teoría social* (México: Fondo de Cultura Económico, 1989).

³² David Le Breton, *Sociología del cuerpo* (Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2011).

este trabajo pues aunque en un período más corto, se pretenden reconocer los valores asignados a las corporeidades de las mujeres en cada contexto.

En razón de lo anterior, Turner argumenta sólidamente el proceso de constitución del cuerpo como categoría de análisis cuyos primeros pasos se encuentran en los planteamientos de Weber, pasando por Hegel, Marx hasta llegar a Foucault. La fuerte incidencia de Foucault en los estudios corporales especialmente en sus libros *Vigilar y Castigar* e *Historia de la Sexualidad I*, son la base desde la que Turner plantea en su libro las cuatro tareas que enfrentan las sociedades en la organización y gestión de los cuerpos (la reproducción, la regulación, la restricción y la representación). Dicha lógica organizativa facilita definir las dinámicas e interacciones entre diferentes niveles de análisis, como lo serían las políticas de planificación familiar y su relación con la gestión de las poblaciones en el espacio para dirigirse hacia lo específico, es decir, las representaciones de los cuerpos femeninos y las maneras en que se viven. A su vez, permiten aproximarse a los temas discutidos desde los conceptos de biopolítica y disciplinas.

Por otro lado, David Le Breton problematiza los riesgos y potenciales de desarrollar una sociología de los cuerpos según la disciplina que lo aborde, tomando en cuenta las ventajas de historizar y contrastar las corporeidades de acuerdo a ciertas características como lo pueden ser el sexo, el género, la cultura y el espacio. En este sentido, su definición de los cuerpos como ficcionales, se tornó trascendental para crear lazos interpretativos que aproximarán el concepto general del cuerpo con la categoría género, permitiendo una lectura más dinámica de las fuentes. Así mismo, explora en los posibles campos de investigación que pueden ser abordados, siendo dos de ellos los ejes centrales que se procuran investigar acá: el cuerpo como soporte de valores y su valor político.

En *El cuerpo y la sociedad*, el género y el sexo se tornan en ejes centrales de análisis en el transcurso de los capítulos, lo que lleva a que el autor abarque de manera amplia el asunto del ser mujer y los efectos que esto genera en sus cuerpos, considerando para ello la división sexual de los roles sociales a partir del patriarcado, la mediación de las religiones y estudio de las enfermedades femeninas como sintomáticas de las exigencias o prohibiciones que ellas enfrentan como consecuencia de los sistemas simbólicos y económicos de cada época, enfoque importante para el capítulo IV de esta tesis en que la se aborda el asunto de

las nociones de belleza que transmite la publicidad, como un factor que influye en la caída en trastornos alimenticios.

A pesar del abordaje expuesto por Turner y Le Breton en relación a las implicaciones del género en los cuerpos como objetos de estudios, la poca profundización en esta área deja un vacío que se completa con las perspectivas teóricas de la filósofa estadounidense Judith Butler, particularmente las expuestas en el libro *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*.³³

Este texto, caracterizado por la complejidad del análisis que presenta la autora, es de importancia central ya que a través de sus páginas problematiza lo que implica en términos sociales y desde la vivencia individual la categoría género. Para ello, cuestiona los duales tradicionalmente asignados como constitutivos de este, para recalcar el carácter netamente ficcional de las ideas, gestos y movimientos que diariamente construyen las identidades, lo que impide que estas puedan ser vividas e interpretadas desde la rigidez del binarismo, rubro en el que Le Breton se acerca a Butler, a reconocer los cuerpos y las corporalidades como construcciones históricas y por tanto, sujetos a constantes cambios con el transcurrir del tiempo.

En este discurrir analítico, se detiene en el papel de los feminismos como cuestionadores y/o legitimadores de las performatividades que dan forma a los imaginarios sobre el género, discutiendo otros aspectos como lo es la posición que ocupa el sujeto mujer dentro de los discursos feministas y las implicaciones y limitantes de dicha asignación para representar las diversidades de lo que significa en diversos contextos, el ser denominada mujer.

El valor del texto está en las posibilidades teóricas facilitadas para hacer una lectura más dinámica y flexible de los discursos que enuncian la feminidad, a través de prácticas corporales y la asignación de roles sociales según las capacidades biológicas de los cuerpos de las mujeres en la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX. Esto atraviesa vertebralmente los contenidos de la investigación, desde la perspectiva bajo la que era valorada la mujer en los mensajes de control de la natalidad, pasando por el proceso siempre continuo de construir la subjetividad propia patente en las narraciones de las entrevistadas,

³³ Judith Butler, *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad* (Barcelona: Ediciones Paidós, 2009).

hasta en el carácter y efecto de las imágenes sobre belleza que transmite la publicidad. Es decir, al definir el género y sus performatividades como construcciones históricas y culturales, es posible hacer lecturas de las fuentes, sobre el modelo de feminidad que enuncia, tomando como punto de referencia el contexto del que surgieron.

4.2. Estéticas corporales: imagen, moda y publicidad.

En este apartado se explicarán los aportes y perspectivas que brindan una serie de publicaciones que versan sobre las biopolíticas, haciendo hincapié en aquellos que abordan asuntos relacionados con la estética, las pedagogías, el espacio y la publicidad. Se toman en cuenta tres estudios, dos de ellos, libros del historiador francés Georges Vigarello, específicamente *Corregir el cuerpo, historia de un poder pedagógico*³⁴ e *Historia de la Belleza*.³⁵ Ambos textos tratan sobre los principios disciplinarios de los cuerpos y cómo estas prácticas permanecen vinculadas con un discurso moral y estético que busca establecer modelos ideales de sujeto, pero que con frecuencia, pueden ser asumidos como expresiones de diferenciación social y liberación, encerrando ciertas ambigüedades. El tercer texto, es la investigación del filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez, *Tejidos Oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930)*,³⁶ en el que aborda históricamente las formas de representación de los cuerpos y el deseo, estudiados desde el paraguas del concepto foucaultiano de la biopolítica, como proyecto que ha sido aplicado para impulsar procesos de transformación en la ciudad latinoamericana en la que se centra.

El eje analítico de estos libros parte de las teorías de las relaciones de poder, siendo el estudio de las biopolíticas vertebrales en los argumentos que construyen los autores. La importancia de dicha perspectiva radica en la historización de los cuerpos lograda tanto por Vigarello como por Castro-Gómez, a través de una metodología con la que hacen una lectura de fuentes escritas e iconográficas desde las lógicas de los mecanismos de control y las correlaciones de los discursos con la vivencia más cotidiana del cuerpo. Lo anterior es

³⁴ Georges Vigarello, *Corregir el cuerpo, historia de un poder pedagógico* (Argentina: Ediciones Nueva Visión, 2005).

³⁵ Georges Vigarello, *Historia de la Belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días* (Argentina: Ediciones Nueva Visión, 2005).

³⁶ Castro-Gómez.

particularmente notable en el caso de *Tejidos oníricos*, importante en cuanto el autor se desliza constantemente entre los sistemas de representación hegemónicos (grupos económicos, el Estado, las instituciones de salud) hacia las subjetividades, aspecto que esta investigación procura enlazar por medio del estudio de los discursos escritos y gráficos transmitidos por la prensa sobre los métodos anticonceptivos y la belleza, por ejemplo, con la experiencia vivida de las entrevistadas, indagando la recepción de los mensajes y cómo inciden en la constitución de las identidades de género.

Aunque cada autor analiza realidades diferentes, en tanto las épocas y sociedades son sumamente distintas, justamente este contraste facilita identificar las posibilidades de aplicar la perspectiva foucaultiana a diversos contextos, considerando las particularidades sociohistóricas.

En *Corregir el cuerpo*, el autor se centra en los principios disciplinarios y las biopolíticas que han atravesado vertebralmente la educación entre los siglos XVIII y XIX, en entornos urbanos europeos. La educación se asume como una pedagogía de lo cotidiano, dirigida a formar ciudadanos y buenas mujeres, cuyas expresiones corporales fueran capaces de hablar sobre características asociadas con la civilidad, la urbanidad y el progreso. El texto presenta una historia de los poderes que intervienen en el cuerpo y terminan siendo normas interiorizadas por los sujetos. En *Historia de la Belleza*, presenta un recorrido por los cánones estéticos que han sido establecidos en Europa a través de los últimos cuatrocientos años. Vigarello acertadamente hace hincapié en la importancia de los cuerpos de las mujeres como portadores casi exclusivos de aquello reconocido como belleza, frente a la autoridad y la fuerza masculina. Por ello, las descripciones y las reflexiones del autor, apuntan hacia las construcciones de género y a los cuerpos como re-presentaciones del contexto de cada época.

El valor de dichos estudios está en la lectura crítica que expone Vigarello de los discursos pedagógicos/estéticos, como factores que forman parte de un tejido más amplio de herramientas que dentro de contextos específicos, contribuyen en la difusión de disciplinas corporales. Esto facilitó un modelo interpretativo de las relaciones de poder, a través del que estableció una red relacional de factores que han convergido en la realidad urbana josefina, en el proceso de estructuración y difusión de discursividades donde se mezclan sin límites claros, pautas sobre la sexualidad, la maternidad y la belleza femenina previamente establecidos desde centros de poder, pero que permanecen sujetos al cuestionamiento y la

adaptación, asunto que se aprecia claramente en los programas de planificación familiar o en las performatividades del género que difunde la publicidad en prensa.

Por su lado, Santiago Castro-Gómez maneja un lapso temporal más reducido a los expuestos en los libros mencionados anteriormente, pero desarrolla un análisis más detallado de los tópicos, siendo el eje central el desarrollo del sistema capitalista en Bogotá durante el período de industrialización, manteniendo la hipótesis de que “el capitalismo no se reproduce únicamente gracias a imperativos de orden geopolítico, sino que además de ellos requiere el concurso de una serie de dispositivos y ensamblajes que recorren todo el cuerpo social y que coadyuvan a la producción de unas *subjetividades* sin las cuales el capitalismo no podría existir.”³⁷ Es justamente en este propósito con el que Gómez-Castro se acerca al asunto corporal, en tanto este permanece intrínseco a la narrativa desarrollada en torno a las biopolíticas y los espacios y/o dimensiones en los que operan, como lo son las formas de producción, los patrones de consumo y de vida, el discurso pedagógico, de higienización y el urbanismo. Este último factor particularmente, marca la principal distancia teórica con Vigarello, quien escasamente desarrolla la importancia de las transformaciones espaciales en la constitución de las corporalidades.

Los elementos antes mencionados del texto de Castro-Gómez, contribuyeron a contemplar las corporeidades como materialidades productivas, no solo de capital económico, sino también de placeres y encuentros característicos del espacio en que se desenvuelven los individuos. Justamente esta correlación entre factores desarrollada por el autor, se tornó significativa para el desarrollo de los objetivos aquí planteados, pues efectivamente se procuró crear vínculos entre el contexto urbano e histórico de San José con la experiencia corporal de las mujeres, tomando en cuenta la articulación de la autonomía, las resistencias y el placer de atender los deseos y el autocuidado.

Sobre la misma línea de los patrones de consumo y el cuerpo re-presentado, el vestir es un marcador importante de reafirmaciones o resistencias a la estética dominante. En este sentido, el libro de Gilles Lipovetsky, *El Imperio de lo Efímero*,³⁸ se concentra en un problema abordado desde la historia por Vigarello en *Historia de la Belleza* y ligeramente tratado por Castro-Gómez: la moda como factor constituyente de las subjetividades y

³⁷ *Ibid*, 11.

³⁸ Gilles Lipovetsky, *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas* (Barcelona: Anagrama, 1996).

representaciones, que acarrea consigo símbolos sobre la ética, la clase social y los modos de tratar el cuerpo.

Partiendo del hecho de que la teorización sobre la moda ocupa en los estudios intelectuales un sitio secundario, Lipovetsky problematiza cómo un fenómeno aparentemente tan efímero y cambiante, se torna en objeto histórico capaz de representar a una sociedad y su pensamiento. En el transcurso del libro examina el rol de las prendas como representantes de los “permisos” que los diversos grupos sociales le conceden a los cuerpos, por medio de lo que expone, oculta o exige de ellos, la libertad y las restricciones al movimiento según el género y la clase social, los patrones que definen la elegancia y las apariencias. Interpreta las modas como metáforas contenedoras de los valores éticos y morales que circundan las corporeidades, de manera que lo que simbolizan es un asunto perdurable en el tiempo y en las memorias colectivas, a la vez que son instrumento en la definición de proyectos políticos hecho contrario a la impresión de lo efímero y banal a la que ha estado asociado este objeto de estudio en ciertas corrientes de producción intelectual.

El peso de esta propuesta para la presente investigación, radica en la lectura que hace el autor de las modas como objetos centrales en la producción y consumo de ideales sobre la cultura, la estética y la identidad, pero principalmente en evidenciar el rol de estas en tanto vehículos del placer que genera mirar y el ser ad-mirado por el modo en que se crea una imagen de sí ante los otros, es decir, en las maneras de representar el cuerpo, lo que ofrece posibles interpretaciones sobre las prendas de vestir como símbolos de una época, pero ante todo, de las concepciones sociales de los cuerpos femeninos, su apariencia y funciones dentro del tejido social propio de cada contexto. En razón del carácter efímero y cambiante de las modas que aparecieron entre 1960 y el 2010, también quedan expuestas las transformaciones experimentadas en las mentalidades urbanas josefinas, principalmente en torno al género: la feminidad, las corporalidades y los roles sociales.

Sobre la misma línea de los patrones de consumo y el cuerpo re-presentado, existen estudios vinculados con la delgadez, la publicidad, la moda y el consumo producidos en Costa Rica, los que se consideran significativos ya que comparten contextos con este trabajo, tratan específicamente sobre las mujeres y funcionan ante todo, como antecedentes investigativos por las temáticas que abarcan.

En nuestro país se ha experimentado en los últimos años quince años un creciente interés por estudiar la publicidad y el cuerpo con perspectiva de género, y en historia aún hoy día, los estudios al respecto son escasos. En relación a la moda, el consumo y las estéticas femeninas como problemas de investigación, se encuentran los trabajos “Moda, belleza y publicidad en Costa Rica (1920-1930)”, a cargo de la historiadora Virginia Mora;³⁹ “La imagen de mujer que proyectan los medios de comunicación en Costa Rica”,⁴⁰ de Teresa Quirós y Bárbara Larrain, un estudio publicado en 1977 de carácter sociológico; y finalmente, dos investigaciones sobre la incidencia de adolescentes en trastornos alimenticios como efecto de la recepción de patrones corporales estereotipados: “La imagen corporal en adolescentes: expresión de los aprendizajes socioculturales adquiridos sobre el ser mujer”, de Laura Mora, Gabriela Muñoz y Cecilia Villarreal⁴¹ y “Adolescencia e imagen corporal en la época de la delgadez”, de Zaida Salazar Mora,⁴² tema que nos acerca al planteamiento de Turner sobre las enfermedades de las mujeres como sintomáticos de las desigualdades de género.

Los cuatro textos mantienen en común que indagan en el papel que tienen la publicidad y los medios de comunicación en la creación, difusión y legitimación de roles de género y patrones estéticos, confirmando la incidencia que tienen las representaciones transmitidas en la configuración de las identidades a niveles macro y micro sociales, pues exponen patrones culturales sobre la feminidad intrínsecamente enlazados con la noción de la belleza como un atributo de la mujer y la vinculación de esta con los espacios privados. Lo anterior no deja de ser interesante, pues aunque dichos estudios exploran contextos y actores distantes en el tiempo y en sus perfiles sociodemográficos, ejemplifican cómo han perdurado ciertas concepciones sobre la feminidad a pesar de las transformaciones socioculturales del último siglo. En su conjunto, son referencias necesarias para marcar antecedentes ante problemas como los trastornos alimenticios o la construcción de la autoimagen corporal.

³⁹ Virginia Mora Carvajal, “Moda, belleza y publicidad en Costa Rica (1920-1930)”, en *Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica* (Costa Rica) 45 (julio 2010): http://www.afehc-historia-centroamericana.org/?action=fi_aff&id=2445

⁴⁰ Teresa Quirós y Bárbara Larrain, “La imagen de mujer que proyectan los medios de comunicación en Costa Rica”, *Revista de Ciencias Sociales* (Costa Rica) 14, n. 14 (1977): 5-13.

⁴¹ Laura Mora, Gabriela Muñoz y Cecilia Villarreal, “La imagen corporal en adolescentes: expresión de los aprendizajes socioculturales adquiridos sobre el ser mujer”, *Revista Educación* (Costa Rica) 1, n. 25 (Enero-Junio 2001): 111-122.

⁴² Zaida Salazar Mora, “Adolescencia e imagen corporal en la época de la delgadez”, *Reflexiones* (Costa Rica) 87, n. 8 (2008): 67-80.

Así mismo, la metodología desarrollada por Virginia Mora es un aporte importante pues demuestra la pertinencia de la propaganda impresa como fuente histórica y la riqueza de lecturas que pueden derivar de ellas contextualizadas debidamente. En razón de esto, se constituye en un texto que proporciona antecedentes a las indagaciones propuestas en este trabajo, en la que también se identifica la reproducción en la imagen publicitaria de un habitus de clase y de género que influye a grupos poblacionales más amplios que aquellos a quienes dirige su mensaje.

La principal diferencia en cada una de estos cuatro textos es la delimitación temporal, lo que en términos generales, es característico de las disciplinas desde las que fueron desarrollados. Así, el trabajo de Mora abarca la década de 1920, el de Quirós y Larrain se ubica en 1976 y los artículos sobre el culto al cuerpo y la delgadez, en la primera década del siglo XXI, momento de pleno apogeo de las sociedades de consumo, cuyo surgimiento y efectos se examinan desde la prensa escrita y la vivencia cotidiana en esta tesis. La divergencia temporal más que significar un inconveniente, es una ventaja que permite apreciar diacrónica y comparativamente las diversas dimensiones que están involucradas en la constitución de las imágenes corporales femeninas más difundidas y sus posibles consecuencias, así como los matices que adquieren en cada momento según el contexto sociohistórico.

4.3. Sexualidades, género y cuerpos.

En este último apartado el eje estará en aquellas investigaciones y publicaciones que tratan sobre los vínculos cuerpo/ sexo y cuerpo/género, problematizando las justificaciones científicamente argüidas para naturalizar desde la biología dichas categorías. Para ello, se partirá de los estudios que abordan los conjuntos anteriores en análisis referentes tanto a hombres como a mujeres, para centrarnos en aquellos que los atienden desde las especificidades del ser mujer.

Si se habla del nudo ideológico, político y científico tejido con el cuerpo como materialidad mediada por ideas históricamente construidas, necesario es hacer mención de

los libros *La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud*⁴³ de Thomas Laqueur, una propuesta explicativa sobre qué se ha comprendido por “sexo” en la medicina occidental, iniciando en el descubrimiento/invención de la anatomía de los órganos reproductivos y su relación con los preceptos morales imperantes en el período de estudio; y el texto de la historiadora mexicana Oliva López Sánchez, *Enfermas, mentirosas y temperamentales: la concepción médica del cuerpo femenino durante la segunda mitad del siglo XIX en México*,⁴⁴ donde examina el discurso médico sobre el cuerpo de las mujeres, principalmente en relación con sus capacidades reproductivas y cómo estos son reflejo de los valores simbólicos asociados a las mujeres y de la posición social asignada a unas u otras según su condición económica, en las jerarquías sociales.

Por su parte, López analiza en las revistas médicas las publicaciones de los “avances” y experimentos que describían técnicas quirúrgicas. El lenguaje científico allí empleado estaba permeado por la misoginia y el racismo contra las indígenas, aspecto que la autora logra deconstruir acertadamente y explica en función del contexto. Evidencia cómo el ser mujer estuvo asociado con trastornos psicológicos y físicos que estaban inscritos en las “deficiencias” de sus cuerpos, acercándose a los temas abordados por Laqueur, pues ambos indagan en cómo el conocimiento anatómico edificó un discurso en el que desde la biología y la naturaleza se explicaba la inferioridad física e intelectual de las mujeres, haciéndolas propensas a padecimientos como la histeria.

Ambos evidencian el fuerte contenido moral, filosófico e ideológico que permea la medicina, empleada para legitimar las diferencias físicas e intelectuales entre los sexos, poniendo en entredicho la supuesta objetividad científica que la define. Por ende, esto ha estimulado que el cuerpo de las mujeres sea sujeto de experimentación y manipulación, al ser concebido como materialidad incompleta y defectuosa. Da tal de forma, en contextos de padecimientos físicos, los galenos toman la batuta marcando una distancia simbólica a partir de una posición de autoridad, como poseedores de un conocimiento institucionalizado y

⁴³ Thomas Laqueur, *La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud* (España: Cátedra Editores, 1994).

⁴⁴ Oliva López Sánchez, *Enfermas, mentirosas y temperamentales: la concepción médica del cuerpo femenino durante la segunda mitad del siglo XIX en México*, (México: Plaza y Valdés, 1998). Otra publicación que sigue un hilo argumentativo muy semejante, es el artículo de Claudia Araya Ibacache, “La construcción de una imagen femenina a través del discurso médico ilustrado. Chile en el siglo XIX”, *Historia (Chile)* 1, n. 39 (enero-junio 2006): 5-22. <http://www.scielo.cl/pdf/historia/v39n1/art01.pdf>

hegemónico. Estos argumentos facilitaron significativamente hacer una lectura crítica de las fuentes periodísticas costarricenses que comentaban las disputas surgidas por las restricciones a ciertas tecnologías contraceptivas o sobre el aborto, en las que un lenguaje tutelar denota una visión persistente sobre las mujeres, cuyos cuerpos son visibilizados primordialmente como reproductores antes como que sujetos de libre elección.

Ambos libros, pero principalmente *La Construcción del sexo*, fungió como un modelo teórico metodológico en esta tesis a través del que se lograron establecer correlaciones entre los discursos provenientes de diversos actores sobre el cuerpo de las mujeres, identificando a su vez, algunas de sus raíces ideológicas o justificantes políticos. Por ejemplo, brindó las pistas para poder establecer semejanzas y divergencias entre los discursos del Estado, el sector salud y la Iglesia sobre la sexualidad femenina, así como las razones de esos encuentros y distancias; también propició el reconocimiento de redes existentes entre instituciones para la ejecución de políticas o para establecer un frente de defensa en situaciones coyunturales que involucraban el derecho a la autonomía corporal, como la han sido las disputas por la interrupción voluntaria del embarazo.

Dirigiéndonos a los estudios de producción nacional sobre el género, se han realizado investigaciones en las que aunque el cuerpo no es el eje central del análisis, permanece constante en la lectura teórica que propuesta de las sexualidades y el género. *Identidades en disputa. Las reinenciones del género y de la sexualidad en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX*, de la historiadora Patricia Alvarenga Venutolo,⁴⁵ se dedica a reconocer los discursos que circulaban en la prensa escrita en relación a las masculinidades y las feminidades, examinando dentro del contexto situaciones coyunturales en las que se desarrollaban procesos definitorios de dichas identidades dentro de los imaginarios sociales; mientras el libro de la socióloga María Flórez-Estrada Pimentel *De “ama de casa” a mulier economicus*,⁴⁶ es el resultado de una investigación temporalmente ubicada en el siglo XXI, sustentada en encuestas y entrevistas a trabajadoras del sector público con especialización profesional, por medio de las que se identifican las transformaciones en la articulación del género y los proyectos de vida entre mujeres de diferentes generaciones.

⁴⁵ Patricia Alvarenga Venutolo, *Identidades en disputa. Las reinenciones del género y de la sexualidad en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX* (Costa Rica: EUCCR, 2012).

⁴⁶ María Flórez-Estrada Pimentel, *De “ama de casa” a mulier economicus* (Costa Rica: EUCCR, 2011).

El punto de conexión de los contenidos de estos libros, está en el estudio que presentan sobre los procesos que llevan hacia la constitución de la categoría género, en los que la teorización desde las relaciones de poder funge como eje para desarrollar las propuestas correspondientes. Así mismo, la mujer como sujeto social requiere la especial atención de las investigadoras, en tanto discuten las nociones que convergen en los cuerpos de las mujeres para su control, ya sea desde los discursos hegemónicos o a partir de las narraciones de las mujeres. Naturalmente, la mayor diferencia entre las investigaciones mencionadas está en el lapso temporal que abarca cada una, factor desde el que se definen grandes distancias que van desde las fuentes hasta el contexto. También, el primero de ellos analiza el género tanto desde los hombres como de las mujeres y el trabajo de Flórez-Estrada se centra en las particularidades de lo socialmente asignado a lo femenino y su vivencia.

Los aportes en términos de interpretación teórica, los encontramos en los capítulos IV y VI de la publicación de Alvarenga. El capítulo cuarto contiene una lectura de las corporalidades femeninas, en torno a asuntos como la vestimenta y la estética haciendo hincapié en aquellas discusiones sobre la apariencia y actitud “correcta” de la mujer, ante la influencia de tendencias en moda y la liberación femenina. El capítulo sexto rastrea y problematiza los sistemas de vigilancia de las sexualidades, tanto en términos jurídicos como en relación a la mirada de los otros, siendo el tema de mayor pertinencia para esta tesis el correspondiente al aborto,⁴⁷ en el cual se encontraron alusiones teóricas e históricas de utilidad para los apartados que examinan las disputas en torno a la anticoncepción y el aborto. La autora analiza los abordajes legales de las instituciones jurídicas a las denuncias por aborto, permitiendo identificar transformaciones y continuidades discursivas sobre el tema entre el período analizado en ese libro y el que aborda la presente propuesta. A partir de ello, se lograron establecer diferencias en las connotaciones morales y sociales de la interrupción del embarazo, así como de los sistemas de vigilancia en los que la Iglesia llegó a tomar mayor protagonismo durante la segunda mitad del siglo XX.

Por su lado, María Flórez-Estrada teje una serie de argumentos en los que vincula la vivencia de la corporalidad con los imaginarios sociales sobre el ser mujer, en especial, cuando alude a los discursos sexuales y de género, vistos en la anticoncepción, el aborto y

⁴⁷ *Ibid.* Capítulo VI: Sexualidades desbordadas. El sistema judicial y las comunidades frente a las transgresiones heterosexuales, 233-302.

las prácticas sexuales, o bien, desde la maternidad, la belleza y la importancia de los ingresos económicos en la constitución de la autonomía durante la primera década del siglo XXI. La importancia de esta perspectiva radica en el tejido que recrea la autora entre las transformaciones socioculturales en las regiones urbanas, con las diversas maneras en las que se define el género femenino desde la vivencia del cuerpo y la proyección de las mujeres en los espacios públicos, lo que trae implícito nuevas construcciones sobre las corporalidades, al lado de significativas permanencias en los roles sociales.

Centrándose en el tema de métodos anticonceptivos, varios son los artículos que abordan la temática desde diversas disciplinas y lapsos temporales. Desde la historia contemporánea, Mayra Cartín Brenes y María Nielssen Rojas en “Métodos anticonceptivos en el siglo XX: mujeres que se opusieron a maridos, familia y credo religioso”,⁴⁸ muestran los principales resultados sobre la actitud de las mujeres ante los programas de planificación familiar impulsados por el Estado costarricense a finales de la década de 1960; sobre la cirugía de esterilización o salpingectomía, María Carranza Maxera⁴⁹ ha investigado la temática desde la medicina, problematizando la realización de la intervención quirúrgica como contraceptivo, así como la normativa jurídica y médica que ha intentado regular este procedimiento en los centros médicos del Estado, finalmente, Paula Sequeira Rovira y Doris Fernández en “Diez años después de aprobada la ley del derecho a la esterilización en Costa Rica”,⁵⁰ exponen un balance diacrónico sobre el acceso y realización de cirugías de esterilización en hombres y mujeres, luego de firmado el decreto de 1999 que eliminaba las restricciones a la intervención

Además de los métodos anticonceptivos como objetos de estudio, estos artículos se asemejan en sus propuestas, en que se distancias de las lecturas científicas desde las que se suele abordar este tema, abordándolo a partir de la reconstrucción de normativas estatales y

⁴⁸ Mayra Cartín Brenes y María Nielssen Rojas, “Métodos anticonceptivos en el siglo XX: mujeres que se opusieron a marido, familia y credo religioso”, *Revista Costarricense de Salud Pública* (Costa Rica) 22, n. 2 (Julio-Diciembre 2013): 169-178, basado en Mayra Cartín, “Ellas se opusieron a sus maridos, su familia y hasta a Dios”. Producto final de investigación (Heredia: Escuela de Historia, Universidad Nacional, 2001-2002).

⁴⁹ María Carranza Maxera, “Sobre una relación ‘prolífica’. El papel de ‘la salud’ en la propagación de la esterilización contraceptiva en Costa Rica”, *Dynamis* (España) 24 (2004): 187-212; “Una política subrepticia: la provisión de la esterilización contraceptiva en Costa Rica”, *Diálogos, Revista Digital de Historia* (Costa Rica) 7, n.7 (Febrero-Agosto 2006): <http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/6189/5892>.

⁵⁰ Paula Sequeira Rovira y Doris Fernández Carvajal, “Diez años después de aprobada la ley de derecho a la esterilización en Costa Rica”, *Revista Costarricense de Salud Pública* (Costa Rica) 20, n. 2 (Julio-Diciembre 2011): 107-118.

discusiones en prensa, proponiendo reflexiones críticas sobre las `problemáticas que rodean el acceso, restricción y prohibición de ciertas tecnologías contraceptivas.

La trascendencia de cada uno de los artículos, está en función de la disciplina y del abordaje que hacen del tema que desarrollan. En el caso del trabajo de Cartín y Rojas problematiza el proceso de apropiación de las facultades reproductivas, ante la decisión deliberada de las mujeres de controlar la fecundidad por medio de los métodos contraceptivos, evaluado desde las experiencias e impresiones narradas por las entrevistadas y ciertos indicadores demográficos. Comparar el discurso mediático con la experiencias de entrevistadas y las fuentes empleadas para dicha publicación fueron importantes, que ya constituyen el antecedente investigativo más próximo a la presente tesis, que busca hacer una lectura desde los estudios de género a muchas de las fuentes periodísticas a las que se pudo recurrir gracias a las referencias facilitadas en dicho artículo. Las publicaciones de Carranza y Sequeira y Fernández, son estudios previos que tratan de manera más específica las problemáticas que han girado en torno a la realización de las cirugías de salpingectomía y vasectomía, proporcionando información pertinente para desarrollar algunos de los argumentos acá expuestos, ya que facilitaron reconocer actores y principalmente, detalles sobre la parte legal que rodea la realización de los procedimientos en cuestión y la posición que ha mantenido al respecto el Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC)

Otro tema que ha merecido bastante atención por parte de profesionales y activistas ha sido el aborto, el cual se encuentra en el centro de las discusiones por el control corporal de las mujeres. A pesar de que en el país existen decenas de tesis y publicaciones que se dedican a indagar en la diversidad de dimensiones que convergen en el tema, la historia no se ha aproximado a él a excepción del capítulo antes mencionado en el libro de Patricia Alvarenga, así como una reflexión a cargo de Ana Carcedo Cabañas, la cual es central por sus semejanzas con la propuesta que presenta esta investigación

Como parte de las Primeras Jornadas de Reflexión Feminista Costarricense por el Derecho a Decidir, llevadas a cabo en 2003, Carcedo presentó a modo de ensayo un testimonio reflexivo titulado “Despenalización del aborto en Costa Rica: lecciones en tres momentos del debate”,⁵¹ un análisis desde su experiencia como militante que formó parte de

⁵¹ Carcedo Cabañas, “Despenalización del aborto en Costa Rica...” Se aclara que se tuvo acceso al ensayo en cuestión apenas a inicios del año en curso, por lo que no se conocía la propuesta temporal ni de coyunturas que expone esta autora. A pesar de las semejanzas que existen en la organización temporal de las discusiones que

tres momentos fundamentales de la historia del país, en que se dieron discusiones sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo: en 1979, 1991 y 2003. En cada una de estas fechas, la autora introduce los apartados con una referencia a las características de la sociedad costarricense, haciendo hincapié en el panorama ético y político, para luego comentar desde su vivencia y perspectiva los argumentos defendidos por el movimiento en espacios públicos y medios de comunicación. En este sentido, el ensayo es un antecedente al tema de estudio, especialmente por su proximidad temporal a esta investigación. Es el único trabajo escrito por una militante en Costa Rica que evalúa con perspectiva diacrónica, los contextos sociales de las discusiones en torno al tema, las estrategias de los grupos feministas y sus argumentos en el escenario político, haciendo un balance de los alcances y los retos.

A modo de síntesis, se afirma que tanto en países del norte global como en América Latina y Costa Rica, se han producido variedad de investigaciones que involucran las diversas dimensiones de las corporalidades. Aunque muchos de ellos no fueron escritos contemplando los cuerpos como el eje central de su análisis, estos son intrínsecos a las problemáticas que abordan, siendo este el caso particular de libros relativos al género, la anticoncepción o la publicidad. Dentro de cada una estas variables, es imposible desplazar su centralidad, pues en el punto conector entre las ideas sociales y la materialización de estas, en tanto representaciones del sujeto en sociedad.

La historia ha introducido el cuerpo dentro de sus objetos de investigación, exponiendo una gran variedad de abordajes, que van desde las compilaciones sobre diversos tópicos, hasta el estudio de puntos precisos como la influencia de la medicina y la pedagogía en la articulación de los discursos corporales. En nuestro país, esta disciplina apenas empieza a incursionar en el tema, teniendo algunos ejemplos de producciones que se aproximan a formular propuestas teóricas sobre la articulación del cuerpo como construcción social; la novedad del objeto de estudio incita a incursionar en diversas problemáticas de forma que por el momento son más los vacíos, que las propuestas ya existentes.

se estudian en el apartado sobre el aborto en el capítulo III, los momentos aquí analizados fueron seleccionados como producto de un proceso de investigación independiente al planteamiento de Ana Carcedo.

5. Marco teórico

Adoptado desde la Modernidad, por influencia de las filosofías epicúrea y aristotélica,⁵² en la actualidad predomina la concepción cartesiana de los individuos: desde esta visión, los y las humanas están escindidos en alma y cuerpo. Son dos sujetos en uno, divididos en secciones aparentemente inconmensurables, para las cuales se han establecido formas diferenciadas de atención, uno con propiedades intelectuales y emocionales, la otra se ha convertido en el medio y fin de producción, contenedor de la “esencia” humana.

La conceptualización del cuerpo comparte algunos elementos en común entre teóricas y teóricos, como lo es ser una entidad material, pero más allá de eso, propone lecturas edificadas desde contextos sociales particulares, facilitando asumir que estos son construcciones sociales que deben ser leídas desde las ideologías, discursos y poderes que lo atraviesan, así como en estrecho vínculo con las particularidades del grupo social que se atiende. Las concepciones del cuerpo son dinámicas, cambiantes, pero a la vez hiladas desde lógicas que fungen como matrices, es decir, nociones e ideas generadoras con fuertes continuidades a pesar del cambio. Por lo anterior, el corpus teórico presentado a continuación propone una secuencia que abarque desde esta categoría otras variables que son partes componentes de dicha construcción en nuestra sociedad, y en donde la asignación de lo femenino o el ser mujer, fungen un rol preponderante.

⁵² La filosofía epicúrea (Epicuro de Samos, 341-270 a.C.), se fundamenta en la aceptación de la división, no opuesta del sujeto en cuerpo y alma. El fin primordial de la existencia, debe ser la búsqueda del placer intelectual (hedonismo ético), antes que el físico, pues se considera que este último perturba el espíritu. Los principios de esta corriente filosófica son materialistas, pues propone que el mundo y por ende los cuerpos y el alma, están conformados por átomos. El conocimiento está constituido por sensaciones, que se generan por las impresiones de las imágenes, producidas por las estructuras atómicas del mundo y otros cuerpos. Esto dio pie a una *concepción material del sujeto*, tanto en su dimensión física como espiritual, siguiendo el dogma dualista del individuo y centrando el objetivo de la vida en la continua búsqueda del placer, cuyo punto máximo fue denominado “ataraxia”. Turner, *El cuerpo y la sociedad*, 11.

En relación a la filosofía aristotélica, para los efectos de este trabajo, se consideran los fundamentos filosóficos que justifican las diferencias entre hombres y mujeres. En su concepción de los géneros, los enunciados de Aristóteles (384-322 a.C.) presentan a la mujer, física, mental y espiritualmente por debajo del varón. Este se considera fuente de razón por su capacidad de producir semen, sustancia dadora de vida y portadora del alma, generada a partir del calor. Así, en el proceso reproductivo él aporta el alma, mientras la mujer genera el cuerpo, simbolizando el opuesto: frío, y por ende, de carácter físico. A partir de aquí su visión de la mujer como incubadora de hombres y la conformación de ideas de un “otro” distinto a lo masculino generador de opuestos: calor-frío, inteligencia-sentimiento, alma-cuerpo, que se constituirían en la base de la filosofía y la medicina en occidente. Gabriela Miranda García, “Sexualidad, cuerpos femeninos y ciencia positivista”, *Revista Pasos* (Costa Rica) 144 (Julio-Agosto 2009): 21-2.

Para ello, se divide el marco teórico en tres apartados, que más allá de leerse y comprenderse como conjuntos separados, procuran una secuencia funcional a los objetivos de investigación. Así, en un primer momento se discute la interrelación existente entre el cuerpo, el género y la performatividad de género como componentes integrales en la definición de las feminidades, para en un segundo apartado conectarlo con las relaciones de poder, la biopolítica y las disciplinas que atraviesan estas corporalidades desde su especificidad y finalizar con la definición teórico metodológica de habitus y representaciones sociales, como sistemas estructurantes colectivos que mueven la máquina de los discursos a través de la interiorización y la acción.

5.1. Los cuerpos, el género y sus performatividades.

Como se presentó en párrafos anteriores, el sentir y la percepción corporal, están mediados por ideas y discursos finamente formulados que se han llegado a asumir como naturales, sin embargo, el cuerpo está lejos de ser una característica natural, y mucho menos universal, de las diversas sociedades humanas. La definición y percepción del *cuerpo*, como unidad material que fija los límites y el espacio de cada sujeto en su entorno, así como lugar de pertenencia e identidad, es una construcción social ligada al desarrollo filosófico e ideológico de occidente.⁵³

Por ende, para los propósitos del presente trabajo, se trabajará la categoría cuerpo como una construcción social de orden simbólico, en la que conviven ambigüedades y diversidad de experiencias, que además de ser materialidad consustancial a cualquier hombre y mujer, es asimismo el punto de intersección de un conjunto de ideas sociales unidas a la realidad de su existencia, por lo que es central en la definición de las subjetividades.⁵⁴Cada una de sus características es objeto de observación, evaluación y lectura a partir de interpretaciones propias del tiempo y el espacio en que es vivido: los ademanes, el movimiento, la expresión facial, la postura, la posición, la contextura, el sexo,...haciendo que estas y otras

⁵³Le Breton, 28-31. El autor examina diversas formas de asumir lo que en Occidente denominamos “cuerpo” en diferentes grupos humanos a través de trabajos etnográficos, para demostrar la inexistencia de dicho concepto o sus equivalentes en éstas. La visión cosmogónica y la vida comunal se identifican como los principales marcadores diferenciadores.

⁵⁴ Pedraza Gómez, 9.

representaciones corporales sean también reflejo de la sociedad que construye el símbolo que le da sentido (por ejemplo, lo masculino ante lo femenino, por la raza, capacidades, condición económica, entre otras).

De acuerdo a David Le Breton, debido a que la universalidad de su definición como espacio individual e independiente del entorno es propio de las sociedades occidentales “el significante ‘cuerpo’ es una ficción. Pero una ficción culturalmente operante, viva, con el mismo rango que la comunidad de sentidos y de valor que dibuja su lugar, sus constituyentes, sus conductas, sus imaginarios, de manera cambiante y contradictoria de un lugar y de un tiempo a otros en las sociedades humanas.”⁵⁵

Las construcciones sobre el cuerpo son profundamente políticas, de forma que su interpretación y definición dentro de los imaginarios sociales, están cruzadas transversalmente por saberes y dogmas relativos al orden de la medicina – la biología y la anatomía –, la economía – el sistema de producción –, la religión, la cultura y la filosofía, entre otras. En interacción, cada una ejerce diferentes cuotas de poder en su constitución como representación social o en la experiencia individual, marcando los límites de aquello que es permitido hacer y expresar con el cuerpo, lo que es socialmente aceptado o rechazado al transgredir las fronteras de la normalidad, las que son divergentes y dispares según la posición de los sujetos en la jerarquía social, existiendo por ejemplo, normas para hombres y otras para las mujeres que delimitan las funciones esperadas de cada uno en sus contextos.

Debido a la confluencia de estos factores, las formas de concebir y evaluar los cuerpos surgen de la socialización, alejando la posibilidad de asumirlo como una unidad aislada en el tiempo y el espacio, por lo que no pueden ser re-creados de forma individual y solitaria, ya que es el ente receptor de influencias multifocales, en donde las interacciones sociales y experiencias están mediadas por estructuras mentales que condicionan la percepción del cuerpo propio y el de los otros y otras. Así, hombres y mujeres permanecen inmersos en el continuo de interacciones que facilitan las herramientas para identificar el ser propio, fijar los límites en relación a lo “externo” y formular estrategias de apropiación del cuerpo, dando espacio a la articulación de la autonomía. En esta línea Bryan S. Turner aclara:

“Experimentamos nuestro cuerpo como límite y como medio que constriñe y restringe nuestros movimientos y deseos. Este entorno, no obstante, es mi entorno sobre el cual tengo una soberanía

⁵⁵ Le Breton, 33.

espontánea y total, si bien no es necesariamente el caso de que yo posea mi cuerpo. (...) Esta paradoja puede expresarse diciendo que yo tengo un cuerpo, pero que también soy un cuerpo. Esto es, mi cuerpo es una presencia inmediata vivida, más que un simple entorno extraño y objetivo.”⁵⁶

Sobre la misma idea de Turner, Le Breton reconoce la corporeidad no como medio que fija límites para la exclusión, sino para la inclusión, pues es el medio más inmediato para la conexión con los demás.⁵⁷ En otras palabras, es una hibridación entre lo particular y lo grupal, y entre la materia y el símbolo, ocupando este último un sitio primordial en la definición de los cuerpos como producto sociohistórico.

En este sentido, Foucault señala la importancia de la construcción de la categoría cuerpo – entre los siglos XVII y XVIII – como operante político, que ha permitido el ejercicio del poder multidireccionalmente y en varios niveles, colocándolo en el centro del escenario analítico: “Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta gran atención dedicada entonces al cuerpo, al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican.”⁵⁸ Esta visión del cuerpo individual que se manipula o al que se da forma, se desliza hacia la lógica de la multiplicación de estas fuerzas – las poblaciones – para su gestión en función de fines particulares. Esto conlleva al involucramiento de múltiples categorías socioculturales que operan al unísono para un ejercicio efectivo del poder, desde las que se articulan discursos que pretenden gestionar las normas sobre las representaciones corporales, de lo que se hace con él. El género y la sexualidad son fundantes en este sentido.

Entonces, se aprecia que las formas en las que cada quien interpreta y representa su cuerpo, se construye en relación a categorías sociales previas al sujeto, que le asignan “marcas de pertenencia” contenedoras de mecanismos de poder, siendo una de las más importantes, el sexo. Como señala Thomas Laqueur, el distanciamiento entre hombres y mujeres según su anatomía ha pasado por un proceso de re-construcción no lineal en la historia occidental, en donde múltiples variables, entre esas los estudios biomédicos y las teorías de la Ilustración, contribuyeron a que paulatinamente se constituyera el modelo de la

⁵⁶ Turner, *El cuerpo y la sociedad*, 13.

⁵⁷ Le Breton, 19.

⁵⁸ Michel Foucault, *Vigilar y castigar* (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002), 125.

diferencia sexual ante el modelo unisexo – la mujer vista como un hombre incompleto, cuyos órganos reproductivos eran una inversión de los masculinos –.⁵⁹

El primer modelo mencionado, ha estado basado en la definición de dos sexos biológicos creados por la medicina y la cultura, tomando como punto de partida el “hallazgo” de discrepancias en cada una de las estructuras físicas y procesos químicos (fenotipo, órganos, procesos hormonales) entre hombres y mujeres, y para los cuales ha sido erigido todo un lenguaje capaz de nombrar la diferencia.⁶⁰ La escisión de la especie humana en duales opuestos adquiere entonces un nuevo matiz, el cual fortalece y retroalimenta las teorías que a partir de la biomedicina, han justificado los roles y posición social según el sexo.

Así, el cuerpo sexuado se ha convertido en el primer eslabón del mundo conceptualizado como dicotomía, o a decir de Pierre Bourdieu, de oposiciones pertinentes que se reconstruyen a través de los discursos y la práctica cotidiana, al asignar a los sujetos ocupaciones y características en función de la parte del binomio que representan:

“El programa social de percepción incorporado se aplica a todas las cosas del mundo, y en primer lugar al *cuerpo en sí*, en su realidad biológica: es el que construyen la diferencia entre los sexos biológicos de acuerdo a una visión mítica del mundo *arraigada en la relación arbitraria de dominación de los hombres sobre las mujeres*, inscrita a su vez, junto con la división del trabajo, en la realidad del orden social.”⁶¹

Por tanto, se debe reconocer que marcar las diferencias entre los cuerpos según sus órganos reproductivos, tiene como base la posición desigual entre hombres y mujeres en las sociedades androcéntricas, por lo que limitar el sexo a la genitalidad es reducir a una explicación simplista, una categoría muy compleja que funge como justificación de lo que ha sido determinado propiamente como el *género*. Esta es una categoría que permite mirar críticamente las relaciones entre hombres y mujeres, y cómo opera el poder desde el orden simbólico y la realidad material de los cuerpos sexuados.⁶² El desarrollo teórico del término a partir del estudio de varias sociedades, ha permitido que su interpretación traspase la concepción de la dominación masculina represiva sobre las mujeres, para contemplar las dinámicas multidireccionales del poder y sus actores.⁶³

⁵⁹ Laqueur, 250-328.

⁶⁰ *Ibid*, 258.

⁶¹ Bourdieu, 22-24. Cursivas en el original.

⁶² Marta Lamas, “Diferencias de sexo, género y diferencia sexual”, *Cuicuilco* (México) 18 (Enero- Abril 2000): 3.

⁶³ *Ibid*, 4-5.

Aparte de ser una categoría analítica, el género es un constructo de índole cultural e histórico que opera en la vida cotidiana, y en cómo las personas construyen su identidad. Se establece a partir de normas que procuran delimitar las pautas de comportamiento según el sexo biológico, dentro de lo que se asigna como femenino y masculino, atribuyendo características exclusivas a uno y otro en materia de moral, psicología y afectividad.⁶⁴ Estas dualidades siguen la visión occidental del mundo en oposiciones pertinentes que se alejan de ser representativas de la diversidad identitaria, legitimando con ello las relaciones de desigualdad y discriminación (de los hombres sobre las mujeres, de los y las heterosexuales sobre identidades no heteronormativas) que se inscriben en los diversos ámbitos de la vida cotidiana, y se reflejan en el incumplimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y en el acceso igualitario a las oportunidades laborales, educativas y servicios de salud, entre otros.⁶⁵

En este proceso de definición toman parte una compleja red de instituciones religiosas, económicas, sociales y políticas, haciendo que las ideas que lo componen sean cambiantes en el tiempo, el espacio, según las sociedades y las experiencias de cada quien, por lo que el género está lejos de ser inamovible y estrictamente esencialista – una concepción dualista de las identidades ligadas al sexo –.⁶⁶

En un solo enunciado que se construye desde la subjetividad, permanecen latentes diversas variables comentadas anteriormente y demuestra cómo las personas, en este caso una entrevistada de 72 años, se define como mujer a partir de su contexto, su credo y propiedades físicas: “Bueno, para mí ser mujer es un privilegio, porque tenemos el don de ser madres. Ser mujer es un privilegio que tenemos y que tenemos que saberlo realmente aprovechar. Yo creo que ser madres es el regalo más lindo que Dios nos ha dado.”⁶⁷ Como se observa, ella alude a la capacidad reproductiva – biológica – como seña central del ser mujer, entrelazándolo en un hilo indistinguible con la maternidad, una actitud construida socialmente con connotaciones profundamente religiosas (“un regalo de Dios”) que designa

⁶⁴ *Ibid*, 4.

⁶⁵ Alda Facio y Lorena Fries, “Feminismo, género y patriarcado”, *Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires* (Argentina) 3, n. 6 (2005): 259-260.

⁶⁶ Lamas, 4.

⁶⁷ Entrevista personal a “Camila”, San José, 03 de octubre 2014. Todos los nombres usados que hagan referencia a mujeres entrevistadas, son ficticios. Se asignan para brindar coherencia y distinguir el perfil de cada una en el transcurso de la investigación.

lo femenino, y en donde forman parte otros rasgos básicamente de índole emocional, como la ternura, el cuidado, la diligencia, entre otros. También su comentario es testimonio de su época, cuando casi de manera uniforme, la maternidad era constitutiva de lo femenino. Estos aspectos construyen una cadena de significantes que se mueven desde las diferencias anatómicas centradas en los órganos reproductores, hacia cualidades sociales que se transforman en una manera, entre otras tantas posibles, de definirse y asumirse como mujer a través de la norma. Esto es el género.

Por ende, no se puede prescindir de la realidad corporal para referirse a las múltiples formas en las que se expresa el género cotidianamente por medio del gesto, el movimiento o la naturalización de los roles. Judith Butler explica desde su propuesta teórica, la *performatividad de género*, varios de los planteamientos que podrían dar explicación a las citas anteriores:

“La anticipación de una revelación fidedigna del significado es el medio a través del cual esa autoridad se instala: la anticipación conjura su objeto. Es posible que tengamos una expectativa similar en lo concerniente al género, de que actúe una esencia interior que pueda ponerse al descubierto, una expectativa que acaba produciendo el fenómeno mismo que anticipa. Por tanto, (...) la performatividad del género gira en torno a la forma en que la anticipación de una esencia provista de género origina lo que plantea como exterior a sí misma. En el segundo, la performatividad no es un acto único, *sino una repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en el contexto de un cuerpo*, entendido, hasta cierto punto; como una duración temporal sostenida culturalmente”.⁶⁸

Entonces para comprender las performatividades del género, se considera que: 1) son patrones de comportamiento construidos social e históricamente, prácticas reguladoras que procuran mantener el dualismo entre los sexos; 2) se dibuja el género con el cuerpo, por medio de la reiteración de actos con valores simbólicos cuya lectura refiere a una identidad, siendo “el hacer”⁶⁹ – la repetición de acciones y la reproducción de ideas – el eje fundamental del concepto; 3) así mismo, por medio de las performatividades es posible transgredir y cuestionar los esquemas hegemónicos del género, por medio de la ruptura de la norma;⁷⁰ 4) si la relación entre género y cuerpo es intrínseca, entonces el primero es también ficcional, en tanto aquello que lo define cambia con el tiempo y la cultura que lo enuncia.

⁶⁸ Judith Butler, *El género en disputa*, 17. Cursivas agregadas.

⁶⁹ *Ibid*, 84.

⁷⁰ Judith Butler, “Actos performativos y constitución del género”, *Debate Feminista* (México) 18 (1998): 297.

La concepción de “Rosa”, de 60 años, sintetiza algunos de los rubros anteriores, pues para ella actitudes que se plasman en/con el cuerpo forman parte del ser mujer: “las curvas, el movimiento, la delicadeza, el contorneo”,⁷¹ ideales de feminidad que fueron instaurados como tales independientemente de ella, pero asimilados debido a que es información que se escucha, observa y aprende por que se repiten en los actos y las palabras de las miembros de su género y el contexto en general. Continúa comentando cómo una miembro de su familia ideó una estrategia para reafirmar su identidad femenina por medio de la reiteración: “Ella decía una cosa: Para ser una mujer atractiva, hay que caminar en la calle y pensar ‘Soy hermosa, tengo un secreto y alguien me quiere.’ Esas tres cosas eran las que hacían que uno caminara con cierta seguridad”.⁷²

Como se comprenderá, tanto el cuerpo, el género y sus performatividades, son construcciones sociales que se retroalimentan, y sus definiciones podrían ser abstracciones poco funcionales si permaneciesen como categorías aisladas. Sin embargo, los procesos y las situaciones que procuran explicar, inequívocamente tienen puntos de encuentro, que en este caso, son las corporalidades. El género y sus performatividades, permiten referirse a una noción que los engloba desde la especificidad del ser mujer: el *cuerpo femenino*.

Los cuerpos femeninos se articulan como tales a partir de normas sociales que le asignan una serie de parámetros a cumplir para calzar con un modelo – estético, político y económico – que los diferencian de su “opuesto” genérico: los hombres, y todo aquello que simbolice y represente lo masculino.⁷³ Dichos estándares suelen ser más estrictos y abundantes para las mujeres, precisamente por el hecho de que desde los roles de género, su corporeidad ha sido disciplinada y construida en función de roles productivos y reproductivos, y definida como objeto del deseo y para el placer, al servicio de los otros, territorio ocupado a decir de Marcela Lagarde, y por ende, relacionado con lo pasivo/privado frente a lo activo/ público, división propia de las sociedades patriarcales.⁷⁴

Construir la feminidad significa establecer dentro del imaginario social y desde las normas morales, un conjunto de pautas articuladoras de dicha identidad y que en el discurso

⁷¹ Entrevista personal a “Rosa”. San José, 24 de julio 2014.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Bourdieu, 23.

⁷⁴ Marcela Lagarde, “Identidad femenina”, (1990): <http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0557/04.pdf> (Fecha de acceso: 23 de febrero 2012).

hegemónico, son inherentes a y naturales de las mujeres, tomando como punto de partida las diferencias del sexo biológico. El análisis de Bourdieu refiere a esta situación, y además es muy próximo al planteamiento de Butler sobre las performatividades:

“La moral femenina se impone sobre todo a través de una disciplina constante que concierne a todas las partes del cuerpo y es recordada y ejercida continuamente mediante la presión sobre las ropas o la cabellera. Los principios opuestos de la identidad masculina y de la identidad femenina se codifican de ese modo bajo la forma de maneras permanentes de mantener el cuerpo y de comportarse, que son como la realización o, mejor dicho, la naturalización de una ética”.⁷⁵

La cita anterior señala un aspecto muy importante en lo que hace femenino a un cuerpo: la disciplina y la estética. La forma de presentar, decorar, cuidar y moldear las corporeidades es central en la definición de la identidad femenina, pues este ha sido concebido, como se citó anteriormente, en objeto de placer y admiración para otros. Recordemos la estrategia de autosugestión de la familiar de “Rosa”, quien se reconocía como sujeta de admiración: “Ella entraba a cualquier lado y la gente tenía que verla desde que entraba, donde fuera.”⁷⁶

Sin embargo, la manera en que las mujeres asumen en la vida cotidiana sus cuerpos en ciertas dimensiones de su haber, cambia con el tiempo: el cuerpo femenino no siempre es para los demás, los roles de género se cuestionan. Comparemos la impresión de Fabiola, académica de 29 años, con la cita anterior de Camila, de 72 años:

“Yo pienso, que las ideas de lo que significa ser mujer... Porque así como uno lo tiene muy impreso desde pequeña, lo que le inculcan a uno de que ser mujer, es ser la mamá, ser la que cuida de todos, la que cuida la familia, bueno ¡tener hijos! Pero sin embargo, yo he tratado de luchar contra eso, y decir: Bueno, yo no necesito tener hijos para ser una mujer completa, o no necesito atender *full*, tiempo completo a mi familia, para ser una mujer completa”.⁷⁷

Como se observa, la entrevistada declara una idea diferente sobre las funciones y potenciales de su cuerpo, cuestionando los roles sociales que se supone, las mujeres deberían asumir a partir de la concepción hegemónica del género. No deja de resultar interesante que reconoce dichos roles como una imposición social, pues “lucha contra eso”. Sin embargo, como se mostrará en el desarrollo de la tesis, existen otras dimensiones en la vida de Fabiola en las que las demandas corporales “femeninas” sí son de su interés y procura seguir las,

⁷⁵ Bourdieu, 42.

⁷⁶ Entrevista personal a Rosa.

⁷⁷ Entrevista personal a “Fabiola”, San José, 12 de agosto 2014.

específicamente en el campo de la estética. Estas ambigüedades son las que evidencian el carácter cambiante y ficcional-operativo del género; no es estable y opera divergentemente entre el enunciado y la práctica del día a día, pero principalmente exponen los alcances y las dinámicas del poder en la configuración de las identidades de las mujeres en relación con su entorno sociocultural.

En este proceso de configuración, que parte de lo colectivo hacia lo individual y viceversa y en donde el sexo y el género tienen un sitio vertebral, se encuentra la *sexualidad*. Al igual que los conceptos presentados anteriormente, la sexualidad es una producción histórica que trata sobre la vivencia de las formas sexuales en los sujetos, y dirigirse hacia ella se torna fundamental en el estudio del ejercicio del control sobre el cuerpo femenino, pues las justificaciones para la división sexual y emocional de la sociedad occidental se fundamentan en su dominio.⁷⁸ A decir de Lagarde, la sexualidad se expresa en los comportamientos, la forma de pensar el mundo, asumir y construir jerarquías y roles sociales, los sentimientos, “las capacidades intelectuales, efectivas y vitales asociadas al sexo.”⁷⁹

La sexualidad trata sobre las diversas dimensiones que tienen las relaciones entre hombres y mujeres a través del tiempo en relación a las capacidades sensoriales – en el sentido sensorial – de los cuerpos y su lazo con las prácticas sexuales, aunque esto no se limita a las relaciones heterosexuales ni al sexo coital *per se*,⁸⁰ sino que abarca la totalidad de las experiencias de las personas en torno al sexo. Su cuidadoso estudio en las ciencias en unión con contextos culturales específicos y credos religiosos, ha producido formas de conocimiento institucionalizados que pretenden normar las prácticas sexuales. Sobre los saberes generados por disciplinas como la biología y la medicina, Weeks advierte: “Contra todos estos argumentos [*los de la biología*] quiero subrayar que la sexualidad está configurada por fuerzas sociales. Y lejos de ser el elemento más natural en la vida social, el que más se resiste a la modelación cultural, es tal vez uno de los más susceptibles a la organización”.⁸¹

⁷⁸ Turner, *El cuerpo y la sociedad*, 150.

⁷⁹ Marcela Lagarde de los Ríos, *Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas* (México: UNAM, 2005), 184.

⁸⁰ Jeffrey Weeks, *Sexualidad* (México: Editorial Paidós, Universidad Nacional Autónoma de México 1998), 24-27.

⁸¹ *Ibid*, 29.

Para Foucault, la sexualidad es una “puesta en discurso del sexo”⁸² que estimula a hablar sobre las prácticas, los deseos, los placeres cotidianos, permitidos y prohibidos, dentro de una lógica confesional-científica, a la vez que los califica y normaliza. Más allá de ser un discurso de estricto dominio institucional, se alude a este desde diferentes actores, instancias y lugares que articulan todo un lenguaje y un sistema simbólico a través del que se ha movido el poder, en múltiples direcciones y estrategias: “Más que la uniforme preocupación de ocultar el sexo, más que una pudibundez general del lenguaje, lo que marca nuestros últimos tres siglos es la variedad, la amplia dispersión de los aparatos inventados para hablar, para hacer hablar del sexo”.⁸³

Entonces, es válido afirmar que más que represión directa, los discursos sobre el sexo regulan los placeres, estimulan el deseo adquiriendo el poder formas más discretas de control, inclusive, teñidas con halo de libertad de elección. Lo anterior se apreciará en este estudio, en momentos como el surgimiento del discurso de revolución sexual, la planificación familiar, la liberación femenina y el uso de tecnologías contraceptivas, situaciones en las que la sexualidad femenina fue blanco de atención.

En relación a la sexualidad femenina, imprescindible se hace apuntar cómo el discurso hegemónico ha desarrollado y mantenido representaciones basadas en los opuestos pertinentes, siendo las dualidades cultura-razón/naturaleza-emoción centrales en su definición social: el hombre civilizado permanece cercano a la cultura y la razón, mientras al cuerpo de las mujeres, impregnado de sexualidad, se le vincula con la naturaleza debido a sus capacidades reproductivas, por lo que también se le concibe como una propiedad que puede ser gestionada y debe permanecer bajo control.⁸⁴ En nuestra sociedad, al parecer de teóricas feministas como Anna Arroba, una de las expresiones que adquiere este ejercicio del poder, se traduce en la ausencia o en la escasa difusión de un lenguaje que exprese la sexualidad femenina más allá de la prohibición y se dirija a describir los placeres: lo que no se habla se niega, y sin el conocimiento necesario sobre el cuerpo y los placeres propios, las posibilidades de negociación son mínimas.⁸⁵ Esto genera formas directas y/o sugestivas de

⁸² Michel Foucault, *Historia de la Sexualidad. La voluntad de saber* (Argentina: Siglo XXI Editores, 2002), 19.

⁸³ *Ibid*, 45, 59, 85-87.

⁸⁴ Turner, *El cuerpo y la sociedad*, 150-6; Lagarde, *Los cautiverios de las mujeres*, 190-1.

⁸⁵ Entrevista personal a Anna Arroba, 11 de febrero 2015. Fundadora de la Asociación Mujeres en Salud (Casa AMES). Historiadora y antropóloga, pionera en los estudios sobre el cuerpo de la mujer en Costa Rica, autora

desigualdad en materia del ejercicio real de los derechos, en particular los de salud sexual y reproductiva.

También, la visión hegemónica de la sexualidad de las mujeres posee connotaciones ambiguas: por un lado, se las prepara para experimentarla como una experiencia íntima de entrega cargada de afectividad, mientras a los hombres se les enseña como un acto físico de posesión del cuerpo femenino, dirigido a obtener placer;⁸⁶ pero en función de lo anterior, a las mujeres también se las empuja a centrar su atención en la apariencia física para generar atracción, presentándose como objetos sexuales que se evalúan a sí mismas a través de la mirada masculina. Concretamente Adriana, entrevistada de 31 años afirma: “Es que la mujer siempre ha sido vista como algo bonito, o sea, y cuando digo algo, es algo. Siempre ha estado la belleza ligada a la mujer, y eso ha hecho que muchas mujeres tengan, o tengamos varios prejuicios al vernos al espejo... porque queremos que nos vuelvan a ver.”⁸⁷

Por ende, sus cuerpos están atravesados por diversas expresiones del poder y el control que se ejerce sobre ellos, va dirigido a implementar formas de disciplinarlo, exponerlo o cuidarlo, administrar sus facultades, ya sea desde políticas sociales o bien, como un proceso que ocurre dentro de la construcción de las subjetividades.

5.2. *Las relaciones de poder: biopolíticas y disciplinas corporales.*

En este punto, nos dirigiremos hacia una serie de elementos fundamentales de los que se ha hecho mención en párrafos anteriores y que atraviesan las corporeidades femeninas vertebralmente y se vinculan con el género y la sexualidad: el poder, las disciplinas y las biopolíticas. Para los propósitos de esta tesis, se asume que *el poder* no es un beneficio del que gozan solo algunos, sino que este se mueve en todas direcciones y está presente en todos los espacios: a como se ejerce el poder desde sitios de jerarquía, representados por una persona a quien se le ha concedido esa cuota de poder o por instituciones con capital simbólico, político, económico e histórico acumulado, también se ejerce el poder en las relaciones del día a día entre sujetos, lo que genera siempre condiciones de desigualdad y

de varios artículos y ensayos relacionados con esta temática. Consultora y capacitadora en varias organizaciones no gubernamentales, ha sido docente en universidades estatales y extranjeras en temas de género.

⁸⁶ Bourdieu, 34.

⁸⁷ Entrevista persona a “Adriana”, San José, 21 de julio 2014.

desequilibrio entre las partes involucradas. A decir de Foucault, el poder no se posee, se ejerce⁸⁸ y esto sucede de diferentes maneras y entornos.

Por ejemplo, las ideas y representaciones que circulan en torno a la sexualidad femenina se reproducen y aprenden en el conjunto de las relaciones de poder establecidas dentro de espacios como la escuela, la familia y la Iglesia, desde donde se dictan ciertas pautas de comportamiento y los roles de género, ejerciendo un rol tutelar en los procesos de socialización de las personas desde etapas tempranas de sus vidas. Dichos patrones pueden ser asumidos o rechazados total o parcialmente, pero los parámetros ético estéticos sobre la feminidad se encuentran en todos los espacios de socialización – desde los medios de comunicación hasta las relaciones con amigas y amigos –, dando la impresión de que esta construcción de un cuerpo femenino es un *a priori* o algo natural, por lo que puede llegar a ser asumido como un hecho biológico.⁸⁹ De aquí la trascendencia del poder, pues es el discurso que dicta las estrategias para legitimar las concepciones sobre el uso de los cuerpos, encontrándose más allá de las instituciones hegemónicas, pues las ideas que lo sustentan circulan en el conjunto del tejido social, incluso, permanecen encarnadas en los cuerpos mismos. Es el biopoder, la determinación de las pautas bajo las que se experimenta cada una de las etapas de la vida, la gestión detallada de cada uno de los procesos biológicos, del nacimiento a la muerte:

“El dominio, la conciencia de su cuerpo no han podido ser adquiridos más que por el efecto de la ocupación del cuerpo por el poder: la gimnasia, los ejercicios, el desarrollo muscular, la desnudez, la exaltación del cuerpo bello... todo está en la línea que conduce al deseo del propio cuerpo mediante un trabajo insistente, obstinado, meticoloso que el poder ha ejercido sobre el cuerpo de los niños, de los soldados, sobre el cuerpo sano. Pero desde el momento en que el poder ha producido este efecto, en la línea misma de sus conquistas, emerge inevitablemente la reivindicación del cuerpo contra el poder, la salud contra la economía, el placer contra las normas morales de la sexualidad, del matrimonio, del pudor.”⁹⁰

La cita previa refiere a la operatividad del poder en los cuerpos, a partir de un elemento importante: las *disciplinas* como configuradoras de las corporalidades. En el conjunto de las relaciones de poder, un aspecto fundamental son las disciplinas, que son aprendidas, aprehendidas y resistidas. Estas se asumen como métodos que facilitan el control sobre el

⁸⁸ Foucault, *Historia de la Sexualidad*, 114.

⁸⁹ Bourdieu, 37.

⁹⁰ Michel Foucault, *Microfísica del poder* (España: Ediciones de La Piqueta, 1980), 104.

cuerpo por medio del establecimiento de operaciones que buscan producir efectos específicos, en función de un sistema político, ideológico y económico que demanda ciertas condiciones de producción y comportamiento. Es decir, es el moldeamiento preciso de prácticas o rituales dirigidos a formar conductas y pensamientos que hacen de los cuerpos más obedientes y útiles al sistema sin que medien relaciones de opresión,⁹¹ sino que incluso pueden ser asumidas como pautas necesarias y representativas de ciertas características, como el género. Una muestra de esto es la imposición de patrones estéticos sobre el cuerpo de las mujeres, como el contoneo “andante y provocativo” en el caminar el cual ha sido maximizado por el artificio de los zapatos de tacón alto, que requieren de todo un proceso de disciplinamiento para su uso, ejecutado por muchas a pesar de la incomodidad que generan y de que privan la libertad de movimiento.⁹²

La enseñanza y aprendizaje de dichas disciplinas, se puede llevar a cabo de diversas maneras, coercitivamente o no. Por ejemplo, las escuelas y colegios implementan formas de llevar y representar el cuerpo, asociado en este caso, con un modelo de feminidad. Así lo narra Camila quien estudió en su adolescencia en un colegio administrado por una orden de monjas. Lo que comenta ejemplifica las tramas en las que se mueve el poder a través de las disciplinas corporales por el control de la sexualidad femenina, implementadas desde una institución hegemónica (atravesada por la religiosidad). Ella cuenta que al finalizar la década de los cincuenta:

“Se ponía uno unos fustanes que se llamaban de cancan, por lo mismo de andar a la moda y con el uniforme. Uno llegaba y lo veían con uno de esos y se lo quitaban delante de todo mundo, se lo jalaban. Y después el peine, la vanidosa, todo lo que vos usabas como muchacha, te lo quitaban ¡Vieras con el uniforme, andábamos como tontas! Con la enagua larga y con media larga negra. Andaba siempre una monja con un cintillo tomándonos la medida, porque no podíamos subirle ni un poco más”.⁹³

En esta declaración se observa el ejercicio del poder desde las jerarquías de la institución educativa – las monjas – para fijar parámetros sobre las formas de representar los cuerpos de las adolescentes, privándolas dentro del recinto de hacer expresa su sexualidad a

⁹¹ Foucault, *Vigilar y castigar*, 126.

⁹² Entrevista personal a “activista 1”, 23 de octubre 2014. Feminista independiente, filóloga y académica pensionada de la Universidad de Costa Rica. Autora de varios libros, ensayos y artículos cuya temática central gira en torno a las relaciones de poder que se tejen dentro de las sociedades patriarcales, y la condición de las mujeres en diversos momentos históricos.

⁹³Entrevista personal a Camila.

través de las modas y la belleza. Para ello, vigilaban la apariencia corporal centímetro a centímetro, literalmente, evitando fuesen objeto de la propia vanidad y de atracción masculina. Las monjas evitaban ciertos comportamientos en las estudiantes que desde su religión, eran pecaminosas como el coqueteo o la exposición de piel, implementando simbólicamente a través del uso de la ropa el ideal del recato femenino, al considerar el cuerpo de las mujeres como objeto del deseo, altamente sexualizado, una percepción propia de los discursos hegemónicos sobre el género y la sexualidad.

Sin embargo, se recuerda que no todas las disciplinas corporales son percibidas como algo impuesto a la fuerza, sino que muchas son interpretadas como producto de la libre elección o se generan a partir del deseo de seguir un modelo estético o de comportamiento, como los transmitidos a través de la publicidad: “Con la información que veo me doy cuenta de qué puedo hacer por mí, cómo usar el tiempo, por salud, estar a la moda”,⁹⁴ afirma una mujer en la charla-taller en la Municipalidad de San José, quien percibe en los estereotipos publicitarios, sugerencias para sentirse mejor.

Así, el ejercicio arduo en el gimnasio es sinónimo de salud y eficacia, a la vez que fortalece y moldea el cuerpo; los rituales de belleza matutinos con el maquillaje o el peinado generan el placer de sentirse bien y admirada, salir de compras para hacer una meticulosa elección de artículos con el fin de decorar y representarse desde el aprendizaje de patrones de moda y habitus... estos y otros métodos son asumidos como placeres y producto del libre albedrío, pero encierran toda una lógica de poder en favor de la productividad, el consumo y la jerarquización social por medio de la asignación de roles. En el caso de las mujeres, las disciplinas diarias de cuidado personal pueden ser interpretadas como mandatos del sistema capitalista patriarcal que impone ciertos patrones de belleza y apariencia para mantener vigente los roles de género y el mercado avante, sin embargo, esas rutinas son básicas en la constitución de la identidad personal de algunas pues son un diferenciador: “Si no cumpliera con mis rutinas diarias de belleza, me sentiría mal, ¡es que siento que no soy yo, sería una más del montón!”⁹⁵

Desde la propuesta de Foucault, las disciplinas son un engranaje en una cadena de procesos a través de los que opera el poder, que permiten la movilización de este desde lo

⁹⁴ M.E.F. Taller en la Municipalidad de San José, 28 de mayo 2015.

⁹⁵ Entrevista personal a Daniela, San José, 28 de abril 2014.

micro – las personas, las mujeres en este caso – hacia lo macro – las poblaciones como conjuntos de cuerpos productivos y dóciles – y viceversa, dirigidas a administrar la energía y la fuerza desde lo más íntimo de la vida cotidiana.⁹⁶ Cuando se llevan a cabo prácticas dirigidas a gestionar las masas de población, a irrumpir en sus procesos biológicos, calidad de vida y sexualidad, se entra en el terreno de las *biopolíticas*, las cuales están directamente vinculadas con la puesta en discurso del sexo y su regulación en el gran escenario social.

Como afirma Bryan Turner “puesto que el gobierno del cuerpo es, de hecho el gobierno de la sexualidad, el problema de la regulación es, en la práctica, la regulación de la sexualidad femenina por conducto de un sistema de poder patriarcal.”⁹⁷ Y las biopolíticas efectivamente, se plantean como estrategias que buscan reglamentar los patrones de vida de las poblaciones, en donde los cuerpos son asumidos como unidades de producción, útiles al sistema que deben ser gestionados, siendo todo aquello concerniente a la natalidad, la mortalidad, la fecundidad, las prácticas sexuales, el matrimonio, los patrones de consumo, las funcionalidades del cuerpo y su apariencia, objeto de gobierno. Y dentro de la lógica, “gobernar significa lograr que los sujetos hagan coincidir sus deseos, necesidades, aspiraciones y estilos de vida con objetivos técnicamente designados de antemano”.⁹⁸

Lo que se intenta es reproducir una serie de disciplinas a través de políticas dirigidas a las poblaciones, para ser llevadas a cabo en la cotidianidad de las muchas individualidades. En este sentido, como apunta Turner, el cuerpo de las mujeres se vuelve fundamental, pues las construcciones de género de las sociedades patriarcales lo mantienen estrechamente vinculado con los roles reproductivos, centrales en el control social, en la movilización y ejercicio efectivo del poder por medio de la sexualidad como discurso de verdad.

Santiago Castro-Gómez, captó el sentido diverso y dinámico de las biopolíticas, las cuales se articulan desde una posición vertical del poder, pero llegan a formar parte de las estructuras mentales de los miembros de una sociedad, pues las ideas que contienen refieren a valores y actitudes positivas y deseables, pertinentes para el modelo de convivencia social, su política y economía. Entonces, son parámetros de vida impuestos y reglamentarios, pero la regla que prescriben encuentra en el discurso el medio que les da un sentido funcional en cuanto es llevado a la práctica: “La biopolítica consiste, precisamente, en la producción de

⁹⁶ Foucault, *Historia de la sexualidad*, 176.

⁹⁷ Turner, *El cuerpo y la sociedad*, 123.

⁹⁸ Castro-Gómez, 193.

un modo de vida que nos subordina pero que al mismo tiempo deseamos, pues nos ofrece las condiciones mismas de nuestra existencia”.⁹⁹

No obstante, por más atractivas y sesgadas que sean las estrategias por las que se ejerce el poder, este siempre va a encontrar *resistencias*. En situaciones de dominación, no es la norma que quien es sujeto de control permanezca impasible, pues la continua presión ejercida sobre sí, llega a ser percibida como opresiva, se produce la “reivindicación del cuerpo contra el poder”.¹⁰⁰ La oposición puede ser expresada de forma silenciosa en la contravención o inercia ante demandas sociales, o puede ser activa por medio de la denuncia pública y la organización, en fin, es generadora de cambio social. En el caso de las mujeres, el descontento que genera la desigualdad entre hombres y mujeres ha sido la raíz del pensamiento y la práctica feminista, al cuestionar la visión tradicional del género como legitimador de asimetrías en los sistemas patriarcales. Para Fabiola, académica de 29 años, citada páginas atrás, los roles de género se cuestionan, no sólo a través de la palabra, sino en los actos mismos, pues ella ha renunciado a la maternidad como mandato, así como a permanecer atenta a las necesidades de su familia nuclear, su resistencia a la norma define ciertas decisiones en su vida.

En el conjunto de las relaciones de poder, no se debe de perder de vista que “donde hay poder hay resistencia, y no obstante (o mejor: por lo mismo), esta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder (...)”.¹⁰¹ No puede funcionar como agente externo, asumirse fuera del tejido social, sino como reacción a la acción de controlar. Esto se torna fundamental en el análisis que se propone en el desarrollo de los capítulos, pues atraviesa las discursividades sobre el cuerpo de las mujeres.

5.3. Representaciones sociales y habitus: herramientas teórico-metodológicas para el estudio de los cuerpos femeninos.

Este último apartado estará dedicado a exponer los principios teóricos de habitus y representaciones sociales. Ambos conceptos mantienen similitudes en su interpretación, sin

⁹⁹ *Ibid*, 126.

¹⁰⁰ Foucault, *Microfísica del poder*, 104.

¹⁰¹ Foucault, *Historia de la Sexualidad*, 116.

embargo, la maleabilidad que permiten en su uso como herramientas de análisis, ayuda a marcar distancias según las características del emisor y el enunciado. Asimismo, los dos están estrictamente enlazados con el cuerpo, el género y las relaciones de poder, pues refieren a los procesos cognitivos y de socialización que funcionan como estructurantes de la percepción del mundo y en la construcción de las subjetividades.

Así, antes de caracterizar los conceptos, se aclara que se aludirá al *habitus* como un elemento que opera desde el cuerpo mismo, se expresa en él y permite hacer una lectura de estos como portadores de una historia: ¿qué me dice el gesto, el gusto, el vestido, las costumbres sobre una mujer? Mientras, las representaciones sociales fungirán como el medio que permite reconocer las ideas que se expresan sobre los cuerpos y que circulan dentro de los imaginarios, aludiendo a lo que se dice sobre el cuerpo, sobre el ser mujer, sobre la sexualidad femenina, sobre la belleza... y cómo se enuncia el poder a través del discurso en cuanto significante y articulador de significados.

Como se mencionó en párrafos anteriores, asuntos tan primordiales en la configuración de las subjetividades, como lo son la percepción del cuerpo propio y del género, ocurren desde las etapas más tempranas de la vida a través de la socialización, donde se reconocen y aprenden los valores simbólicos que poseen los actos que se llevan a cabo en la cotidianidad. También se identifica la división simbólica del mundo occidental patriarcal en duales opuestos, siendo uno de los más trascendentales la división entre lo femenino y lo masculino, como centro articulador de la lógica simbólica de los roles sociales y del mundo.¹⁰²

Para los propósitos de este estudio, el concepto de *habitus* será abordado desde la conceptualización aportada por el teórico francés Pierre Bourdieu. Este concepto puede ser comprendido como el proceso de interiorización de una serie de pautas sociales aprendidas a través de las relaciones de poder y los espacios con los que se vinculan hombres y mujeres. Dichas pautas pueden ser construidas desde las clases sociales y el género, entre otros, produciendo elementos de distinción entre las personas y contribuyendo a conformar el esquema de ideas que dan sentido a las acciones, pensamientos y percepciones, incluyendo la del cuerpo propio y el de los otros. Son aprehendidas de forma involuntaria desde la infancia y son asumidas desde las colectividades, como verdades dadas: “hablar de *habitus*

¹⁰² Lamas, 10.

es plantear que lo individual, e incluso lo personal, lo subjetivo, es social, a saber, colectivo. El habitus es una subjetividad socializada”.¹⁰³

La manera en que se piensa y actúa expresa las relaciones de poder y las construcciones sociales aprendidas, y que están encarnadas en el cuerpo, siendo este la expresión misma del habitus: muestra el modo de sentirse, la pertenencia de clase, el gusto, la educación, la noción de salud. Esto hace que sea la estructura estructurante¹⁰⁴ que define la visión de mundo de cada quien, que articula cada uno de los detalles de las corporalidades, por lo que a su vez, es poco susceptible de ser identificado como un constructo sociohistórico por las personas mismas, sino que se asume como formas casi naturales de ser y estar. Lo anterior se debe a que dichos esquemas son aprehendidos paulatinamente a través de los diversos espacios de interacción y el contexto social.

Además, como Bourdieu señala, a pesar de que dicho habitus es adquirido de forma inconsciente, las y los sujetos son actores activos en su configuración, pues a través del cuestionamiento, la crítica y la reflexión sobre estas “verdades” este se transforma, así como con las circunstancias cambiantes de la experiencia personal. En sus palabras, es:

“El elemento tanto generador de la práctica, como el factor primordial de la reproducción cultural y simbólica. Se define como el sistema de disposiciones durables y transferibles (...), que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a cara a una coyuntura o acontecimiento y *que él contribuye a producir*.”¹⁰⁵

El empleo de este concepto es central, en la medida que permite explicar el vínculo existente entre el cuerpo, el género y sus performatividades, pues como se ha mencionado en páginas previas, el cuerpo como forma perceptible, recrea un lenguaje que es posible interpretar en del entorno que produce y lee el símbolo, expresándose el género, en este caso la feminidad, en los sentimientos, las maneras de mostrar el cuerpo, de asumir los roles, de maximizar o negar sus capacidades, de vestir o en los valores que le asignan a ciertos comportamientos, pues dichas concepciones forman parte de una herencia histórica socialmente re-construida en el tiempo. Esto deriva en lo que la investigadora María Flórez-

¹⁰³ Pierre Bourdieu y Loïc J.D. Wacquant, *Respuestas por una antropología reflexiva* (México: Editorial Grijalbo, 1995), 85.

¹⁰⁴ Bourdieu y Wacquant, 95.

¹⁰⁵ Pierre Bourdieu, *La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto* (España: Taurus, 2000), 54, nota al pie de página. Itálica agregada.

Estrada ha llamado *habitus de género*: características relacionadas con lo femenino, y que se reproducen tanto en espacios privados como públicos y están naturalizados como pertenecientes a las mujeres y sus cuerpos, determinando su posición social y cargos dondequiera. La asimilación de estas pautas tiene consecuencias en el desempeño que se espera de estas en los espacios tradicionalmente asignados como masculinos— públicos —, condicionando su valoración como sujeta económica y política, teniendo esto profundas significaciones simbólicas y materiales en cuanto al lugar que ocupan en la sociedad.¹⁰⁶

Dentro de las declaraciones de algunas mujeres, es posible reconocer cómo operan los *habitus de género*, en cuanto a las capacidades o la pertinencia de que una mujer desempeñe ciertos trabajos, en función de la idea de cuerpos delicados y maternos. Por ejemplo, María de 51 años comenta:

“Usted ve hasta mujeres taxistas, traileras, y yo siento que hay trabajos que las mujeres podemos hacer, y hay trabajos que no podemos hacer; hay trabajos que los hombres pueden hacer y hay trabajos que los hombres no pueden hacer, pero yo considero que la mujer debe ser más delicada en sus aspectos, tomar en cuenta su seguridad y tener más cuidado de no exponerse”.¹⁰⁷

En esta cita se expresa la visión de la entrevista sobre ella misma y lo femenino: a través de su discurso denota la interiorización de las ideas que vinculan a las mujeres con la delicadeza, evitar el peligro de los trabajos en espacios abiertos y que requieren del trato espontáneo con la gente y las situaciones, en las que podrían estar expuestas al peligro: son trabajos que las mujeres no pueden hacer, los hombres sí. Pero ella lo afirma, porque se dedica a un oficio opuesto a eso que señala como no apto para mujeres: es secretaria bilingüe, la selección de la carrera expone su *habitus de género*. De cierta manera su profesión se centra en la continuidad de patrones sobre la feminidad que son útiles en el contexto de una oficina y sus funciones: el cuidado de sí, la buena presentación, buen trato a los demás, el servicio, además de permanecer en un solo sitio, cerrado y seguro. Los espacios que ocupa su cuerpo, lo que se permite hacer con él y cómo ella se representa en los roles que asume, denotan la estructura mental que da sentido a su identidad de género, son su *habitus*.

Siguiendo a Marta Lamas, una de las consecuencias más serias que tiene asumir pautas de comportamiento y pensamientos como dadas, es la naturalización de las diferencias de

¹⁰⁶ Flórez-Estrada, *Economía del género*, xiii.

¹⁰⁷ Entrevista personal a María, San José, 5 de septiembre 2014.

género y las desigualdades que estas produce entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de acción, pues permite distintas formas de violencia simbólica,¹⁰⁸ la que se da cuando quien es sujeto de dominación, no se percata de ello pues su concepción sobre el mundo y sí mismo está definida por las estructuras que crea el sistema dominador, en este caso, el patriarcado, dificultándole evaluar la realidad desde otras perspectivas que le permitan reconocerse en desventaja, y además reproducen las pautas que los colocan en esa posición:

“Las mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de poder en las que están atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto de la asimilación de estas relaciones de poder y que se explican en las oposiciones fundadoras del orden simbólico. Se deduce de ahí que sus actos de conocimiento son, por la misma razón, unos actos de reconocimiento práctico, de adhesión déxica, creencia que no tiene que pensarse ni afirmarse como tal, y que «crea» de algún modo la violencia simbólica que ella misma sufre”.¹⁰⁹

De esta manera, declaraciones como la de María o la de Camila sobre la maternidad, son un reflejo de la continuidad de hábitos, formas de articular y definir sus pensamientos y acciones en términos fijados por las relaciones de poder que marcan la pauta sobre el género, sus cuerpos y potenciales, y que quizás, ellas mismas dudarían en cuestionar pues son fundantes en su percepción de la realidad y de sus vidas. Naturalmente, dichas estructuras o mentalidades no son inamovibles, ni en la sociedad como conjunto, ni en el pensamiento de las personas.

Como elemento vertebral en la creación de valores simbólicos y su transmisión, se encuentra el lenguaje. Lo que se dice, lo que se escucha y aprende, no queda solo en el enunciado sino que efectivamente el mensaje que se plasma funge un rol importante hacia la acción, pues por medio del lenguaje se comunica, se categoriza, se intenta abstraer en el simbolismo de la palabra las impresiones del mundo y sus valores. Las abstracciones creadas para definir un cuerpo, su sitio en el espacio, el género, se mueven en el conjunto de las representaciones sociales, que se puede afirmar, contribuyen en la configuración de los hábitos.

Las representaciones sociales son un corpus teórico y metodológico propuesto inicialmente por el psicólogo social Serge Moscovici en su tesis doctoral *Psicoanálisis, su*

¹⁰⁸ Lamas, 12.

¹⁰⁹ Bourdieu, *La dominación masculina*, 49.

imagen y su público.¹¹⁰ Su propuesta metodológica es de carácter cualitativo, pues prioriza el uso de las entrevistas, técnicas etnográficas y el análisis del contenido del discurso, permitiendo realizar un estudio de los mensajes en función del emisor y su contexto histórico y personal. Así mismo, facilita evaluar procesos de cambio y permanencia de ciertas ideas, en este caso, presentes en la articulación del discurso en torno al cuerpo de las mujeres y su sexualidad.

El poder analizar los procesos de captación, comunicación e interpretación de las realidades sociales, motivó a Moscovici a considerar como prioritaria la dimensión simbólica que construye el conocimiento de dominio común, pues es medio y fin en la definición de las identidades individuales y colectivas, a la vez que justifican las acciones socialmente aceptadas o rechazadas, buscando con esto, deconstruir el discurso para identificar cuáles elementos lo conforman y su incidencia, así como el proceso que hace que sus enunciados se conviertan en verdades o en ideas naturalizada, por ejemplo, el sistemas del género y sus duales opuestos. La propuesta de las representaciones sociales incluye, al igual que el habitus, la influencia de las relaciones entre sujetos como constructores, validadores y transmisores de ese saber que ayuda a interpretar y desenvolverse en sociedad.¹¹¹

En las ciencias sociales la teoría y metodología de las representaciones sociales ha sido empleada para deconstruir los discursos, ya sea para leer sus maniobras de control o resistencia. En un primer acercamiento, para el propósito de la presente tesis, las representaciones sociales serán comprendidas como el conjunto del conocimiento socialmente elaborado y compartido presente en las mentalidades y por tanto, de dominio general. Este saber va orientado a ser ejecutado y como consecuencia inmediata, construye la realidad social. Es decir, las representaciones sociales son el cómo se expresa en imágenes el mensaje enviado desde un emisor (posicionado en espacios de poder) y a su vez se actúa en función del mensaje recibido.

También se caracterizan por el uso estratégico del discurso y del lenguaje que hacen parecer esas estructuras mentales, que permanecen en transformación, como realidades inamovibles e inmutables, proceso denominado dentro de la propuesta teórica, sentido común

¹¹⁰ Serge Moscovici, *El psicoanálisis, su imagen y su público* (Argentina: Editorial Huemul, 1979).

¹¹¹ Francisco Elejabarrieta, "Las representaciones sociales", en: Agustín Echeverría, *Psicología social Sociocognitiva* (Portugal: Editorial Desclée de Brouwer, 1991), 254-5.

o pensamiento natural.¹¹² Es decir, las representaciones sociales están presentes en las mentalidades colectivas, por ello, se transmiten y transforman dentro de las relaciones cotidianas y la comunicación en todas sus expresiones, esto quiere decir también, que una representación es un modelo hegemónico o dominante con una gran carga ideológica en el contexto cultural dentro del que circula. Son así, una abstracción simbólica de la realidad cuyo valor e identificación permanecen contenidos en el lenguaje, la sociedad y el momento histórico que les da sentido. Como se observa, en las posibilidades y riqueza de su interpretación radica la importancia de este concepto, que además permite amalgamar en una red de vínculos los conceptos expuestos anteriormente, pues el cuerpo como construcción social, reúne varias representaciones sociales que son elaboradas y reproducidas dentro de las relaciones de poder, de la misma manera en que el género como sistema se compone de varias representaciones que dictan pauta.

Tienen cinco características básicas que lo presentan no solo como categoría de análisis, sino también como estrategia metodológica. Son: 1) una representación de un objeto; 2) son imágenes gráficas con el potencial de contener ideas, conceptos y crear percepciones; 3) poseen contenido simbólico y significante; 4) como se mencionó anteriormente, construyen ideas, actos, imaginarios; 5) son autónomas y creativas (no permanecen sujetas a grupos sociales específicos y por tanto están en transformación).¹¹³

Pueden ser estudiadas a partir de tres dimensiones de análisis: el objeto a definir, la percepción del individuo (sujeto) y las interacciones social como espacios transmisores de contenidos simbólicos e históricos que ayudan a interpretar y aprehender la realidad (Alter).¹¹⁴ Esto significa la constante retroalimentación entre las partes componentes, tomando en cuenta la multidireccionalidad de las influencias y el papel reflexivo y activo del individuo en su sociedad. Grupos, sujeto y representaciones son construcciones que se formulan mutuamente, es decir, conforman un modelo triádico de análisis. En función de los objetivos de estudio, este modelo operaría de la siguiente manera:

¹¹² Denise Jodelet, “La representación Social: fenómenos, concepto y teoría”, en: Serge Moscovici, *Psicología Social* (España: Editorial Paidós, 1987), 473

¹¹³ *Ibid*, 478.

¹¹⁴ Sandra Araya Umaña, *Las representaciones sociales. Ejes teóricos para su discusión* (Costa Rica: FLACSO, 2002), 17.

Basado en: Araya Umaña, 17.

Siguiendo el planteamiento de Fátima Flores, se designa el objeto de las representaciones sociales tomando en cuenta que “analizar una representación social implica tomar una postura frente al objeto de representación, este debe cubrir ciertas características como ser relevante para el grupo, tener un significado inserto en la cultura, que defina ciertos valores, creencias, atribuciones e ideologías”.¹¹⁵ Entonces, siguiendo la sentencia previa se afirma que el objeto de investigación que se estudia, que son los cuerpos de las mujeres visualizados desde sus sexualidades, son relevantes en tanto son la esencia misma de lo que significa ser y estar, el centro y totalidad de la constitución de las subjetividades; poseen múltiples representaciones con cargas simbólicas fundamentales en la organización de las jerarquías lo que hace que su valor esté inmerso en el contexto social y cultural, definiendo las posibilidades de acción y los roles asignados dentro de las dinámicas de una sociedad.

Se comprende que el objetivo principal del estudio de las representaciones sociales es reconocer la novedad presente en la construcción de la realidad, su capacidad circulante y siempre cambiante. Bajo esta premisa, identifican la innovación en comparación con las estructuras mentales que le preceden, pues la asimilación del cambio se fundamenta en su adaptación a esquemas ya establecidos, que permiten la comunicación e identificación de las ideas; siendo el lenguaje primordial en este ciclo. Por tanto, en procesos de transformación social, pueden ser encontrados fuertes matices de permanencia de tipo ideológico y/o práctico de sistemas mentales anteriores, cuya estructura básica es rastreable por medio del análisis del contenido del discurso y la historia, en tanto son diacrónicamente construidos. En esta

¹¹⁵ Fátima Flores Palacios, “Representaciones sociales y género: una relación de sentido común”, en Norma Blazquez, Fátima Flores y Maribel Ríos, *Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales* (México: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2012), 334.

dirección, el rastreo de mensajes en prensa y la comparación entre entrevistadas brinda este marco comparativo, se analiza la afirmación, la palabra en relación con su contexto.

Una muestra de todo esto se obtiene si se compara la primera cita de Camila, de 72 años sobre el ser mujer, con la de Fabiola, de 29 años sobre el mismo tema. Ella sabe cuáles son las representaciones sociales sobre la feminidad más tradicionales, pero las rechaza, no son guía de acción pues su pensamiento sobre el género y sus posibilidades como mujer están articuladas en función de un contexto distinto que le ha proporcionado otras representaciones diferentes a las de Camila, quien asume como propias representaciones como la maternidad o el servicio a otros. Estas últimas ideas no han sido desplazadas del sentido común colectivo, sino que otras alternativas han sido construidas sobre sus significantes, a partir de situaciones ocurridas en el tiempo.

En cuanto a la metodología planteada para su estudio, depende de la propuesta de abordaje planteada, pues existen tres escuelas. Para los propósitos de esta investigación, se trabajará desde la escuela procesual. Esta prioriza el estudio de los procesos sociales de elaboración de las representaciones sociales, a través de la ejecución de un rastreo de los puntos de origen discursivos que dan sentido a los símbolos contenidos en una determinada representación, para obtener una visión “versátil, caleidoscópica” del sentido común. Su objeto central son las vinculaciones sociohistóricas de los procesos y componentes y¹¹⁶ la estrategia de trabajo prioriza el método hermenéutico, con recolección cualitativa de fuentes, triangulación de datos y teorías que brinden solidez a la interpretación, para profundizar en el conocimiento que se genera del objeto de estudio a través de la comunicación. Por su naturaleza, se puede centrar en los procesos ocurridos en la dimensión Alter, que en este caso, estaría representada por los discursos hegemónicos que transitan en la prensa consultada.

¹¹⁶ María Banchs, “Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las Representaciones sociales”, *Papers on Social Representation Threads of discussion, Electronic Version* (Austria) 8 (2000): www.psr.jku.at/PSR2000/9_3Banch.pdf (Fecha de acceso: 11 de septiembre 2012).

6. Estrategia Metodológica

6.1. Tipo de investigación.

En relación a los objetivos de trabajo y en concordancia con el marco teórico, la estrategia metodológica se plantea en función del uso que se le dio a las fuentes de acuerdo a los temas de investigación desarrollados. Es en este punto, donde radica la trascendencia de formular un corpus metodológico, que a pesar de haber estado sujeto a constantes cambios y adaptaciones, muestra el proceso que permitió elaborar cada uno de los capítulos de la tesis. Las técnicas empleadas fueron de carácter interdisciplinario, pues permitieron mantener una perspectiva temporal a la vez que se hizo uso de instrumentos de otras disciplinas, como la antropología o la sociología. De esta manera, se llevó a cabo un proceso que abarcó desde la recolección de fuentes periodísticas hasta la realización de un pequeño taller-charla en coordinación con la Municipalidad de San José.

Entre las fuentes empleadas para la presente investigación, se cuenta con publicidad en prensa (por tanto, imágenes), entrevistas semiestructuradas con informantes clave, nueve a mujeres josefinas con edades entre 25 y 72 años, así como ocho a activistas feministas, artículos periodísticos, folletos informativos, transcripciones de entrevistas llevadas a cabo por Mayra Cartín en el marco del proyecto “La cotidianidad de la reducción de la fecundidad”,¹¹⁷ y bibliografía de índole teórica e histórica.

Por tanto, la presente investigación busca brindar una explicación sobre el objeto de estudio desde una perspectiva diacrónica, pero nutrida con enfoques teórico metodológicos interdisciplinarios, justamente por el carácter del tópico en cuestión. Con ello, se ha pretendido reconstruir el devenir de los acontecimientos en los espacios sociales, culturales y económicos, que han mediado en la construcción-transformación –permanencia de las

¹¹⁷ Mayra Cartín Brenes, Proyecto de Investigación “La cotidianidad de la reducción de la fecundidad” (Heredia: Escuela de Historia, UNA, 2001-2002). Las entrevistas se encuentran disponibles en la unidad académica referida en la cita bibliográfica. Cartín entrevistó mujeres de diferentes lugares del país y edades sobre el uso de métodos anticonceptivos y los motivos para hacerlo, en relación con las formas en que se prevenían los embarazos otras mujeres mayores de su núcleo familiar, así como los recuerdos que tenían sobre los mensajes del Programa de Planificación Familiar. Éstas son analizadas dentro del contexto socioeconómico de las décadas de 1970-1980 y en triangulación con fuentes periodísticas.

mentalidades en la sociedad costarricense, en torno al cuerpo femenino y la sexualidad, las potencialidades de su expresión y limitantes.

6.2. Investigación cualitativa fenomenológica.

El trabajo se enmarca como una investigación de índole cualitativa enfocada metodológicamente desde el interaccionismo simbólico. En primer término, se comprende lo cualitativo como los estudios en los que las formulaciones teóricas, la sistematización de la información y de los resultados finales, surgen como producto de las pistas o la ruta que marcan los datos, claro está, articulados en función de los objetivos de trabajo, permitiendo un diseño flexible que pueda ser adaptado a las novedades y dificultades del proceso investigativo. Con ello, no se pretende comprobar hipótesis previamente establecidas, sino que se mantiene la apertura para explicar desde lo inesperado, a la vez que se aprecia a la sujeto de investigación holísticamente, en interacción constante con su realidad e influenciada por su contexto.¹¹⁸ De esta forma, se apela al uso de estrategias participativas para la generación de fuentes a estudiar. Es decir, se plantean posibles explicaciones partiendo del análisis de la realidad tanto de la investigadora como de las sujetas de estudio, no solo como facto aprehensible desde lo numérico, medible o estadístico, sino a través de la interpretación subjetiva y simbólica de esta, manteniendo siempre como telón de fondo el contexto sociocultural como marco interpretativo.

De acuerdo a Taylor y Bogdan, la investigación cualitativa posee ciertas características que engloban cada una de las etapas de trabajo, así como el enfoque desde el que se interpretan las fuentes. Entre los elementos está su carácter inductivo, la apreciación de las sujetas de investigación como seres integrales; restringir criterios propios sobre la interpretación del mundo de otros y otras, intentando comprender a las sujetas dentro de sus marcos de referencia, es decir, dentro de su realidad. Los puntos expuestos por los autores, permiten mantener concordancia con las formulaciones teóricas contenidas en el marco conceptual, como habitus o representaciones sociales, en cuanto al sitio que les concede a las mujeres como actrices activas en la articulación de su realidad.

¹¹⁸ S.J. Taylor y R. Bogdan, *Introducción a los métodos cualitativos de investigación* (España: Editorial Paidós, 2000), 18-20.

Así mismo, la formulación metodológica cualitativa permanece conectada con los principios de la fenomenología, una de las primeras corrientes filosóficas que consideraron la importancia del cuerpo y su carga simbólica en la investigación social, siendo aun en la actualidad, uno de los principales enfoques desde los que se aborda el tema.¹¹⁹La fenomenología se comprenderá entonces como la perspectiva teórico- metodológica, que permite evaluar los datos en relación a la conducta humana y la manera en que la gente define el mundo, y es también el método guía través de la cual la investigadora intenta aprehender estas percepciones, es decir, entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva de las personas involucradas. De acuerdo a Álvarez- Gayou:

“La fenomenología descansa en cuatro conceptos clave: la temporalidad (el tiempo vivido), la espacialidad (el espacio vivido), la corporalidad (el cuerpo vivido) y la relacionalidad o la comunalidad (la relación humana vivida). Considera que los seres humanos están vinculados con su mundo y pone el énfasis en su experiencia vivida, la cual aparece en el contexto de las relaciones con objetos, personas, sucesos y situaciones”.¹²⁰

Como se aprecia, estos aspectos básicos contienen dentro de sí la posibilidad de manejar el contexto histórico como espacio-tiempo en el que se desarrollan los acontecimientos; integra la vivencia de las personas en su integralidad como aspecto a considerar en la formulación teórica y narrativa, así como las dinámicas de la interacción social. Lo anterior, facilita ligar la propuesta de las representaciones sociales, pues ambas se dirigen a definir y caracterizar la realidad social que funge como marco interpretativo del sujeto y el objeto, generando discusiones y críticas en torno al significado que se le asigna a “realidad” (Alter). Se argumenta que las experiencias de vida y la concepción de mundo del observador media en la definición de este marco, por lo que estaría articulado por una percepción subjetiva más próxima a una realidad personal, otorgándole un rol activo a las subjetividades en las dinámicas macro sociales. Por ende, los principios básicos de la fenomenología, permanecen en concordancia con la propuesta teórica enmarcada en los cuerpos de las mujeres y la feminidad, ya que ambas son construcciones sociales que se reproducen y alteran en la cotidianidad de las relaciones, en tanto somos “membranas” perceptivas y emisoras de discursos.

¹¹⁹ Le Breton, 20; Ayús y Eroza, 4-5.

¹²⁰ Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson, *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología* (México: Editorial Paidós Mexicana, 2003), 85-6.

6.3. Proceso de recolección y selección de fuentes e informantes.

Para cumplir con los objetivos fijados para esta investigación, fueron ejecutados varios procesos de recolección de fuentes, siendo básicamente dos tipos las de mayor peso: la periodística y las entrevistas personales. De la primera, la atención se centró básicamente en artículos y reportajes y en aquella publicidad que siguieran los lineamientos de selección propuestos y/o que colaboraran con el cumplimiento de los objetivos; mientras, para el segundo se realizaron entrevistas semiestructuradas a un grupo de nueve mujeres residentes de la región urbana josefina y ocho a mujeres que han participado activamente en el movimiento feminista costarricense. Empleando como herramienta los resultados preliminares obtenidos de la sistematización de entrevistas personales y publicidad en prensa, se propuso una charla-taller con la Municipalidad de San José, a partir de la que se pudieron obtener otras impresiones, aunque no tan ricas como las que ofrecieron las entrevistas. A continuación, se presentan los criterios de selección e instrumentos empleados en el proceso de recolección y creación de datos.

a. La prensa escrita.

En un primer momento, se centró la atención en los periódicos como fuente al ser considerados un medio de masas, a través del cual ciertos actores sociales obtienen algún nivel de representatividad o adquieren un espacio para expresar su criterio, el cual encontrará más o menos eco y consenso según la posición ideológica del periódico y los receptores, y también en función de las cuotas de poder que dichos emisores puedan poseer, en fin, debido a que es una forma de comunicación masiva que se encarga de difundir y legitimar discursos hegemónicos a un público amplio y diverso. La prensa no solo comunica a través del periodismo o la opinión, sino que entre sus elementos se encuentra la publicidad, que ha encontrado en estos medios unos de sus espacios predilectos de circulación.

En torno a lo que se interpreta como medios de masas, John B. Thompson acota: “Si se utiliza el término ‘masa’ no debe ser simplemente en términos cuantitativos. La característica más destacada de la comunicación de masas no viene dada por el número de individuos (o una proporción específica de la población) que reciben los productos, sino más

bien por el hecho de que los productos estén disponibles, en principio, a una pluralidad de destinatarios”.¹²¹

En función de lo anterior, fueron seleccionados en un primer momento los periódicos *La Nación*, *La República* y *Eco Católico*; ocupando cada uno un rol determinado según el objetivo a cumplir, no obstante, se emplearon en menor medida artículos de *La Prensa Libre*, que fueron encontrados en archivos verticales de bibliotecas públicas y universitarias. Se eligió *La Nación*, por tener una larga trayectoria de publicaciones, un buen nivel de circulación y cobertura geográfica que lo han dotado de cierto capital simbólico y económico que emplea para generar opinión pública. Según datos del 2015, alcanzaba al 20% de la población nacional, representando las mujeres el 52% de sus lectoras, y siendo las personas de clase media alta y media, las principales consumidoras de este medio, perfiles que han hecho el periódico que más publicidad divulga.¹²² A pesar de que en los últimos años se ha convertido en blanco de críticas por su posición ideológica, también se ha posicionado como el espacio en el que líderes, artistas e intelectuales emiten sus opiniones, siendo las disputas sobre el cuerpo de las mujeres, uno de los temas que han ocupado sus páginas.

Por otra parte, *Eco Católico* fue seleccionado porque es el principal medio de comunicación impreso que difunde los ideales, discusiones y opiniones propias de la Iglesia Católica, institución representante de dogmas morales y éticos hegemónicos, de fuerte arraigo social en nuestro país. En este semanario se encontraron artículos publicados durante el final de la década de los sesenta e inicios de los setenta referentes al tema de la familia, sexualidad, la reproducción y el rol de la mujer en la sociedad, en los que se discutían los ideales de la revolución sexual y las iniciativas institucionales por promover los métodos anticonceptivos y la educación sexual. Igualmente, durante los años ochenta, noventa y dos mil, la iglesia, sus representantes y feligreses ha usado este medio para difundir los principios de la doctrina católica en momentos coyunturales de disputa sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como ha sido el tema del aborto durante los años 1991 y 2007. Los criterios emitidos en el *Eco Católico* se tornaron fundamentales, pues fueron la principal

¹²¹ John B. Thompson, *Los media y las modernidad. Una teoría de los medios de comunicación* (Argentina: Editorial Paidós, 1997), 45.

¹²² IPSOS Media, Estudio General de Medios (Costa Rica: IPSOS Media, 2015): <http://gncpassword.com/downloads/otros/audiencias%203era%20oleada.pdf> (Fecha de acceso: 4 de marzo 2016).

fueron por medio de la que se reconoció la posición y argumentos de la iglesia ante situaciones particulares, así como las transformaciones, la aceptación, adaptación o permanencia de ciertos matices discursivos en función del contexto sociocultural costarricense urbano.

En el caso de los periódicos *La República* y *La Prensa Libre*, se debe mencionar que se hizo consulta de la mayoría de los artículos de forma muy precisa, es decir, con fecha y título, pues se pudo obtener una lista de referencias periodísticas en el documento del proyecto “Ellas se opusieron a sus maridos, su familia y hasta a Dios”¹²³ llevada a cabo por la antropóloga Mayra Cartín en la Escuela de Historia de la UNA. Como se aclaró en el Estado de la Cuestión, Cartín estudió el tema de la planificación familiar y cómo fue asumido por algunas mujeres mediante el análisis de prensa y entrevistas, de manera que la compilación que llevó a cabo, fue la base en el proceso de búsqueda en hemeroteca, particularmente en el tema de tecnologías contraceptivas y medidas estatales en el lapso 1966-1980. Para darle continuidad al tema, se hizo uso de archivos verticales, palabras claves y ficheros, técnica que se empleó para cubrir otros temas como lo fueron moda, feminismo, liberación femenina, roles de género, aborto y sexualidad.

b. Publicidad.

Para la búsqueda y selección de publicidad se estipularon periódicos específicos a revisar, así como fechas, de esta manera *La Nación* fue el principal medio que se consultó para estos fines, aunque también se tomaron fotografías publicitarias de *La República* que aparecían esporádicamente, debido a su representatividad. Para el primer impreso se delimitaron fechas clave en el transcurso del año, en las que la presencia de publicidad se intensifica y las mujeres son el centro o parte del público meta: entrada al verano (meses de febrero y marzo), el mes de agosto (día de la madre) y fechas próximas a Navidad y fin de año (el mes de diciembre), y en los que las secciones de Sociales, Viva y De Compras acaparaban la mayor parte de las pautas. La revisión se hizo por intervalos de 3 años, pues se buscaban patrones de transformación en los patrones de consumo, belleza y fenotipos femeninos, a la vez, se eligieron anuncios dirigidos a la población femenina, en torno a tres

¹²³ Cartín, “Ellas se opusieron a sus maridos, su familia y hasta a Dios”.

categorías de productos: labores domésticas, moda y estética corporal. Se recabaron 148 pautas publicitarias en total, dentro de los parámetros fijados que contribuyeron a articular argumentos relacionados con el cuerpo femenino, los patrones estéticos y roles de género, desarrollados con mayor atención en el capítulo IV de esta investigación.

c. Entrevistas a informantes clave.

Las impresiones y vivencias cotidianas de las mujeres en sus cuerpos, se torna importante en esa investigación. La fuente periodística permite identificar y analizar el discurso hegemónico que ha circulado en torno al cuerpo de las mujeres en situaciones coyunturales, el mensaje de la Iglesia, el Estado, el mercado, así como los contradiscursos que demandan relaciones diferentes. No obstante, con las entrevistas se ha propuesto indagar en cómo, más allá del discurso, mujeres que han vivido en la región urbana de San José, han experimentado ciertos aspectos de su corporeidad, como el empleo de métodos contraceptivos, los estereotipos sobre belleza y la imposición de roles de género.

Para ello, se realizaron entrevistas semi estructuradas cara a cara (Anexo 1), según la propuesta de Taylor y Bogdan. Las entrevistas a profundidad en la metodología cualitativa, se caracterizan por ser flexibles, abiertas y directas, procurando seguir el modelo de una conversación entre iguales, donde la investigadora es instrumento de la investigación pues al emplearse un cuestionario semiestructurado,¹²⁴ se maneja un eje temático básico que puede ser ampliado en función de los temas y referencias hechas por las informantes, y que se nutre y cambia con rubros o perspectivas no contempladas en la guía de entrevista. Entonces, se debe priorizar lo que es importante para las interlocutoras y paulatinamente encausar la conversación hacia los objetivos de investigación, de manera que es trascendental saber qué y cómo preguntar, es decir, que la ejecución de las entrevistas se convierta en un constante aprender en la interrelación entre la investigadora y la informante, contacto que proporciona a su vez un eje de análisis que puede ser de valía en la evaluación de la calidad de la información y su posterior análisis.

En términos de investigación cualitativa, se han formulado al menos tres tipos de entrevistas a profundidad, siendo una la que se empleó en esta tesis. Es aquella que se dirige

¹²⁴ Taylor y Bogdan, 101.

“al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. En este tipo de entrevista nuestros interlocutores son informantes en el más verdadero sentido de la palabra. Actúan como observadores del investigador”.¹²⁵ Precisamente, como se indicó en párrafos previos, la norma instituida en las relaciones de poder pretende dictar la pauta sobre las formas de actuar, de experimentar el cuerpo, y un peso significativo de las normas se dirigen a controlar el cuerpo de las mujeres, pero no es posible saber cómo opera en cada una de nosotras, cómo se vive y se siente si no se indaga. Es decir, una parte de la experiencia del cuerpo femenino se puede observar desde los efectos masivos que genera su constante control, pero las particularidades de la experiencia y sus dinámicas de acción en el plano individual solo pueden ser relatadas por ellas mismas.

Al tratarse de una investigación de índole histórica, se formuló un proceso de selección de las informantes que permitiera obtener una perspectiva temporal sobre esas vivencias, pero manteniendo tópicos eje; también, para contemplar una parte de la diversidad del universo del objeto de estudio, se establecieron conjuntos por ocupación y educación que facilitarían realizar comparaciones entre generaciones y *habitus* según los espacios en los que se desenvuelven cotidianamente. De esta manera, se fijó un rango de selección de las informantes 25 a 70 años de edad, para obtener perspectivas en diferentes contextos históricos, así como tres grupos socio ocupacionales: ama de casa/ trabajadora no especializada; profesional y profesional académica (Cuadro 4).

La selección de las informantes de acuerdo a las categorías antes expuestas, pretende facilitar reconocer cómo el uso del cuerpo, su presentación, prácticas, movimientos, trabajos (intelectuales o físicos) y gustos, son evidencias externas de esquemas mentales adquiridos y reproducidos en función de un *habitus* de clase y de género reflejado en las formas que representan su ser por medio de los espacios que su cuerpo ocupa, el trato que le da a este y los roles que asumen en su vida cotidiana. Con esto se plantea una alternativa para realizar una lectura de los *habitus* desde los cuerpos.

¹²⁵ *Ibid*, 103.

Cuadro 4

Organización de criterios de selección de mujeres entrevistadas Por ocupación, rangos de edad y lugar de residencia

Ocupación/ Rango de edad	Académicas	Profesionales	Clase trabajadora/ Ama de casa
25- 40 años	29 años	30 años	28 años
Nivel académico	Maestría	Licenciatura	Secundaria
Residencia	La Uruca	San Pedro	Desamparados
41- 55 años	50 años	55 años	49 años
Nivel académico	Maestría	Diplomado	Técnico
Residencia	Guadalupe	Tibás	Pavas
56- 70 años	59 años	72 años	69 años
Nivel académico	Maestría	Bachillerato	Primaria
Residencia	San José Centro	Hatillo	San Sebastián

Fuente: Elaboración propia.

Activistas del movimiento feminista:

En el caso particular de la selección a activistas, se empleó básicamente el método del muestreo teórico. Este se basa en contactar a las informantes en función de la calidad de los aportes que puedan proporcionar sobre el tema en investigación y con ello facilitar su comprensión. Se fija como criterio el potencial que tiene la experiencia y trayectoria de cada una de las consultadas, en generar contribuciones significativos a los objetivos de estudio, en cuanto testigos y protagonistas del movimiento feminista en el país.¹²⁶ Con respecto a este grupo de entrevistas, se contemplaron aspectos que se derivaban desde una perspectiva macro hacia una micro y viceversa, para dar con las informantes más pertinentes. Para esto, en primer lugar se estudiaron los rubros que se mantuvieron como prioritarios en las agendas

¹²⁶ *Ibid*, 108.

políticas de los diversos grupos feministas dentro del período 1970-2015, para escoger aquellas organizaciones que contemplaban las luchas por la autonomía corporal dentro su marco de acción.

Con este proceso, se pudo identificar que el tema del cuerpo había permanecido latente en la mayor parte de las agrupaciones del país sin llegar a ser prioritario, principalmente durante las décadas de 1980 y 1990, pues sus luchas estuvieron enfocadas en el acceso a la vivienda, la igualdad de condiciones en los espacios públicos, el emprendimiento económico y la violencia doméstica, entre otros.¹²⁷ Justamente por esto, para dicho intervalo de tiempo se decidió contactar con mujeres que fueron pioneras en el movimiento – ya fuese en grupos organizados o como militantes independientes – y se han mantenido activas desde varios flancos de acción, y además, cuyas agrupaciones o inquietudes efectivamente integraran los problemas circundantes a las corporeidades femeninas. Por otro lado, para el período 2000-2010 el proceso fue inverso: se identificaron mujeres protagonistas, destacadas por su lucha en favor de los derechos corporales de las mujeres, para indagar posteriormente a través de las entrevistas, en su trayectoria y espacios de militancia. La metodología de selección se formuló en función del estudio detenido de los cambios que han operado dentro del movimiento, pues en las postrimerías del 2000, el tema de derechos sexuales y reproductivos mereció más atención, al punto de que fueron creadas varias organizaciones dedicadas exclusivamente a atender esta área y así como feministas especializadas.

Por consiguiente, se llevaron a cabo ocho entrevistas a militantes del movimiento feminista, cuyas trayectorias abarcan diferentes momentos entre 1975 hasta la actualidad.¹²⁸ La guía de preguntas para cada una fue distinta, adecuándose a la generación a la que pertenecen, su trayectoria y espacios de acción. Sin embargo, se mantuvo cierta estructura básica en función de los objetivos de investigación (Anexo 2).

¹²⁷ En el proceso de reconocer los ejes de acción del movimiento feministas y los objetivos de trabajo de las principales agrupaciones, centrales fueron los libros de Lorena Camacho de la O, *Hilvanando nuestra historia* (Costa Rica: Instituto Nacional de las Mujeres, 2011), así como el capítulo correspondiente a Costa Rica en Ana Leticia Aguilar, *Movimiento de Mujeres en Centroamérica* (Nicaragua: Programa Feminista La Corriente, 1997).

¹²⁸ Se omiten los nombres de las entrevistadas, pues entonces no se usó un documento para consentimiento del uso de la información.

d. Charla- taller en la Municipalidad de San José.

Con el fin de darle alguna utilidad social a los resultados preliminares obtenidos de la sistematización de información que se había llevado a cabo hasta mayo del 2015, y a la vez llenar vacíos en la información, específicamente en el tema de mujer y publicidad, se logró contactar con la Oficina de Equidad de Género de la Municipalidad de San José, para poder coordinar la implementación una herramienta participativa que pudiese ser de provecho para las participantes, en concordancia con los objetivos de trabajo de este despacho.

La idea era contactar con alguna institución que tuviera como público meta las mujeres, y cuyos objetivos permitiesen un rango de negociación para tejer una relación de cooperación entre la investigadora y la entidad correspondiente. Para ello, se formuló una primera propuesta de trabajo que se encausaba dentro del objetivo de la Oficina, con el que se busca “La prevención y promoción de derechos, y la sensibilización en género y capacitación comunal”,¹²⁹ y a partir del que se acordó, tomando en cuenta las observaciones de la encargada, la realización de una charla- taller con las participantes del curso sobre emprendimiento económico “Manos Creativas”, en el que se les hablaría sobre la imagen de la mujer en la publicidad a través de la historia, destacando el uso del discurso publicitario para legitimar estereotipos físicos y de género, así como algunas formas de identificar la permanencia de cierto lenguaje sexista (el documento aprobado por la Oficina y que fungió como guía de acción, Anexo 3).

En su planeamiento, fue primordial la implementación de metodologías de investigación participativas, con las cuales las asistentes tuvieran la oportunidad de intervenir en la charla y hacer comentarios, pues la intención de emplear el taller se basó en la posibilidad de generar un espacio y un ambiente apto para informar, dialogar y compartir experiencias y perspectivas relacionadas con el tema a exponer. Para cubrir los objetivos planteados, se asumió el taller desde la perspectiva de Ghiso, quien lo define “como un instrumento válido para la socialización, la transferencia, la apropiación y el desarrollo de conocimiento, actitudes y competencias de una manera participativa y pertinente a las necesidades y cultura de los participantes”,¹³⁰ cuya aplicabilidad, es además, concordante con

¹²⁹ Municipalidad de San José, *Plan de Acción 2010-2015* (San José: Oficina de Equidad de Género, 2010), 12.

¹³⁰ Alfredo Ghiso, “Acercamientos: el taller en procesos de investigación interactivos”, *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas* (México) 5, n. 9 (Junio 1999): 141-2.

los principios expuestos por la fenomenología, en la que las impresiones y percepciones de las y los sujetos de investigación, poseen un rol central en la definición de argumentos, así como en la construcción de su realidad. El taller permitió además, promover este como un espacio para hacer: escuchar, ver, hablar, discutir, compartir, sentir, aprender, reflexionar.¹³¹

Por ende, se planificó una duración de dos horas divididas en tres actividades en las que hubieran varios “hacer”: una charla, una actividad participativa y un espacio para comentarios y experiencias. Su planteamiento se basó en dos tipos de técnicas: audiovisuales y textuales. La primera justifica la charla, en la que se proyectaron diapositivas con poco texto e imágenes publicitarias extraídas de la prensa escrita, con fechas de 1985 al 2010, que permitieron ejemplificar los argumentos expuestos, brindar información de forma más fluida y dinámica, enriqueciendo el análisis y la reflexión.¹³² En la realización del taller, las imágenes incentivaron el surgimiento de comentarios y anécdotas de las participantes de forma espontánea. La segunda técnica, de carácter visual estaría plasmada en el Papelógrafo, con el que se pretendía que el producto final del ejercicio, fuera una muestra de lo que las mujeres asistentes experimentan, saben o sienten con respecto a la publicidad.¹³³ Como resultado del ejercicio, en algunas respuestas se hizo evidente la concordancia con los enunciados de la charla previa, o al contrario, algunas cuestionaron los contenidos porque no estuvieron de acuerdo.

Para el papelógrafo se proporcionaban tarjetas de colores a las participantes, correspondiendo un color a una pregunta previamente planteada. Cada grupo de respuestas debía ser compartido y discutido entre todas las asistentes, tomando como referencia lo que cada una escribió. No obstante, en el taller se hizo la lectura de solo algunas de las respuestas para generar impresiones, esto por inconvenientes con el tiempo y se procedió a abrir el espacio para comentarios, en el que participaron activamente 6 mujeres. Se contó con la presencia de un total de 51 mujeres (Anexo 4), de las que 42 completaron las tarjetas del papelógrafo, pero 4 fueron descartadas ya que las respuestas eran muy vagas o no correspondían a las preguntas del ejercicio. Al respecto, no se debe dejar pasar por alto que

¹³¹ *Ibid*, 143.

¹³² Proyecto JALDA, *Manual de técnicas participativas* (Bolivia: Agencia de Recursos Verdes del Japón, s.f): http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/ease_taller08_m6_anexo2.pdf (Fecha de acceso: 20 de mayo 2015).

¹³³ *Ibid*.

hubo inconvenientes con el tiempo y algunas normativas de la municipalidad para uso de la infraestructura dificultaron se llevara a cabo lo planeado, por lo que hubo que improvisar y promover la participación voluntaria.¹³⁴

Por las características mismas del taller, el cual se formuló como un espacio para compartir los primeros avances de la investigación, específicamente en materia de publicidad y la vivencia del cuerpo en relación a este medio de comunicación y las nociones que transmite, la información que se generó se circunscribe a esta temática, por lo que se recuerda a las y los lectores, que la mayor parte de las citas correspondientes a las mujeres participantes, se encuentran en el capítulo correspondiente a la imagen corporal femenina en la publicidad.

6.4. Análisis de los datos.

a. Análisis del discurso y del contenido.

Dentro de la propuesta metodológica del presente trabajo, central es el discurso que se emite a través de la prensa escrita y la publicidad, pues es a partir de esta fuente de donde se obtuvieron las ideas de referencia, las nociones de la ideología dominante sobre las concepciones del cuerpos de las mujeres; así como importantes son también las narraciones de las mujeres entrevistadas.

Para el análisis de las fuentes mencionadas en el párrafo anterior, se emplearon los principios del análisis crítico del discurso (ACD), cuyos principios operativos son paralelos a la propuesta metodológica de la escuela procesual de las representaciones social, el análisis de procedencia de la información.¹³⁵ En primer término, el ACD trata de llevar a cabo una investigación sobre el discurso, centrado en identificar cómo a través de lo que se transmite en las diversas expresiones de la comunicación, se legitiman y reproducen relaciones de poder dirigidas a ejercer control sobre otros. Esto implica, que desde la lógica planteada por Teun van Dijk este estudio involucra el descifrar las estructuras sociales que por medio del

¹³⁴ Se debe tomar en cuenta que la convocatoria a las mujeres no fue exclusivamente para el taller, sino que dentro de las reuniones realizadas cada mes para dar seguimiento al proyecto municipal, fue concedida una única fecha en el mes de mayo, con un espacio de 2 horas para su ejecución

¹³⁵ Araya Umaña, 47-50.

lenguaje justifican las asimetrías sociales, ya sea esta por género, clase social, etnia o nacionalidad. Con dichas características, es subsecuente que la investigadora que emplea esta técnica, mantenga una posición social específica ante el objeto del estudio, pues se busca “contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social”.¹³⁶

A partir de esta estrategia, el discurso puede ser analizado desde la teoría semiótica pragmática; en esta se toma como punto de partida reconocer que el discurso se emite bajo ciertas circunstancias que determinan el significado y la intención de lo que se dice, es decir, el contexto, pues este es el marco que esclarece el momento histórico, la sociedad y la cultura que le dan sentido; pero además, procura identificar la intención que mueve a los emisores y que suelen estar vinculados con el ejercicio del poder a través del control, la definición de verdades (a decir de Foucault) y la exclusión.¹³⁷ Como se explicó en el marco teórico, el poder se mueve en direcciones múltiples, por ende el discurso como portador de símbolos e ideologías dominantes, también circula entre las dimensiones micro y macro sociales. El ACD propone entonces, ser medio para conectar ambas escalas: el estudio pragmático del discurso, permite identificar la ideología y los principios que lo nutren, la estructura social que engloba los mensajes, pero también cada persona forma parte de un grupo que reproduce o discute el discurso y genera acciones para ello. De acuerdo a van Dijk,¹³⁸ el vínculo entre lo macro y micro social se sintetiza tomando en cuenta a la hora de analizar los enunciados que:

- *Todos y todas forman parte de un grupo.* Ya sea que las o los emisores representen una ideología o institución hegemónica o al contrario, un sector de resistencia, se debe tomar en cuenta que forma parte de varios grupos: mujer, médica, católica, entre otros.
- *Existe una relación de reciprocidad entre acción y proceso:* varias acciones individuales, crean una cadena que conforman los procesos como eventos sociales colectivos. Dicho encadenamiento de actos, ayuda a comprender la transmisión de nociones intergeneracional o la aprehensión de ideas que circulan cotidianamente.
- *Contexto y estructura social:* permite comunicar a las mujeres consultadas con un contexto histórico y personal específico, de acuerdo a su habitus o historias de vida, así

¹³⁶ Teun van Dijk, “El análisis crítico del discurso”, *Anthropos* (España) 186 (septiembre-octubre 1999): 23.

¹³⁷ Teun van Dijk, *Pragmática de la comunicación literaria*. (Madrid: Arcos Libros 1999), 172

¹³⁸ Van Dijk, “Análisis crítico del discurso”, 25-6.

como a quienes escriben en la prensa, como pertenecientes a un espacio y momento. Cada uno de sus contextos particulares, forma parte de una estructura social en la que se desenvuelven, los influyen, y que está atravesada por relaciones complejas de negociación y enfrentamiento.

b. Análisis de la publicidad en prensa.

Según Bourdieu, la fotografía es una escenificación eternizada en el tiempo, cuya elección es adrede y esta intervenida además del camarógrafo, por todo un grupo de espectadores que mantiene la práctica de la fotografía dentro de las reglas del colectivo en términos de su aceptación o negación como retaso de la realidad “digna” de ser plasmada. Por ende, “la fotografía más insignificante expresa, además de las intenciones explícitas de quien la ha tomado, el sistema de los esquemas de percepción, de pensamiento y de apreciación común a todo un grupo”, sea esta artística, mercantil o social, además de ser evidencia de una época.¹³⁹

El enunciado anterior sintetiza claramente la perspectiva desde la que se empleó la fotografía en este trabajo, pues lejos de ser un elemento decorativo que ilustra argumentos ya previamente presentados, funge un papel vertebral en el reconocimiento de las representaciones sociales sobre la mujer dentro del período en estudio. Es también testimonio de prácticas sociales y de experiencias narradas por algunas entrevistadas, permitiendo así la triangulación de datos, es decir, es una fuente histórica por sí misma capaz de sintetizar varios elementos inherentes al contexto que representa.

Para los objetivos planteados, la fotografía publicitaria fue la mayormente utilizada y por ende, posee características propias que la diferencian de otro tipo de imágenes. Metodológica y teóricamente se estudió como una representación idealizada, seductora y ficticia de la realidad, diseñada por equipos interdisciplinarios de profesionales con un claro fin mercantil, contenedora de valores ideológicos implícita o explícitamente plasmados, relacionados con un habitus corporal y de clase, que se exponen como si fuesen un modelo a

¹³⁹ Pierre Bourdieu, *La fotografía un arte medio* (México: Nueva Imagen, 1979), http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu_LaFotografia.pdf (Fecha de acceso: 26 de octubre 2012).

aspirar. Pero además, son reflejos de la cultura material del pasado y de las actitudes ante los bienes de consumo.¹⁴⁰

La interpretación de la imagen publicitaria se basó en los rubros mencionados anteriormente delimitados por van Dijk y en la reflexión sobre los usos de la imagen como documento histórico hecha por Burke, pues para ambos la imagen debe ser ubicada en función del contexto sociohistórico, pues es este el que le da sentido al valor simbólico recreado por la propaganda, en tanto medio que incentiva a seguir patrones de consumo y presentaciones del cuerpo, a través de la generación de deseos. Así mismo, Burke recorre de manera concisa, algunas de las estrategias a través de la que opera la publicidad, tomando en cuenta el uso de actrices famosas, la asignación de valores simbólicos y sexuales a los objetos, introduciendo inquietudes a las que se buscó dar respuesta.¹⁴¹ El proceso de análisis de la fuente visual se fundamentó en varios ejercicios, en los que la generación de enlaces entre el tiempo, los símbolos y la representación de la mujer, fue lo central:

1. Se llevó a cabo un trabajo de comparación diacrónica, desde finales de 1950 al 2010, que de la mano con literatura especializada sobre las transformaciones en las estrategias publicitarias, permitieron identificar los motivos para el uso de dibujos, fotografías, textos cortos o la ausencia de estos. Dichos cambios van de la mano con el contexto económico y la lógica de la rápida circulación de la información, en donde las formas en cómo es representado el cuerpo de las mujeres, testimonia el valor dado a este.
2. Siguiendo los criterios de selección de las imágenes propagandísticas, se reconoció el producto promocionado y la frecuencia con que aparecía en la prensa, según la época: ropa, cosméticos y tratamientos estéticos. Cada producto promocionado, así como las marcas, son evidencia del momento económico y de las nociones sobre la belleza femenina. Esto se estableció con el fin de ligar elementos aparentemente aislados, que en su conjunto, explican procesos culturales que inciden en los valores sociales asignados a las mujeres y sus cuerpos.
3. Se procuró una lectura diferenciada de los gestos y la actitud de las modelos (la mujer que cuida, la mujer que seduce, la mujer preocupada) para reconocer cómo eso se

¹⁴⁰ Peter Burke, *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico* (Barcelona: Editorial Crítica, 2001), 101.

¹⁴¹ *Ibid.*, 117-119.

asocia con un prototipo socialmente establecido sobre los roles de género y la sexualidad femenina. Para ello, también se distinguieron y compararon las siluetas y texturas corporales que confluyeron en los diferentes momentos del período en estudio: rellena, delgada, flaca, pues ejemplifican la predominancia de ciertas disciplinas corporales.

4. La triangulación de fuentes entre la publicidad, la teoría y las narraciones de las mujeres entrevistadas y participantes en el taller, permitió una lectura más amplia sobre la imagen, como productora y generadora de placeres y deseos, objeto de rechazo, cuestionamiento o de reacciones ambiguas, lo que enriqueció significativamente el análisis de sus efectos en la vida cotidiana.

Capítulo II

Las mujeres en las biopolíticas de planificación familiar y la llegada de la píldora anticonceptiva en las décadas de 1960-1970

Durante la década de los sesenta del siglo XX, se presentaron una serie de procesos en Costa Rica que marcaron coyunturas importantes en diversos ámbitos del acontecer nacional. Uno de los más significativos, fueron las discusiones y prácticas para intentar regular el crecimiento de la población, cuyos discursos y efectos repercutieron directamente en la manera en que hoy en día, las mujeres asumen la maternidad y sus roles sociales, así como en los modelos de familia. En nuestro país, el punto vertebral en el conjunto de dichas discusiones estuvo marcado por la puesta en práctica de programas de planificación familiar, encargados de difundir información sobre paternidad y maternidad responsable, así como sobre las nuevas posibilidades biotecnológicas para prevenir los embarazos.

Este proceso, marcó pautas en las formas en las que sería concebido y discutido el cuerpo de las mujeres, en tanto territorio sobre el que residen la mayor parte de las responsabilidades vinculadas con la reproducción biológica e ideológica. Por ende, este capítulo examinará de manera sucinta los discursos hegemónicos sobre la planificación familiar irradiados desde los Estados Unidos como estrategia geopolítica, pero enfatizando en el proceso de desarrollo e implementación del programa en cuestión en nuestro país y las reacciones surgidas de instituciones como la Iglesia católica.

La razón por la que se inicia esta investigación con dicho tópico, es porque este programa fungió como instrumento difusivo de moralidades y prácticas que marcaron la pauta sobre lo permitido y lo no permitido en materia de contracepción, discurso que fue concebido en función de las necesidades geopolíticas y económicas del contexto. Los principios ideológicos y discursivos en torno a la planificación familiar, marcaron las pautas sobre las formas de intervención legales sobre los cuerpos de las mujeres en materia de reproducción. Por ello, se examina el discurso hegemónico como biopolítica, cuyo matiz demostraba en la superficie preocupaciones de interés común, pero en el fondo, el sujeto primordial eran las mujeres, omitidas e invisibilizadas en el tipo de mensaje que se emitía.

Al lado de esta política, que en términos generales fue bien recibida por la población, se estudia rápidamente la recepción de unos de métodos más populares de contracepción: la

píldora. El fácil acceso a este medicamento, generó reacciones dentro de los sectores más conservadores del país que aunque expresaron su recelo, poco hicieron por regular el acceso que se tenía a este, hecho contrario a lo que ocurriría en décadas siguientes en las que se combatió encarnizadamente el acceso a otros métodos considerados “más intrusivos”.

1. Mensaje y práctica de la planificación familiar

1.1. Poblaciones riesgosas en el contexto global: las décadas de 1960 y 1970.

Como se presentó en la delimitación temporal, durante la década de 1950 e inicios de los años 1960, Costa Rica experimentó un aumento significativo en los índices de natalidad y por ende, en el crecimiento de la población. El modelo del Estado Benefactor impulsó una serie de medidas en los sectores de salud, industria e infraestructura, que en conjunto con los movimientos migratorios campo- ciudad, contribuyeron a que el país se posicionara en el cuarto lugar con el índice de crecimiento poblacional más alto a nivel mundial y el segundo de América Latina, situación que se invirtió hasta la segunda mitad de los años sesenta.

Como aparente consecuencia de este acelerado crecimiento poblacional, característico en otros países del sur global, demógrafos y médicos, hicieron externa su preocupación por los posibles efectos que tendría en el desarrollo nacional, en la demanda de servicios y recursos naturales. No obstante, su mensaje y práctica, derivaban de un trasfondo ideológico, político y económico, comprensible a través del contexto de la época, y en cuyo discurso, principalmente en las omisiones de este, se aprecia el rol social que se asignaba a las mujeres en el conjunto de las dinámicas políticas.

En un breve repaso al acontecer de la época, las décadas de 1950 a 1980 se caracterizaron por las fuertes y constantes tensiones entre las potencias capitalistas – encabezadas por el poderío económico y militar de los Estados Unidos – y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por la hegemonía mundial, período conocido como la Guerra Fría. Esta mantenía como base discursiva, las ideologías que anunciaban las benevolencias y libertades del capitalismo, versus los principios del socialismo, que buscaba una pretendida igualdad entre los sectores sociales, la desaparición del sistema de clases a favor del proletariado, oprimido y explotado por el sistema capitalista.

Desde inicios de 1950, fundaciones de los Estados Unidos manifestaron preocupación ante el acelerado crecimiento de las poblaciones en los llamados países de la periferia; sin embargo, el gobierno intervino hasta el mandato de Kennedy en el sur global en el asunto poblacional como parte de sus políticas de seguridad nacional.¹⁴² Según los ideólogos de tales instituciones, el aumento poblacional suponían más pobreza, la identificación con los movimientos socialistas y posibles revoluciones, como la ocurrida en Cuba en 1959, lo que eventualmente desestabilizaría la estructura económica capitalista y su sistema de valores e ideas. La paranoia ante estos posibles efectos estimuló la exportación de políticas de atención a la pobreza y control de la natalidad a partir de la segunda mitad de la década de 1960, en un proceso reconocido como “demografía del desarrollo”, mientras contradictoriamente, en Estados Unidos se mantenía vigente la ley Comstock, que castigaba la circulación de material erótico, juguetes sexuales y el uso de anticonceptivos.¹⁴³

Instituciones como las fundaciones Rockefeller, Ford y Milkbank Memorial idearon sus primeras estrategias de acercamiento ideológico a las poblaciones en América Latina, a través de programas que pretendían atender la pobreza. Por ejemplo, discursos contenidos en informes anuales de Rockefeller Foundation exponen la línea ideológica que sustentó tales formas de “colaboración”: “En lo que respecta al hombre, no cabe ninguna duda de que la enfermedad, el hambre y la ignorancia en cualquier parte se ve como una afrenta a la dignidad humana. Se siente que la salud, las condiciones de vida decentes y la educación son intereses que ayudan a transformar a los enemigos en aliados naturales”.¹⁴⁴

Discursivamente y en la praxis reprodujeron en América Latina los principios de “*planned parenthood*” o “*family planning*”, aplicados en su territorio durante la década de 1940. Los principios del neomalthusianismo, el trasfondo político y de género insertos en tales programas, evidencia la visión bajo la que concebían la corporalidad y capacidades reproductivas de las mujeres corporal de las mujeres que imperaba. Según Schoijet, también

¹⁴² Julio Pérez Díaz, *La política mundial de población en el siglo XX* (España: Centre d'Estudis Demografics, Universidad Autònoma de Barcelona, 1994): <http://digital.csic.es/bitstream/10261/3703/1/Paper90%20.pdf>. (Fecha de acceso: 4 de mayo 2016).

¹⁴³ Los artículos correspondientes a la ley se fueron derogando en las cortes federales y estatales, hasta que la ley fue anulada totalmente en 1975. Mauricio Schoijet, “El control de la natalidad: un esbozo de historia”, *Papeles de Población* (México) 54 (octubre-diciembre, 2007): 130-138.

¹⁴⁴ Fundación Rockefeller, 1957, citado en: Isabel Avendaño Flores, “Malthus y la anticoncepción de hoy: poder, periferia y género”, *Revista Reflexiones* (Costa Rica) 2, n. 86 (Julio-Diciembre, 2007): 18.

hubo asuntos en materia económica abordados desde lo que se podría interpretar como prácticas biopolíticas:

“En 1942, el movimiento de control de la natalidad cambió su etiqueta por el de planeación de la familia (*planned parenthood*), (...) reemplazándolo por un proyecto de planeación económica y social dirigida por expertos. Este cambio fue paralelo a una aceptación y difusión de un neomaltusianismo dentro de la retórica de la estabilidad, que veía al control de la población como una variable esencial para aquella”.¹⁴⁵

Era evidente la continuidad de un discurso de la estabilidad económica, que pretendía pasar de lo micro a lo macrosocial: familia estable con los hijos que puede mantener, nación estable con la población que puede atender y que buscaba, además, el bienestar general de las familias como base del consumo en el sistema capitalista. Determinaba a su vez, quiénes y cómo se intervenía en la reproducción y la sexualidad de la población, fijando objetivos para el mejoramiento en la salud materno infantil. El principal énfasis en el campo de la medicina se concentró en las formas de control sobre los procesos biológicos reproductivos de los cuerpos de las mujeres.

El propio nombre del programa, “Planificación Familiar”, encierra tras de sí toda una connotación de legitimación y continuidad de las estructuras tradicionales del patriarcado: la planificación debe ser en y por la familia, es decir, una pareja heterosexual, casada, que quiere y debe tener hijos e hijas, dando cabida al concepto de paternidad responsable, un término genérico que englobaba la maternidad, pero no la mencionaba. Los objetivos de estos programas discursivamente exigían a la familia como esquema social a la vez que contenía implícitamente el establecimiento de una serie de formas de intervención y disciplinas corporales, diseñadas acorde con propósitos específicos y en donde se reitera, el cuerpo de las mujeres y especialmente sus capacidades reproductivas, se llegaron a convertir en la piedra angular de políticas y prácticas en planificación poblacional.

En términos político ideológicos, el programa trasplantado a América Latina se planteó como el punto divergente (emanado desde los Estados Unidos) de lo que entonces pasaba a

¹⁴⁵ Schoijet, 137. Este tipo de programas en algunos estados, como Carolina del Norte, fueron dirigidos particularmente a la población afroamericana y en indigencia, lo que demuestra a su vez prácticas abiertamente eugenésicas.

Por neomaltusianismo, se comprende la corriente ideológica surgida a inicios del siglo XIX (basada en algunos de los principios de Robert Malthus), que promulgaba la necesidad de controlar la cantidad de población a través del uso de métodos anticonceptivos artificiales, con el fin de evitar la presión sobre los recursos naturales y los sistemas de producción. Asume el excesivo crecimiento demográfico como una traba para alcanzar formas económicas industrializadas y por el ende, el desarrollo.

ser reconocido como control de la natalidad (relacionado con países como China). Si la planificación en teoría apelaba por la libre, coherente y consciente decisión de las parejas heterosexuales de gestionar la reproducción (paternidad responsable), el control de la natalidad pasó a ser identificado como una serie de políticas implementadas desde los estados, que buscaban “disminuir o elevar el número de nacimientos, mediante medidas expresa o tácitamente coercitivas”.¹⁴⁶Entonces, fue a partir de estas construcciones discursivas basadas en oposiciones pertinentes – planificación como sinónimo de la libertad vs control de la natalidad – que se expande esta política sobre los cuerpos en el marco contextual de las polarizaciones de la Guerra Fría.

Teniendo como antecedentes los principios del *planning family* de los años cuarenta, las instituciones estadounidenses presentes en la región argumentaron que, de mantenerse los altos índices de nacimientos, estos generarían en el futuro presión sobre los servicios, la tierra y los alimentos trayendo al traste el desarrollo alcanzado hasta entonces en los países del sur global, así como riesgos a la estabilidad y la paz mundial. Además, sus representantes en materia de población eran básicamente demógrafos, médicos y enfermeras, personal científicamente especializado intrínseco al proyecto de planificación de la familia, profesionales que se convirtieron en portadores de la verdad: cuáles métodos eran válidos, cómo, quiénes y cuándo utilizarlos. A través de un renovado discurso sobre las formas adecuadas de vivir la sexualidad, crearon un lazo entre las dimensiones micro y macrosocial, conectadas por perspectivas de carácter biopolítico a fin de procurar estrategias de direccionamiento de los cuerpos, el social y los individuales.¹⁴⁷

Este conjunto de estrategias intervinieron de alguna manera en la vivencia individual del sexo que gestionada desde una lógica social más amplia, afirmaban, generarían un bienestar común a mediano y largo plazo a favor del uso adecuado de los recursos. Y para llevar a cabo estas labores, fue conformado todo un arsenal institucional, que además realizaba programas asistencialistas contra la pobreza: Fundación Rockefeller, Fundación Ford, International Planned Parenthood Federation,¹⁴⁸ el Banco Mundial, Agency for

¹⁴⁶ Claudia Rojas Mira, “Historia de la política de planificación familiar en Chile: un caso paradigmático”, *Debate Feminista* (México) 10 (septiembre 1994): 188.

¹⁴⁷ Foucault, *Vigilar y castigar*, 125.

¹⁴⁸ Creada en 1952 a partir de la Tercera Conferencia de Planificación de la Paternidad, mismo año en que la Fundación Rockefeller llamó al primer *Population Council*, actividad también financiada por la familia Ford. En: www.ippf.org/about-us y en Rojas Mira, 188.

International Development (AID), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Alianza por el Progreso, creada en 1961.¹⁴⁹

Pero en el otro bando ideológico, varios críticos se opusieron rotundamente a los programas de planificación familiar impulsados por fundaciones y el gobierno estadounidense en los países del sur. Argumentaban que dichas iniciativas eran acciones discriminatorias dirigidas a limitar la reproducción de personas consideradas inferiores, ya fuese por su condición socioeconómica o étnica. Comunistas y socialistas a nivel mundial apoyaban la tesis de que el control de natalidad (como política forzosa) formaba parte de una estrategia imperialista con matices contrarrevolucionarios, comandada por la lógica de que era más factible combatir el hambre y la pobreza – retóricamente – que enfrentar a campesinos combatientes abrumados por la desigualdad social,¹⁵⁰ en referencia a los procesos revolucionarios ocurridos en China y Cuba. Los opositores percibían también que restringir el crecimiento de las poblaciones en los países menos desarrollados, era una medida de protección económica de la potencia norteamericana, al poner freno a la disponibilidad de mano de obra necesaria para la industrialización en estas regiones.

Aunque algunos de sus argumentos, principalmente los de índole económico, no carecían de fundamento,¹⁵¹ en términos de la perspectiva sobre las mujeres, la izquierda durante las décadas de 1960 y 1970 más bien asumió una posición de legitimación de los roles de género más tradicionales. Desde su discurso fortalecían la visión tradicional de la maternidad, presentando a la familia prolixa como la unidad obrera ideal y pasando por alto las limitaciones que generaban muchos hijos en la vida de las mujeres, su impacto en el desgaste del cuerpo y la autodeterminación.

Estos asuntos no tenían cabida en el proyecto revolucionario que pretendían impulsar los grupos de izquierda, al considerarlos preocupaciones burguesas e individualistas, opuestas al plan de obtener beneficios colectivos. En nuestro país, se opusieron tajantemente al uso de casi cualquier método artificial anticonceptivo o asumían que su uso debía quedar

¹⁴⁹ Karina Felletti, “La ‘explosión demográfica’ y la planificación familiar a debate. Instituciones, discusiones y propuestas del centro a la periferia”, *Revista Escuela de Historia* (Argentina) 7, n. 2 (Julio- diciembre 2008): 7-9.

¹⁵⁰ Un breve análisis es expuesto por Mauricio Schoijet, 139-148.

¹⁵¹ Exponiendo casos específicos de las formas en las que se ejecutaron algunas políticas de control de la natalidad, se encuentra el clásico de Eduardo Galeano, *Las venas abiertas de América Latina* (México: Siglo XXI Editores, 2004).

restringido a quienes ya fuesen madres, argumentos que también fueron la consigna de agrupaciones organizadas de izquierda como Alianza de Mujeres Costarricenses (AMC) durante las décadas de 1960 hasta inicios de 1980.¹⁵²

Por ende, tanto en la derecha como en la izquierda política, las mujeres aparecían en el discurso en la medida en que sus cuerpos eran vistos como objetos dóciles y útiles que se podían gestionar en función de las posiciones ideológicas de uno u otro bando, pero manteniendo como elemento en común que estos se concebían básicamente como reproductores de mano de obra, así como unidades productivas y de consumo. No obstante, más allá del mensaje y los propósitos políticos que contribuyeron a la articulación de los programas de planificación familiar, tuvieron efectivamente un impacto significativo en la vida de muchas mujeres, quienes a través del acceso a métodos anticonceptivos, pudieron regular o decidir sobre la cantidad de hijos e hijas, y a partir de esto, desempeñarse en otros espacios y desarrollar desde sus subjetividades formas alternas de experimentar su corporalidad.

1.2. Habla el Vaticano: Encíclica Humanae Vitae.

Mientras, la Iglesia Católica hacía manifiesto su desacuerdo con el mensaje emitido por las entidades internacionales sobre del crecimiento poblacional. El reclamo se dirigía a la puesta en práctica de programas de control de natalidad y/o de planificación familiar en varios países del sur mundial, con la intervención de los gobiernos de las potencias – este es el caso del financiamiento estadounidense en América Latina – y organizaciones surgidas en estas elites; también se oponía a la distribución y uso de “métodos artificiales de planificación”. Los comunicados eclesiales se presentaron con características discursivas propias, que retomaban el rol de instituciones religiosas y sujetos sociales que no contemplaba el mensaje de los sectores políticos y de salud a nivel mundial, tales fueron el matrimonio y la mujer; manteniendo siempre un tono moralista y distanciándose del trato científicista que hacían estos sectores del tema en cuestión.

Una de las primeras manifestaciones dada a conocer a nivel mundial, provino de un documento filtrado a la prensa mundial en 1967, sobre las discusiones de la Comisión

¹⁵² Patricia Alvarenga Venutolo, *De vecinos a ciudadanos* (Heredia: EUNA, 2009), 83-88.

Pontificia sobre Población, Familia y Natalidad (creada en el marco del Concilio Vaticano II, y cuyo objetivo se fijó en discutir la posición que se tomaría ante los programas de control de los nacimientos y el uso que estaban haciendo los católicos de los anticonceptivos), sin embargo, varias de las afirmaciones presentadas en esta fuente, no eran los argumentos que defendía la Iglesia.¹⁵³ En estos documentos, la Iglesia hizo suyo el concepto de paternidad responsable, pero lo interpretaba como una práctica que debían aplicar los católicos para la procreación consciente y cristiana. El que dicha institución adoptara esta noción desarrollada por los países del norte, aunque con un matiz diferenciado, sería de importancia central en la articulación de los programas de planificación en varios países latinoamericanos, incluido Costa Rica.

El 25 de julio de 1968, la Iglesia Católica emite como documento oficial la encíclica del Papa Paulo VI, *Humanae Vitae*, desde la que se expresa el enfoque de esta institución ante el fenómeno del crecimiento poblacional, el uso de métodos anticonceptivos y el rol de la mujer en la sociedad. En esta carta se hace una reafirmación de los principios dogmáticos y “humanos” que sustentan la institución matrimonial, y lo que se interpreta como paternidad responsable, principio basado en la libre elección de las parejas casadas de cuántos hijos tener y cómo espaciarlos, a través de medios “lícitos y razonables”:

“En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa ya sea con la decisión, tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido (...) El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismos, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores.”¹⁵⁴

En el contexto de las campañas por el control de los nacimientos, aparecieron a su vez múltiples tecnologías desarrolladas por la ciencia que buscaban inhibir la fecundación. En la encíclica antes mencionada, se hacía manifiesta la condena de la Iglesia a la esterilización, el aborto y cualquier “interrupción directa del proceso generador ya iniciado”, validando únicamente prácticas ascéticas como el ritmo y el dominio de sí mismo (abstinencia). En esta

¹⁵³ Christian Brugger, *Padre Ford, Pablo VI y el Control de la Natalidad*. 12 de mayo 2011. <http://www.zenit.org/es/articulos/padre-ford-pablo-vi-y-el-control-de-natalidad>.

¹⁵⁴ Paulo VI. *Carta Encíclica Humanae Vitae*. Vaticano. 25 de julio, 1968. Enunciado 10: La paternidad responsable. http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html.

misma línea se argumentaba, que el uso de medios “ilícitos” contraceptivos, podía motivar que los hombres perdieran el respeto por las mujeres, viéndolas únicamente como “instrumentos de goce egoísta y no como compañera, respetada y amada”.¹⁵⁵ Reconocía la incidencia de los medios de comunicación y de nuevas corrientes que, según su discurso, promovían el libertinaje en vez de la libertad, y además, pedía a gobiernos, médicos y feligreses, mantenerse dentro de los dogmas del cristianismo en aquellos ámbitos relacionados con la reproducción.

Con este tipo de declaraciones, los comunicados papales pretendían incluir a las mujeres dentro de su discurso – suponiendo que hayan reconocido que el mensaje político no lo hacía sino tácitamente –, pero quedando una vez más supeditadas a las divisiones de género, pues el interés no eran ellas en sí mismas, sino el que siguieran siendo compañeras moralmente idóneas de y para el hombre, madres honorables para sus hijos, parámetros fijados desde los ideales religiosos judeocristianos y continuando con este tipo de comunicados, el ejercicio de apropiación y entidad vigilante de la sexualidad y los cuerpos femeninos por medio del establecimiento de la jerarquía de valores que estas debían priorizar: el honor, el matrimonio, la familia y hasta la sociedad, sus cuerpos están en función de los otros. Así, la institución eclesiástica se aseguraba un sitio no solo en la opinión pública en las disputas por el control corporal, sino que reafirmaba simbólicamente su rol como preceptora moral a pesar de que su “intervención en la sexualidad conyugal y su rechazo de los ‘fraudes’ a la procreación hayan perdido mucho de su insistencia”¹⁵⁶ y efectividad.

La respuesta expuesta en la Encíclica *Humanae Vitae*, más que presentar argumentos que discutieran los principios ideológicos de los programas de planificación/control de la natalidad – algo que de cierta manera ya se había presentado en la encíclica *Populorum Progressio* (1967) –, se mostró como una carta a la moral que eventualmente debían seguir los católicos ante los cambios que estaban operando en el mundo, lo que incluía el uso de nuevas tecnologías contraceptivas. Fue un alegato ante los posibles efectos que estos tendrían en la disputa por el control de los cuerpos y la sexualidad, de las mujeres en particular, en cuanto no se presentaron en un contexto simple, sino en un momento en el cual los

¹⁵⁵ *Ibid.* Enunciado 17: Graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad.

¹⁵⁶ Foucault, *Historia de la Sexualidad*, 26

movimientos feministas y de liberación de la mujer, estaban tomando significancia práctica en las formas de vida de las sociedades occidentales.

2. La situación en Costa Rica: Poblaciones sobre expuestas, mujeres ocultas.

Dentro de los principios discursivos del programa de planificación, el cuerpo de las mujeres se tornaba central, principalmente por los roles de género asignados a estas, que permanecían fuertemente vinculados con la reproducción, la familia y el cuidado. El énfasis recaía en las colectividades y no en ellas como sujetas ni en su autonomía corporal, pero al menos en nuestro país, el contexto en su totalidad era el espacio idóneo para poner en práctica dichos programas, pues como se explicó en el capítulo introductorio, se estaba estimulando la inserción de las mujeres en sectores laborales muy específicos con miras a la diversificación económica a través de la industria y la prestación de servicios.

En el panorama de las políticas intervencionistas estadounidenses y el crecimiento demográfico, los ecos y las presiones de las entidades extranjeras en materia de control de la población, se hicieron escuchar. Si bien no se puede afirmar que la realización de paneles de profesionales y la publicación de artículos periodísticos relativos al tema demográfico, se dieran como una reacción mecánica a lo ocurrido en el extranjero, el tipo de mensaje que se difundió mantuvo los mismos matices. A estos principios discursivos le fueron agregados los fundamentos de la moral cristiana, en cuanto a las condiciones bajo las cuales se debían emplear los métodos de planificación, la vivencia “correcta” de la sexualidad, así como un fuerte énfasis en la paternidad responsable y en la continuidad de la institución del matrimonio, de forma que se hizo un uso estratégico de los principios ideológicos enunciados en la encíclica *Humanae Vitae*, en la que el programa encontró un buen argumento para aproximarse a los feligreses católicos, que en ese momento, se suponía era la mayor parte de la población urbana vallecentralina.

En noviembre de 1966 en Costa Rica se realizó uno de los primeros paneles de médicos que discutió “la demografía, el problema de su crecimiento y las soluciones que deben

encontrarse”, evento auspiciado por la Asociación Costarricense de Pediatría.¹⁵⁷ El tema principal fue la amenaza que podía significar para el desarrollo del país y la sobrevivencia de las generaciones futuras, el desmedido e incontrolado crecimiento demográfico, además de la urgencia de que el Estado tomara medidas inmediatas, pues el control de la natalidad no era sólo una lucha contra el exceso de gente, sino contra las amenazas a la moral, como el aborto, tema en el que nuevamente el cuerpo de las mujeres era el eje de acción, pero no lo mencionaban.

Desde el análisis de los medios escritos, es evidente que el mensaje articulado por los Estados Unidos para justificar la práctica de los programas para el control de la natalidad, fue difundido en nuestro país en un primer momento por la prensa y los médicos citados en los reportajes. De esta manera, algunos miembros del gremio de los galenos, fungieron en ese entonces como “colonizadores internos” (al reproducir el mensaje de la potencia económica hacia el resto de la población, valiéndose del estatus de la profesión, la ciencia y la prensa como generadora de opinión) y además, defensores de la moral. Un rol semejante asumieron ciertos periódicos, como el diario *La República*, pues publicaban con frecuencia reportajes alusivos al tema, además, fueron organizados seminarios dirigidos exclusivamente a periodistas, en donde se discutían los efectos del crecimiento poblacional, el aborto y las posibles soluciones.¹⁵⁸

El artículo periodístico que informa sobre el panel antes mencionado, reprodujo extractos de las discusiones que se presentaron, haciendo una selección de afirmaciones alarmistas y de urgencia a la prevención: “el hombre eventualmente está destruyendo su propio destino”, “si no hacemos algo, la vida llegará a ser desastrosa”, “no podemos obtener un desarrollo adecuado y al mismo tiempo absorber nuestra población”, frases de índole neomalthusiano en las que las semejanzas con los enunciados de las entidades estadounidenses son más que evidentes, incluyendo el hecho de que el mensaje hacía referencia a la población como colectividad activa, y obviando las particularidades de grupos sociales como las mujeres, que efectivamente tenían un papel fundamental en la puesta en acción de dichas propuestas. Así mismo, Amador Guevara, director de Salubridad Pública en

¹⁵⁷ *La República*, “Médicos urgen control de la natalidad”, 11 de noviembre de 1966, 1,11.

¹⁵⁸ Por ejemplo, en abril de 1970, la ADC organizó el Seminario para Directores de Periódicos de Costa Rica y Centroamérica, al que se hicieron presentes los directores de varios medios escritos del Istmo. En: *La Prensa Libre*, “Hay que preguntarse si es justo que un niño llegue a un mundo que no lo desea”, 28 de abril, 1970, 12.

ese entonces, dejó claro hacia cuál población debían dirigirse los esfuerzos de un eventual programa de población:

“Así como ayudamos a disminuir la mortalidad, ahora quieren que los médicos ayudemos a disminuir la natalidad. La planificación familiar no va dirigida a la clase media y alta; nuestro problema está en eso que han llamado “el tercer mundo”: en el que más de mil ochocientos millones de seres viven en la miseria, en la “sietud”, desnutrición, dejencia (*sic*), desengaño, etc.”.¹⁵⁹

A partir de esta frase, se pueden analizar varios rubros sobre el trasfondo del mensaje predominante en las décadas de 1960 y 1970. En un primer momento, el señor Guevara afirma que la planificación familiar no tiene que ver con las clases altas, ni medias, pues las mujeres de estos estratos en Costa Rica, tenían capital para acceder a los métodos de planificación a través de la consulta privada. A quienes se debía atender, era a las pobres que afirma, tenían mayor cantidad de hijos e hijas, por ende, en el trasfondo de su discurso quedan expuestas las representaciones sociales sobre el género y algunos de los elementos que atraviesan interseccionalmente a estas mujeres: en general, son sujetas invisibilizadas en el conjunto del colectivo, ya que él nunca las menciona independientemente de su clase económica, pero además algunas están expuestas a factores de vulnerabilidad como el “exceso” de descendencia, menores oportunidades de ascenso social y la pobreza, lo que aquellas con estas características, podían quedar supeditadas a escalas inferiores en la jerarquía de las relaciones sociales y más expuestas a formas de control corporal y discriminación.

A la vez, se hizo mención de las estadísticas relacionadas con 6000 casos de aborto atendidos en los hospitales del país en el año 1965. Como ejemplo, se tomaron las cifras de Chile, que llegó a la cantidad de “35 abortos criminales por cada 100 nacimientos, y en donde la Iglesia Católica tuvo que asumir un papel decisivo en la campaña de ‘planificación familiar’”,¹⁶⁰ números que había que evitar se presentaran en Costa Rica.

El texto maneja tres puntos trascendentales que vale la pena mencionar: primero, la connotación con que se asigna al aborto, como un acto criminal, dejando clara una posición ética y moral, marcada por la noción religiosa de la interrupción de la gravidez como el asesinato de un ser humano, argumento principal en las discusiones sobre el tema en el

¹⁵⁹ *La República*, “Médicos urgen control de la natalidad”

¹⁶⁰ *Ibid.*

periodo en estudio. En segundo lugar, el rol que se supone debe asumir la Iglesia Católica al respecto, pues es bien conocida la oposición de esta institución al uso de cualquier otra forma de contracepción que no fueran el ritmo o la abstinencia periódica. Como el aborto significa un crimen, un atentado a la sociedad, era necesario que la Iglesia estuviera como aliada de la planificación familiar, pues los programas ejecutados a partir de 1966 en el país se presentaban como una alternativa para evitar esta práctica, por medio de la prevención del embarazo. Tercero, a la vez se reafirmaban los términos de la anticoncepción dentro del discurso de la planificación familiar, que determinaba cuáles métodos eran válidos y cuáles no, y en donde evidentemente, interrumpir un embarazo quedaba fuera de los límites, tanto de los de carácter científico como los morales.

Una muestra de los linderos que no se debían traspasar, fue expresada por el médico mexicano Sergio Correu durante el Segundo Seminario de Población y Trabajo realizado en nuestro país en julio de 1970, al describir qué es un método anticonceptivo: “Es una práctica que no va contra una vida humana. Que no interfiere con la vida. Es una práctica previa a la unión de las dos células que dan origen a una vida. Que no va contra las leyes divinas ni naturales porque tenemos un profundo respeto por la vida humana.”¹⁶¹ Su definición imbrica meticulosamente argumentos tanto de carácter científico biológico con otros de índole religioso, que dan valía a sus declaraciones, pues directamente alude a instituciones cuyo capital asegura la validez de sus declaraciones, en una relación de poder- saber.

En los medios escritos se presentaron varios reportajes referentes al crecimiento de la población en el lapso 1966 a 1970, en un primer momento, quizá buscando ejercer presión para la aprobación de un programa de planificación demográfica que contara con el aval del Estado, ya que, incluso una vez creada la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) en marzo de 1966, solicitaban la ejecución de acciones estatales. En febrero de 1967, por ejemplo, bajo el título “¿Debemos planificar la familia?”, se hacía mención de cómo este problema pretendía ser contrarrestado por medio de las acciones mundiales de la IPPF, institución que brindó apoyo financiero y capacitación a la ADC.¹⁶² Datos proporcionados en el artículo se basaban en dos estudios demográficos, uno de ellos presentado por Alianza por el Progreso al gobierno de Costa Rica, informando sobre la necesidad de “aumentar el ritmo

¹⁶¹ *La República*, “Planificación familiar busca humanizar la familia”, 8 de julio 1970, 5.

¹⁶² Jack Reynolds y Tin MyaingThein. *Contraception in Costa Rica. The role of the private sector. 1959-1969* (Costa Rica: S.E, Febrero, 1972), 17.

de producción, o disminuir el ritmo de crecimiento de la población por medio de la planificación familiar.”¹⁶³

Sin embargo, más allá de la argumentación de médicos y demógrafos ¿quiénes iban a usar las tecnologías contraceptivas promocionadas por los programas? ¿Con cuáles medios se controlaría la reproducción? Casualmente en la prensa, no se hacía mención del carácter o hacia quienes iban dirigidos los métodos, ni cuáles métodos. Antes de 1960 evitar un embarazo dependía del uso del preservativo, el ritmo, el coito interrumpido, el aborto o la abstinencia, pero a inicios de esta década empezaron a entrar al país a través de la consulta particular y las farmacias, tecnologías como la píldora y el DIU, oferta que se amplió para incluir jaleas, diafragmas, cremas, espermicidas e inyectables, así como mejoras en la cirugías de salpingectomía y vasectomía. La gama de productos y medios contraceptivos disponibles empezó a ser significativa, sin embargo, no todos ellos proporcionaban buenos porcentajes de efectividad y casi todos podían presentar molestas reacciones colaterales. Curiosamente, cada nueva alternativa se dirigía hacia un público meta específico de la “población”: las mujeres, a quienes no se mencionaba en los artículos que discutían las amenazas del crecimiento demográfico y sus posibles soluciones, quedaron invisibilizadas en el lenguaje homogenizador empleado por los profesionales involucrados y los medios de comunicación escrita.

Como se comentó en páginas anteriores, los principios operativos de los programas de planificación definían los medios válidos para evitar los embarazos, así como los voceros confiables. A partir de estas políticas, en apariencia dirigidas a controlar las masas de gente, la aparente obviedad del rol protagónico de las mujeres en la reproducción queda al descubierto, al reconocer que todas las nuevas tecnologías disponibles en el mercado, intervenían específicamente en sus cuerpos, como si la responsabilidad de la reproducción fuese estrictamente una tarea femenina. En este sentido, el enfoque práctico y discursivo que daría el Estado a los programas de planificación, no difirió del expresado por las entidades que le antecedieron y/o acompañaron.

2.1. Las medidas del Estado: acuerdos y desacuerdos en las décadas de 1960 a 1980.

¹⁶³ *La República*, “¿Debemos planificar la familia?”, 2 de febrero 1967, 4.

Independientemente del sesgo discursivo en el mensaje sobre el control de la natalidad que no mencionaba a las mujeres, desde 1960 varias mujeres pertenecientes a clases alta y medias acudían a médicos y hospitales privados, donde les prescribían métodos no tradicionales para prevenir embarazos como la píldora,¹⁶⁴ de manera que el acceso a dichos medios permanecía restringido a quienes pudiesen pagar la consulta. También, a través de la Alianza Evangélica Costarricense fueron conformadas las Caravanas de la Buena Voluntad, equipos de médicos y enfermeras que brindaban consulta e información en zonas rurales sobre contraceptivos, así como el Movimiento de Planificación Familiar, dirigido por médicos y creado con el objetivo de atender a mujeres en condiciones de exclusión.¹⁶⁵ No obstante las iniciativas de estas organizaciones, el sector de salud privado o la naciente industria de los anticonceptivos, nunca idearon una verdadera estrategia de información o propaganda masiva a la población, salvo la publicación de pequeñas pautas publicitarias en prensa (Imagen 1). Esto no significaba que hubiese desconocimiento por parte de un sector regular de mujeres de los nuevos métodos, pero el acceso a estos estuvo marcado por las diferencias de clase.

Imagen 1
Publicidad de óvulo espermicida, 1962

¹⁶⁴ Reynolds y Myaing Thein, 15. La píldora se empezó a introducir al país en cantidades significativas a partir de 1962. El DIU fue introducido en pequeñas cantidades de 20 a 25 unidades, ya que en la consulta privada su demanda era mínima. En 1962 la Fundación Pathfinder realizó una donación de 300 dispositivos para su distribución a través de las Caravanas.

¹⁶⁵ Guillermo Loría, “En marcha programa de anticonceptivos”, *La República*, 23 de mayo 1967, 1,10.

Fuente: "Un minuto de precaución, es protección para el hogar", La Nación, 26 de agosto, 1962, 20.

Anuncio de Patentex, óvulo espermicida. Nótese que la pauta no hace referencia directa al producto que publicita. La figura de la mujer muestra una expresión de seguridad y complicidad hacia el espectador, como si guardara un secreto a su pareja.

Así lo demostró la primera Encuesta sobre Fecundidad, efectuada en 1964 en el área Metropolitana de San José, con una muestra de 2200 participantes. De ellas, al menos 96,4% decían conocer un método o más, el 65,7% había hecho uso de alguno de ellos y el 50,5% lo usaba en el momento en que fue consultada, de manera que se perfilaba desde entonces, un nivel considerable de aceptación y empleo de contraceptivos, principalmente en las áreas urbanas y entre los grupos de mujeres con mayor nivel de educación.¹⁶⁶ Esto es indicador a su vez de varios cambios que se venían gestando en los campos laboral, cultural y político, en relación con los roles y las posibilidades de las mujeres como protagonistas en los espacios públicos, factores que incidieron claramente en la disminución de las tasas de natalidad y fecundidad.

En este proceso también han sido señalados como aspectos incidentes el desarrollo económico impulsado por el Estado desde la década de 1940, en donde la economía de subsistencia dejó de ser primordial, dando espacio a la expansión de un modelo familiar consumidor más que productor y con una menor cantidad de miembros; el acceso a los sistemas de salud, el mejoramiento en los niveles de educación, la inserción de las mujeres al mercado laboral y la expansión de los medios de comunicación.¹⁶⁷

De tal manera, la disminución en las tasas de natalidad en nuestro país, fue un proceso que inició desde antes de la oficialización de los programas de planificación familiar (1968) y estos, más bien contribuyeron a mejorar la distribución y acceso a los métodos contraceptivos a nivel nacional, con particular énfasis en las zonas rurales. Veamos: en el quinquenio de 1955- 1960, la tasa de natalidad alcanzó 48,3 nacimientos por mil personas, para descender a 42,1 en 1965 y a 33,3 en 1970, es decir, hubo una reducción de 15 por mil en un lapso de 10 años, que inició durante el primer lustro de la década de los sesenta. Un

¹⁶⁶ Manuel Gómez Barrantes, *Informe de la Encuesta de fecundidad en el Área Metropolitana*. (San José, Costa Rica: Instituto Centroamericano de Estadística, Universidad de Costa Rica, 1968), 4-5. En 1969 se llevó a cabo una encuesta sobre fecundidad en áreas rurales del Valle Central y zonas costeras, cuyos datos arrojan resultados menores sobre uso y conocimiento de métodos de planificación.

¹⁶⁷ Rosero Bixby, 69-72.

descenso significativo fue perceptible también en la tasa global de fecundidad, que en 1961 se calculaba en 7,1 hijos por mujer, para proyectarse en 4,8 para 1970.¹⁶⁸

Todo lo anterior es indicativo de que el discurso que circulaba sobre el crecimiento incontrolado de la población estaba omitiendo estos indicadores y el sitio protagónico de las mujeres, quienes podían decidir sobre sus cuerpos en lo que a reproducción concernía, marcando diferencias en las tasas de crecimiento poblacional. Estaba ocurriendo una transformación cultural que involucraba los roles de género, en los cuales el Estado por sí mismo no dictaba la pauta, sino que sus acciones confluyeron con factores propios del contexto, incentivando el cambio paulatino en la manera en que muchas mujeres experimentaban su sexualidad y formulaban nuevos planes de vida a partir de esta forma de apropiarse de sus cuerpos, promoviendo además, una reconfiguración en los hábitos de las mujeres urbanas y/o de ciertas clases sociales.

Los trabajos pioneros por expandir el acceso a métodos contraceptivos, iniciaron con pruebas piloto en varias regiones del país, debido a las preocupaciones generadas por el *baby boom* de los años cincuenta, pero principalmente, por la intersección entre demografía y ecología. Proyectos impulsados por ingenieros y médicos entre 1962 y 1963, ensayaron la implementación de nuevas tecnologías en San José y en Turrialba; ahí se atendían a mujeres pobres y a las esposas de obreros agrícolas. La vinculación de los impulsores de estos programas con agentes estatales brindó los cimientos para la creación de la Oficina de Población, dependiente del Ministerio de Salud establecida en 1967.¹⁶⁹ En este punto, es vital aclarar que dentro del sistema jurídico estatal no fue emitida ley o decreto que creara un Programa Nacional de Planificación Familiar y Educación Sexual, sino que este fue el nombre que dicha oficina, rectora en la materia, dio a la articulación interestatal encargada de educar en “materia sexual y paternidad responsable”, así como de la distribución de métodos tradicionales como los preservativos, jaleas o espermicidas, así como nuevas tecnologías: las píldoras y dispositivos intrauterinos.

Desde la Oficina de Población y la Comisión Nacional de Población (agrupación no estatal y no formal integrada por los voceros de las instituciones aliadas del programa de

¹⁶⁸ *Ibid*, 67; INEC, *Estimaciones y proyecciones de población por sexo y edad. 1950-2100* (Costa Rica: INEC, 2007), 54-55.

¹⁶⁹ Cartín y Nielssen, 176.

planificación)¹⁷⁰ se coordinaron labores en el tema de salud reproductiva, se amplió el acceso gratuito a los métodos de planificación y se extendió la consulta para prevención de embarazos y cuidados materno-infantiles a toda la población asegurada, con el objetivo de disminuir el número de abortos ilegales; el año en el que oficialmente el Estado puso en prácticas medidas fue 1968. El 18 de marzo de 1970, el Estado aprobó el Programa de Educación Sexual, auspiciado por el Centro de Estudios Sociales en Población (CESPO) de la Universidad de Costa Rica, y desarrollado por la Asesoría y Supervisión General de Planificación Familiar y Educación Sexual, unidad dependiente al Ministerio de Educación Pública (MEP). Bajo los principios ideológicos fundamentales de la Asesoría se encontraba “la promoción, consolidación y tutela de los valores de la familia costarricense”, así como “Difundir el concepto de *paternidad responsable* que, lejos de ser confundido con una simplista actitud antinatalista a ultranza, se define más bien como la necesaria y legítima racionalización de la nobilísima facultad generatriz del hombre”.¹⁷¹

En una lectura cuidadosa de los artículos referentes al Programa de Educación Sexual, es evidente la insistencia del Estado costarricense e instituciones participantes en difundir y consolidar las bases morales del matrimonio, y con ello, los parámetros dentro de los cuales era deseable la “paternidad responsable”, siguiendo en este tema en particular, la posición oficial de la Iglesia Católica expresada en la Encíclica *Humanae Vitae*. El énfasis primario dentro del ámbito educativo era la institución de la familia, lo que fortalecía la base cristiana del programa, mientras que la enseñanza sexual quedaba en un segundo plano supeditado al tema del matrimonio, y la educación sobre los métodos y su difusión, permaneció a cargo del sector salud y las ONG.

Como se observa, los principios operativos del programa estaban pensados para intervenir en el cuerpo de las mujeres, pero estaban escritos en términos masculinos, no solo por el hecho de que se refieran a la “facultad generatriz del *hombre*”, sino porque sus pilares morales estaban en las instituciones sociales tradicionalmente vinculadas a lo femenino y

¹⁷⁰ Tanto el Programa de Planificación como la CONAPO estuvieron integradas por entidades privadas como Asociación Demográfica Costarricense, de Orientación Familiar, Centro de Integración Familiar y, estatales como la Asesoría y Supervisión General de Planificación familiar y educación sexual del MEP, la CCSS, la Oficina de Población del Ministerio de Salubridad y el CESPO de la Universidad de Costa Rica (hasta 1974). En 1975 se integró el Instituto de Estudios en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional

¹⁷¹ República de Costa Rica. Decreto no. 26: Crea la Asesoría y Supervisión General de Planificación Familiar y Educación Sexual. *Gaceta* 69 (18 de marzo, 1970). Artículo 1, incisos a y g. 527-8. Cursivas agregadas.

privado, es decir, la familia, dando continuidad a la división sexual del espacio y las labores. Como indica Marcela Lagarde: “Las acciones políticas dirigidas a las mujeres son: demográficas, de estructuración de la sociedad (fortalecimiento de la familia), de educación, de salud. Revelan el reforzamiento estatal de las funciones de producción social en que la sociedad especializa a las mujeres a partir de su cuerpo, de su sexualidad y de sus funciones de reproducción de la cultura”.¹⁷²

Así mismo, la meticulosa articulación institucional que incentivó en ese momento el Estado incluía la participación activa de las instituciones rectoras en materia educativa: el MEP y la Universidad de Costa Rica. Esta última propuso un plan de trabajo en el área de educación sexual que fue acogido y puesto en práctica, no sin pocas resistencias. Pero más allá de eso, la intervención de dichas entidades no es casual si se evalúa desde la teoría de las disciplinas y la biopolíticas, pues evidentemente, la enseñanza fungía un rol determinante en el proceso de difusión y aprendizaje de nuevas disciplinas corporales, que tomaban como punto de partida el discurso de la paternidad responsable y todo lo que este implicaba en términos ideológicos. Dichas ideas pasaban por el establecimiento de un modelo ideal de país y de familia, de patrones reproductivos, de información y acceso a tecnologías contraceptivas, en fin, estrategias dirigidas a una puesta en discurso del sexo muy específica, que buscaba normalizar los cuerpos por medio de la regulación de la sexualidad, el placer y sus linderos, fijados en el valor de la responsabilidad. Estas disciplinas lejos de ser inculcadas a través de métodos forzados o coercitivos – como podía suceder en un colegio administrado por monjas – se enseñaban manteniendo como fundamento la libre elección de cada persona, en pro de un bienestar común.

Los principios simbólicos y operacionales característicos del discurso sobre la población durante este periodo, responden a prácticas biopolíticas diseñadas desde las élites económicas mundiales y adaptadas a nuestra sociedad. Al respecto, Michel Foucault teorizó sobre la importancia de ejercer control sobre la población, en términos reproductivos, formas de conducta, estilos de vida, en función de un prototipo de ciudadano necesario para el sistema económico:

“Dentro de este conjunto de problemas, el “cuerpo”- el cuerpo de los individuos y el cuerpo de las poblaciones- aparece como el portador de nuevas variables, no únicamente aquellas entre los más y los

¹⁷² Lagarde, *Los cautiverios*, 160.

menos, los sumisos y los intranquilos, los ricos y los pobres, los sanos y los enfermos, los fuertes y los débiles, sino también las otras entre los más o menos utilizables, los más o menos sometibles a la inversión redituable, aquellos con mayores o menores expectativas de sobrevivencia, muerte y enfermedad, con más o menos capacidad para ser provechosamente entrenados. Los rasgos biológicos de una población se convierten en factores relevantes para el manejo económico”.¹⁷³

Es decir, si se ubica la implementación de los programas de planificación y sus acciones en el contexto de la época, sería válido afirmar que la estrategia estatal y del sector salud, de cierta manera se dirigía a intentar controlar esas variables a las que hace referencia Foucault, y que en la Costa Rica del Estado Benefactor-Empresarial, eran primordiales dentro del marco del proceso industrializador, del Mercado Común y ampliación del aparato gubernamental. Era necesario mantener la disposición de mano de obra necesaria para la oferta laboral, paliar los efectos (espaciales, sociales y económicos) de la inevitable migración de las zonas rurales hacia el área metropolitana, así como establecer mecanismos para capacitar a las personas en aquellos campos de más utilidad a las exigencias de la economía – reconocible en la creación del INA, por ejemplo –, o sea, sujetos “sometibles a la inversión redituable” en términos de calidad y cantidad.

Así mismo, la salud y las tecnologías contraceptivas se presentaron como elementos trascendentales, siendo evidente tanto en las estrategias de distribución como en el mejoramiento de la atención materno infantil, sin embargo, “los programas de *family planning* se preocuparon por las condiciones en que los niños venían al mundo, tomando a la familia como unidad de acción y no a las mujeres ni sus derechos”.¹⁷⁴

No obstante, si se analizan estas medidas en su conjunto dentro del contexto en que surgieron, no poseían un matiz de tipo prohibitivo ni represivo, sino que al contrario, las ideas que transmitían tuvieron la capacidad de crear o coincidir con los deseos de un sector significativo de la población, así como de constituirse en las bases de un modelo de vida deseable y beneficioso en general, que incluso transmitían un sistema de valores morales y económicos que han llegado a ser constitutivos de las subjetividades.¹⁷⁵ Esto es particularmente evidente en el caso de las mujeres, quienes se han valido de las herramientas

¹⁷³ Michel Foucault, *Poder/conocimiento: entrevistas selectas y otros escritos* (Inglaterra: Harvester, 1980), 172. Citado en Turner, *Cuerpo y sociedad*, 63.

¹⁷⁴ Felletti, 7.

¹⁷⁵ Castro-Gómez, 193.

que facilitaron estas políticas para ampliar sus rangos de acción y expresiones corporales, tema que se examinará en el capítulo siguiente.

2.2. La posición eclesial ante el Programa de Planificación familiar.

En febrero de 1967 (un año antes de la ejecución del Programa de Planificación Familiar y Educación Sexual), el Episcopado de Costa Rica emitió una carta a través del diario *La Nación*, en la que recordaba a los fieles católicos, que la Iglesia no aprobaba de ninguna manera el uso de progestágenos para la “limitación de los hijos”, sino que apelaba a su regulación por medio de la abstinencia o continencia periódica. Lo que expresan en este comunicado, representa la posición oficial – mas no la estrictamente práctica – que mantuvo esta institución ante el tema de contracepción durante las décadas de 1960 a 1980, cuando las discusiones se presentaron con mayor frecuencia. Por tanto, su principal eje de defensa giraba en función de:

“La grandeza del Matrimonio Sacramento y la santidad de la obra procreadora y educadora de los hijos (...) son razones muy graves que nos obligan a alzar nuestra voz e impedir que por más tiempo sigan abriéndose camino ideas erróneas que parecen querer reducir la santidad del santuario del hogar y el *deber* de la procreación a una simple fórmula en cuyas proporciones encuentran lugar el placer, el orden económico y los cálculos de bienestar y progreso material sin tomar en cuenta a Dios”.¹⁷⁶

La punta de lanza se dirigía a reconocer los avances científicos en contraceptivos, como “medios ilícitos y pecaminosos que ofendían la conciencia cristiana del pueblo” y cuya difusión se valía del pretexto del aumento demográfico. Es interesante reconocer que el mensaje eclesial en Costa Rica condenaba directamente la existencia y uso de métodos contraceptivos, y no tanto a las políticas sobre planificación familiar. También dejaban claro de manera reiterada, la total condena y aversión al aborto y a la práctica de la esterilización, esta última, por tratarse de un proceso irreversible que irrumpe directamente en el cuerpo humano, paralizando las capacidades reproductivas naturales.

¹⁷⁶ *La Nación*, “Declaración del Episcopado costarricense reprobando y condenando todos los medios artificiales que frustren el efecto natural del acto matrimonial”, 26 de febrero 1967, 14-16. Contra las políticas de control de la natalidad y de planificación familiar, la Iglesia argumentaba que el remedio al aumento demográfico, se encontraba en aumentar la producción de alimentos y no en disminuir la cantidad de personas a través de estrategias ilícitas.

Apenas dos meses después del pronunciamiento del episcopado en Costa Rica, *La República* – el periódico que más publicó sobre control de la natalidad y planificación durante la década de los sesenta – presentaba en varias de sus ediciones los documentos filtrados de la Comisión Pontificia sobre Población, Familia y Natalidad, que estaba trabajando en el Concilio Vaticano II. La recurrencia al tema de la rectitud del acto sexual en el matrimonio, así como el pecado que implicaba el “placer hedonista”, demuestran las preocupaciones nunca mencionadas abiertamente por los representantes de la Iglesia. La siguiente cita ejemplifica los temores de los jerarcas de esta institución a nivel mundial, quienes sentenciaban que “una actitud egoísta, hedonista y anticonceptiva que convierta la práctica de la vida matrimonial en una costumbre arbitraria a su ordenación de una fecundidad humanitaria, generosa y prudente, está siempre en contra de la naturaleza del *hombre* y nunca podrá ser justificada”.¹⁷⁷

El problema de la Iglesia con los métodos artificiales de planificación no se limitaba al hecho de que sirvieran para evitar la procreación, sino que además significaba que con su difusión y uso salía hacia el ámbito público el tema de la relación sexual por placer, relación de la que podían gozar las mujeres también sin los riesgos del embarazo, así como la opción que adquirirían con el consumo de la píldora y otras tecnologías, de disponer sobre sus capacidades reproductivas y tener el dominio sobre los ciclos de su cuerpo. Esto abiertamente confrontaba los ideales católicos de utilizar los “métodos humanos y decentes para la regulación de la concepción”, contradecía los fines reproductivos del sexo, discutía la contención del deseo sexual femenino hasta el matrimonio, deseo que pasaría a estar anulado o bajo el control del marido y principalmente, significaba una amenaza abierta al control ideológico que ejercía la Iglesia sobre el cuerpo de las mujeres y sus funcionalidades, para ser desplazados a favor de las necesidades y deseos de ellas.

Otra dimensión del discurso eclesiástico evidente en la estructura y lenguaje de los mensajes, es una asociación inmediata entre el uso de métodos artificiales de planificación, con un modelo de familia que prioriza el bienestar económico y el progreso material, en contraposición con la familia cristiana de valores ascéticos: la madre abnegada, que procrea y cría por amor, contra la madre que trabaja por dinero, pero obviaban que el mayor porcentaje de trabajadoras, ¡eran madres también! Asimismo, la inserción de la mujer en el

¹⁷⁷ *La República*, “Documento Vaticano sobre la Natalidad: Informe de la mayoría”, 21 de mayo 1967, 9.

mercado laboral y en espacios predominantemente masculinos colocaba el tema de la reproducción en el plano de lo público, cuando la decisión sobre los hijos es algo que – según la Iglesia – compete a la privacidad de la vida conyugal.¹⁷⁸

La retórica en contra de la planificación, contradictoriamente se basaba en el concepto del Vaticano sobre la paternidad responsable, en el que se enfatizaba en la familia como núcleo social encargado de perpetuar la especie y criar a sus hijos dentro de los parámetros de la moral cristiana; la reproducción es visualizada como un deber social y cristiano, que debe ser ejercido con responsabilidad. Publicaciones emitidas en 1968 en el *Eco Católico* por líderes del catolicismo para que fuesen leídas en las misas de todo el país, hacían mención de su preocupación por el uso extendido que “los hijos de la fe” estaban haciendo de métodos ilícitos para evitar los embarazos, y cómo la utilización de estos eran el paso previo al aborto. En este caso en particular, la mujer nuevamente queda invisibilizada en el conjunto de la familia, lo cual no ocurre cuando se hace mención del aborto: en este tema, la Iglesia recalca la maternidad como característica nata de la mujer, calificando a quienes deliberadamente han interrumpido un embarazo, como criminales asesinas de criaturas inocentes.¹⁷⁹

La mujer como sujeto real, con capacidad de decisión, permanece nuevamente bajo el control y escrutinio de la moral religiosa; el foco central de su individualidad y su cuerpo está en su vientre, en tanto “contenedores” de un potencial ser humano y pilares de la familia. Al respecto, se plasman en el discurso de la Iglesia y de los grupos en contra de los programas de planificación y del aborto, ciertos resabios de los principios filosóficos aristotélicos, y de virajes en el mensaje que hacen del útero la sinécdoque, en el correlato anatómico de las características sociales que distinguían a la mujer,¹⁸⁰ constituyéndose en el eje mismo que justifica las relaciones de poder por la dominación de sus cuerpos.

A pesar de las constantes misivas religiosas que reiteraban la condena al uso de contraceptivos, la encuesta sobre fecundidad en el área metropolitana de San José de 1964, expuso entre sus principales hallazgos, que al menos el 94,7% de las mujeres que usaban algún método de planificación eran católicas, y que el empleo de estos de ninguna manera

¹⁷⁸ “Declaración del episcopado costarricense...” y *Eco Católico*, “Un esfuerzo mal dirigido”, 28 de enero 1968, 2 Editorial.

¹⁷⁹ Episcopado de Costa Rica, “No podemos legalizar un crimen”, *Eco Católico*, 14 de octubre 1973, 8.

¹⁸⁰ Laqueur, 375.

les generaba conflictos con su credo religioso: la medida a tomar era no comulgar en misa;¹⁸¹ evitando ciertos ritos que ponían en contradicho su compromiso como católicas y continuando con el consumo de tecnologías contraceptivas, hacían expresa su resistencia. Un año después de esta publicación en *La República*, el *Eco Católico* retomó la información de la misma investigación y al hacer mención sobre el tema de planificación y religión afirmaban: “en general, las mujeres que usaban métodos anticonceptivos no se acercaban a recibir la sagrada comunión, cosa que sí hacían las que no utilizaban tales métodos, *de donde se deduce que las mujeres que usaban métodos anticonceptivos tenían graves y angustiosos problemas de conciencia*”.¹⁸² Obviamente, ésa era la perspectiva del autor y del semanario que publicaba el reportaje: su palabra asignaba un sentir a las mujeres que ellas no habían declarado, con el fin de reafirmar el carácter pecaminoso de la planificación con métodos artificiales, intentando emplear el capital simbólico acumulado de la Iglesia como prescriptora de la moral, como motivo principal para inhibir a las feligreses a usar estos medios de control. La ley eclesiástica pretendía colocarse por encima de la libertad de elección sobre la reproducción femenina, exponiendo la permanencia de las nociones judeocristianas de supremacía del alma sobre el cuerpo y de lo masculino tutelar frente a lo femenino, sujeta de dominación.

Ese mismo año, fue expuesta la carta *Humanae Vitae*, generando reacciones en la prensa, que se dio la tarea de reconocer algunas de las opiniones existentes en la sociedad costarricense. A grandes rasgos, se encontraron criterios totalmente opuestos según el sexo de los entrevistados y entrevistadas: las mujeres se oponían a varios de los principios de la encíclica, mientras algunos hombres la apoyaban. En relación a la legalidad exclusiva del ritmo como alternativa de planificación “las mujeres advierten cuán difícil es eso, puesto que la responsabilidad de controlar su ciclo menstrual está en ellas y eso varía constantemente.” Así, las entrevistadas afirmaban: “Se permite el ritmo. Pero... a unas nos sirve y a otras no ¿qué nos asegura un ritmo normal? Las pastillas anticonceptivas (...) Por eso es que la Encíclica es en extremo difícil de aplicar”.¹⁸³ Mientras, los varones consultados apoyaban el

¹⁸¹ Gómez Barrantes y en *La República*, “Religión y anticoncepción no se opone en católicos”, 11 de agosto 1968, 1,18.

¹⁸² José Fernando Quirós Solano, “88.9% de mujeres josefinas aceptaría control de natalidad”, *Eco Católico*. 14 de enero 1968, 3. Cursivas agregadas.

¹⁸³ *La República*, “Objetamos la Encíclica pero respetamos al Papa”, 11 de agosto 1968, 26.

pronunciamiento papal y alguno agregaba: “La mujer madre no es la mujer ideal del siglo XX; y mientras este sea el menor de los ideales ¿dónde estará la fuente de la vida y de santificación de la mujer?” Además, aducía que el uso de la píldora las convertía en esclavas del sexo desenfrenado, malentendido y corrupto, pues se encontraban en la disposición de “entregar incondicionalmente su cuerpo”.¹⁸⁴ Patente es una correspondencia maternidad-santidad *versus* no maternidad-pecado: la institución de la familia es el núcleo de contención de la moral social y de los cuerpos femeninos.

Por medio de la consulta de la prensa escrita, se podrían sintetizar los argumentos de oposición eclesiástica al uso de métodos de planificación en tres puntos básicos: en primer término, los métodos anticonceptivos atentan contra la institución de la familia y el matrimonio, cuyo fin es la procreación, se admite la regulación y distanciamiento de los hijos, mas no evitarlos, pues es el deseo de Dios que la raza se propague por la tierra; en segundo lugar, la decisión de los hijos es de carácter privado, por ende, ninguna institución tiene el derecho de dictar pautas sobre procreación, pues la Iglesia es la única autoridad moral que puede señalar a los esposos el camino a seguir y tercero, el uso de contraceptivos lleva a evitar los hijos con fines de bienestar material condenables, así como a buscar en el acto sexual el placer, haciendo de este un pecado, del que hay que mantener alejadas a las mujeres.

De cierta manera, la histeria clerical que se evidenció específicamente en la prensa y que acompañó la ejecución del programa de planificación familiar y el uso de tecnologías contraceptivas, fue la reacción de esta institución hegemónica hacia cambios que se estaban produciendo en la sociedad costarricense, y ante los cuales encontraban un reto. El surgimiento de ideas, formas de vida, deseos y espacios de acción diferentes, enfrentaban a los mandatos de la iglesia por el control de la individualidad de las personas, y en especial, de las mujeres.

Sin embargo, algo que no se debe dejar pasar por alto es que la práctica de algunas sedes parroquiales de la Iglesia Católica, se podía distanciar significativamente de la posición oficial del Vaticano y los altos jerarcas nacionales. La declaración de una activista feminista que contrajo nupcias a mediados de la década de 1970 en San José en el contexto de las denuncias por esterilizaciones forzadas, comenta sobre los programas de planificación sexual:

¹⁸⁴ *Ibid.*

“Una tarde en el curso prematrimonial, el cura nos presentó a una enfermera que nos dio una charla sobre anticonceptivos. Yo entré que en un país que estaba a favor del control de la natalidad, y que además se lo depositaba oficialmente a las parejas esa posibilidad, la de darle a las parejas cuando se iban a casar esa información.

(...) por lo menos la segunda mitad de los años setenta son muy permisivos, muy abiertos, porque los estados en Latinoamérica se apuntaban a controlar la tasa de natalidad, y la vía era esa y como todo el mundo se apuntó, los curas se apuntaron. Eso es parte de la pérdida de memoria, ya nadie se acuerda de eso porque todo mundo cree que toda la vida la Iglesia estuvo contra esa posición ¡mentira, mentira!”¹⁸⁵

Su declaración coincide plenamente con las medidas que había implementado el Estado para difundir los principios del Programa de Planificación Familiar y Educación Sexual, desde la administración de José Joaquín Trejos (1966-1970),¹⁸⁶ a través de cursillos impartidos a las parejas desde el enfoque de paternidad responsable, iniciativa que continuó el gobierno de Figueres Ferrer. También se debe hacer mención de la creación de dos instituciones: el Centro de Orientación Familiar en 1968, auspiciado por la ADC y la Iglesia Episcopal, que impartía cursos prematrimoniales sobre educación sexual y que publicó varios folletos con temas como Enfermedades de transmisión sexual, infertilidad, frigidez e impotencia sexual, masturbación, entre otros;¹⁸⁷ y el Centro de Integración Familiar, en 1970, que educaba desde la perspectiva oficial de la Iglesia Católica sobre paternidad responsable. Por tanto, las acciones de las diversas ramas institucionales católicas, no fueron monolíticas ni estrictamente apegadas a las declaraciones oficiales de las altas cúpulas, sino que hubo diversidad de posiciones y formas de proceder, incluyendo aún, asesoría médica sobre planificación contraceptiva artificial.

2.3. Uso y conocimiento de métodos anticonceptivos.

Los embates de la Iglesia para evitar el uso de métodos de planificación no fueron fructíferos en ese momento, ni lograron serlo a largo plazo. Como se mencionó en páginas anteriores, si bien el Programa de Planificación Familiar y Educación Sexual no fue el

¹⁸⁵ Entrevista personal a “Activista 3”, 15 de noviembre 2015. Cofundadora del Movimiento por la Liberación de la Mujer en 1977 y del Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), miembro de la Red Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres.

¹⁸⁶ Lafitte Fernández, “Esterilizaciones provocan discrepancias en gobierno”, *La Nación*, 31 de marzo 1983, 4A.

¹⁸⁷ Consulta en archivo vertical. Carpeta Educación Sexual. Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. Universidad de Costa Rica.

detonante o el motivo por el que inició el descenso en las tasas de natalidad, contribuyó a que desde las entidades estatales se distribuyeran dichas tecnologías a grupos poblacionales que de otra manera, difícilmente hubieran accedido a ellos, y con esto expandieron su uso.

Naturalmente, dicha expansión se dio porque existía una necesidad real de miles de mujeres de limitar o espaciar los embarazos, así como el deseo de poder decidir sobre sus cuerpos, pero también como consecuencia de una efectiva articulación institucional que difundió un discurso que contenía explícita la implementación de una performatividad de género que otrora no era tan usual: la rutina diaria de la prevención del embarazo.

El impacto que tuvo la llegada de nuevas tecnologías contraceptivas en los patrones reproductivos queda claro si se analizan rápidamente las estadísticas de fecundidad de la segunda mitad del siglo XX, pues en un período de apenas 50 años, varios de los porcentajes quedaron reducidos a la mitad de lo que eran en la década de 1950, tal y como se presentó en el contexto general. Uno de los indicadores más importantes, en tanto cuantifica las formas de concebir el cuerpo de las mujeres en su rol reproductivo, es la tasa global de fecundidad. Para 1951 el promedio nacional de hijos e hijas por mujer era de 6.3, en 1975 era de 3,8 hijos y finalmente en el año 2010 llegó a ser de 1,9.¹⁸⁸

Desde la década de 1970, las encuestas sobre fecundidad señalaron porcentajes muy amplios de uso de métodos de planificación, incentivados en parte, por la puesta en marcha del Programa de Planificación Familiar y Educación Sexual. Por ejemplo, en 1976 el 81% de las mujeres consultadas en la Encuesta Mundial de Fecundidad de la República de Costa Rica, afirmaron hacer uso de un método anticonceptivo, frente al 65,7% que se mostraba en 1964 solo en el Área Metropolitana, y entre las usuarias, la tecnología más usada era la píldora, seguida por el preservativo,¹⁸⁹ tendencia que siguió en 1986, cuando al menos el 74% de las entrevistadas tenía acceso a los contraceptivos a través del sistema público de salud. También, es reconocible la disminución en los porcentajes de mujeres que usaban métodos tradicionales (ritmo, Billings, retiro), que en ese mismo año, era de al menos el 10%, para pasar al 3,3% en 2010 de uso debido al bajo grado de efectividad.¹⁹⁰

¹⁸⁸ INEC, *Estimaciones y proyecciones*,

¹⁸⁹ Dirección General de Estadísticas y Censos, *Encuesta Mundial de Fecundidad en la República de Costa Rica* (Costa Rica: DGEC, 1978), 92-3.

¹⁹⁰ Asociación Demográfica Costarricense (ADC), *Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, Costa Rica 1986* (Costa Rica: ADC, 1987), 37, 41; Ministerio de Salud, *Informe de los resultados de la Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva 2010* (Costa Rica: MS, 2011).

A pesar de que los porcentajes muestran un descenso en la tasa global de fecundidad entre los años de 1951 a 1975 y un aumento en el consumo de contraceptivos, este no era un patrón homogéneo en la región urbana, pues había mujeres hasta con 7 hijos e hijas, como se observa en la imagen 2. Tradicionalmente, el ejercicio de la maternidad mantiene y ata a las mujeres dentro del espacio privado de la vida doméstica y del trabajo no remunerado, de manera que el control sobre la reproducción permitió ampliar el margen de su participación en el ámbito público.

Esto se ha debido básicamente a que, como se explicaba en el marco teórico, la designación de roles de género a partir de las características físicas, ha llegado a naturalizar las jerarquizaciones asignadas dentro de las sociedades androcéntricas a uno y otro sexo, confinando a las mujeres a las labores de poco prestigio social, basados en la capacidad corporal de la gestación, justificando social e ideológicamente su permanencia en el espacio privado.¹⁹¹ Sin embargo, la creación y apropiación de las condiciones que se han logrado para posicionar a las mujeres en el espacio público, han requerido del uso de medios y estrategias que inhiban “la reproducción biológica”, y justamente eso ha permitido los anticonceptivos. La conjugación de estos elementos han permitido que desde la vivencia cotidiana del cuerpo, se configuren otras concepciones sobre el género femenino y sus roles, pues estos son un producto histórico.¹⁹²

Imagen 2
Una mujer y sus siete hijos e hijas en Ciudadela 15 de septiembre, Hatillo

¹⁹¹ Bourdieu, *La dominación masculina*, 45.

¹⁹² Lamas, 6; Weeks, 26-30.

Fuente: *Nuestra Voz*, 22 de noviembre 1969, 5.

Nota: Aunque con esta foto se denunciaba la pobreza imperante en los barrios de la periferia capitalina, expone claramente el modelo de familia con el que se vinculaba a las clases pobres, pero también muestra el rol de la mujer como reproductora y cuidadora de una gran cantidad de niños pese a las necesidades económicas, así como muestra su desgaste físico.

En algunos sectores sociales, los patrones reproductivos llegaron a cambiar significativamente en el transcurso de una generación, cambio ocasionado por la intervención de factores de índole cultural – como las ideas de liberación femenina –, económico y social, que movieron a las mujeres a desear controlar sus capacidades reproductivas, al decidir cuándo querían hijos e hijas y cuántos, o si no los deseaban del todo. Naturalmente, esto influye directamente en la calidad de vida de las mujeres, tanto en términos físicos como en sus subjetividades, pues el estado de gravidez genera importantes desgastes, así como la labor de cuidado y crianza. Controlar la reproducción ha facilitado hacer un uso del tiempo enfocado hacia los intereses propios, pero principalmente, evidencia cambios en las formas de apropiarse del cuerpo y articular las subjetividades.

A través de una entrevista realizada por la antropóloga Mayra Cartín a una mujer de 75 años que nació y creció en San José, se observan estos cambios. En la entrevista 3, la consultada comenta que tenía 7 hermanos y hermanas y que recuerda a su madre sujeta a la

casa y al marido, y económicamente dependiente a él. Ella por su parte, deseaba un estilo de vida diferente al de su progenitora, continuó estudios de educación superior, laboraba y era madre de 3 hijos, justamente porque priorizó su carrera y pensó en cómo quería criarlos y en las posibilidades económicas y de tiempo de brindarles lo que requerían.¹⁹³ Este tipo de ideales fueron extendidos a través del discurso de paternidad-maternidad responsable, pero los patrones de vida entre madre e hija cambiaron bastante, pues la segunda creció en un contexto en el que los programas estatales y la circulación de ideas de liberación, incentivaban otros modelos de feminidad y familia. En este sentido, se debe considerar que las encuestas indican una correspondencia entre el mayor nivel educativo de las mujeres con una disminución en la cantidad de hijos que quieren.¹⁹⁴

En buena medida, la expansión en el uso de la píldora y otras tecnologías estuvo acompañada de las ideas de paternidad responsable, que brindaban el apoyo moral a muchas mujeres, de que lo que estaban haciendo era por su bienestar y el de su prole. Otra mujer entrevistada por Cartín (entrevista 4) prácticamente repite las palabras emitidas por el doctor Sergio Correu, citado páginas arriba, cuando aseguraba que para ella un método anticonceptivo era aquel que le permitía evitar el embarazo, pero sin el riesgo de un aborto.¹⁹⁵ A pesar de ser una mujer muy religiosa, empleó inyecciones, preservativos y T de cobre, la cual dejó por contravenir sus credos sobre la concepción, asunto que se discutirá en el capítulo siguiente. Estas declaraciones muestran que los discursos convergentes en torno al programa de planificación, tenían diferentes rangos de acción y de aprehensión entre las féminas.

Sobre esta línea, se señala que si bien los principios operativos de los programas de planificación familiar, no se diseñaron para ayudar a la mujer a liberarse de la carga de múltiples embarazos, que les diera el margen necesario para que se desarrollaran como sujeto en otras actividades, propiciaron ciertas condiciones para que muchas se adueñaran de sus cuerpos y pudiesen insertarse en espacios sociales habitualmente dominados por los hombres.

¹⁹³ Entrevista n. 3, realizada por Mayra Cartín, “La cotidianeidad de la reducción de la fecundidad”.

¹⁹⁴ Luis Rosero Bixby, *Fecundidad y Anticoncepción en Costa Rica 1981* (Costa Rica: Asociación Demográfica Costarricense, 1981), 37; ADC, 51.

¹⁹⁵ Entrevista n. 4, realizada por Mayra Cartín, “La cotidianeidad de la reducción de la fecundidad”.

La convergencia de estas situaciones – el programa de planificación, el cambio en los patrones familiares y los roles de las mujeres, la masificación en el consumo de tecnologías contraceptivas – generaron efectos y reacciones dentro de la conservadora y mojigata sociedad costarricense: en los medios escritos se presentaron discusiones que cuestionaban las funciones y consecuencias “morales” de los anticonceptivos, el financiamiento del programa, así como los principios ideológicos que sustentaban la educación sexual. Sectores sociales como la Iglesia, el Estado y el gremio médico, emitían sus opiniones en prensa. En este escenario, la píldora fue el primer blanco desde el que se cuestionaban las posibilidades de la autonomía corporal femenina.

3. La píldora: entre el alivio y el espanto en la década de 1960.

En 1960 la *Food and Drug Administration* (FDA) de los Estados Unidos aprobó una píldora hecha a base de progestágenos, la cual tenía entre sus principales funciones evitar la concepción. En Costa Rica su importación inició en 1962 y se obtenía a través de la consulta privada, o por medio de grupos voluntarios que iniciaron campañas de planificación familiar en zonas rurales. A partir de 1968 estuvo disponible a las mujeres en general por medio del sistema público de salud.

Las reacciones que generó la entrada de la píldora al inventario de medicamentos para evitar el embarazo, tuvieron un matiz muy diverso, que iban desde el anuncio de amenazas a la salud, hasta la incidencia del método en la vida pública y privada de las mujeres. La mayoría de los artículos publicados en prensa nacional eran reproducciones de comentarios y reportajes hechos en el extranjero.

Enfocándonos en lo que se discutía en nuestro país, estudios realizados en el área metropolitana en 1964, demostraron que apenas un 3,6% de las mujeres participantes, conocían sobre la píldora como método anticonceptivo, pero las actividades de grupos organizados y la ADC, contribuyeron a extender su uso en algunos segmentos de la sociedad, principalmente en las zonas urbanas.¹⁹⁶ La aceptación del progestágeno dentro de la población femenina, despertó recelo dentro de ciertos grupos o sujetos que la veían como una

¹⁹⁶DGEC, *Encuesta mundial de la Fecundidad en Costa Rica* (Costa Rica: Dirección General de Estadísticas y Censos. 1978), 90.

amenaza a la moral y al control sobre las prácticas sexuales femeninas. Por ejemplo, en 1968 con el objetivo de alertar a la población de los riesgos sociales que acarrearía la venta de la píldora, en el contexto de los programas de planificación familiar mencionados en el apartado anterior, algunas notas periodísticas publicadas en *La República*, pregonaban una relación entre el uso “generalizado” de la pastilla con un supuesto aumento del “vicio” en la sociedad costarricense: “Los sistemas anticonceptivos modernos, como se estaba generalizando su uso, no estaban sirviendo para ninguna función de planificación familiar, sino para asegurar un alto grado de ejercicio del vicio sin el problema del embarazo,” argumentaba la directora del departamento de Administración de Hospitales, quien abiertamente apoyaba las declaraciones y los principios del Vaticano contra la anticoncepción artificial.¹⁹⁷

Aunque no existen datos estadísticos para la segunda mitad de la década de los sesenta que ayuden a corroborar las aseveraciones expuestas en la nota mencionada, se supone que más allá del uso masificado de la píldora – tal y como se afirma en la nota periodística –, la principal preocupación provenía de los efectos no calculados y que no se podían controlar, que estaban ocurriendo a nivel social y que se entrelazaban con las formas de apropiación corporal y expresiones de la sexualidad que podía facilitar el método en cuestión.

Analizando la cita, la declaración de la jerarca presenta la evidencia física del embarazo como un mecanismo de control social sobre la sexualidad femenina, el proceso biológico de la preñez es asumido como muestra de la falta moral del sexo extramatrimonial, símbolo que delata el pecado. Dicha estrategia de contención de la sexualidad femenina corresponde a lo que Patricia Alvarenga denominó “economía de la vergüenza”, en su análisis del contexto ideológico y de los justificantes del aborto inducido a inicios del siglo XX.¹⁹⁸

Las facultades contraceptivas de la píldora podían restar así, control a la sociedad patriarcal sobre la moralidad y el cuerpo femenino, pues el riesgo del embarazo no deseado era algo que se podía evitar sin que nadie más, aparte de la usuaria, reconociera los medios que le daban esa libertad. Este argumento todavía seguía presente en comentarios publicados por voceros del conservadurismo en los años ochenta, que criticaban el acceso a la píldora y los cambios en los patrones de comportamiento sexual de las mujeres.¹⁹⁹

¹⁹⁷ *La República*, “Anticonceptivos se han prestado para el vicio”, 10 de agosto 1967, 18.

¹⁹⁸ Alvarenga, *Identidades en disputa*, 123

¹⁹⁹ Esteban López Varela, “La culpa la tiene la píldora”, *La República*, 6 de septiembre 1983, 16.

Tres años después de la publicación de esta nota, la percepción de que el uso descontrolado de la píldora era la antesala a la prostitución, seguía presente. Ante la venta libre de dicho medicamento, se realizaron reportajes que comentaban los riesgos de consumir la píldora sin prescripción médica. Lejos de presentar un conteo sobre los efectos en la salud²⁰⁰ se exponía la opinión de Max Terán, entonces director de la Maternidad Carit: “Las píldoras, a través de su venta irrestricta, están provocando un aumento gradual de las relaciones sexuales extramatrimoniales, *que podría rayar en fomento de la prostitución, hecho este que debe hacernos pensar seriamente, concluyó*”.²⁰¹

Se observa que el discurso del galeno estaba permeado por las representaciones patriarcales y religiosas sobre la mujer y su cuerpo, repitiendo la lógica de la Iglesia, tal y como se presentó en páginas anteriores. La referencia de la planificación como “una disposición divina”, hace eco de los argumentos eclesiásticos que planteaban la paternidad responsable como un deber de la pareja que mantenía el lazo de la procreación con el acto sexual. Pero más importante, manifiesta la preocupación por el libre acceso de las mujeres a las píldoras, no por los peligros a la salud, sino por las consecuencias morales.

Según la declaración de Terán, se interpreta que de cierta manera, el médico al hacer las prescripciones de píldoras, controla el comportamiento sexual de sus pacientes, que asume, las usan dentro del matrimonio. La venta libre se asocia con el ejercicio sin vigilancia de la sexualidad femenina, que al no tener contención (el médico y el matrimonio) acabarían en la prostitución: el deseo sin control corrompe a la mujer.

Existe una asociación mujer libre, mujer que decide, equivalente a prostituta. Por tanto, se puede afirmar, que el tipo de visión que este medio o el periodista quiso difundir, era aquel que miraba como amenazante la recuperación de la autonomía del propio cuerpo, a través de la libre elección sobre la vivencia de la sexualidad, objeto de dominio masculino. La transgresión de la norma cristiana del sexo dentro del matrimonio, es rebasada por mujeres amenazantes, peligrosas, que al no tener un hombre a la par que contenga sus impulsos sexuales, expresados únicamente en el ideal del sexo casto, está expuesta a la prostitución.

²⁰⁰ Durante las décadas de 1960 y 1970 la prensa publicó variedad de reportajes cuestionando los efectos de la píldora anticonceptiva en la salud de las mujeres. Para conocer sobre los contenidos, consultar: Cartín Brenes y Rojas Muñoz, 169-178.

²⁰¹ *La Nación*, “Son 700.000 los que se importan al año aquí en anticonceptivos”, 5 de septiembre 1968, 2. Cursivas agregadas.

Si entrelazamos la venta libre de la píldora, con la ampliación en el acceso de las mujeres a la educación durante el Estado Benefactor, lo que permitió ampliar sus horizontes más allá de la maternidad para participar en el mercado laboral y con ello adquirir los medios económicos propios para proveerse los medicamentos – con o sin referencia médica –, la conjugación de estas nuevas posibilidades formulaban al sistema patriarcal la amenaza del resquebrajamiento de las formas de dependencia al hombre. Como explica Flórez – Estrada: “Subjetivamente es profundamente transgresor, para una mujer, tener su propio poder de compra, que ha de asociarse, inconscientemente, con la recuperación de la autonomía sobre el propio cuerpo, que no es otra cosa que la primera materialización de una misma.”²⁰²

También entra en juego el rol representativo del comportamiento sexual de las mujeres como símbolo de la civilización de una sociedad, pues “los apetitos o las pasiones corporales, sujetos a la razón, adoptan un carácter más apacible, menos egoísta y más elevado”.²⁰³ Esta idea de la modernidad relaciona la capacidad de contención del deseo sexual, como sinónimo de dominio y progreso. Desde aquí se articuló un discurso médico y moral, en el que de forma paulatina, el placer de la mujer empezó a ser cuestionado y la renuncia o pasividad femenina en el sexo era símbolo de enaltecimiento y control de lo obscuro, construcción cultural con raíces en la Ilustración y con fuertes continuidades ideológicas en el marco eclesiástico y de los grupos conservadores en Costa Rica del siglo XX, para quienes esta actitud femenina, era una verdad fundamentada en principios científicos con profundas raíces en el tiempo, y atravesadas vertebralmente por la tradición y moral judeocristiana.

Si se reconoce el temor que se trasluce en el discurso encontrado en la prensa, la posibilidad que facilitaba la píldora para inhibir el embarazo sin depender de períodos de abstinencia, y sobre todo, que esa capacidad de control perteneciera exclusivamente a la mujer, era una amenaza directa a los principios ascéticos que promulga el cristianismo, poniendo sobre la palestra dos cuestiones: la construcción mariana de la feminidad, célibe por definición, y el sexo como medio para satisfacer una necesidad (la procreación) o un deseo (el placer sexual). Según expone Turner, la diferencia radica en que “la necesidad implica un objeto que la satisface, siendo este objeto externa a ella; el deseo no puede ser finalmente satisfecho, puesto que el deseo es su propio objeto.”²⁰⁴ Interpretado desde la

²⁰² Flórez- Estrada Pimentel, *De ‘ama de casa’ a mulier economicus*, 167.

²⁰³ Laqueur, 322-348.

²⁰⁴ Turner, *El cuerpo y la sociedad*, 36.

perspectiva eclesiástica, el sexo como necesidad biológica queda satisfecho en la materialización de los hijos e hijas, el acto sexual es un medio, no el fin. Mientras, el deseo no tiene límites, pues la búsqueda del placer se dirige a satisfacer al sujeto mismo, dentro de lo que la Iglesia denomina prácticas “hedonistas”, oponiéndose a la contención sexual, característica fundamental de la virtud y la construcción sociohistórica de la sexualidad femenina.

Los resabios de este pensamiento moral han imperado de distintas maneras, y fueron expuestos tanto por los jerarcas en el sistema de salud como por la Iglesia, pero sus representaciones en la cotidianidad de la convivencia social han tenido diversas expresiones. Por ejemplo, la mujer citada en la entrevista 3 (realizada por Mayra Cartín), afirmaba que la primera vez que escuchó sobre métodos de planificación fue durante su adolescencia a inicios de los años sesenta, y estos eran el ritmo, las píldoras y el condón, pero los dos últimos eran los menos mencionados entre sus conocidas, porque hablar de ellos públicamente – no emplearlos – era considerado tabú; aun así, una vez casada, fue la primera tecnología a la que recurrió y de la que hizo uso durante varios años por su eficacia.²⁰⁵ Así mismo, una de las entrevistadas del grupo de edad de 45 a 70 años, narró que aún en la década de los ochenta, el consumo de la píldora era algo que se debía hacer en la más estricta privacidad, pues ingerirla en público era mal visto, “tenía muy mala fama y era prohibido”,²⁰⁶ afirmaba. La censura no competía solo a los voceros que se expresaban en prensa, sino que estaba en la mirada condenatoria de muchas personas en la vida cotidiana.

Es muy posible que dichas reacciones fueran ecos de la desconfianza moral de lo que significaba la píldora en el conjunto ideológico de la liberación sexual femenina, cuyos mensajes se empezaron a difundir con mayor fuerza a partir de la década de 1970. Es decir, concurrían varias situaciones en el contexto de la época, tanto de tipo ideológico, cultural y económico, que contribuyeron a que se generara cierta resistencia ante los cambios que estaban ocurriendo y que involucraban directamente a las mujeres.

En el caso específico de las píldoras, más que una disputa, estas generaron opiniones encontradas que poco intervenían en la decisión de las mujeres sobre su uso, o que eso les significara tener problemas para acceder al medicamento. Quizá eso se debía a que desde la

²⁰⁵ Entrevista n. 3, realizada por Mayra Cartín, “La cotidianeidad de la reducción de la fecundidad”.

²⁰⁶ Entrevista a “Rosa”, junio 2014.

perspectiva moral cristiana sobre la modificación del cuerpo, el efecto de la píldora era esporádico y actuaba sin la necesidad de alterar o extraer partes del mismo, por lo que no se intentó restringir su acceso. Sin embargo, en los siguientes cuarenta años las discusiones surgidas en torno a los métodos anticonceptivos, han estado fuertemente mediadas por el Estado y la ley, ya sea porque son operaciones con efecto permanente o porque se supone, indican un riesgo de aborto. Como se examinará en el capítulo siguiente, las barreras para las cirugías de esterilización se lograron superar – al menos en términos legales - , pero cuando el argumento para oponerse a un método de contracepción involucra el “respecto a la vida del no nato”, se llega a los linderos de la libertad que el sistema concede a las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.

Conclusiones

El conjunto de transformaciones que se presentaron en el escenario de la sociedad costarricense en la segunda mitad del siglo XX, produjeron procesos y situaciones de convulsión social, en donde se han hecho palpables las formas en que instituciones como el Estado y la Iglesia han mediado, pero también cómo elementos que escapan al control de los centros de poder político, han incidido en estos cambios. Justamente eso es lo que ha ocurrido en áreas que competen directamente a la mujer, en particular: la planificación familiar, el trabajo y la educación, estructuras sociales gestionadas por políticas estatales que de una u otra forma, han incidido desde puntos divergentes y que convergen a la vez, en las articulaciones de las representaciones y apropiación de los cuerpos femeninos.

En el campo de los programas de planificación familiar, si bien unas de las estrategias de control ideológico se fundamentó en la articulación de un discurso del pánico ante los posibles efectos de la “bomba poblacional”, había una parte significativa de la sociedad costarricense que cambiaba sus pautas de conducta sexuales y reproductivas, ocasionando mecanismos de regulación demográfica que no dependían estrictamente de la mediación estatal, y que, más que responder a las demandas de la geopolítica internacional y a las propuestas de planificación del Estado, se dieron como respuesta a nuevos valores, creencias y deseos de una sociedad en transformación, en la cual la mujer se proyectaba con fuerza como sujeto activo, a pesar de las resistencias de los grupos más conservadores.

La puesta en práctica de los programas de planificación familiar ha estado marcada por un discurso homogenizador de la población que invisibilizaba a las personas hacia quienes dirigían las tecnologías contraceptivas y que han hecho uso de ellas. Contradictoriamente, la mujer nunca fue mencionada en estas disputas, al menos no fue considerada poseedora de criterios, opiniones, saberes y sentimientos. Como si los niños saliesen de la tierra como los pollos, en el mensaje que se difundió a través de la prensa en Costa Rica a finales de los años 1960 en relación con la aparente y urgente necesidad de controlar la cantidad de nacimientos, abundaron las referencias a “el crecimiento de la población”, “tasas de natalidad y fecundidad”, nacimientos, personas,... todo un arsenal de términos de índole estrictamente científico y demográfico, que hacían parecer a la población como un elemento manipulable,

instrumental, homogéneo, sujetos y sujetos sin cara, en donde la mujer y su cuerpo, fueron los grandes ausentes, y a su vez, el eje operativo de las políticas y programas de planificación.

En buena medida, se podría argumentar que dicha ausencia responde al rol que cumplen los discursos como legitimadores de las jerarquías de género, y que este caso operaría a través de la omisión de las mujeres en el mensaje sobre la reproducción, entrando en completa contradicción con la implementación de otras políticas y cambios culturales que incentivaban otras formas de concebir a las mujeres en la educación y el trabajo, más allá de la reproducción. Su creciente participación en estos espacios ha generado una noción de transformación social y libertad, pero bajo su superficie ha mantenido vigentes las ideas de la mujer como madre, consumidora o productora, pero siempre en función de otros.

Aunque es reconocible que las biopolíticas para controlar la población no fueron diseñadas pensando en el bienestar de las mujeres o de potenciar su autonomía como sujetos, de cierta manera varios de los puntos de los programas de planificación familiar implementados en el país, abrieron el portillo para que una cantidad creciente tuviera acceso gratuito a una gama un poco más amplia de métodos anticonceptivos o al menos, a información sobre la prevención del embarazo, y tuvieran con ello la oportunidad de contar con herramientas básicas para gestionar la maternidad: evitar o distanciar la prole. Apropiarse de sus cuerpos en contraposición con el continuo mandato social de la mujer como productora de personas, ha llegado a ser – a pesar de las diversas formas de control que involucra la industria de las tecnologías contraceptivas – en una de las más significativas formas de resistencia.

Por otra parte, la pastilla tuvo buena aceptación por parte de las mujeres, pues fue la primera tecnología creada desde la ciencia occidental para su uso exclusivo que garantizaba un alto nivel de efectividad, después de años en las que las posibilidades de control sobre la fecundidad eran más reducidas y riesgosas, poco efectivas o cuya implementación dependía del hombre, como es el caso del preservativo. La alarma que levantó su venta en el país se caracterizó por la preocupación que generó en varios sujetos la libertad que concedía en el ejercicio de la sexualidad, sin el riesgo del embarazo, alterando los mecanismos de vigilancia de la moral sexual, y abriendo a su vez un portillo a las mujeres a libre experiencia del placer sexual.

Pero no se debe pasar por alto, que su amplia difusión estuvo de la mano con una estrategia estatal y privada para expandir su uso con propósitos de regulación, y que además, la garantía de su eficacia aun hoy día permanece ligada a la aceptación y ejecución de la rutina de la toma diaria, una disciplina que se inscribe en el conjunto de las performatividades del género que se dirigen a la prevención del embarazo. El uso extendido de la píldora viene de la mano con la noción de control y autonomía que produce, incluso en los momentos en que hablar sobre ella era un tabú.

El que la resistencia hacia la píldora fuera una reacción aparentemente pasajera, de ninguna manera indicaba que las otras tecnologías que entraron al país llegaran a tener el mismo nivel de tolerancia dentro de los sectores más conservadores del país o contaran con el aval del Estado. Al contrario, como se examinará en páginas siguientes, mientras más intrusivo parezca ser un método o si se sospecha de su potencial abortivo, más expuesto quedará el cuerpo de las mujeres como objeto en escudriño.

Capítulo III

Entre la discusión mediática y la vivencia cotidiana del cuerpo:

Cuerpos intervenidos, métodos prohibidos y el aborto.

La agitación que creó la introducción de nuevos métodos anticonceptivos y su buena recepción por parte de las mujeres, transformaron las relaciones de poder entorno al control sobre la biología reproductora del cuerpo femenino. En el escenario político, el uso masificado de dichas tecnologías ha sido el blanco en nuestro país en repetidas ocasiones, de disputas entre instituciones y actores que procuran gestionar la moral y fijar los límites de la autonomía corporal.

Las disputas que acontecieron entre la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, han estado permeadas por la relación entre el saber y la verdad, pues como se presentó en el capítulo precedente, para la implementación de los programas de planificación se articuló un discurso científico que presentaba como absolutos los riesgos del crecimiento poblacional, y esta relación presentaría matices más evidentes en las formas válidas y permitidas de contracepción. Se comprenderán como *verdades*, aquellos enunciados históricamente construidos desde las relaciones de poder, cuyo núcleo reside en la ciencia, brindándole a las afirmaciones aparente veracidad y mayores posibilidades de ser aceptadas y aprehendidas socialmente, conformándose en regímenes desde los que se ejerce poder con fines particulares. El discurso por sí mismo, no es verdadero ni falso: el contexto bajo el cual es enunciado, la raíz de la afirmación y la posición del emisor le otorgan valía. Debido al fundamento de dichas verdades, estas son “susceptibles de ser verificadas o invalidadas mediante procedimientos científicos”,²⁰⁷ y en donde la riqueza de su análisis está en identificar qué es lo que hace que un discurso se convierta en un argumento auténtico, naturalizado en el conjunto de los tejidos sociales, pero a la vez, sujeto al cuestionamiento y al cambio.

Como veremos a través de las disputas estudiadas en este apartado, dichas verdades buscan ser articuladas y enunciadas por múltiples actores, quienes adecúan su discurso en función de la posición que ocupan en cada circunstancia, y cuya capacidad de convencimiento o imposición son el resultado de la mezcla entre capital simbólico – incluido

²⁰⁷ Foucault, *Microfísica del Poder*, 178.

el histórico -, político y social del que son poseedores, con el discurso científico y el contexto que lo valida.

Condenar los mecanismos de acción del dispositivo intrauterino, liberar las cirugías de esterilización, defender los derechos sexuales y reproductivos, o bien, luchar por desenmascarar las desigualdades que legitima la penalización irrestricta del aborto, integran una pequeña parte de las expresiones que ha adquirido en Costa Rica el recelo por resguardar los límites de acción de las mujeres en relación con su propio cuerpo. Como se verá, dichas discusiones han provocado la ruptura del orden usual o tradicional de las relaciones entre el género femenino y las instituciones hegemónicas, que examinadas desde la prensa nacional permiten reconocer la preocupación que genera en las sociedades patriarcales y conservadoras, interrumpir el desarrollo fetal o cesar voluntariamente la fecundidad.

En razón de lo anterior, se incluyen las discusiones en torno al aborto, abordado desde las disputas generadas ante la presentación de dos proyectos que buscaban la despenalización del aborto terapéutico y la inclusión de nuevas causales: 1991 y 2003. Esto es con el propósito de reconocer esas voces que han intentado levantar la alerta sobre lo que realmente implica a nivel social, político y cultural esta práctica, en cuanto se encuentra en el centro de las formas de dominio sobre el cuerpo de la mujer, al implicar un amplio espectro de construcciones de género que entrelazan las capacidades biológicas con ideologías políticas y religiosas relacionadas con la reproducción.

Así mismo, se vuelve primordial su discusión, en primer lugar porque los programas de planificación lo han omitido totalmente, es más, han fungido como herramientas para combatirlo, hecho que no es fortuito, pues involucra el cese del desarrollo de un potencial ser humano, y esto tiene implicaciones en las maneras en que se inscriben las desigualdades de género a través del cuerpo de las mujeres. Además, se considera que analizar los discursos sobre esta problemática desde la historia, aporta un primer paso hacia una perspectiva diacrónica inexistente sobre las disputas que se han dado en torno al aborto en la segunda mitad del siglo XX: sus argumentos, elementos, actores y actrices.

En un apartado final, se recocerán las experiencias narradas por un grupo de nueve mujeres de diferentes grupos ocupacionales y con edades entre los 25 y 71 años, que facilitan comparar la operatividad de las prohibiciones y disputas sobre la contracepción, en la vida real. A través de las entrevistas personales, se descifran los motivos que las llevaron a usar

métodos anticonceptivos, por qué lo decidieron, así como sobre algunas de sus reacciones físicas y personales hacia el empleo de las mismas, abordado desde el enfoque de las relaciones de género y de poder. Se intenta presentar también la incidencia en otros aspectos de sus vidas, por ejemplo: sus nociones sobre los pronunciamientos de la Iglesia, la maternidad y la influencia de los anticonceptivos en las relaciones de pareja.

En sus relatos asociados al uso de estas tecnologías, se encuentra la presencia de representaciones sociales asociadas a la feminidad, la liberación femenina y la maternidad responsable, entre otros elementos conformadores de sus subjetividades, e identificables por medio de la historia oral, que permite el reconocimiento de las diversidades en las experiencias de vida y la riqueza de perspectivas que estas encierran.

De esta manera, se procura analizar el rol que juegan los contraceptivos como instrumentos de disciplina corporal, llegando a formar parte en la re/deconstrucción de performatividades del género femenino y en la percepción y ejercicio de la autonomía sobre sí mismas, además de identificar que las performatividades no tienen ejes permanentes o estables en el transcurso de vida de las mujeres, sino que se trasladan o varían en función del contexto, de sus experiencias, de cómo asumen sus cuerpos, así como de la proyección de lo que quieren o han querido para ellas.

1. Lo que dice la prensa: Reacciones ante métodos potencialmente abortivos y regulación a las esterilizaciones.

1.1. Cuando la religión permea la ley: Dispositivos intrauterinos y el control de las esterilizaciones. 1976-1977.

A mediados de la década de 1970, la alarma generada por las píldoras y sus posibles efectos secundarios, parecían ser cosa del pasado, sin embargo, nuevas inquietudes rodearon el cuerpo de las mujeres, esta vez ocasionadas porque atentaban no solo contra la moral, sino contra las facultades reproductivas y porque apareció la amenaza de un método potencialmente abortivo.

El 12 de enero de 1977, el periódico *La República* denunciaba en un artículo la realización de cirugías de esterilización sin previo consentimiento a 333 mujeres, señalando

como responsables a varios médicos de 7 hospitales estatales y de dos clínicas privadas.²⁰⁸ Mencionaba además que habían investigaciones en las se cuestionaba al dispositivo intrauterino (DIU), pues autores en el extranjero le atribuían propiedades abortivas, dado que el dispositivo permitía la fecundación del óvulo pero no que este se adhiriera a las paredes del útero.²⁰⁹ El entonces Ministro Público, Francisco Chaverri, interpuso una denuncia ante el sistema judicial solicitando se investigaran irregularidades en la realización de esterilizaciones, así como un estudio médico forense para comprobar el mecanismo de acción del método en cuestión.

Los dirigentes de la ADC fueron sospechosos en la investigación, pues decían que la asociación junto con algunos directores hospitalarios, formaban parte de un plan para el control de la natalidad basado en esterilizaciones forzadas y la prescripción de métodos abortivos.²¹⁰ La posición oficial del Estado permaneció inamovible: el presidente Daniel Oduber (1974-1978) apelando “a las tradiciones cristianas del costarricense”, presentó una denuncia formal en el Ministerio Público contra tres galenos, pues había recibido la carta de un marido furioso por una histerectomía practicada a su pareja sin previo consentimiento de ninguno de los dos.²¹¹ Como resultado de las pesquisas, los médicos fueron acusados por prácticas irregulares y haber provocado lesiones gravísimas, en función del delito señalado en el artículo 123 del Código Penal.²¹²

El siguiente paso dentro del proceso legal se hizo efectivo el 24 de enero, cuando el Juzgado Primero de Instrucción prohibió que se des almacenaran y se implantaran DIU en cualquier centro hospitalario y consultorio privado, hasta que finalizaran las investigaciones

²⁰⁸ *La Nación*, “Ministerio Público actúa sobre denuncias de prácticas abortivas”, 18 de enero 1977, 8 A. Según declaraciones del Viceministro de Salud, los 333 casos de esterilización sin consentimiento denunciados, correspondían realmente a hojas de consentimiento extraviadas.

²⁰⁹ El estudio en cuestión, se refiere a uno realizado por los doctores Juan Jiménez Vargas y Guillermo López García titulado *Aborto y contraceptivos*, publicado por primera vez en España en 1973.

²¹⁰ *La Nación*, “Requerimiento judicial contra los directores hospitalarios”, 22 de enero 1977, 6 A.

También surgieron fuertes hipótesis asegurando que había un programa de esterilizaciones financiado por el gobierno de los Estados Unidos, como parte de las políticas de este país para mermar las poblaciones en América Latina. El diputado Arnoldo Ferreto Segura presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, que prohibía al gobierno recibir capital extranjero para el Programa de Planificación familiar. En *Semanario Universidad*, “Se pretende prohibir esterilizaciones”, 14 de febrero 1977, 22.

²¹¹ *La Nación*, “Esterilización: Oduber la condena; viceministro dice que no existe”, 20 de enero de 1977, 8 A.

²¹² República de Costa Rica, *Código Penal y Leyes conexas* (Costa Rica: Librería Lehmann, 1975), 45. Libro II, título 1, sección 3, artículo 123: “Se impondrá prisión de tres a diez años, si la lesión causare enfermedad mental o física que produzca incapacidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra, de la capacidad de engendrar o concebir”.

sobre sus efectos abortivos. Apenas dos días después de emitida la orden judicial, en prensa se publicó un reportaje titulado “Protestan mujeres por prohibición del DIU”. En la nota, se aclara que varias mujeres habían expresado a los ginecólogos su disconformidad con la prohibición, reclamo que hizo público el presidente de la Asociación de Obstetras y Ginecólogos de Costa Rica. Al respecto, el Dr. Mario Pacheco declaró: “(...) a la mujer costarricense se le está limitando su derecho a escoger libremente cual método anticonceptivo debe usar. Muchas mujeres que por años lo han usado bajo prescripción médica, han manifestado ya su inconformidad ante una medida que todavía carece de un fallo científico contundente”.²¹³

El encabezado de la noticia hace pensar que era un pronunciamiento directo de las mujeres, pero no era así. Los argumentos del doctor no dejaban de ser acertados, pues el Estado estaba tomando medidas de forma arbitraria sin fundamentos científicos que apoyaran tal decisión, no obstante, no debe pasar desapercibido que quien hizo el primer cuestionamiento de forma pública en un medio escrito, fue un hombre con una alta carga simbólica a nivel social, y cuya profesión de alguna manera disputaba sitios de poder a partir de sus saberes racionales (que estaban siendo cuestionados), que le concedían ciertos “derechos” políticos y materiales sobre el cuerpo de las pacientes, entrando en juego una lógica de mujer, sexualidad, consulta médica como equivalentes de lo privado.

Desde esta perspectiva, es necesario reconocer el papel que jugó el gremio en esta querrela: fueron portadores de argumentos científicos – verdades – que enfrentaban los enfoques conservadores de los funcionarios estatales, claramente permeados por la lógica católica cristiana. A decir de Laqueur, su proyección pública y conocimiento tenían la capacidad de desplazar, o poner en duda, al sacerdote y a la Iglesia, como preceptores de la moral social.²¹⁴

Ante el conflicto, una voz más fue la eclesiástica. Para esta, la principal preocupación era el carácter “gravemente ilícito de la esterilización” y la posibilidad del aborto, es decir, el mismo argumento que mantuvieron los representantes estatales, se resume en los pronunciamientos del arzobispo Román Arrieta:

²¹³ *La Nación*., “Protestan mujeres por prohibición del DIU”, 26 de enero 1977, 6 A.

²¹⁴ Laqueur, 367.

“En efecto, si la vida humana es inviolable, como lo proclama la Iglesia, no sólo es reprochable toda acción ilícita que tienda directamente a su aniquilación, sino también todo innecesario empleo de medicamentos o instrumentos que puedan ponerla en peligro (...) Tal es el caso del DIU, con cuya aplicación se corre el riesgo de cometer un aborto “crimen abominable” como lo llama el Concilio.”²¹⁵

La afiliación religiosa y el apego a los dogmas judeocristianos, tuvieron cierto nivel de impacto, pues en la entrevista 3 realizada por Mayra Cartín, se reconoció el caso de una mujer que en esa época llevaba cinco años de usar la “T de Cobre”, pero cuando se enteró de que era potencialmente abortiva, le solicitó a su médico ginecólogo extrajera el dispositivo. Luego, decidió seguir planificando con el ritmo, el único método contraceptivo admitido por la Iglesia. Como vemos, en la práctica había mujeres que tomaban decisiones en función de las prohibiciones religiosas que indicaban cuáles usos del cuerpo eran privilegiados sobre otros, de manera que sus cuerpos se convierten en símbolo de la identificación con una estructura religiosa. A decir de Le Breton, sus cuerpos son literalmente soporte de valores en los cuales las prácticas que ejecutan, son metáforas de la percepción y vivencia de lo social, así como de la construcción subjetiva de cada quien.²¹⁶

En medio de criterios políticos, médicos y religiosos, varias mujeres decidieron actuar de otra manera ante la situación. Entre enero y julio de 1977 se hicieron varios pronunciamientos publicados en la prensa a través de campos pagados bajo los títulos “A las mujeres de Costa Rica” y “Las mujeres opinan”. En el primero, firmado por más de 400 mujeres que se identificaban como enfermeras del sistema nacional de salud, se cuestionaba el rol asumido por el Estado y sus medidas impositivas escudadas en los laberintos de las leyes del Código Penal, interpretadas (y creadas) según la “moral cristiana del costarricense”. Al respecto, el comunicado decía:

“Haciendo valer ante todo nuestra condición de MUJERES, (...) nos sentimos muy preocupadas porque los aspectos socio-económicos y ambientales familiares – que al fin y al cabo es la mujer quien los sufre - , están siendo ignorados dentro de los argumentos de solicitud de esterilización para nuestras mujeres. (...) creemos que bien solicitada e indicada técnicamente, es un recurso en el derecho a la salud de la mujer costarricense y no debemos dejar que nos lo quiten y menos por quienes, sin ser del sexo femenino, sustentan doctrinas extremistas”.²¹⁷

²¹⁵ Román Arrieta, “Posición de la Iglesia Católica frente a las esterilizaciones y el DIU”, *La Nación, La República, La Prensa Libre y Excelsior*, 2 de febrero 1977.

²¹⁶ Le Breton, 72-3.

²¹⁷ Campo pagado, “A la mujer costarricense”, *La Nación*, 30 de enero 1977, 21 A.

Queda claro que dentro de la discusión, estos anuncios se muestran como una de las primeras manifestaciones públicas hechas por un grupo de mujeres, abogando por el derecho a su salud sexual y reproductiva en espacios de circulación nacional, y por ende, con posibilidades de alcance muy significativo: los diarios *La Nación*, *La República* y *La Prensa Libre* fueron los periódicos en los que aparecieron los campos pagados. Eran una afrenta directa y clara contra el Estado y la Iglesia, y exigían también la presencia de las voces femeninas en el debate: “Las retamos a hacer públicas sus protestas en cuanto a la intromisión del Gobierno en nuestros asuntos íntimos y personales ¡Ya es hora que la mujer costarricense salga de ese conformismo y esa pasividad en que ha estado sumida tantos años! Luchemos por nuestros derechos”.²¹⁸

La reproducción de un comentario emitido en las radios nacionales, por medio del corto “Panorama” el día 3 de febrero del año en cuestión, fue publicada de forma anónima en *La Prensa Libre*. El enunciado alegaba: “Me pregunto si, aparte de la política, el alboroto se debe a que se han dado cuenta de que la mujer está tomando decisiones (...) El tener o no tener hijos y cómo evitarlos es una decisión personal de la mujer con la ayuda de su pareja y su médico. Mucha gente está sobrando”.²¹⁹

En función del contexto, las proclamas exponen la clara incidencia y apropiación de las representaciones sociales que estaban empezando a circular dentro de los imaginarios colectivos, provenientes de los discursos feministas de la segunda ola que estaban interviniendo en las construcciones de las subjetividades y lo que implicaba el ser mujer. Como se mostró en el contexto general, el ambiente social impulsaba la inserción de estas en espacios públicos como la educación y el trabajo desde un enfoque liberal, pero poco decía sobre sus cuerpos.

No obstante, los mensajes emitidos en prensa y la radio reclamaban el derecho a la autonomía corporal y a decidir sobre las capacidades reproductivas sin la intervención de terceros, representaciones propias del feminismo radical de la décadas de los sesenta y setenta, el cual colocó el cuerpo de las mujeres en el centro de las relaciones de poder y promulgaba la apropiación de este, como primer eslabón en la lucha contra la discriminación

²¹⁸ Campo pagado, “A las mujeres de Costa Rica”, *La Nación*, 5 de febrero 1977, 12 A.

²¹⁹ Cámara Nacional de Radio, Panorama “Las Mujeres Opinan” emitido el 3 de febrero de 1977. En *La Prensa Libre*, 19 de febrero 1977, 6.

y las asimetrías de género.²²⁰ Se debe tomar en cuenta que quienes emitieron las misivas eran en su mayoría trabajadoras del sector salud que se apropiaron de estas ideas y se oponían rotundamente a la medida estatal. Quizá su reclamo obedecía a su experiencia como mujeres y como trabajadoras que conocían las necesidades reales propias y de sus pacientes.

A pesar de estas resistencias, el común denominador fue la fuerza de las voces masculinas provenientes de centros de poder institucionalizados emitiendo criterios sobre cómo debían gestionarse los cuerpos femeninos. No se debe dejar pasar por alto un asunto trascendental: los médicos eran entrevistados por los periodistas en tanto responsables culposos y/o expertos, al igual que ministros y fiscales que pretendían proteger la moral y el derecho a la vida; la Iglesia católica hacía públicas sus apreciaciones de forma gratuita en las secciones de Foro u Opinión. Cada uno de ellos encontraba su espacio en los medios escritos sin tener que pagar por ello, pero para que las mujeres fueran visibilizadas, tuvieron que pagar por ese espacio. Ningún periodista recurrió a ellas para reconocer su criterio, evidenciando un cuarto actor: la prensa. La perspectiva de los medios escritos consultados no fue expresada tácitamente, pero al decidir a quiénes publicaban gratis, cuáles opiniones formaban parte de las noticias, y quiénes debían pagar por su derecho a la respuesta, demuestra una predominante actitud de exclusión hacia las mujeres.

Las acciones llevadas a cabo por grupos organizados de mujeres no se quedaron únicamente en los reclamos escritos. En San José se conformó en 1975 una de las primeras agrupaciones abiertamente declaradas feministas: el Movimiento por la Liberación de la Mujer (MLM), dedicada a la investigación, la discusión y la ejecución de campañas desde las perspectivas del feminismo radical-socialista.²²¹ Según narra una mujer militante entrevistada, integrante del MLM, se acercaron a las comunidades por medio de la realización de charlas sobre los métodos anticonceptivos, la sexualidad femenina y el derecho a decidir.²²² La entrevistada afirma que emprendieron campañas de denuncia y concientización

²²⁰ Susana Gamba, “Feminismo: historia y corrientes”, *Mujeres en Red, periódico feminista*: 4, http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/Feminismo%20aula%20casa_0.pdf

²²¹ Montserrat Sagot, Ana Carcedo y Marta Trejos, “Improving the Quality of Women’s Daily Lives” en Ilse Abshagen Leitinger (ed), *The Costa Rican Women’s Movement* (Pennsylvania: Pittsburgh University Press, 1997), 19-20.

²²² Entrevista personal a “Activista 3”, 15 de noviembre 2015. Cofundadora del Movimiento por la Liberación de la Mujer en 1977 y del Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), miembro de la Red Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres. Ha sido docente en la Maestría Centroamericana en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica y consultora para Naciones Unidas, entidades estatales internacionales e instituciones locales; *Ibid.*

en barrios populares, ante la tentativa de prohibir la implantación del dispositivo intrauterino pues para la agrupación, esta decisión arbitraria colocaba a las mujeres de ciertos sectores sociales en una posición de vulnerabilidad, principalmente cuando tenían que enfrentar el cambio de método anticonceptivo: pasar de uno cuya eficiencia dependía de la calidad del dispositivo que llevaban dentro de sus cuerpos, a otro que requería ser empleado por los hombres. Al respecto, “Activista 3” comenta: “(...) era una total violación a los derechos de las mujeres que, sin previo aviso, les habían cambiado el anticonceptivo y salían de la consulta con una tira de condones... mujeres que nunca habían usado un condón con su marido o con quien sea”.²²³

De esta manera, tanto en la prensa como en la práctica, aunque fuese a través del trabajo en áreas reducidas y focalizadas de acción, se presentaron diversas formas de resistencia cuyas gestoras fueron mujeres que partiendo de ideas feministas, reclamaron contra las regulaciones estatales al acceso a métodos y cirugías contraceptivas. Retomando a Foucault, en este tipo de situaciones son explícitas las reacciones de resistencia que se pueden generar cuando el control se ejerce a través de la coacción, pero además, demuestran cómo ciertos elementos constitutivos de las biopolíticas – las tecnologías distribuidas por medio del Programa de Planificación – llegan a formar parte de la cotidianidad de las mujeres y ser básicos en la definición de un discurso sobre la libre elección, pues responden a ciertas necesidades creadas por un cambiante contexto económico y cultural. Surge la pregunta ¿habría sido esta la reacción de ciertas mujeres si el programa estatal nunca hubiese surgido? Definitivamente no, las posibilidades que permitían el uso personal de los métodos contraceptivos generaron nuevas maneras de asumir el cuerpo y la demanda de derechos que otrora no se contemplaban para las mujeres.

La presión ejercida desde diversos flancos contra el Estado, dio resultado: finalmente, en julio de 1977, las pruebas realizadas por el Consejo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, desestimaron la supuesta función abortiva del DIU, por lo que se levantó la prohibición. Además, fueron retiradas las denuncias contra los directores de la ADC en la que eran señalados de llevar a cabo un plan de control de la natalidad.²²⁴

²²³ Entrevista personal.

²²⁴ *La Nación*, “Juzgado desestimó denuncia sobre el DIU”, 5 de julio 1977, 2 A.

La agitación que generó la prohibición del DIU, se dio básicamente como muestra de las formas de control que se deseaban ejercer sobre el cuerpo de las mujeres, al ser concebido como objeto de dominación por sus capacidades biológicas, y en donde el aborto se mostró como la excusa adecuada para mover una serie de acciones y discursos que reafirmaban las estrategias de contención: leyes, vigilancia, moral, la noción de concepción y vida. Las resistencias mostradas por un grupo de mujeres, procuró defender en la escena pública su derecho de decisión – no tanto por el uso masivo del método, que no era así (Cuadro 5) – sino porque se estaban imponiendo medidas arbitrarias que las obviaba como sujetas involucradas.

Cuadro 5

Uso de métodos anticonceptivos no tradicionales en mujeres casadas y en unión libre Porcentajes, 1976-2010

Método/ Año	1976	1978	1981	1986	1993	1999	2009	2010
Píldora	23	23,3	20,6	19,2	18	25,6	24,7	21,3
Salpingectomía	14,7	14	17,3	16,7	19,7	21,4	28,3	30
Condón	8,6	8,7	8,4	12,9	15,7	10,9	7,7	9
DIU	5	4,8	5,7	7,4	8,7	6,9	2,8	3,4
Inyección	1,9	2	2,2	1,2	1	5,9	8,1	9,5
Vasectomía	1	0,8	0,5	0,5	1,3	0,5	4,7	5,9

Fuente: Elaboración propia basada en Encuestas de Fecundidad y Salud reproductiva. Asociación Demográfica Costarricense, 1976, 1981, 1986. Caja Costarricense del Seguro Social. 1993, 1999, 2009, 2010.

Analizado desde los discursos de verdad, la querrela en torno al dispositivo expone claramente una situación en la que los argumentos médicos se consolidaron como verdades científicamente corroboradas sobre los cuerpos de las mujeres, en contraposición a las afirmaciones del Estado y la Iglesia, que carecían de pruebas materiales sólidas que validaran su argumento. Los saberes sobre la anatomía femenina, los procesos reproductivos y por ende, la funcionalidad del DIU, proporcionaron en ese contexto particular, las herramientas científicas que apoyaban a la medicina, frente a las verdades sustentadas en el credo que sostenían las otras instituciones.

En relación a las esterilizaciones, la Procuraduría General de la República, basada en el artículo 123 del Código Penal, dictaminó que estas estaban prohibidas en el país, y que el médico que las llevara a cabo sería castigado con 3 a 10 años de prisión. Naturalmente, el pronunciamiento judicial provocó que las posibilidades para la realización de cirugías de esterilización estuvieran más controladas y restringidas. El gobierno posterior (Rodrigo Carazo, 1978-1982) asumió un rol totalmente conservador, pues de forma paralela prohibió la circulación de información relacionada con la planificación familiar en el país. De tal manera, los líos no cesaron, sino que mantuvieron continuidad hasta entrada la década de 1980, durante el gobierno de Luis Alberto Monge, años en los que se agudizó la ola conservadora. Comparando, en esta ocasión los argumentos de ciertos sectores estatales estarían nuevamente permeados por la ideología dogmática católica.

1.2. Entre cumplir y evadir: el discurso sobre la esterilización en los años ochenta.

A seis años del primer conflicto surgido a raíz de la falta de regulación legal para la realización de cirugías de esterilización, en marzo de 1983 el Ministerio de Salud presentó un proyecto de financiamiento a las Naciones Unidas para retomar varios de los ejes de acción del Programa de Planificación Familiar que fueron desatendidos en la administración pasada. Se buscaba continuar con la difusión de información, la capacitación de personal y la compra de métodos contraceptivos para su distribución. No obstante, la Procuraduría General de la República rechazó la propuesta, decisión fundamentada en el cálculo de que las esterilizaciones aumentarían un 8,9% una vez ejecutados los cambios en el Programa, y alegando que el empleo de esta intervención como método contraceptivo era ilegal en el país. A pesar de, el informe del Ministerio no hacía mención de la cirugía como anticonceptivo, ni siquiera de que se fuera a destinar presupuesto para el procedimiento, decisión que hacía latente el temor a despertar nuevamente la discusión sobre el poder de mediación de las entidades estatales en la regulación de las prácticas sexuales femeninas.

La propuesta impulsada por el entonces Ministro de Salud, Juan Jaramillo, tenía como fin permitir a todas las personas del país elegir los métodos de planificación que deseaban usar – basado en datos de la Encuesta sobre Fecundidad de 1981, que encontró que “al menos 25 mil mujeres en el país no estaban satisfechas con el método que usan, y quieren cambiar

a otro (...) y que al menos el 33 por ciento de las mujeres costarricenses declara que tiene hijos no deseados” – para así poder espaciar o evitar la progenie,²²⁵ de forma que lo que se buscaba era reabastecer a la población de bajos recursos que hacía solicitud de contraceptivos en los hospitales públicos.

La tergiversación que hicieron la prensa y la Procuraduría sobre los datos proporcionados en el informe a las Naciones Unidas, generó una oleada de reacciones de los sectores más conservadores de la sociedad costarricense. Aduciendo la continuación de una campaña anti natalista, la contravención al artículo 123 del Código Penal y a los principios del catolicismo, fueron emitidas decenas de noticias y comentarios en prensa, la mayoría en oposición a las esterilizaciones.

El panorama de esta década marca una de las diferencias con respecto a la disputa generada en 1977 sobre el mismo tema: en esta ocasión, nos encontramos ante posiciones divergentes hacia el interior de los funcionarios estatales, unos a favor de continuar el programa y otros con una actitud conservadora, poniendo en evidencia la existencia de rupturas en el proceder discursivo y práctico de los representantes del Estado. Sin embargo, se debe señalar que independientemente de las prohibiciones, entre 1978 y 1981, había aumentado en un 3,3% la cantidad de mujeres que optaron por la esterilización como método anticonceptivo (Cuadro 5), y que definitivamente, esto era reflejo de los cambios en las maneras en que ellas se apropiaban de sus cuerpos, en los estilos de vida y modelos familiares. La anticoncepción con salpingectomía tiene connotaciones diferentes en la manera que se regula la fecundidad, pues cualquier otro método puede ser abandonado, pero esta implica una intervención con efectos permanentes y cada vez era más demandada.

Los desacuerdos entre entidades trajeron a colación el tema de los Comités Médicos y el Reglamento de esterilizaciones femeninas y masculinas creado por el Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC). Los Comités se conformaron como consecuencia de la denuncia interpuesta en 1977 y se establecieron en todos los hospitales estatales y privados,²²⁶ con el objetivo de analizar las solicitudes de cirugías de esterilización, negando o aprobando según

²²⁵ Laffitte Fernández, “Esterilizaciones provocan discrepancias en el gobierno”, *La Nación*, 31 de mayo 1983, 4 A; Juan Jaramillo, “En relación con la especulación de una campaña de esterilización”, *La Prensa Libre*, 15 de abril 1983, 21.

²²⁶ María Carranza Maxeira, “Una política subrepticia: La provisión de la esterilización contraceptiva en Costa Rica”, *Diálogos Revista Electrónica de Historia* 7, n. 1 (febrero-agosto 2006): 212. <http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/6189/5892>

tres principios básicos que justificaban la intervención y quedaban explícitos en el reglamento antes mencionado: 1) cuando existían patologías en el sistema reproductor que hacían necesaria la extirpación de órganos; 2) si era portadora de una patología grave que ponía en peligro la vida con el embarazo y finalmente, cuando hacía solicitud una mujer mayor de 30 años con más de 4 hijos.²²⁷ Además, las mujeres debían extender una carta de su esposo autorizando la intervención.

Los ejes que reglamentaban las cirugías contienen varios elementos que leídos en función de las relaciones de poder que atraviesan los cuerpos, exponen claramente asimetrías vinculadas con el género: el reglamento definía la cantidad mínima de hijos e hijas que se debían tener para poder acceder a la salpingectomía, excluyendo a sectores de la población femenina que quedaban expuestas a la maternidad no deseada y con ello normando roles sociales en función de las capacidades corporales; así mismo, al tener que presentar autorización de la pareja, se hacía expresa la visión tutelar bajo la cual se ha concebido a las mujeres, negando la capacidad de decisión sobre sus cuerpos y reafirmando su valor en cuanto objeto a disposición de otros.²²⁸ En resumen, el reglamento llegó a constituirse en un instrumento de biopoder que no existía como tal en 1977, que surgió como herramienta de protección a los médicos, pero que afectaba directamente a las mujeres.

El contexto en general – el recorte presupuestario y lo que esto implicaba para la ejecución del programa – expone una vez más las diferencias no solo en términos de género sino también interseccionalmente, en relación con las condiciones económicas, pues quienes podían pagar consulta y cirugía privada no dependían del presupuesto estatal y del parecer de un comité para acceder a un método eficaz de contracepción; en este sentido, era un claro retroceso a las condiciones previas a la aplicación del programa de planificación en 1968 cuando solo ciertas mujeres de clases sociales privilegiadas podían acceder a la píldora.

Continuando con la discusión en prensa, el embate de opiniones y campañas contra el proyecto para financiamiento del programa de Planificación Familiar, de cierta manera produjo el surgimiento de otros temas: aborto, embarazo adolescente y control de la natalidad. Por ejemplo, fue recurrente la alusión a la pérdida de recato en las mujeres, como

²²⁷ Campo pagado, “Sí a la esterilización, pero con fines terapéuticos”, *Semanario Universidad*, 10 de junio 1983. En *La Nación*, 24 de junio 1983, 11 A.

²²⁸ Bourdieu, *La dominación masculina*, 83.

consecuencia directa del acceso a métodos de planificación, idea de la que no hizo uso solo la Iglesia católica y retomaba el discurso empleado contra la píldora años atrás.²²⁹

También hubo pronunciamientos de las sujetas involucradas: campos pagados en algunos diarios firmados por varias mujeres, reclamaban por las políticas estatales y hospitalarias para la realización de esterilizaciones. “La apocalíptica esterilización”, nota publicada en *La Nación* en junio de 1983, cuestionaba la lógica de los mensajes que anunciaban prácticas antinatalistas, la regulación en las cirugías de esterilización, la falta de libertad de las mujeres para escoger los métodos anticonceptivos, la mediación masculina y la nueva arremetida conservadora:

“Uno de los más recurridos argumentos en contra de la planificación familiar es la “dignidad de la mujer”, con la se supone que comercian las grandes compañías farmacéuticas. Quisiéramos saber a cuántas mujeres han entrevistado estos señores sobre el problema de la fertilidad, o a cuántas le han preguntado en qué creen que consiste su dignidad. Pero esto no lo hacen, porque irrespetuosamente dan por descontado que la dignidad de la mujer la determinan los varones”.²³⁰

Entre las firmantes de la carta se encontraba una reconocida feminista y escritora costarricense. Ella, al igual que miles de mujeres que querían ser esterilizadas, se encontró con la negativa del médico, pues realizar la cirugía sin que ella padeciese alguna de las patologías estipuladas en el Reglamento de Esterilizaciones, le significaba a él un riesgo legal. Así, decidió publicar un artículo en el cual afirmaba que con los controles médicos y jurídicos para evitar las cirugías de esterilización en mujeres, se promovía la práctica del aborto.²³¹

No debe pasar desapercibido que, a pesar de las restricciones a la esterilización, esta ocupaba el segundo lugar entre los métodos más usados por las costarricenses desde los años setenta, tal y como se presentó en el Cuadro 5, y que además, el 90% de las mujeres operadas lo habían hecho a través del sistema público de salud.²³² Investigaciones que han indagado la brecha entre la reglamentación del CMC y la práctica médica, aseguran que los galenos tuvieron un significativo margen de acción que les permitió seguir operando una vez alcanzado un acuerdo con la paciente y haber evaluado los casos particulares, sin que fuese

²²⁹ Por ejemplo, el comentario emitido por el presidente fundador de la Asociación de Defensa a la Vida Humana (ASODEVI): López Varela.

²³⁰ María Cristina Brenes Brenes, “Apocalíptica esterilización”, *La Nación*, 26 de junio 1983, 7 A.

²³¹ Entrevista personal a Activista 1.

²³² Rosero Bixby, *Fecundidad y anticoncepción en Costa Rica 1981*, 74.

necesario llevarlos al Comité de cada hospital,²³³ posibilidad que continuó incluso una vez emitido el decreto 18080-S en 1988, que fijaba legalmente las reglas para las cirugías de salpingectomía.

En las discusiones sobre la esterilización en 1977 y 1983, se hace evidente cómo la ley – asumida como institución e instrumento de control estatal de intervención pública – y su interpretación, han estado permeadas por las ideologías falogocéntricas sobre los cuerpos femeninos, particularmente en lo que compete a la gestión de los nacimientos, reducida a la importancia del útero como “órgano cuyas fibras, nervios y vascularización proporcionaban explicación y justificación naturalista al estatus social de las mujeres,”²³⁴ operando así formas de biopoder. La capacidad de llevar una criatura en sus entrañas y parirla, coloca el cuerpo de las mujeres como campo de batalla, en donde su subjetividad e integridad como personas no cuentan en la discusión pública, pues su presencia como individuos se reduce a mantener intactas sus capacidades reproductivas, el principio de la materialidad.

Se identifican también en dichas discusiones la intervención de biopolíticas agenciadas no solo desde el Estado, sino también desde el CMC, a través del reglamento para la esterilización. Los aspectos biológicos de la anatomía²³⁵ femenina se convirtieron en el justificante que autorizaba la intervención de múltiples actores, en la eventual gestión sobre sus cuerpos a través de la implementación de políticas del gobierno para regular o cesar los procedimientos de esterilización, sin que el parecer de ellas fuese un punto a considerar en la toma de decisiones. Contradictoriamente, fueron las posibilidades concedidas por el programa de planificación, las que promovieron estas cirugías y cuando las quisieron regular, ya las mujeres habían asumido la intervención como una opción más que debía estar a su disposición, situación que evidencia los efectos no calculados en la implementación de biopolíticas y disciplinas que se revierten en estrategias para la autodeterminación corporal.

Quince años después, en 1998, investigaciones realizadas bajo el marco de los derechos humanos, denunciaban irregularidades en la práctica médica de esterilizaciones, pues era habitual que por ejemplo, se solicitaran pagos por realizar la cirugía. Esto significaba una

²³³ Carraza Maxeira, 230-233.

²³⁴ Laqueur, 262.

²³⁵ Michel Foucault, *Seguridad, territorio y población* (México: Fondo de Cultura Económico, 2006), 16.

contravención al derecho a la salud y afectaba principalmente a mujeres de grupos socioeconómicos bajos.²³⁶

- *El decreto n°27913 de 1999 y las reacciones eclesiásticas: el desenlace de una larga discusión.*

Las esterilizaciones dejaron de ser un tema recurrente en la prensa, pero esto no significaba de ninguna manera que su ejecución hubiese dejado de estar permeada por la discriminación y las dificultades para las mujeres. De hecho, en el contexto de la década de 1990 cuando el feminismo como movimiento organizado tenía más peso, fue justamente una de sus militantes quien dio los primeros pasos para generar cambios en las leyes a favor de la liberación de las cirugías de vasectomía y salpingectomía. En este sentido, importante fue el recurso de amparo interpuesto por la abogada Rose Mary Madden en 1991 y que contó con el apoyo en comparecencia de varias feministas militantes. Este recurso pretendía declarar inconstitucionales los artículos 5 y 12 del decreto No. 18080-S de 1988, que al ser malinterpretados, permitían que el personal médico pusiera como requisito para realizar cirugías de salpingectomía la presentación de una carta de autorización del cónyuge. De acuerdo con la justificación del recurso, esta medida inferiorizaba la validez jurídica de las mujeres e interfería con el libre acceso a los servicios de salud y contracepción, contraviniendo varios artículos de la Constitución Política y de la CEDAW. En ese momento, el recurso fue suspendido por la Sala Constitucional, al considerar que no existía evidencia de tergiversación de los artículos discutidos, de acuerdo a los argumentos presentados por el Colegio de Médicos y Cirujanos.²³⁷

Luego de 3 años de negociaciones entre varias ONG, instituciones estatales y representantes del movimiento feminista,²³⁸ en 1999 el poder Ejecutivo derogó el reglamento que regulaba las esterilizaciones, permitiendo que tanto hombres como mujeres mayores de 18 años pudieran optar por el procedimiento después de haber recibido charlas de orientación.

²³⁶ Yessenia Garita Monge, “Discriminatorio reglamento de esterilización”, *El Herald*, 23 de noviembre 1998, 4.

²³⁷ Sentencia de fondo ante recurso de amparo, “Acción de inconstitucionalidad promovido por Rose Mary Madden Arias para que se declare inconstitucional la interpretación de los artículos 5 y 12 del Decreto Ejecutivo No. 18080-S.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (11 de agosto 1992): <http://vlex.co.cr/vid/-497201594> (Fecha de acceso: 31 de enero 2016).

²³⁸ Rosalía Camacho Granados, *¿Qué pasó después de El Cairo?* (Costa Rica: Fondo de Población de las Naciones Unidas, 1999), 91-95.

El decreto n° 27913 establecía también la creación de la Comisión Interinstitucional sobre Salud y Derechos Reproductivos y Sexuales, entidad encargada de atender los programas, así como las disposiciones jurídicas y de difusión en el cumplimiento de los derechos reproductivos y sexuales, agenda política en la que el Estado costarricense presenta aún un significativo rezago, y en donde la aprobación de esta ley significó un avance importante. Pero como bien señalan Fernández y Sequeira con respecto a este decreto:

“(…) hay aspectos que deben revisarse y profundizarse en discusión. Uno de ellos es la “paralización” que se ha experimentado en materia de derechos reproductivos, pues si bien es cierto la coyuntura que propició la creación de la “Comisión Interinstitucional sobre Salud y Derechos Reproductivos y Sexuales” (…) con el tiempo desapareció. Pareciera ser que una vez logrado el Decreto, el dinamismo y entusiasmo de aquel momento decayó y dejó de ser importante para muchas personas porque se había alcanzado la meta (esterilizaciones)”.²³⁹

El marco que originó dicho decreto, estaba en función de un momento en que existían organizaciones de mujeres y feministas, que trabajaron en el campo político por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las mujeres en todos los espacios de la vida social. En nuestro país se conformó la Agenda Política de Mujeres, como consecuencia de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing 1995, desde donde se establecieron los puntos por atender en materia de género en el conjunto de los países participantes. Feministas independientes, las colaboradoras de la Agenda y de la Asociación de Mujeres en Salud (AMES) se dieron el trabajo de dar viabilidad legislativa a estos problemas, concretándose en el decreto y en el establecimiento de la Comisión.²⁴⁰

Nuevamente, pero esta vez desde una posición sin incidencia política ante la aprobación de la ley, la Iglesia católica condenó el decreto “pues favorece la mutilación de órganos sanos”, postura que fue apoyada por la Alianza Evangélica Costarricense, quienes sumaban el argumento de que la libre elección de las personas por este procedimiento atentaba contra la unión de las parejas,²⁴¹ y cuestionaban además el rol de los orientadores en los centros hospitalarios, pues dudaban de que el personal fuera el adecuado “para representar la moral y la ética costarricense”. Nuevamente, los grupos religiosos se auto asignaban

²³⁹ Doris Fernández Carvajal y Paula Sequeira Rovira, “Diez años después de aprobada la ley del derecho a la esterilización en Costa Rica”, *Revista Costarricense de Salud Pública* (Costa Rica) 20, n.2 (julio-diciembre 2011): 115.

²⁴⁰ Camacho de la O, *Hilvanando nuestra historia*, 161, 169.

²⁴¹ Montserrat Solano, “Iglesias contra esterilizaciones”, *La Nación*, 26 de junio 1999, 4 A.

portadores de una única moral, situación que fue reafirmada cuando en agosto de ese mismo año la Iglesia Católica y el Estado firmaron un decreto que establecía el 27 de julio como el Día de la Vida antes de Nacer, y también que la vida inicia 300 días antes del nacimiento, es decir, desde la concepción.²⁴²

El juego de poderes en el campo político en este proceso de legalización de la esterilización, permite ver las formas cómo se articulaban las relaciones entre el Estado y la Iglesia, en donde el primero “cedió” un derecho en salud sexual y reproductiva para beneficio principalmente de las mujeres después de años de presión, pero a la vez reafirmó su tajante oposición al aborto acercándose para ello a la Iglesia y de esta manera, consolidar su discurso de respeto a la vida del no nato fijando simbólicamente y en la práctica, los límites a la autonomía corporal femenina. Asimismo, un tercer actor, los grupos feministas, mantuvieron un perfil más relacionado con la representatividad ciudadana, y como eje de resistencia en procesos que negaban el protagonismo de las mujeres por medio de su silenciamiento.

Los indicadores sobre las esterilizaciones incluso para el 2010, siguen demostrando las disparidades existentes en las cargas de responsabilidad que deben asumir ambos sexos ante la reproducción: los porcentajes de hombres con vasectomía no han llegado a representar ni siquiera una quinta parte de las mujeres con salpingectomía (Cuadro 5). Las inscripciones social y culturalmente construidas que llevan los cuerpos de uno y otro sexo, exponen cómo la corporeidad femenina sigue siendo el blanco de las políticas públicas de gestión en tanto la carga social sobre la reproducción sigue recayendo sobre las mujeres, quienes continuamente se ven obligadas a intervenir sus cuerpos para evitar el embarazo, mientras ha habido resistencia hacia la vasectomía.

2. Por la autonomía corporal: disputas relacionadas con la despenalización del aborto.

“El poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo mismo (...) De hecho, la impresión de que el poder se tambalea es falsa porque puede operar un repliegue, desplazarse, investirse en otra parte..., y la batalla continúa.”²⁴³

Michel Foucault.

²⁴² Montserrat Solano, “Gobierno aboga por las esterilizaciones”, *La Nación*, 20 de julio 1999, 18 A; Sergio Arce, “Decreto atiza la polémica”, *La Nación*, 28 de julio 1999, 16 A.

²⁴³ Foucault, *Microfísica del poder*, 104.

En nuestro país, hablar de aborto despierta opiniones encontradas que generan controversia; enfrenta sentimientos, posiciones morales e ideológicas que colocan el tema en el ámbito de la ética. El matiz desde el que suele ser abordado por varios medios de comunicación, se ha caracterizado por sus connotaciones condenatorias y abordajes emocionalistas, en donde la voz de la Iglesia se asume representante del sentir “general” de los ciudadanos y se cuela en los argumentos estatales para rechazar las pocas propuestas que han aparecido en el país para promover la despenalización del aborto terapéutico.²⁴⁴

Los contextos que rodean las polémicas se han diferenciado particularmente, por el nivel de desarrollo argumentativo entre los grupos de oposición en el campo político y mantienen en común el enfrentamiento directo con las jerarquías eclesiásticas. Estas poseen en toda Latinoamérica, un amplio capital simbólico, económico y político²⁴⁵ que les otorgan un amplio margen de aceptabilidad y representatividad que se extiende hasta el Estado, pues el sustento de sus argumentos tiene como base la ideología judeocristiana.

En función de lo anterior, este apartado busca aproximarse desde la historia a las principales disputas que han circulado dentro de la opinión pública sobre el aborto, pero contrario a enfocarse en el plano legal o filosófico, pretende identificar las estrategias ideadas por los grupos voceros para sustentar sus argumentos y moverse dentro de las relaciones de poder por el control de los cuerpos de las mujeres. Lo anterior pretende romper con el enfoque más extendido desde el que aborda el tema, que carece de perspectiva diacrónica, pocas veces compara escenarios y habitualmente expone dos polos en contradicción, pues “esa polarización extrema de posiciones no sólo está excluyendo a actores importantes; además está ocultando elementos que son relevantes para el debate y la toma de decisiones,”²⁴⁶ como

²⁴⁴ Antes de proseguir es necesario establecer la diferencia entre despenalización y legalización del aborto, pues dentro de la jerga jurídica tienen connotaciones distintas:

“La despenalización del aborto se constituye en una acción que pretende eliminar el castigo penal a las mujeres que se han practicado un aborto y a quienes la han ayudado, es decir, que el aborto en ciertas causales especificadas no sea un delito tipificado en el Código Penal, mientras la legalización es una acción en la que un acto no penalizado se reconoce como un derecho humano y se establecen normas para que el Estado lo garantice.” Adriana Maroto Vargas y Paola Brenes Hernández, *Despenalización del aborto en Costa Rica: argumentos para supuestos de violencia sexual y malformación incompatible con la vida extrauterina* (San José: Asociación Colectiva por el Derecho a Decidir, 2008), 6.

²⁴⁵ Laura Fuentes Belgrave, “Las apuestas del poder sobre el cuerpo de las mujeres. Las relaciones entre el Estado, la jerarquía eclesiástica y el movimiento feminista alrededor del aborto en Costa Rica y Nicaragua.” *Anuario de Estudios Centroamericanos* (Costa Rica) 32 (2006): 110.

²⁴⁶ Montserrat Sagot y Ana Carcedo, “Aborto inducido: ética y derechos”. *Medicina Legal de Costa Rica* (Costa Rica) 19, n. 2 (2002): 4.

lo serían los niños y las niñas, algunos miembros del Estado, el personal de salud y la suscripción estatal a convenios internacionales de derechos humanos.

2.1. Menciones esporádicas: los primeros debates en torno al aborto en 1970 y 1980.

Imagen 3

Protesta a favor del aborto y contra las cirugías de esterilización sin consentimiento Parque Central de San José, 1979

Fuente: Universidad, "Revuelo por el feminismo", 30 de marzo al 6 de abril 1979, 11.

El derecho a la anticoncepción, el aborto y contra las esterilizaciones sin autorización, eran las demandas del MLM plasmadas en la manta de la fotografía. El mensaje completo, pero especialmente la frase "Las mujeres deciden", expone sintéticamente el principio de la autonomía corporal, propio del feminismo radical euro estadounidense de las décadas de 1960 y 1970.

A nivel mundial, particularmente en los países del norte occidental, la década de los setenta estuvo marcada por la influencia de los movimientos feministas de la segunda ola²⁴⁷

²⁴⁷ La segunda ola del feminismo se caracterizó por buscar la igualdad de derechos y oportunidades en la toma de decisiones políticas y sociales, así como ampliar el control de las mujeres sobre asuntos políticos primordiales como su vida sexual y el aborto. Surgió a partir de los movimientos por la liberación de la mujer emprendidos principalmente en Europa y los Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970. En: Cristina

que lograron la promulgación de leyes que legalizaban el aborto en Estados Unidos (1975), Francia (1975), Alemania (1976) e Italia (1978).²⁴⁸ A dos años de las disputas por las esterilizaciones en el país y en el contexto de los procesos de despenalización antes mencionados, el MLM organizó una campaña que demandaba la legalización de la interrupción del embarazo con el fin de evitar las muertes por la ejecución de estos procedimientos en sitios clandestinos,²⁴⁹ propuesta que generó la respuesta de varias personas que hicieron manifiesta su oposición a través de la prensa escrita. Realizaron foros y protestas en sitios públicos, como uno llevado a cabo en el Parque Central de San José el 31 de marzo de 1979, donde repartieron boletines informativos. Según comentan artículos publicados en los semanarios *Qué Hacer* de la Organización Socialista de Trabajadores y *Universidad*, el objetivo era sacar a debate público el tema del aborto como un problema de salud pública, que denunciaban las militantes, era un efecto directo de las restricciones a las cirugías de esterilización y la prohibición de métodos anticonceptivos.²⁵⁰

La “Activista 3” narra que, como consecuencia de la campaña emprendida por la agrupación durante ese mes de marzo, algunos de los jefes de la Iglesia Católica estuvieron dispuestos a debatir con las líderes del MLM sobre este problema, llevando a cabo dos debates: uno en un auditorio de la Universidad de Costa Rica y otro en el Colegio Vocacional de Artes y Oficios en Cartago:

“Cuando nosotras generamos el debate, la Iglesia Católica quiso debatir con nosotros en foros públicos y después de tener dos, si más no recuerdo, se retiró, ya no quiso debatir más. Pero se comprobaba que en lugar de animar al auditorio en contra de nosotras y que nos llamaran asesinas, en el auditorio había gente que pensaba como nosotras, entonces se mostraba que el pensamiento no era monolítico, que la sociedad no era monolítica condenando el aborto, y de seguro la Iglesia pensó que si seguían adelante, se iba a notar, se iba a hacer palpable que la sociedad tenía diferentes posiciones, entonces ellos, es como una cosa de oscurantismo, dejaron de debatir.”²⁵¹

Las tareas emprendidas por este grupo son poco conocidas dentro de la historia de los feminismos, y debido a la escasez de fuentes, se hace un poco difícil reconstruir

Molina Petit, “Debates sobre el género”, en Celia Amorós (ed), *Feminismo y filosofía* (España: Editorial Síntesis, 2000), 250-9.

²⁴⁸ Roxana Gómez Roldán, “La despenalización del aborto en casos de violación e incesto: derecho fundamental de toda víctima a no ser torturada y revictimizada”, Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2014, 87.

²⁴⁹ Ana Isabel Blanco, “A favor del aborto”, *La Prensa Libre*, 21 de mayo 1979, 7.

²⁵⁰ *Qué Hacer*, “Gran debate sobre el derecho al aborto”, 10 de abril al 13 de mayo 1979, 4; *Semanario Universidad*, “Buscan legalizar aborto”, 23 al 29 de marzo 1979, 11.

²⁵¹ Entrevista personal.

detalladamente el alcance y permeabilidad de sus discursos en este momento o en las campañas contra la prohibición del DIU en 1977. Así mismo, la noción sobre el derecho a decidir o a la autonomía corporal, estaba muy poco difundida dentro de la población en general y era mayoritariamente de dominio de una pequeña élite de mujeres universitarias vinculadas con las ideas del feminismo de la segunda ola generada en los países del norte.²⁵² Sin embargo, la protesta pública realizada en el Parque Central de San José y los debates con la Iglesia, se convirtieron en espacios para dar los primeros pasos en el proceso de difundir estas ideas (Imagen 3).

Sin embargo, retomando lo narrado por la entrevistada, dos aspectos son importantes: en el marco de la legalización del aborto en varios países europeos durante este decenio, el MLM fue la primera agrupación en Costa Rica en cuestionar públicamente la posición moral y de control de la Iglesia Católica sobre el cuerpo de las mujeres, en el marco de una serie de disputas que involucraban el aborto. Con ello, visibilizaron por primera vez la variedad de criterios que había al respecto, exponiendo que “el pensamiento no era monolítico” y el alcance del poder ideológico de la Iglesia tenía ciertos linderos. Con esto quedaban expuestos a una pequeña, pero simbólica pérdida de capital simbólico e ideológico ante un grupo de mujeres feministas y socialistas, asunto que pudo motivar su retiro.

Así mismo, en ese entonces la Iglesia no tenía un argumento lo suficientemente sólido como para discutir *en público* sobre el tema: las representaciones sociales que rodeaban el aborto y lo acercaban a un acto criminal, sí estaban bastante difundidas y tenían bastante fuerza, pues se debe recordar que detener la interrupción voluntaria del embarazo estaba entre los objetivos del Programa de Planificación Familiar, fue uno de los principales argumentos para difundir las ideas de la paternidad responsable y era la justificación base para sacar temporalmente al DIU de circulación. La diferencia radica en nunca antes se había debatido al respecto cara a cara en un espacio abierto, es decir, la comunicación de los ideales

²⁵² Un ejemplo de esto, son Alejandra Calderón Fournier y Alda Facio Montejó, fundadoras del Movimiento por la Liberación de la Mujer y el Colectivo Ventana, respectivamente, las primeras agrupaciones de mujeres en denominarse abiertamente feministas en el país. Ambas habían ingresado provenientes de Bélgica y Estados Unidos donde estaban realizando estudios universitarios y conocieron los principios teóricos y prácticos de los feminismos radical, socialista y marxista, a partir de los que incentivaron la discusión y la formulación de acciones dentro de sus agrupaciones. Éstas estaban conformadas en su totalidad por mujeres universitarias. Lorena Aguilar, Alda Facio, et. al. *¿Feminismo en Costa Rica?* (Costa Rica: Editorial Mujeres, 1995) y Juan José Marín, “Alejandra Calderón Fournier (1954-1979)”, *Calderocomunismo*, posteo el 18 de febrero 2010, consultado el 27 de octubre 2016: <http://calderocomunismo.blogspot.com/2010/02/maria-alejandra-calderon-fournier-1954.html>

eclesiásticos no se daba dentro de una relación dialógica que permitiera a las mujeres reclamar o cuestionar las maneras en que se pretendían controlar sus cuerpos.

Retomando a Bourdieu, este tipo de debates se mueven dentro de lo que se reconoce como el campo político, una red de relaciones en la que entran en juego las diferentes posiciones a defender o consolidar entre distintos actores. La posición de cada una de las partes que intervienen en el campo político, está determinada por su capacidad de retener o tomar cuotas de poder – acumulación de capital simbólico, cultural, económico– ganadas desde el discurso o la práctica, y que se utilizan para mantenerse dentro del juego. El capital simbólico adquirido se convierte en la base que concede credibilidad, valor y adhesión a un agente político.²⁵³ Con estos debates, formas de pensamiento antagónicas a la moral androcéntrica judeocristiana irrumpen en el campo político cuestionando verdades, saberes y poderes, a través de su participación en espacios públicos y reclamando derechos que ponían en entredicho la solidez del capital simbólico y político de la Iglesia.

Se debe apuntar que entre la década de 1970 y 1980, el tema del aborto surgió en el marco de las disputas sobre el DIU y la regulación a las cirugías de esterilización, de manera que cada tema no se abordaba de manera aislada, sino que desde diversas áreas referentes a los niveles de intervención sobre el cuerpo de las mujeres, se discutían y reafirmaban las estrategias para su dominación. De esta manera, en 1984 los dirigentes estatales se pronunciaron contra el aborto, proponiendo el endurecimiento de las leyes y modificaciones a la Constitución Política para proteger “al niño desde el momento de la concepción”, al tiempo que el CMC consolidaba el reglamento de regulación a la esterilización. En ese mismo año se conformó la Asociación Defensa a la Vida Humana (ADEVI) – dirigida por el médico Esteban López – quienes organizaron el primer Congreso Pro Vida en el país. La denuncia de la existencia de clínicas clandestinas donde médicos y enfermeras practicaban abortos, ensalzó el recelo de los jefes del Estado, la Iglesia católica y de varios ciudadanos en 1988,²⁵⁴ año en que se reglamentaban las esterilizaciones ya por decreto ejecutivo (18080-S). En otras palabras, en momentos coyunturales los sectores conservadores e instituciones hegemónicas se han organizado para articular un sistema de contraofensiva a las demandas

²⁵³ Bourdieu y Wacquant, 64-6.

²⁵⁴ *La Nación*, “Procuran prohibir aborto por norma constitucional”, 18 de mayo 1984, 6 A; *La República*, “Anuncian campaña contra el aborto y en favor de la vida”, 27 de agosto 1984, 3; *La Prensa Libre*, “Apelan a tribunal ético de los médicos”, 4 de mayo 1988, 8.

de muchas mujeres que reclaman el derecho a decidir sobre sus cuerpos y reaccionaban preventivamente contra el último eslabón: el aborto. En la década siguiente, la contraofensiva se dio de otra manera, pues se retó y cuestionó directamente al sistema.

2.2. *El proyecto por la despenalización al aborto inducido por violación en 1991.*

Las principales disputas relacionadas con el aborto dieron inicio a partir de la década de 1990, contexto fuertemente caracterizado por el impacto del trabajo de agrupaciones de mujeres y feministas que desde los años ochenta se dedicaron a denunciar las diversas expresiones de la desigualdad de género y la problemática de la violencia física, “iniciando procesos políticos sistemáticos de demanda y exigencia pública de sus derechos”.²⁵⁵ En ese sentido, el decenio inició con uno de los más significativos logros a nivel jurídico de las luchas feministas: la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad de las Mujeres (8 de marzo de 1990), iniciativa impulsada por varias agrupaciones, entre estas Alianza de Mujeres Costarricenses y el Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA).²⁵⁶

Durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, la diputada socialcristiana Nury Vargas presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación o incesto. La iniciativa surgió con el fin de proteger y garantizar el derecho a la salud física y psicológica de las mujeres que a partir de una violación, quedaban embarazadas. Proponía agregar un párrafo más al artículo 121 del Código Penal – que permite el aborto terapéutico – especificando: “Tampoco es punible el aborto practicado por un médico o por una obstétrica autorizada, siempre que haya consentimiento de la mujer o de quien legalmente la represente y, que el embarazo sea producto del delito de violación que se refiere en los artículos 156, 157 y 158 de este código”.²⁵⁷ La propuesta expuso a su vez, la continuación de ciclos de la violencia institucionalizada contra las mujeres agredidas, que al no contar con una opción para decidir qué hacer con el embarazo, se veían obligadas a parir niños no deseados.

Los criterios dentro de la sociedad costarricense permanecieron divididos, pues algunos apoyaron abiertamente el proyecto argumentando el derecho de la mujer a la libre elección,

²⁵⁵ Camacho de la O, *Hilvanando nuestra historia*, 20.

²⁵⁶ *Ibid*, 30,60.

²⁵⁷ Nury Vargas, “Aborto en caso de violación”, *La Nación*, 19 de julio 1991, 16 A.

en especial en casos de vejación física, mientras quienes se oponían, decían estar a favor de la vida.²⁵⁸ Una de las primeras reacciones en contra provino de su propio partido, que intentó expulsarla.

Como respuesta de los grupos de oposición al proyecto, se discutió la posibilidad de dar en adopción a los futuros bebés, sin considerar los efectos psicológicos de cargar un embarazo por violación, al contrario, en los reportajes de prensa consultados, se recalcan las consecuencias emocionales irreparables del aborto.²⁵⁹ Pero el fundamento para la rotunda aversión a la propuesta, se basaba en el respeto irrestricto a la vida humana, la cual, según el estatuto legal en Costa Rica, se da desde la concepción, principio jurídico y moral adoptado por el Estado en función de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y los dogmas del catolicismo. En este sentido, dicho argumento no ha presentado variaciones. Por ejemplo, recurrente es la alusión directa que hace la Iglesia y los grupos conservadores al feto o embrión, como niño o ser humano no nacido, para mover sensibilidades y generar puntos de conexión simbólica. Otro aspecto importante que señala Fuentes Belgrave es que el discurso de “la CE [*Conferencia Episcopal*] nunca evoca la dignidad o la vida de las mujeres, siempre son la familia, el hombre o el ‘no nacido’ quienes están presentes en su discurso”.²⁶⁰

La conexión lingüística y simbólica que crean este tipo de discursos, se llegaron a constituir en la punta de lanza de los representantes eclesiásticos, a pesar de la falacia que constituye en términos científico biológicos y la anulación explícita que hace de las mujeres como sujetas de derecho. Así lo apunta la “activista 1” al aseverar: “Al llamar ‘niño’ al feto – porque el lenguaje es poderoso cuando llaman niño al feto – están sesgando el discurso, porque un feto no es niño, un feto es un feto, está en evolución, no es un niño hasta que nace. Y antes de los tres meses, es una mórula, eso ni siquiera es un feto. Pero al otorgarle condición de niño, de persona viviente, están criminalizando a las mujeres que abortan”.²⁶¹

Para atenuar la negativa de la Iglesia al proyecto de ley, y que no se interpretase como indiferencia hacia las mujeres víctimas de violación, el arzobispo Román Arrieta declaraba

²⁵⁸ Ángela Orozco Sánchez, “Diputados contra la legalización del aborto”, *La República*, 22 de julio 1991, 2.

²⁵⁹ Estudios realizados en varios países han comprobado que los trastornos emocionales de los que hacen mención los grupos de oposición al aborto no son tales, pues el sentimiento de culpa no es predominante. Sagot y Carcedo, 5; Mesa Peluffo, 110.

²⁶⁰ Fuentes Belgrave, 115.

²⁶¹ Entrevista personal a Activista 1, San José, 23 de octubre 2014.

su disposición “para colaborar a buscar los mejores modos y formas de ayudar a las víctimas a superar su trauma (...) Valga decir lo mismo de los niños que eventualmente nacieran como resultado de tal violación”.²⁶² El mensaje también hace alusión a los fundamentos ideológicos del feminismo, específicamente a la premisa del derecho a elegir y actuar sobre el propio cuerpo, para ridiculizar la consiga, acusándola de “anticientífica”.

De forma paralela al proyecto de la diputada, las agrupaciones pro vida – específicamente ADEVI – organizaron congresos en el mes de agosto de ese mismo año, en los que se enseñaba que la alternativa para evitar los abortos era la castidad. Pretendían así “plantear el tema de la castidad como la verdadera utilización del sexo, y por tanto, el aborto como un mal uso de la sexualidad; nosotros planteamos verdaderas soluciones al problema del aborto, porque la mejor forma de que no se produzca es que la mujer no quede embarazada”.²⁶³ Con esto, fortalecían la perspectiva de la Iglesia, al obviar la educación sexual y el uso adecuado de los métodos de planificación para evitar los abortos y recalando el valor de las prácticas ascéticas de dominio corporal, adversas al pecado. Además, evadían el tema de los embarazos por violación, como si las causas de la preñez fuesen unidireccionales.

Quienes estuvieron a favor del proyecto del ley, demandaban al Estado y a la sociedad garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos, a procurar su bienestar integral, y además, hacer denuncia de la gravedad de la violación en tanto contravención a la libertad sexual y como problema social, haciendo notar la necesidad de discutir la agresión física contra las mujeres en la agenda pública, y exponer las serias consecuencias de estos actos en sus vidas. Según datos del Organismo de Investigación Judicial, se contabilizaban 475 casos de violación, intento de violación y estupro, entre 1989 y 1990, mientras el Patronato Nacional de la Infancia contabilizó 506 denuncias de agresión sexual contra menores de edad en 1990.²⁶⁴

²⁶² Román Arrieta, “No al aborto, sí a la vida”, *La Nación*, 20 de noviembre 1991, 7 A. En función de esta perspectiva de la Iglesia, en 1999 la Conferencia Episcopal junto con el PANI, abrieron la Posada Belén- Madre Teresa de Calcuta en el Coyol de Alajuela, en donde daban albergue a niñas embarazadas por violencia sexual, con el fin de ayudarlas a “salir adelante con sus hijos y lograr, en un futuro cercano, reintegrarse a la sociedad.” En Raquel Gólcher Beirute, “Posada para las que no tienen”, *La Nación*, 30 de abril 1999: http://www.nacion.com/ln_ee/1999/abril/30/pais0.html

²⁶³ José Miguel Fonseca, “Castidad, opción contra el aborto”, *La Nación*, 19 de agosto, 1991. 8 A.

²⁶⁴ Orozco Sánchez.

Activistas políticos de ambos sexos, grupos organizados de mujeres y feministas, fueron quienes tuvieron mayor presencia en la prensa, expresando su apoyo al proyecto de ley. El hecho de que colectivos como Ventana, Pancha Carrasco, las Entendidas, Humanas, CEFEMINA, Radio Feminista y FEMPRESS,²⁶⁵ entre otros, se visibilizaran a través de estos medios, es una muestra de la fuerza adquirida por el feminismo en Costa Rica, tanto por su potencial capital simbólico, político y ciudadano, como por su capacidad de articulación por objetivos en común en coyunturas específicas, complejizando el escenario de actores y argumentos que tomaban parte en la discusión.

Si se recuerda el panorama de los años 1970 y 1980, en esta ocasión la prensa sirvió como instrumento para comunicar las divergencias y heterogeneidad de posiciones, haciendo patente lo que había intentado poner al descubierto el MLM en 1979. Además, los diferentes medios de comunicación desde los que se discutía el tema, permitieron en ese momento ampliar el espectro de alcance de los argumentos a favor y en contra. Por ejemplo, “Activista 3” recuerda que en el marco del proyecto de ley la agrupación participó en televisión en lo que ella señala como “uno de los debates históricos de este país” sobre el aborto, siendo su premisa fundamental el derecho a decidir.²⁶⁶

A pesar de la articulación de grupos de presión y la participación de profesionales en psicología, derecho y teología en las declaraciones ante la Asamblea Legislativa, con el fin de que fueran reconocidos los efectos sociales y personales de la violación y los abortos clandestinos, los diputados pospusieron la discusión en plenario hasta que el proyecto de Ley N° 11322 fue archivado el 4 de mayo de 1994.²⁶⁷ Aunque la propuesta de la diputada no tuvo éxito, evidenció la división y multiplicidad de criterios y realidades en torno al aborto, dejando la puerta abierta para que el tema fuera discutido con más frecuencia.

Si se compara con los efectos que generaron las discusiones en décadas previas sobre contracepción, en esta ocasión quedaron expuestos los cambios sociales productos de un contexto en transformación: la Iglesia y los grupos conservadores se enlazaron institucional y discursivamente fortaleciendo significativamente sus argumentos en comparación con años precedentes, que se fundamentaron en el respeto a la vida del no nato, principio defendido

²⁶⁵ Un enunciado publicado de forma colectiva fue: María Auxiliadora Vargas Gómez, “¡En buena hora se rompió un silencio cómplice de la injusticia!”, *La Nación*, 9 de agosto 1991, 7 A.

²⁶⁶ Entrevista personal a “Activista 3”, San José, 15 de noviembre 2015.

²⁶⁷ Gómez Roldán, 103.

también por el Estado; pero además, los argumentos que defendían las feministas ya no eran sólo de ellas, sino que circulaban dentro de varios miembros de la sociedad que hicieron explícito su apoyo al proyecto, tanto hombres como mujeres que reconocían el derecho al aborto, claro, dentro de ciertas causales. Catorce años después, la iniciativa de la diputada Vargas sería retomada por grupos feministas, que en otro contexto volvieron a organizarse para crear conciencia sobre los problemas que genera en la salud pública y en la vida de las mujeres el aborto clandestino.

2.3. La latente amenaza del aborto en La Reforma a la Ley General de Salud en 2005 y 2007.

La Anticoncepción Oral de Emergencia (AE), hecha a base de levonorgestrel o de progesterina, fue creada con el fin de reducir los riesgos de embarazo luego de tener relaciones sexuales sin protección, y puede ser consumida de 3 a 5 días después de ese momento. El principio activo de este método se basa en inhibir la ovulación o en disminuir la producción del moco cervical, impidiendo el avance de los espermatozoides dentro del cuello uterino.²⁶⁸

La Reforma a la Ley General de Salud presentada en el 2005 para actualizar la emitida en 1973, incluía entre sus artículos proporcionar a las mujeres esta píldora en el sistema público de salud, como una forma de garantizar el libre acceso a los métodos contraceptivos modernos, aspecto propio de un capítulo presente en la reforma sobre los derechos sexuales y reproductivos, pues desde la aprobación del Programa de Planificación Familiar en 1968, no se había actualizado la gama de opciones disponibles. Como ocurrió con la propuesta del Ministro Jaramillo en 1983, el proyecto despertó el recelo de varios diputados (principalmente de los representantes de los partidos cristianos como el Partido Renovación Costarricense creado en 1995) y la oposición de la Iglesia Católica, ADEVI y la Fundación Pro Vida, pues veían en la promoción de la píldora un incentivo al aborto y en el capítulo entero, un riesgo a los valores familiares y a la protección de la vida humana.²⁶⁹

²⁶⁸ Consultado en: *Sitio Web de Anticoncepción de emergencia*, Oficina de Investigación en Temas de Población y Asociación de Profesionales de la Salud Reproductiva, Princeton University: http://ec.princeton.edu/questions_es/ecwork.html

²⁶⁹ Ángela Ávalos, “Anticonceptivos y abortos acaparan discusión de ley”, *La Nación*, 20 de agosto 2005: http://www.nacion.com/nacional/Anticonceptivos-aborto-acaparan-discusion-ley_0_776722453.html.

La presión ejercida por los opositores dio resultado, pues en octubre de ese año, la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa decidió borrar el artículo 52 del proyecto de ley que permitía el uso de la píldora, a pesar de la queja expresada por 30 organizaciones feministas,²⁷⁰ muchas de las cuales participaron en diferentes momentos en la formulación del texto para la reforma. Para justificar la eliminación del artículo, muchos representantes de los grupos conservadores se apoyaron nuevamente en supuestos fundamentos científicos que aseguraban que el efecto de la pastilla impedía (igual que el DIU en el año 1977) que el embrión u óvulo fecundado se adhiriera a las paredes de la matriz, es decir, producía un aborto.²⁷¹ Con esta idea contradecían los estudios que describían detalladamente el mecanismo de acción del medicamento e indicaban que la AE no era abortiva, iniciando con esto nuevamente una disputa por definir quiénes poseían la verdad.

Apenas dos años después, la diputada Ana Helena Chacón retomó el proyecto de Reforma a la Ley General de Salud bajo la propuesta N° 16887, para volver a incluir un capítulo referente a los derechos sexuales y reproductivos. En la justificación del proyecto se reconoce el rezago del Estado costarricense en el cumplimiento de varios acuerdos y Convenciones Internacionales que buscan garantizar estos derechos, como lo son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer de 1979 (CEDAW) y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994), entre otros.

Los objetivos del proyecto se dirigen a obligar al Ministerio de Salud a autorizar la distribución de condones femeninos y masculinos, reconocer la anticoncepción de emergencia como un método más que debe ser proporcionado y garantizado por el Estado, aclarado en el artículo 49: “Todas las mujeres en edad fértil tienen derecho al uso de la anticoncepción de emergencia, con el fin de evitar embarazos no deseados o peligrosos para su salud, así como a contar con información y acceso a la anticoncepción de emergencia, de

²⁷⁰ Jairo Villegas, “Mujeres critican exclusión de píldora del día después”, *La Nación*, 18 de octubre, 2005: http://www.nacion.com/ln_ee/2005/octubre/18/pais11.html

²⁷¹ Alejandro Leal Esquivel, Helena Chang Yeung, “Abortiva ‘anticoncepción de emergencia’”, *Eco Católico*, 20 de noviembre 2005, 3.

manera ágil, oportuna y eficaz. El Ministerio de Salud deberá autorizar su uso y las instituciones encargadas de la salud deberán ofrecerlos”.²⁷²

Así mismo, la posibilidad de interrumpir el embarazo ante riesgos a la salud de la mujer, es decir, el aborto terapéutico, quedó expuesto en el artículo 52. Por el proyecto, una vez más la Iglesia Católica y los grupos pro vida arremetieron contra la diputada, inculpándola de impulsar leyes contra la vida que dejaban desprotegido al niño no nacido, de promover la promiscuidad y señalándola de ser “feminista radical”.²⁷³ Este tipo de reacciones mantienen un eje en común con lo ocurrido en 1991, cuando los grupos conservadores arremetieron contra la diputada Nury Vargas asignándole una serie de etiquetas con cargas simbólicas negativas. En este caso, aluden negativamente al feminismo y a faltas a la moral, pretendiendo con esto estigmatizarla y alejarla de los valores tradicionales asignados a las mujeres, a través de la asociación con representaciones sociales opuestas al modelo hegemónico de feminidad. El discurso emitido busca crear mecanismos de defensa entre el segmento de la población acorde con la forma de pensamiento eclesiástico, pero además, oculta tras la figura de una sola persona, los efectos de un problema social como lo son el aborto y el embarazo no deseado. Así mismo, estos grupos emplearon una estrategia de reversión discursiva en la que indirectamente dejaron en segundo plano el tema del sexo y la autodeterminación de las mujeres sobre sus cuerpos, y colocaron el tema del respeto a la vida como prioritario.

No obstante, el debate siguió en el plenario y la propuesta de reforma llegó a contar con el aval de otra mujer, la Ministra de Salud María Luisa Ávila, quien solicitó se discutiera nuevamente la legalización de la anticoncepción de emergencia en el país.²⁷⁴ La aprobación para la distribución y venta de esta tecnología contraceptiva contó con el apoyo de médicos y algunos jefes del sistema de salud, pero en el 2010, contradiciendo los criterios de sus propios profesionales, los jefes de la CCSS desestimaron su uso.²⁷⁵ La discusión en la

²⁷² Ana Helena Chacón Echeverría. Expediente 16 887: Adición de un nuevo capítulo III referente a los Derechos en Salud Sexual y Salud Reproductiva, al título I del libro I de la Ley General de Salud, N° 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas. Asamblea Legislativa. Costa Rica, 2007. 10.

²⁷³ Laura Ávila Chacón, “Desautorizan proyecto antivida”, *Eco Católico*, 1 de junio 2008, 8-9.

²⁷⁴ Esteban Mata, “Promueven legalizar pastilla del día después”, *La Nación*, 26 de octubre, 2008: http://www.nacion.com/nacional/politica/Promueven-legalizar-pastilla-anticonceptiva-despues_0_1009299066.html.

²⁷⁵ Luis Eduardo Díaz, “Caja desecha aval médico y niega apoyo a ‘pastilla del día después’ ”, *La Nación*, 8 de abril 2010, 5 A.

Asamblea continuaba todavía en el 2016, siendo los diputados de fracciones cristianas evangélicas sus más acérrimos opositores.

En esta ocasión, el proyecto presentado por la diputada Chacón refería particularmente a derechos sexuales y reproductivos, y llevó todo un proceso de investigación y análisis con colaboración de feministas que fueron convocadas para participar en la redacción del documento. Sin embargo, no contó con la articulación necesaria para generar discusión más allá del ámbito estatal. En relación a la propuesta, una militante feminista co fundadora de la Colectiva por el Derecho a Decidir narra:

“Fue un episodio interesante, que es cuando Ana Helena convoca y revisamos los proyectos anteriores [*de Reforma a la Ley General de Salud*] y se crea un nuevo proyecto, que es el capítulo por los derechos sexuales y reproductivos. Nos faltó estrategia para trabajarlo, eso fue una cosa que algunas insistimos, que no era solamente crear un proyecto, de meterlo ahí en la corriente y ya, sino que había que ser un poco más propositivas sobre cómo se le podía dar empuje al proyecto y presentarlo en los medios de comunicación, pero se hizo lo que se pudo en el momento y ahí quedó el proyecto.”²⁷⁶

Con este apartado se pretendía cumplir con varios de los puntos que mantiene pendiente el Estado costarricense en materia de Derechos Humanos, y que quedan expuestos en balances como el *Informe Sombra*, tales como proporcionar métodos anticonceptivos modernos a través del sistema de salud pública y permitir la libre elección sobre cuál tecnología desea cada persona usar sin trabas administrativas ni ideológicas.²⁷⁷

2.4. Algunos cambios en el discurso conservador y la contraofensiva de los feminismos.

Desde 1979 hasta el 2010, aunque los principios ideológicos defendidos por la Iglesia y los grupos de oposición seguían los mismos principios, se hicieron palpables ciertas transformaciones o adaptaciones en su discurso, por ejemplo en el reconocimiento que han hecho estos sectores de algunas de las ideas de su más fuerte contraparte en la escena política: los feminismos, movimiento en el que vieron un nuevo recurso para fortalecerse, ya que al

²⁷⁶ Entrevista personal “Activista 4”, 2 de diciembre 2015. Co fundadora de la Colectiva por el Derecho a Decidir (miembro del 2002 al 2007), así como de las agrupaciones FemJoven y Madre Selva. Formó parte del equipo de trabajo en el INAMU y en la Asociación Mujeres en Salud, así como en las discusiones para la formulación de proyectos de ley relacionados con derechos sexuales y reproductivos.

²⁷⁷ Agenda Política de Mujeres, *Informe Sombra* (Costa Rica: Agenda Política de Mujeres, 2003), 17-19.

satanizar sus luchas a favor del aborto y por los derechos sexuales y reproductivos, convirtieron las proclamas feministas en la expresión del antinatalismo, la rebeldía y el radicalismo anti clerical. Los jerarcas de las iglesias católica y evangélica (representados en las curules), así como los grupos pro vida, al atacar abiertamente a las feministas,²⁷⁸ reconocían la fuerza que habían adquirido estas agrupaciones en la discusión sobre el aborto, y contra quienes era necesario formular estrategias de disputa del poder en el ámbito social, aunque eso significase un ir y venir en argumentos ya desgastados, y la integración sesgada de la perspectiva médica para consolidar una relación de poder-saber que reafirmara su posición.

Veamos: el mensaje de oposición volvió a tomar como argumento el freno al placer, principio argüido por otros en las décadas de 1960 y 1970, como se vio en páginas anteriores. Solo que en esta ocasión, las declaraciones estuvieron en boca de una mujer, la asesora legal de la Fundación Pro Vida, quien comentaba: “en el proyecto de ley se desarrolla un concepto de la sexualidad separado de la reproducción, lo cual es anti –natural (...) se habla del derecho al placer sexual, pero no se le impone ningún límite a ese derecho al placer, excepto de que el sexo sea consentido”.²⁷⁹ La cita expone dos asuntos: la existencia de una performatividad sobre el género y la sexualidad que confina su vivencia a fines reproductivos naturalizados por el discurso conservador, así como la preminencia de una visión tradicional de contención del placer, con el fin de controlar prácticas sexuales erráticas e improductivas,²⁸⁰ que se salgan de su propósito “legítimo”. Lo que se busca no es prohibir el placer, sino una canalización de este a partir de preceptos morales para su control, en particular de los deseos sexuales femeninos. Al darle una utilidad particular al acto sexual, esta se constituye en el objeto mismo del placer.

Entre las tácticas, organizaciones pro vida organizaron marchas en contra del aborto, en el contexto de las discusiones en la Asamblea Legislativa del proyecto N° 16887, como la convocada por el Observatorio Ciudadano por la Vida y la Familia en noviembre de 2009.²⁸¹ Este tipo de actividades constituyen formas o intentos por “democratizar” la

²⁷⁸ Por ejemplo: María Estela Monterrosa, “Contradicciones rodean ente feminista”, *Eco Católico*, 11 de marzo 2007, 13.

²⁷⁹ Ávila Chacón, “Desautorizan proyecto antivida”.

²⁸⁰ Foucault, *Historia de la sexualidad*, 59.

²⁸¹ Esteban Oviedo, “Miles se manifestaron en San José contra el aborto”, *La Nación*, 29 de noviembre 2009, 12 A.

oposición contra el aborto, al contar con la participación de varios ciudadanos en una actividad pública que validaba la voz de la Iglesia como “representante de la moral costarricense”.²⁸² Con este tipo de prácticas, los grupos religiosos hacían un despliegue público de su capital simbólico y político, en una clara estrategia de reafirmación de su poder.

Contrario a ubicar el aborto dentro de una “economía de la vergüenza” como ocurrió con las discusiones contra la píldora en la década de 1960, la razón para condenar este acto ya no se dirigía a su práctica como medio para ocultar la deshonra, sino que hubo una inversión o transformación en el significado simbólico que le asigna la Iglesia: a finales del siglo XX el foco del pecado ya no permanece en infringir el mandato de la impecabilidad sexual femenina, como fue a inicios del siglo XX,²⁸³ sino en el crimen de homicidio cometido por la mujer contra un “niño no nacido.” Esta idea, adoptada por el clero de forma paulatina en los países católicos surgió con el *Apostolica Sedis* de Pio IX en 1869, en donde el Papa asegura que la vida inicia desde el momento de la concepción, y por tanto el aborto en cualquier momento del embarazo es un asesinato. Esta postura teológica se reafirmó en las posteriores encíclicas papales y en la Declaración contra el aborto de 1974,²⁸⁴ respuesta que adquirió mayor fuerza frente a los movimientos por la legalización de la interrupción del embarazo en Europa y Estados Unidos durante esta década, y su aprobación en varios de estos países.

Aunque, desde la perspectiva eclesiástica, aún hay vergüenza en la sexualidad femenina y el punto de confluencia del debate *está* en el cuerpo de la mujer, se pasó de vigilar estrictamente la moral sexual, para asegurar un cuerpo inmaculado, a la protección y priorización del feto como potencial ser humano. O sea, la Iglesia separó la ética sexual del principal argumento contra el aborto, desdibujando las fronteras entre el derecho a la privacidad corporal y la regulación política de los cuerpos femeninos.

Desde esta lógica, se observan matices que indican formas de adaptación del discurso conservador en general. El señalamiento al libertinaje sexual como causante del aborto y del empleo de tecnologías contraceptivas dejó de ser central— sin que ello significase su

²⁸² *Ibid.*

²⁸³ Un análisis desde el contexto y estudios de casos para este período en: Alvarenga, *Identidades en disputa*, 261-281.

²⁸⁴ Jane Hurst, *Historia de las ideas sobre el aborto en la Iglesia católica* (Montevideo, Uruguay: Católicas por el Derecho a Decidir, 1992): 27.

aprobación –, a la vez que ya no apelaban insistentemente en la abstinencia como solución, más bien, se abocaron a buscar justificaciones médicas que validaran su negativa al aborto terapéutico y a la AE, fortaleciendo su posición. En buena medida esto se ha dado como contraofensiva a los argumentos de los grupos feministas, que han basado su defensa en principios jurídicos y en estudios médicos de sólida base científica. Esto señala un proceso de reconocimiento de los grupos conservadores de al menos dos aspectos ante los cuales han buscado adaptarse: los cambios en el comportamiento social ante el sexo, pues la amenaza del castigo divino ha dejado de tener el peso que pudo tener otrora, y además, identifican la solidez que le brinda al feminismo el establecerse tanto en investigaciones como en el conocimiento acumulado por el movimiento al trabajar con mujeres.

En cuanto al rol asumido por el Estado, es interesante identificar que desde la década de 1990 en adelante, han sido mujeres pertenecientes a la cúpula legislativa quienes promovieron proyectos de ley a favor del aborto por violación o terapéutico, así como la implementación de apartados sobre derechos sexuales y reproductivos dentro del aparato jurídico. Tanto el proyecto de la diputada Nury Vargas en 1991, como el de Ana Helena Chacón en el 2007, representaron un desafío abierto a sus partidos y al gobierno costarricense, pues representantes de elección popular generaron iniciativas que desnudaron las incoherencias del llamado Estado democrático y del discurso de la igualdad que este proclama, a través de la denuncia de la violencia contra las mujeres, las formas de control sobre sus cuerpos y en donde “el aborto sigue siendo la frontera del derecho a decidir”.²⁸⁵

A pesar de los intentos del movimiento feminista de generar un frente de presión, dentro existen significativas inconsistencias entre agrupaciones que impiden se organicen estrategias consistentes y duraderas, pues hay divergencias de índole político con respecto al sitio que ocupan los derechos sexuales y reproductivos en la agenda política y en cuanto a si apelan a su total legalización, o a la despenalización por causales. Así, las posiciones más radicales entorpecen el diálogo para la negociación de agendas políticas y estrategias de acción que ayuden a conformar un frente común más sólido, que siga un objetivo más viable y realista en función del marco legal ya existente que respalde las demandas de las feministas.

²⁸⁵ Marta Lamas, “Aborto, derecho y religión el siglo XXI”, *Debate Feminista* (México) 27, n. 14 (abril, 2003): 143.

Por ejemplo, el partido Liga Feminista inscrito en el 2005, tenía entre sus objetivos luchar por el aborto en casos en que pelagra la vida de la mujer,²⁸⁶ pero agrupaciones con posiciones políticas más radicales como Las Rojas Costa Rica del Partido de los Trabajadores, apelan por la legalización total del aborto, bajo cualquier causal, y tienen como consigna en su sitio web: “¡Acceso libre y gratuito a métodos seguros de anticoncepción y al Aborto legal y garantizado por el Estado!!!”.²⁸⁷

Otras agrupaciones, como la Colectiva por el Derecho a Decidir (CDD) creada en el 2002, propuso en su primera rueda de prensa en el 2005, la modificación del artículo 121 del Código Penal para que se despenalizara el aborto por violación y por malformaciones incompatibles con la vida.²⁸⁸ Desde entonces, ha sido la punta de lanza dentro de las agrupaciones feministas institucionalizadas en el tema del aborto, pues ha llevado a cabo varias investigaciones sobre el tema, cuyos resultados han sido publicados, ha producido material de apoyo para la difusión y ha tenido mayor presencia en los medios de comunicación. La participación en la escena pública de los grupos feministas, por ejemplo, a través de las marchas del 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina, así como la propuesta de proyectos de ley en relación al aborto y los derechos reproductivos y sexuales, han contribuido a mantener en el ámbito político la discusión en torno al derecho a la autonomía corporal de las mujeres, exponiendo a su vez los mecanismos del derecho penal como herramienta de control social.²⁸⁹

Así mismo, muchos de los principios que se promulgan desde los feminismos se han insertado de diferentes maneras dentro de los diferentes espacios y actores del tejido social, de manera que lo que acontece dentro del escenario público de las disputas en los medios de comunicación, pocas veces es un reflejo fiel de lo que ocurre en la vida cotidiana de las mujeres y de lo que ellas deciden hacer con sus cuerpos, evidenciándose un sincretismo práctico de ideas que se amoldan a deseos, credos y personalidades.

²⁸⁶ Marcela Villalobos Ramírez, “Liga Feminista a favor del aborto”, *La Extra*, 6 de junio 2005, 15.

²⁸⁷ Lillit, “Aborto y capitalismo, una historia de violencia”, Las Rojas, <http://lasrojasr.blogspot.com/> (Fecha de acceso: 20 de abril 2015).

²⁸⁸ Lucrecia Zúñiga, “Llaman a debatir sobre el derecho al aborto”, *La Prensa Libre*, 28 de septiembre 2005, 6; Marcela Cantero, “Activistas procuran ampliar despenalización de aborto”, *La Nación*, 9 de octubre, 2006: http://www.nacion.com/vivir/Activistas-procuran-ampliar-despenalizacion-aborto_0_859714032.html

²⁸⁹ Fuentes Belgrave, 98.

3. “Planificar es decidir lo que querés para la vida, no sólo tomar una pastillita”:²⁹⁰ Experiencia en torno al uso de métodos anticonceptivos desde la vida cotidiana.

El uso de diversos métodos anticonceptivos, en combinación con múltiples variables sociales, ha generado cambios en la forma en que muchas mujeres viven sus cuerpos y toman decisiones en relación a la maternidad: posponerla, buscarla o desplazarla del todo. Dentro de los roles asignados a hombres y mujeres en las sociedades patriarcales, la responsabilidad de la reproducción ha sido construida social y culturalmente como algo eminentemente femenino, responsabilidad que se extiende desde la prevención/cuidados del embarazo, hasta la crianza de sus hijos e hijas.

El mercado y la industria de la anticoncepción no rompen con este esquema, pues la mayor parte de las tecnologías contraceptivas creadas desde la segunda mitad del siglo XX, se dirigen a ser implementadas por las mujeres, a la vez que son ellas quienes visitan con mayor frecuencia los quirófanos por cirugías de esterilización, ante un índice apenas creciente, más no representativo, de hombres optando por la vasectomía.

En este apartado se analizará el uso que se ha hecho de los métodos anticonceptivos, tomando como referencia la vivencia narrada por un grupo de nueve mujeres, con edades que oscilan entre los 25 y 71 años, de diferentes sectores socio ocupacionales y sitios residencia (Cuadro 4, en apartado Estrategia Metodológica). Con sus declaraciones, se busca contrastar la vivencia diaria de la anticoncepción y los cuerpos desde sus voces, con los discursos que se han emitido a través de la prensa escrita, Dentro de sus relatos encontramos la presencia de representaciones sociales asociadas al uso de estas tecnologías, como lo son la liberación femenina, la maternidad, responsable, entre otros elementos conformadores de sus subjetividades, e identificables por medio de la historia oral, la cual permite el reconocimiento de las diversidades en las experiencias de vida y la riqueza de perspectivas que estas encierran.

Se propone identificar el rol que juegan los contraceptivos como mecanismos de disciplina corporal, llegando a formar parte en la re/de construcción de performatividades del género femenino. Pero la articulación de esa feminidad se estudia no solo a partir del uso de métodos, sino que se procura el reconocimiento de otras variables que median, evidenciado

²⁹⁰ Entrevista personal a María, San José, 5 de septiembre 2014.

que dichas performatividades no tienen ejes permanentes o estables en el transcurso de vida de las mujeres, sino que se trasladan o varían en función de la experiencia de vida de cada una, así como de sus deseos, la proyección de lo que quieren o han querido para ellas.

3.1- Normas y (des)encuentros corporales: experiencias en torno a la utilización de métodos anticonceptivos.

La consolidación del programa de Planificación Familiar y su recepción dentro de la población, ha permitido que las mujeres tengan mayor acceso a alternativas seguras, eficaces y cómodas para espaciar o evitar los hijos e hijas, según sus deseos o necesidades. En el conjunto de las entrevistadas, se pudo observar que independientemente del grupo socioeconómico o perfil profesional, la preocupación por controlar la reproducción es una constante, sin embargo, hay ciertos principios de continuidad y significativas diferencias según su crianza, educación, edad y experiencia, existiendo distintos matices en la vivencia de este aspecto.

Entre los casos estudiados se identifican algunos elementos en común conectados por los discursos de género – ya fuesen los más tradicionales o aquellos con clara influencia de los feminismos – que evidentemente, traslapan las posibles diferencias existentes entre los *habitus* de clase o culturales, o al contrario, evidencian las divergencias de sus perspectivas de acuerdo a sus condiciones de vida y el acceso a la educación, espacios que permiten el reconocimiento de visiones alternas sobre la maternidad, la feminidad y las relaciones de pareja.

Casi permanente es la presencia de los principios de lo que Flórez-Estrada identifica como el “discurso feminista liberal de profesionalización y apropiación del espacio público”,²⁹¹ una de las principales ideas articuladoras de sus pensamientos y actuaciones, en el cual los métodos contraceptivos han fungido como herramientas primordiales para controlar la reproducción y sus implicaciones en pro de varios proyectos de vida.

Según los grupos de edad, fueron reconocidos algunos aspectos claves. Dentro del grupo de 55 a 70 años, la actitud de las mujeres hacia el uso de métodos de planificación ha sido bastante abierta, con significativas divergencias según su proyección de vida, y la

²⁹¹ Flórez- Estrada Pimentel, *De ‘ama de casa’*, 68-69.

manera en que visualizaban la maternidad. “Rosa” quien es académica universitaria, usó la píldora anticonceptiva como primera opción, con doble propósito según la prescripción médica: para ganar peso y evitar los embarazos, sin embargo, abandonó esta alternativa por los efectos secundarios que generaban. Inició a emplear el dispositivo intrauterino (DIU) – con el que quedó embarazada – pero que continuó usando. De la misma manera que varias de las entrevistadas (al menos 6 de las 9 mujeres), la maternidad o el matrimonio no estuvieron dentro de sus prioridades durante su juventud, pues antes se preparó profesionalmente e inició carrera, de manera que la determinación de planificar, estuvo en función de realizar varias de las metas que tenía propuestas, en donde la independencia económica y la estabilidad laboral tuvieron un eje central.

Por su parte, “Camila”, la mayor de las mujeres en este grupo etéreo, es profesional pensionada y también realizó estudios superiores antes de casarse. En medio de un contexto en el que los efectos secundarios y morales de la píldora estaban siendo fuertemente cuestionados, durante los primeros años de su vida marital decidió planificar con preservativo, ya que afirma que “para entonces la pastilla no se usaba tanto”²⁹² o quizá no deseó usarla debido al halo negativo que la rodeó durante los años sesenta y setenta. Su primer hijo llegó hasta después de diez años de matrimonio y luego de pasar por tratamientos de fecundidad; tres años más tarde, el alumbramiento del segundo le significó serios problemas de salud que ponían en riesgo su vida, de manera que su esposo se realizó la vasectomía con el de evitar que ella tuviera que usar otro método de planificación que le significara un peligro. Sobre la cirugía de pareja ella comenta: “Estaba empezando la vasectomía, y nadie se la hacía, porque eso era como quedar, como dicen, *quedar como un buey*”.²⁹³

La historia de “Camila” es particular, debido a que ella no tuvo que emplear tecnologías contraceptivas que interfirieran directamente en su cuerpo, pues en un primer momento se valieron del preservativo y posteriormente, fue su esposo quien se sometió a cirugía, algo aún más particular si tomamos en cuenta que eso ocurrió a inicios de la década de 1980, cuando este procedimiento se empleaba apenas por el 0,5% de la población, según encuestas

²⁹² Cuando ella contrajo nupcias a inicios de la década de 1970, la prensa también publicaba artículos que advertían sobre los efectos adversos de este método en la salud de la mujer. Por ejemplo, *La Nación*, “Señalan más daños a causa de la píldora”, 6 de mayo 1978, 24.

²⁹³ Entrevista personal a Camila.

de fecundidad.²⁹⁴ De acuerdo a sus declaraciones, esta cirugía tenía connotaciones sociales peyorativas, que ponían en pie de duda la virilidad (“quedar como un buey”). La decisión fue tomada en conjunto, pues mediaba el riesgo de muerte para “Camila”, si ella era esterilizada en un momento de debilidad física.

Distinto es el caso de “Jimena”, del grupo de mujeres trabajadoras/ ama de casa, quien trabajó en fábricas josefinas desde la adolescencia, durante la época de auge industrial en San José a inicios de los sesenta. El deseo de la maternidad fue una constante, de forma que contrajo matrimonio al ser mayor de edad, con la esperanza de ser madre pronto; sin embargo, disposiciones biológicas le significaron un freno: usó píldoras bajo prescripción médica para controlar procesos hormonales, pues tenía irregularidades que le impedían llevar a término los embarazos. Así, logró tener 4 hijos con diferentes intervalos de espaciamiento, que dependían de los ciclos naturales, pues no utilizaba contraceptivos.

Como se evidencia en los casos de estas tres mujeres, el uso de métodos de planificación no era la principal de sus preocupaciones, sino que más bien fungió como un medio para otros propósitos: para evitar un embarazo o para procurarlo controlando los ciclos hormonales,²⁹⁵ o también buscando los efectos colaterales, como lo es cambiar la contextura del cuerpo. Recurrir a estas tecnologías tuvo en cada caso fines diferenciados, que además se conectan con el habitus de cada una, en donde la condición socioeconómica, y sus historias y perspectivas de vida, podrían ser factores que marcaron una diferencia en cuanto a la circulación de ideas y opciones de roles de género a asumir, por ejemplo, el momento en que se deseaba la maternidad y el sitio que esta ocupó dentro de sus prioridades.

Asimismo, se identifica que no hubo un cambio constante entre tecnologías contraceptivas, sino que a lo sumo hicieron uso de dos de ellas, más que por un asunto de contexto o reacciones a los medicamentos, por las experiencias de vida que se mostraron anteriormente. Situación contraria se encontró en el grupo de mujeres de 41 a 55 años. En el caso particular de dos de ellas, declararon haber hecho uso de casi todas las tecnologías anticonceptivas disponibles, sin embargo, las reacciones físicas ante agentes externos a su organismo en unos casos, o la mal praxis médica en otros, jugaron en su contra.

²⁹⁴ Rosero Bixby, *Encuesta de Fecundidad*, 57.

²⁹⁵ Guillermo Galán, “50 años de la píldora anticonceptiva”, *Revista chilena de obstetricia y ginecología* (Chile) 74, n. 4 (2010). Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262010000400001

“Daniela”, quien es estilista, ama de casa y madre de tres hijos, inició su recorrido por la maternidad a la temprana edad de 16 años, por un embarazo no deseado mientras intentaba planificar con el ritmo: no sabía usar otro método, y por ende, es probable que tampoco supiera o pudiera sacar las cuentas de la manera “adecuada”.

Daniela afirma que las causas de su primer embarazo, fueron la falta de educación sexual – tanto en la familia como en el colegio – y la consiguiente ignorancia sobre los procesos reproductivos, lo que nos habla sobre la persistencia de estructuras conservadoras e ideologías religiosas dentro de las familias y el sistema educativo, en donde el tema de la sexualidad de las mujeres no se tocaba del todo o se desarrollaba dentro de un esquema anatomista, obviando la enseñanza sobre el uso eficiente y responsable de los métodos contraceptivos.

La experiencia de ser madre adolescente la motivó a la planificación. En un primer momento fue medicada con píldoras, que le produjeron una subida repentina de peso y retención de líquidos; pasó entonces a la inyección, que alteró su presión arterial y le generaba migrañas, haciendo uso del preservativo y el ritmo, quedó embarazada de su segundo hijo; los dispositivos intrauterinos le ocasionaron dismenorreas, inflamación y un aborto, y después tuvo su tercer embarazo. A partir de la consulta con una ginecóloga, fue víctima de mal praxis por el cambio de un dispositivo, que la llevó a la salpingectomía, y ante problemas con uno de sus ovarios, le realizaron una cirugía de histerectomía. Lejos de sentir pesar, pues desde la menarquía tuvo molestias durante la menstruación, “Daniela” afirma: “Para mí, lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, fue que me cortaran los tubos. Y todavía – como dicen los polos – más mejor, fue cuando me sacaron el útero, porque ya no tengo menstruación, entonces eso fue para mí, la maravilla”.²⁹⁶

La búsqueda de la manipulación de los procesos biológicos para evitar el embarazo, se tornó para “Daniela” en un continuo de pruebas con varias tecnologías anticonceptivas, todas con significativos efectos secundarios sobre su cuerpo, que hacían de los ciclos y periodos menstruales momentos de enemistad consigo misma. Ella no lo podía controlar; de alguna manera, tenía que ceder ese intento a la ciencia y al médico.

Desde la perspectiva de la medicina, la fecundidad ocurre como consecuencia de procesos hormonales, que la ciencia ha identificado y validado, y con ello, construye la

²⁹⁶ Entrevista a Daniela.

realidad de los cuerpos a la vez que los inscribe dentro de los parámetros anatómicos y socioculturales que construyen el género.²⁹⁷ La materialización de dichos procesos, en cierta medida se reconoce a través de la creación de medicamentos capaces de controlarlos, este es el caso de los contraceptivos. Sin embargo, la práctica médica y la fabricación de medicamentos permanece permeada por la visión del cuerpo femenino como una máquina, en donde se asume que su anatomía es manipulable, ensamblable en pro de objetivos definidos,²⁹⁸ sin tomar en mayor consideración los efectos secundarios de introducir sustancias sintéticas o extraer ciertos órganos. En particular, el cuerpo de las mujeres ha permanecido altamente expuesto a este tipo de prácticas, en tanto la prevención de la reproducción se ha convertido en una performatividad del género femenino, cuya responsabilidad está inscrita no sólo en la biología, sino en una actitud socialmente deseable, necesaria en lo que actualmente constituye el ser mujer.

Un ejemplo de ello, es la prescripción de varios métodos y la práctica despreocupada que se puede dar ocasionalmente en consulta, produciendo consecuencias directas que desembocaron en la intervención quirúrgica. Pero para “Daniela”, es la mejor decisión que ha tomado en lo que respecta su cuerpo, pues así evita las molestias del periodo menstrual, fue “un alivio total”, a pesar de que reconoce que el trato en la consulta ginecológica, difícilmente brinda la oportunidad de comunicar sus síntomas reales.²⁹⁹

La experiencia anterior se repite en “Rebeca”, una profesional académica del mismo grupo etéreo, que inició el consumo de píldoras desde la adolescencia, y quien mantiene una opinión de aprobación y aversión hacia los métodos de planificación, pues pasó por un proceso semejante al de “Daniela”, exceptuando las cirugías:

“El problema es que los anticonceptivos son, pero una literal porquería. Los anticonceptivos están hechos por los hombres para controlar a la mujer, porque la mayoría de los anticonceptivos se los dan a la mujer, ni siquiera hay investigaciones serias sobre las consecuencias que pueden llegar a tener a largo plazo. Fíjate que yo planifiqué con muchos de ellos. Sin mentira, el uso de las pastillas para mí significaba: ¡Qué mierda! Me tengo que tomar esto y nos hace mierda el cuerpo, pero ¿por qué simplemente no hay otras cosas que sean más fáciles de usar y que no me causen daño?”³⁰⁰

²⁹⁷ Laqueur, 265-266.

²⁹⁸ López Sánchez, 74.

²⁹⁹ En relación al trato a las mujeres en la atención en obstetricia: Gabriela Arguedas Ramírez, “La violencia obstétrica: propuesta conceptual a partir de la experiencia costarricense”, en *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe* (Costa Rica) 11, n.1 (Enero- junio, 2014): 145-169.

³⁰⁰ Entrevista a Rebeca, 17 de noviembre 2014.

Entre siete de las nueve mujeres consultadas, el común denominador fue la existencia de reacciones físicas y/o emocionales ante el uso de las píldoras anticonceptivas: manchas en la piel, depresión, irritabilidad, dismenorrea, cambios en el peso,...si bien no se pueden negar las benevolencias de este método, en tanto facilita la autodeterminación sobre la sexualidad y la reproducción, también es necesario recalcar el papel que juegan como dispositivos disciplinarios y guiones performativos, principios que de alguna manera, permiten reconocer el descontento de “Rebeca”.

Según Michel Foucault, los discursos del poder presentan algunas claves o tácticas que mueven a los individuos a la acción, sin que sus principios operativos sean percibidos como órdenes, sino incluso, como un buen consejo o bajo la noción de libertad de decisión.³⁰¹ En mayor o menor medida, según estemos permeados por el discurso del poder, se ejecutan las prácticas que nos enuncia y llegan a ser asumidas como algo natural o que no se cuestiona. Así, el uso de la píldora y de las otras tecnologías contraceptivas creadas desde la segunda mitad del siglo XX dirigidas a las mujeres, se inscriben dentro de este patrón, pues efectivamente su uso requiere de una serie de dispositivos disciplinarios que garantizan el control sobre las capacidades reproductivas de los cuerpos femeninos (en muchísima menor medida que el cuerpo de los hombres), significando una serie de rituales, que van desde la visita médica, su aprobación y consejo para la prescripción, hasta las rutinas diarias que algunos de ellos demandan para garantizar su eficacia.

Son performativos en tanto remarcan la maternidad como una característica inherente al género y cuerpo femenino,³⁰² pero principalmente, convierten la posibilidad del embarazo en un peligro que exclusivamente la mujer debe sortear. Es decir, la repetición de la acción de prevenir se ha llegado a asumir como una tarea casi exclusiva de la mujer, y no se rompe ni se discute el ciclo ideológico mujer =gestación =responsabilidad, sino que de cierta manera, se legitima bajo la idea de la contracepción; sin dejar de lado que las alternativas de uso que ha creado la industria, se han fijado en los ciclos reproductivos de las mujeres. Por tanto, sin negar el margen de autodeterminación que permiten, y la incidencia que han tenido en otras áreas de la vida, tal vez es necesario reconocer la otra cara de la moneda, la que cuestiona su carácter intrínsecamente emancipador.

³⁰¹ Foucault, *Seguridad, territorio y población*, 18.

³⁰² Butler, *El género en disputa*, 17, 84.

Pero también existen resistencias dentro de las entrevistadas. Este es el caso de “Adriana”, una joven empresaria del grupo de 25 a 40 años, casada y sin hijos, quien renunció al uso de métodos anticonceptivos que intervinieran directamente en su cuerpo, y expone además en su relación de pareja, una construcción diferente de las cargas para evitar la reproducción por mutuo acuerdo. La repartición de la responsabilidad ante este tópico se enmarca en la importancia del apoyo y el diálogo dentro de la relación. Pero a la vez, algunos matices del vocabulario empleado por la entrevistada, denotan el poderío que ella reconoce, socialmente poseen los hombres en la decisión sobre la preñez y sobre el cuerpo mismo de las mujeres, en especial con el método empleado por ellos como matrimonio, pues al ceder totalmente el control sobre la anticoncepción a su esposo se reconoce comprometida, pero principalmente, despreocupada y en confianza: “No me gusta meterme cosas al cuerpo. Ahorita, así es como planifico, con el ritmo, y no he quedado embarazada en ocho años, y yo no soy la que lo llevo, es mi esposo. Le voy a decir algo: si me esposo quisiera dejarme embarazada, ya podría haberme dejado. Yo nunca me acuerdo cuándo me viene la regla, no lo sé. Yo le cedí el control, y he cedido muchas cosas así”.³⁰³

Incidencia en otros espacios de la vida personal.

Entre las ventajas que tienen el uso de contraceptivos, se recalca el poder de decisión sobre sí mismas, de su cuerpo en función de los proyectos de vida que quieren, lo que les da seguridad, percibiéndose la apropiación del discurso feminista liberal de profesionalización, así como una decidida postura de empoderamiento ante las relaciones de pareja, en particular en lo que involucra la gestión de la maternidad. Por ejemplo, “Rosa” señaló cómo a veces los embarazos y los hijos fungen como cadenas en relaciones que de otra manera, sería más sencillo abandonar, y evitarlos ayuda a mantener la libertad de decisión: “Lógicamente da la seguridad de que no va a depender uno de la otra persona para hacer su vida futura, verdad, sino que de alguna manera está uno liberado de una relación que por causa de un embarazo había que seguirla teniendo, o de una relación en la cual no se quiere la responsabilidad de criar un hijo, eso fue la más efectivo que hubo”.³⁰⁴

³⁰³ Entrevista personal a “Adriana”. San José, 21 de julio 2014.

³⁰⁴ Entrevista personal a Rosa.

“Fabiola”, quien es una joven académica, del rango de edad de 25 a 40 años, soltera y sin hijos, comenta en relación a los otros espacios en los que incide la utilización de contraceptivos, la importancia que tiene para ella el posponer o planear la maternidad tomando como punto de partida su carrera profesional e independencia económica. Así mismo, identifica que el control lo tiene ella pues es quien consume los anticonceptivos, pero eso no define posiciones de poder dentro de su relación ya que ninguno de los dos desea hijos por el momento:

“Yo siento que el hecho de poder controlar si quedo embarazada o no, sí me da control sobre mi cuerpo, sobre el hecho de que puedo esperar de que esté lista mentalmente por lo menos, o económicamente, laboralmente, para tener un hijo (...) lo veo más como una responsabilidad. Nadie más va a decidir eso por mí. En algún momento, por ejemplo, con mi ex novio, en algún momento me cuestionó que yo no me las estaba tomando [*las píldoras*] ¿cómo se le ocurre que no me las voy a tomar! Definitivamente el control lo tengo yo, porque tengo otras metas que quiero alcanzar primero”.³⁰⁵

Por otra parte, se percibió la noción de que los hombres pueden ser indiferentes a las consecuencias del sexo sin anticonceptivos, permaneciendo formas de violencia simbólica, que de cierta manera justifican la distribución desigual de la responsabilidad entre los sexos hacia la reproducción, cuyas bases se encuentran en la dominación patriarcal sobre la sexualidad femenina, que, a pesar de ser reconocida, se naturaliza o normaliza de formas más o menos consciente por parte del sujeto dominado.³⁰⁶ Veamos los ejemplos de las mujeres mencionadas anteriormente, quienes son de diferentes generaciones. “Rosa” comentaba: “otra cosa es que la mujer lo aceptara tan bien – a tomarse los anticonceptivos o ponerse un dispositivo intrauterino – porque el hombre generalmente, diay, es mucho más descuidado, muchas veces”.³⁰⁷ Ella recuerda algunas de las discusiones sobre anticonceptivos que se dieron en el país y afirma que había cierto grado de resistencia a nivel social, que ella expresa en el “descuido de los hombres”, y en la buena aceptación por parte de varias amigas.

Algunas generaciones después, Fabiola expresa desde su vivencia que posee totalmente el control sobre su fecundidad, pues identifica cierto nivel de indiferencia por parte de sus parejas en la planificación, que se despreocupan de los gastos de la consulta y los medicamentos. Dan por sentado que es trabajo de ella: “Lo que sí es que la consulta y las

³⁰⁵ Entrevista personal a “Fabiola”.

³⁰⁶ Bourdieu, *La dominación masculina*, 12.

³⁰⁷ Entrevista personal a Rosa.

pastillas tienen un costo, verdad, entonces ahí siempre he pensado: Bueno, le digo a mi pareja que me ayude a pagarlas, porque al fin y al cabo ambos nos beneficiamos, o mitad y mitad. Siempre he tenido esa duda, pero en realidad nunca lo he hecho, siempre he terminado pagándolas yo”.³⁰⁸

Lo que se observa, es un proceso de continuidad en la mentalidad que rige la articulación de algunas relaciones de pareja, al menos en lo que a la prevención de los embarazos concierne, en donde la carga sobre la contracepción ha recaído notablemente en las mujeres, justificada en el “descuido” o indiferencia de los hombres. Entonces, es en este tipo de circunstancias cuando las conductas que asumen los miembros de la pareja, se reproducen los roles género aprendidos. La continuidad de estos roles trascienden las delimitaciones que puedan haber por diferencias económicas –*habitus* de clase–, educativas o generacionales, a pesar de las formas de pensamiento y acción transgresoras que las mujeres ejecutarían en otros ámbitos de sus vidas.

No obstante, el poder de decisión sobre cada una de las etapas involucradas en la anticoncepción –el médico, el método, los costos, los tiempos–, también puede ser interpretado como un espacio a través del cuales las mujeres reafirman la autogestión y apropiación de sus cuerpos, pues algunas consideran que no es negociable, evitan la dependencia económica para la planificación e intromisiones en decisiones íntimas.

Se deben considerar las variantes existentes en las experiencias de cada mujer, que como vimos en párrafos anteriores, han tenido matices en los cuales la negociación de este aspecto de la vida sexual se ha repartido de formas poco usuales, ya sea porque se cedió el control (Adriana) o por solidaridad con sus parejas ante situaciones extremas, como las complicaciones de salud (Camila). Así, la anticoncepción también ha fungido como un espacio para fortalecer los canales de comunicación, pues en ambos casos, las mujeres indicaron haber conversado con sus esposos para acordar las alternativas, así como una expresión social de los alcances de los discursos feministas en la vida cotidiana de las personas, que han luchado por la equidad de género, incluyendo las responsabilidades ante la reproducción.

Los deseos de lo que cada una ha querido para sus vidas, indican a la vez cuándo consideran que se debe negociar con sus compañeros y cuándo no. “Rebeca” tenía claros sus

³⁰⁸ Entrevista personal a Fabiola.

objetivos desde la época en que hacía sus estudios universitarios, y mantuvo una sólida negativa a vivir la maternidad, a pesar de que su esposo sí quería hijos. Al ser consultada sobre la incidencia que podía tener el uso de anticonceptivos en su relación, comenta:

“Los anticonceptivos son intrusivos, pero es una intrusión inmediata en respuesta hacia algo que uno no quiere. Yo estaba segura de lo que quería hacer: no me voy a casar, no voy a tener hijos; cuando me di cuenta estaba casada muy jovencita, y con respecto a mi cuerpo y a la maternidad yo decía: No quiero nada de eso. Pero por el otro lado estaba el deseo de mi esposo. Creo que él hubiera sido muy feliz si yo no hubiera usado ningún anticonceptivo desde el principio. Pero al final, el anticonceptivo te determina eso y un montón de cosas”.³⁰⁹

En la vida de “María”, de 55 años, profesional y madre de tres hijas, la utilización de estas tecnologías se dirigía más bien, a tener más descendencia. Al contraer matrimonio, su esposo hizo explícito su deseo de tener un solo hijo, con lo que ella no estuvo de acuerdo. Después de su primera niña, decidió prescindir del criterio de su pareja, de forma que los tiempos de la planificación corrieron por su cuenta y del médico:

“Yo preguntarle a mi esposo: Voy a tomar pastillas, voy a ponerme una T ¡No! La decisión era mía y con mi ginecólogo, porque él me decía: Mamita, usted no puede tomar pastillas (...) entonces fue cuando tomamos la decisión, entre mi ginecólogo y yo, de ponerme una T y luego quitármela. De haber sido por mi esposo, solo hubiera tenido uno, pero a mí nunca me ha parecido eso de una sola hija, se crían muy solos”.³¹⁰

De la misma manera que se reflejaba en el escenario nacional, el rol del médico en la prescripción de los anticonceptivos ha sido central para las mujeres entrevistadas, ya que todas indicaron haber usado estas tecnologías solo bajo supervisión del doctor por temor a los efectos que puedan generar en sus organismos. Efectivamente, hay un reconocimiento de estos profesionales como portadores de saberes en el área de la ciencia y la salud, tanto de estas mujeres como en la prensa escrita, que pueden normalizar relaciones de poder verticales – como estuvo presente en la historia de “Daniela” – y su intervención necesaria en la toma de decisiones relacionadas con la maternidad, particularmente en lo que a tratamientos contraceptivos se refiere. De alguna manera, son aliados también. No se debe dejar de lado, entonces, que el médico ha ocupado un sitio trascendental en la gestión que hacen las mujeres

³⁰⁹ Entrevista personal a Rebeca.

³¹⁰ Entrevista personal a María.

de sus cuerpos, y en la que sus parejas no median, pueden quedar al margen por libre determinación de ellas en pro de sus deseos y proyectos de vida.

Este fenómeno bien podría ser leído dentro del marco de los procesos socioculturales y económicos explicados en capítulos anteriores, con los que las mujeres ganaron un abanico más amplio de espacios de acción, y libertad de decisión en torno a sus cuerpos y proyecciones de vida. El estímulo a la apropiación de sus destinos, ha creado situaciones en las que el hombre poco a poco ha ido perdiendo influencia en la determinación de aspectos tales como la procreación y el tamaño de su familia. Turner señala que, no obstante, en este contexto el médico aun funge papeles de “vigilancia sobre la familia, a la cual los maridos no pueden más controlar y monopolizar”.³¹¹

Anticoncepción e Iglesia

Como se expuso en páginas anteriores, discursivamente la Iglesia Católica ha mantenido una posición contraria a la utilización de métodos de planificación. A través de la prensa han expuesto sus bases ideológicas para oponerse a ellos, y siempre han tenido algo que decir cada vez que se presenta una disputa que involucre la contracepción y el control sobre el cuerpo de las mujeres, particularmente en lo que a sexualidad respecta.

Bryan Turner afirma que “mostrar que un discurso es prevalente, no es demostrar que este en plenamente efectivo”,³¹² por tanto, en este apartado se intentará identificar la permeabilidad de los dogmas del catolicismo o sus bases discursivas, dentro de las normas bajo las cuales han actuado las mujeres entrevistadas en lo que concierne a la prevención de los embarazos.

Es importante retomar el hecho de que en Costa Rica el capital simbólico, económico y cultural que poseen las instituciones eclesiásticas – incluyendo las denominaciones cristianas evangélicas – contribuye a que sus consignas sean asumidas por sectores de la población como pautas morales a seguir, en tanto dogmas que rigen su sistema ético, influyendo en las decisiones más importantes de la vida cotidiana. Sin embargo, en las

³¹¹Turner, *El cuerpo y la sociedad*, 268-9.

³¹² *Ibid*, 40.

dinámicas del diario vivir, esto adquiere diferentes dimensiones en especial en lo relativo a la vivencia de la sexualidad.

Así, se han reconocido varias distancias en relación al mensaje de la Iglesia, la práctica de algunas sedes parroquiales en cuanto a planificación artificial – en tanto se distanciaban de la posición oficial del Vaticano - y el diario vivir de las mujeres consultadas. Entre ellas persisten resistencias que abiertamente cuestionan y transgreden los mandatos de la iglesia en materia de sexualidad. Esto se debe en parte, a la conciencia de las mujeres y de sus parejas de que la competencia de la religión en este campo es limitado, pues priman las capacidades económicas, los planes de vida y los deseos personales, aun cuando se han presentado embarazos no deseados. También, a que algunas no profesan ninguna religión en particular o son evangélicas, de forma que varios de los dogmas propios del catolicismo no aplican para ellas.

Haciendo un recorrido por las historias de las mujeres entrevistadas, el patrón se caracteriza por la indiferencia o trasgresión de la norma de que el uso de métodos anticonceptivos es pecado. Como se hizo mención en páginas atrás, a partir de la realización de cirugías de esterilización, en las décadas de 1970 y 1980 se presentaron discusiones que buscaban regular este tipo de intervenciones. En ese momento, la atención estuvo puesta sobre el cuerpo de las mujeres, sin embargo, los jerarcas eclesiásticos hicieron extensa su desaprobación a las esterilizaciones en ambos sexos. De acuerdo a lo narrado por “Camila”, fue su esposo quien se hizo la vasectomía, pero antes, habían usado el preservativo. A pesar de su cercano vínculo con la Iglesia Católica, ella reconoce la necesidad que tuvieron de controlar el número de hijos:

“A pesar de que siempre he estado muy cerca de la Iglesia, yo nunca había visto eso como que sea un problema. La pareja tiene derecho a tener los hijos que pueda mantener (...) como pareja tenés que cuidarte y disfrutar del sexo, pero no con la preocupación de que ¡Ay! si en este momento quedo embarazada ¿Qué hago? No, porque nada hace uno con un montón de chiquitos si no les va a dar lo que ellos necesitan.”³¹³

En la cita anterior, se identifican dos aspectos importantes. En primer lugar, la apropiación/construcción de la representación social de paternidad responsable, al hacer referencia directa a la determinación de la cantidad de hijos en función de las posibilidades

³¹³ Entrevista personal a Camila.

materiales de brindarles calidad de vida, fundamento del argumento eclesial en la encíclica *Humanae Vitae*, y principio ideológico del programa de planificación impulsado por el Estado desde 1968, elemento que mantiene en común con la entrevista 3 de Cartín citada en páginas anteriores, lo cual no es casual pues ambas iniciaron su vida matrimonial en el mismo contexto. En segundo término, el derecho de la pareja a disfrutar del sexo, disfrute que viene de cumplir el deber de cuidarse de un embarazo, haciendo mención sin tabús ni prejuicios, al placer sexual. Desde la perspectiva de la Iglesia católica, el sexo por placer es pecaminoso y hedonista, pero parece que esta interpretación no llegó a tener mayor injerencia en la relación de pareja de la entrevistada en cuestión,

En el libro *De “ama de casa” a mulier economicus*, Flórez-Estrada explora la mediación entre religión y sexualidad. Al igual que la presente investigación, la autora identifica en el discurso de las informantes, actitudes pragmáticas entre el dogma y la acción, persistentes también en el actuar de los representantes de la Iglesia – padres, curas, parroquias – quienes son relativamente flexibles al perdonar en confesión la intervención de tecnologías contraceptivas, ya que en términos generales “la Iglesia Católica pone por delante, en la práctica, su aspiración gubernativa y su vocación de preservar la administración de la moral como su espacio de poder exclusivo.”³¹⁴ Así, parece que es mejor absolver, antes que perder feligreses. Al respecto, la declaración de “Daniela” es representativa de la posición que varias mujeres mantienen:

“Considero yo que a veces la Iglesia tiene sus cosas. Pero por otro lado hay que ver lo que es traer un hijo al mundo, y es una irresponsabilidad traerlo solo por traerlo. A mí por lo general, lo que la Iglesia diga... conste que ¡soy católica al 100% y Dios sabe que sí! Pero en esa área sí que no me quedé yo con tática Dios. Como te digo, hasta depende del sacerdote que te confiese, porque hay unos que son más amplios, hay otros que no te dan la absolución, es muy variado”.³¹⁵

En el conjunto de las mujeres que afirmaron tener algún vínculo religioso con la Iglesia católica o con grupos evangélicos, expresaron que realmente no sentían haber incurriendo en un pecado al utilizar métodos anticonceptivos. Como estrategias optaron por omitir el asunto en el confesionario o no comulgar, pero eso de ninguna manera les generó cuestionamientos en cuanto a su proceder como creyentes. Anna Arroba apunta: “aunque la Iglesia sigue teniendo un papel muy fuerte, las mujeres desde hace mucho tiempo han cedido su propia

³¹⁴ Flórez-Estrada, *De “ama de casa” a mulier*, 52.

³¹⁵ Entrevista personal a Daniela.

conciencia con respecto a la píldora, por ejemplo, al control de la natalidad y es una realidad que no se enfrenta”.³¹⁶ De manera que la adscripción religiosa de las mujeres entrevistadas realmente tiene muy poca incidencia en los márgenes de lo que ellas marcan como lo permisible o no, situación ante la que la Iglesia no ha cedido pues mantiene la prohibición al uso de tecnologías contraceptivas y es asunto que se niega a negociar.

Al contrario, sí fue recurrente que justificaran su utilización en el discurso de la maternidad/paternidad responsable, pero con algunas variables a la conceptualización dada por la Iglesia. Por ejemplo, entre el grupo de mujeres de 25 a 40 años (las tres sin hijos), la más joven de las participantes, “Ana”, casada, sin hijos, supervisora y estudiante universitaria, afirmaba: “no me gustaría traer al mundo un hijo no planeado”, planteamiento recurrente en ese segmento etáreo independientemente de su grado educativo, pues sus prioridades estaban en su carrera, el trabajo, la relación de pareja, la recreación o en establecerse económicamente.

Conclusiones

Como expresó Michel Foucault, el poder puede “replegarse, desplazarse, invertirse en otra parte”. Es justamente esto lo que ha ocurrido cada vez que se discute sobre las formas de dominación sobre el cuerpo de la mujer, al apreciarse cuando a pesar de algunos de los cambios operados a nivel social, existen permanencias en las ideologías que atraviesan vertebralmente estos cuerpos para mantener su control. El hecho de que las mujeres se hayan integrado al sistema educativo de manera masiva o que formen parte activa del mercado laboral, no siempre es sinónimo de autonomía total, pues sus capacidades reproductivas siguen estando en el centro de las asimetrías de género. Sea visto desde la prensa o desde la vivencia cotidiana de las mujeres, existe en el conjunto de las relaciones sociales, una serie de representaciones que perpetúan de maneras muy sugestivas o directas, su subordinación basada en las diferencias biológicas, a pesar de ciertos cambios en los modelos de feminidad o de vida.

Cuando se trata de definir los márgenes del control real que las mujeres pueden tener sobre sus corporeidades, en nuestro país la preminencia de los criterios conservadores

³¹⁶ Entrevista personal a Anna Arroba.

judeocristianos se han mimetizado en las leyes que rigen las acciones relacionadas con los derechos reproductivos y sexuales, una de las áreas más conflictivas ideológicamente. Así, cada vez que inicia una disputa por el uso o implementación de ciertos métodos anticonceptivos, se hacen palpables los linderos de la libertad que el sistema patriarcal está dispuesto a conceder a las mujeres, definidos en la capacidad que tienen ellas de decidir plenamente sobre sus cuerpos. Y parece que tácitamente, dentro del patriarcado hay un sistema de escalas de tolerancia o permisividad: la píldora, aunque fue vista en algún momento como potencial amenaza a la moral, interviene directamente en los procesos hormonales para controlar la fecundidad, pero sus efectos contraceptivos son pasajeros una vez que se cesa su consumo. Pero también, se puede comprar y usar sin que medie la intervención de terceras personas vigilantes, lo que permite que en este sentido a las usuarias tener cierto margen de autodeterminación.

Sin embargo, el acceso a otras alternativas como las cirugías de esterilización requieren la mediación de profesionales en salud que deciden si proceden o no en función de criterios morales, económicos o legales, como ocurrió en momentos previos a 1999 y sigue ocurriendo. Además, desde la visión patriarcal judeocristiana, este método implica modificar el cuerpo de las mujeres para cesar permanentemente sus capacidades reproductivas, poniendo en conflicto las construcciones tradicionales sobre la maternidad como constitutiva del género femenino, y retando la capacidad del sistema de fijar límites sobre la manera en que ellas se apropiaban de sus cuerpos y de sus vidas, tal y como se exponen con las narraciones de las mujeres entrevistadas.

Entonces, el trasfondo de las discusiones presentadas en este capítulo, evidencian la existencia de niveles de tolerancia y de los derechos que el sistema patriarcal está dispuesto a conceder a las mujeres en términos de autonomía corporal, pues retomando la cita de Marta Lamas, cuando se trata del cuerpo de la mujer, el aborto es el límite al derecho a decidir, pues en nuestro país, su continua prohibición evidencia el carácter utilitario desde el que son concebidas las mujeres, como máquinas reproductoras de seres humanos. Los enunciados de la Iglesia y del Estado, principalmente en las discusiones que surgieron en 1977 contra el DIU, en 1991 con el proyecto a favor del aborto por violación y en el 2007 cuando se buscaba la ampliación de aborto terapéutico por causales y la distribución de la AE, ejemplifican de manera clara este principio, pues los derechos de las mujeres como personas integrales,

quedan en un tercer plano: primero el feto, segundo la moral social y al final ellas. Se prioriza una potencial vida humana, ante una que ya es, consiente y con capacidad de elección – capacidad que no es reconocida – pues su cuerpo se aprecia desde una perspectiva utilitarista en el que su órgano más importante es el útero, tal y como apunta Laqueur.

En términos generales, las disputas en torno al aborto “agudizan conflictos religiosos y políticos, y remite, indefectiblemente, a revisar los conceptos y creencias que tenemos, no únicamente acerca de la maternidad y la paternidad, sino por encima de todo, acerca de la libertad”.³¹⁷El aborto pone en entredicho la capacidad del Estado costarricense para garantizar el acceso a las mujeres a sus derechos, principalmente en materia de salud sexual y reproductiva, pues no ha sabido protegerlos ni garantizarlos, principalmente por la significativa influencia de la Iglesia en la articulación de leyes y en la posición que mantiene ante el tema.

Contradictoriamente, al lado de las restricciones, las estadísticas y las entrevistas exponen que los cuerpos intervenidos, sobre quienes recae la responsabilidad de prevenir el embarazo es en las mujeres. Así, para el año 2010, la cantidad de hombres que se habían realizado la vasectomía, no representaba siquiera la tercera parte de las mujeres con salpingectomía. Las inscripciones sociohistóricas y culturalmente construidas que llevan los cuerpos de uno y otro sexo, exponen cómo la corporeidad femenina sigue siendo el blanco de las políticas públicas de gestión, que de alguna manera, se convierten en elementos articuladores de performatividades de género altamente reguladas. Veamos ¿cómo se podría explicar la diferencia entre la cantidad de opciones anticonceptivas disponibles para la mujer, en relación con las que tienen los hombres? ¿Por qué las mujeres presentan los mayores índices de esterilización? De cierta manera, aunque la industria y la medicina han dirigido la creación de tecnologías para inhibir la fecundación de las mujeres, están permeadas por estrictas prohibiciones y limitaciones en cuanto al acceso real y uso libre que se puede hacer de ellas, no obstante, se han articulado en elementos performativos del género femenino, de ahí la preminencia en la feminización de la anticoncepción.

Este tipo de representaciones sociales efectivamente operan dentro de los imaginarios colectivos, por ejemplo a través de la noción de que la vasectomía es una amenaza a la virilidad. El dicho “quedar como un buey”, y los bajos índices de esterilizaciones en hombres

³¹⁷ Lamas Encabo, “Aborto, derecho y religión en el siglo XXI”, 140.

– a pesar del incremento que han presentado desde la década de los noventa – expresa, a decir de Pierre Bourdieu “el aspecto ético de la virilidad, en cuanto esencia del *vir*, *virtus*, principio de la conservación y del aumento del honor (...) a través especialmente de las demostraciones de la fuerza sexual”,³¹⁸ constitutiva de la masculinidad en las sociedades patriarcales, y que encierra tras de sí una continuidad más: el asumir que la responsabilidad de la reproducción es un asunto de mujeres.

A pesar de las discusiones, dos cosas no se pueden negar: los anticonceptivos se han convertido en herramienta que han posibilitado la ampliación de los campos de acción de las mujeres y que su presencia en el espacio público se prolongue, así como facilitar la materialización de sus decisiones sobre las capacidades reproductivas en función de sus proyectos. Han formado parte de sus vidas y contribuyen a construir sus subjetividades y vivencias en áreas que escapan a la reproducción biológica. Pero a la vez, denotan nuevas formas de disciplina de los cuerpos, al incurrir en rituales y rutinas que procuran el dominio sobre los ciclos de fecundidad, así como nuevos guiones performativos del género.

Por tanto, en el devenir de los procesos a nivel macro social hacia las experiencias individuales, se evidencia que a pesar de los márgenes que brindan los métodos de anticoncepción en la autodeterminación de las usuarias, estas libertades permanecen condicionadas por los discursos y las prácticas del sistema patriarcal, trasmutadas en diversas instituciones, sea el Estado, la Iglesia o los roles de género, generando el cuestionamiento sobre el acceso real a la autonomía.

Turner afirma que ante la pérdida del dominio directo sobre la procreación en las mujeres, la representación de sus cuerpos se redirige entonces hacia su cosificación sexual, espacio de reafirmación de las inequidades entre los géneros. Las pautas publicitarias en prensa han ido cambiando en sus técnicas y el uso de la imagen, sin embargo, discursivamente crean, reproducen y legitiman, como un brazo básico y estratégico del mercado de consumo, la posición que nuestra sociedad le asigna a las mujeres en el conjunto del tejido social ¿hay autonomía en los sueños de libertad que ofrece?

³¹⁸ Bourdieu, *La dominación masculina*, 24.

Capítulo IV

De la imagen al deseo:

Desarrollo de la publicidad y su influencia en la visión social de la mujer

Al igual que ocurre con los métodos de planificación, las imágenes publicitarias están llenas de contradicciones, pues transmiten la sensación de alegría o libertad y pueden reflejar cambios en las formas en las que se representa la mujer, pero también legitiman roles de género. Las semejanzas con las tecnologías contraceptivas – en términos de los mensajes a través de los cuales se promocionan y las estrategias de difusión – no son pocas, pues ambas pueden ser asumidas como biopolíticas y dispositivos disciplinarios que operan de forma paralela en el mismo contexto.

En este capítulo se procura analizar la influencia de las ideas transmitidas por la propaganda en la construcción que hacen las mujeres de sus subjetividades y en la percepción de sus cuerpos. Para ello se estudia la imagen femenina en la publicidad impresa que promociona modas, productos y servicios de belleza, pues son exponentes de los prototipos físicos, de comportamiento y de sus contextos. Para estos propósitos, se emplean fragmentos de entrevistas personales a mujeres y las impresiones expresadas por las participantes en el taller “Mujer, cuerpo y publicidad”, realizado en la Municipalidad de San José, que tuvo como objetivo generar un espacio para el diálogo entre las mujeres, y reconocer sus vivencias e inquietudes en torno a la imagen de mujer proyectada por la publicidad a través del tiempo.

El análisis publicitario se trabaja desde dos perspectivas: primero, como representación con importancia histórica, que nos remite hacia los patrones de consumo en un momento dado y a la formulación de necesidades y deseos; y segundo, se asume como una estrategia de comunicación por sí misma, que más que manipular al espectador para que se apropie pasivamente de una representación de la realidad o de sí mismo, procura inducir al deseo. Esto lo logra al acercarse y reconocer los diversos *habitus* desde los que la receptora interpretará el mensaje: lo toma, rechaza o es neutral en función de sus circunstancias individuales y contexto social, teniendo de esta forma el individuo un papel activo tanto en el proceso de interpretación, como en sus decisiones de compra.

En este sentido, el aporte de las vivencias cotidianas de las mujeres funge un rol central en tanto narración de la experiencia propia, a la vez que se mantiene comunicación

con varios de los rubros desarrollados en capítulos anteriores, pues facilitan el contexto en el que se mueven los cambios experimentados en el mercado de la publicidad, la cual se ha valido de dichos procesos para justificar la imagen femenina proyectada, recreando a través de esta, representaciones de género e imaginarios sociales.

1. A modo de introducción: algunos aspectos básicos sobre la publicidad

De la misma manera en que la ciencia, la religión o el Estado han procurado ejercer control sobre el cuerpo de las mujeres, el mercado y sus industrias fungen como actores dentro de este campo de batalla. Uno de los elementos a través de los que opera es la publicidad, que desde los abordajes más llanos, la podemos comprender como un medio de comunicación que promociona objetos y/o servicios, y en el que intervienen básicamente cuatro sujetos: el productor, el anuncio, el sitio de publicación y los receptores.³¹⁹

Sin embargo, esta será interpretada como un producto cultural que nos habla de las pautas de consumo y estilos de vida propios de una sociedad y su contexto, pero principalmente, de sus deseos. A decir de Berger, “la publicidad no es simplemente un conjunto de mensajes en competencia; es un lenguaje en sí misma que se utiliza para el mismo objetivo general”,³²⁰ y cuyo bagaje “lingüístico” o simbólico, se fundamenta en las relaciones sociales y en el *habitus* de los potenciales compradores hacia quienes dirige el mensaje. Es decir, es efectiva porque se basa en lo real, aquello desde donde obtenemos nuestros referentes y articulamos nuestras subjetividades. Por tanto, el mercado de la publicidad ha ideado y usado discursos que buscan acercarse a un sexo, grupo económico, de edad o educativo específico.

Dichas propiedades, principalmente la formulación intencional de la propaganda para impactar en las espectadoras y su consecuente incidencia en la configuración de identidades, la define como un medio transmisor de biopolíticas y de normativización al establecer ideales sobre el estilo de vida, el modo de tratar al cuerpo, la salud, los parámetros del gusto y las estéticas corporales. Es muy importante en la producción de representaciones sociales, pues como veremos en el transcurso del capítulo, es todo un sistema con un régimen creado a

³¹⁹ Enrique Ortega, *La comunicación publicitaria* (España: Ediciones Pirámide, 1999), 378. Citado en: Salazar Mora, 74.

³²⁰ John Berger, *Modos de ver* (España: Editorial Gustavo Gili, 2005), 145.

través del discurso y aunque tenga públicos meta, las ideas que difunde no encuentran límites de recepción, recordándonos aunque no queramos, qué está de moda o qué es hermoso, influyendo en la autopercepción que tienen los sujetos de sus vidas y de sus cuerpos.

De esta manera, el análisis de las pautas publicitarias, de la mano con el contexto bajo el cual fueron creadas, nos habla sobre aspectos aparentemente disímiles como lo son la estética, la medicina, el poder, la higiene o el consumo como mecanismos de integración social, la libertad y también, las disciplinas corporales existentes en las sociedades de consumo, que en nuestro país empieza a configurarse como tal a partir de mediados del siglo anterior. Es decir, reproducen y transmiten de manera masiva ciertas biopolíticas, dirigidas a implementar formas particulares de vida y de asumir el cuerpo propio con fines económicos y políticos específicos.

Partiendo de la premisa que afirma que la publicidad más que vendernos un objeto X, nos vende lo que significaría en nuestras vidas poseerlo como elemento identitario, se asume que en ella convergen expresiones de las relaciones sociales, fundamentadas en la asignación simbólica que otorga a los productos y servicios, así como en las expectativas que crea el mensaje sobre los potenciales consumidores, constituyéndose – la publicidad y el consumo – en sistema mitológico, a decir de Baudrillard. Dicho teórico explica: “Esta sumisión del objeto al signo es el elemento central del consumo puesto que los signos se manipulan por la publicidad y tienen una coherencia lógica que es el no satisfacer nunca completamente la necesidad y dejar abierto permanentemente el deseo”.³²¹

Como señala Berger, la estrategia para lograr la relación objeto-símbolo, es de índole psicológica y se ha centrado en hacer sentir o pensar sesgadamente al espectador que él o ella son imperfectos, y que el consumo de un determinado bien los mejorará, les dará lo que necesitan o lo que les “hace falta” (¿juventud, kilos más, kilos menos?), apelando principalmente a factores emocionales que incentivan al deseo y trasmutando este, en necesidad: “El propósito de la publicidad es que el espectador se sienta marginalmente insatisfecho con su modo de vida presente. No con el modo de vida de la sociedad, sino con el suyo dentro de esa sociedad. La publicidad le sugiere que, si compra lo que se le ofrece, su vida mejorará. Le ofrece una alternativa mejorada a lo que ya es”.³²² Con lo anterior, se

³²¹ Jean Baudrillard, *La sociedad de consumo, sus mitos, sus estructuras* (España: Siglo XXI, 2009), XLVI.

³²² Berger, 157.

establecen pautas sobre la calidad de vida, cómo mejorarla y adaptarla en función de las demandas del contexto, transmutándose entonces en una estrategia de gobierno sobre cuerpos dóciles y útiles, que opera desde las dinámicas de movilización del discurso entre las dimensiones micro (el sujeto y su autoestima) hacia lo macrosocial (la sociedad y las necesidades del sistema).

El efecto del método que procura generar insatisfacción, lo sintetiza las declaraciones de una mujer ante la muestra de anuncios publicitarios dirigidos al público femenino: “Me transmiten que si yo fuera como esas personas del anuncio sería más feliz y más realizada. Conforme he ido madurando me he dado cuenta que la publicidad es pura manipulación. La felicidad la encuentro en aceptarme como soy y no en tratar de cambiarme”.³²³ A pesar de que la mayoría de las personas relacionen la publicidad con la transmisión de estereotipos y la critiquen, sus ideas han sido interiorizadas pues el consumo de los bienes promocionados y principalmente, de los estilos de vida que ofrece, proporcionan placer y son referentes sociales.

En este sentido, los roles de género expuestos en las pautas publicitarias en prensa repiten una serie de estereotipos que se han configurado como *continuidades a pesar del cambio*, pero nos hablan también de las transformaciones socioculturales y del valor que le asigna la sociedad a las mujeres, por ejemplo, en la presentación de los roles que asume, principalmente fuera de la casa. Esta idea queda sintetizada en el mensaje de una de las participantes del taller, quien reconoce cambios en el tipo de representación femenina en la publicidad: una mujer “que se da su lugar en la sociedad...”, pero que aunque más libre permanece sujeta a su hogar, pues “...ya no es *tan* esclava en su casa”.³²⁴

Así, la propaganda muestra también una visión sesgada de las situaciones con particular inclinación a ritualizar la feminidad por medio de la re-construcción y transmisión de prototipos de comportamiento, división sexual del trabajo, apariencia física y cuidados estéticos aun cuando plasman ciertas variantes por ejemplo, en los espacios de acción y capacidades productivas de las mujeres. De acuerdo a Goffman, la ritualización de la feminidad es el uso de la imagen y la palabra que hace la publicidad para exponer una serie significativa de estereotipos y ritos que deberían ser cumplidos, con el fin de alcanzar el ideal

³²³ H.H. 44 años. Taller MSJ, 28 de mayo 2015. Con el fin de mantener el anonimato de las participantes se emplean solo las iniciales de sus nombres.

³²⁴ Anónima, Taller en la Municipalidad de San José.

de comportamiento y apariencia que el mercado promociona.³²⁵Bajo esta perspectiva, la propaganda a la vez que nos muestra el valor simbólico que la sociedad y el mercado le asignan a las mujeres, expone las jerarquías de género expresadas en la asistencia a los demás y su configuración como objeto del deseo masculino.

Al tiempo, plasma el placer intrínseco que se encuentra en satisfacer un deseo o calzar con el prototipo, exaltando los beneficios simbólicos y materiales que aporta el seguir una moda o adquirir un bien. Naturalmente, dichas representaciones no permanecen exentas de cuestionamiento, ya que exponen un modelo que opera en términos de las necesidades del sistema económico e ideológico y pocas veces representa a la mujer promedio. Así, A.R. comenta que alguna publicidad “presenta una mujer que no es real y nos muestra que somos un objeto. Somos personas que tenemos sentimientos y podemos elegir”,³²⁶ con lo que rechaza los estereotipos físicos y algunos de los comportamientos que se reproducen en la propaganda, específicamente con la noción de ser para otros.

Las facilidades que ha desarrollado la publicidad para generar puntos de conexión, pueden surgir a partir de los sentimientos que un discurso comercial es capaz de producir por medio del porte de las modelos o de los enunciados escritos. Habitualmente las modelos transmiten una sensación de satisfacción consigo mismas, situación que se vincula con un producto que simbólicamente las representa. La explicación dada por Baudrillard es más precisa en la relación tejida entre el consumo, el cuerpo y el placer:

“Citemos nuevamente a la mujer que, enamorada súbitamente de su cuerpo, se precipita al instituto de belleza. Por otra parte, es más frecuente el caso inverso, el de todas las que se entregan a las cremas de belleza, los masajes, las curas, con la esperanza de «redescubrir su cuerpo». El equivalente teórico del cuerpo y de los objetos como signos permite, en efecto, la equivalencia mágica: «Compre y se sentirá bien consigo misma.»³²⁷

En el taller de la Municipalidad de San José, ante la exposición de una serie de pautas publicitarias, hubo quienes percibieron un mensaje positivo que las incitaba a cuidar de sí mismas y fortalecer su autoestima. La estrategia publicitaria no puede ser exclusivamente interpretada como coercitiva, sino que opera mejor si recurren al deseo de “redescubrir el cuerpo”, cuidarlo y al placer consecuente de hacerlo, ya que las atenciones corporales son eje

³²⁵ Erving Goffman, “La ritualización de la feminidad”, en *Los momentos y sus hombres*, (Barcelona: Paidós, 1991), 167.

³²⁶ A.R.M. 45 años, Taller en la Municipalidad de San José.

³²⁷ Baudrillard, 164.

central en la constitución de las individualidades y en la reafirmación del sujeto ante los demás en las sociedades actuales.

El gusto de atender la apariencia, por ejemplo, entre amas de casa que dedican muchas horas a la semana a atender las labores domésticas y a su familia, es sentido por ellas como el espacio que tienen para sí mismas y por ende, algunas reciben bien el mensaje publicitario: “Me transmiten trabajo, amor, modas, belleza. Siento a una mujer trabajadora que se ve bella y a la moda en tiempos pasados que lucha por salir adelante en un mundo que cambia,”³²⁸ o bien reconocieron “el valor de amarse y verse bien”.³²⁹ Algunos anuncios les comunicaban alegría, autoestima, motivación, placer, además de dar ideas sobre moda, “me hacen sentir bien”. Son motores básicos para el consumo ligado con el cuidado de sí misma a partir de las nociones de salud, reflejada en la belleza, y en la difusión de ideas para ahorrar tiempo, por ejemplo, con los electrodomésticos.

2. Publicidad en los sesenta: década de transición

Estudios afirman que durante los años cincuenta se formaron las bases para lo que llegaría a conformar la sociedad de consumo y la cultura de masas en Costa Rica,³³⁰ proceso en el que las políticas educativas, económicas y la expansión de los medios de comunicación fueron fundamentales, creando un contexto que en términos generales demandaba “unas tecnologías de gobierno orientadas hacia la producción de sujetos deseantes”³³¹ acordes con las demandas del sistema capitalista globalizado. Como explica Iván Molina, a mediados del siglo anterior la lectura de periódicos, cómics y novelas rosa, así como el cine latinoamericano, europeo y estadounidense, fueron los principales medios a través de los cuales la gente conocía patrones de consumo y estilos de vida propios de las sociedades industriales, los prototipos de la belleza y la moda femenina.

Durante los años sesenta, el ingreso del país a acuerdos como el Mercomún y el modelo de sustitución de importaciones produjeron un aumento en la oferta de productos disponibles en el mercado que entraban al país de forma masiva provenientes principalmente de

³²⁸ K.S, 28 años, Taller en la Municipalidad de San José.

³²⁹ X.P. Sin edad, Taller en la Municipalidad de San José.

³³⁰ Iván Molina Jiménez, *Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX* (San José: EUCR, 2003), 15.

³³¹ Castro-Gómez, 193.

Guatemala y El Salvador,³³² mientras las tiendas se llenaban con novedosos electrodomésticos que “facilitaban” las tareas del hogar y eran sinónimo de modernidad. También entraron compañías extranjeras, principalmente de los Estados Unidos, que ensamblaban algunos bienes e importaban materias primas para producir mercancías que se vendían en el comercio nacional.³³³

La masificación de los medios de comunicación se vio impulsada significativamente con el inicio de las transmisiones televisivas desde 1960, que sumó al panorama mencionado la proyección de series estadounidenses que difundían el *american way of life*: casa en los suburbios, madre hermosa y hacendosa, papá trabajador, mascotas, artefactos eléctricos, familia con pocos hijos, abundancia económica; elementos que influyeron en la transformación paulatina en los deseos y pautas de consumo de la población. La reproducción de estas nuevas representaciones se vio favorecida por el ambiente de bonanza económica por el que atravesaba el país desde el decenio anterior.

La llegada de la televisión cambió el escenario de la cultura de masas, pues la velocidad de transmisión de ideas e información, generaría el mayor impacto conocido en lo que concierne producción y uso de las imágenes. En el campo del diseño publicitario, abrió el portillo para reconocer el impacto de la sucesión de imágenes dentro de la psicología del sujeto y sus decisiones de consumo, hecho que en el caso de Costa Rica, adquiriría mayor importancia con el inicio de las transmisiones a color en 1966.³³⁴

La suma de estos procesos tuvo incidencia directa en el tipo de imagen de mujer que transmitía la publicidad y sus tácticas de comunicación. De acuerdo a las pautas publicitarias recolectadas, se evidencia que a finales de la década de 1950 y mediados de 1960, la maniobra de comunicación para promover el consumo de bienes dirigidos a ellas es informativo, enfatizando en los beneficios únicos que da un producto, diferenciándolo de los demás.³³⁵ El uso de fotografías aun es exiguo y aparecían acompañadas de largos textos que les exponían a las lectoras lo bueno que era un producto para ayudarlas a lucir más bellas, o hacer su día

³³² Grettel Aguilar, Paula Halabi y Luis Torres, “Evolución histórica de la publicidad impresa en Costa Rica (1970-1998)”, (Tesis de Licenciatura en Comunicación Colectiva, UCR, 2001), 58.

³³³ Aguilar, Irene, “Publicidad, empresas transnacionales y ‘comercialización de sueños’”, *Contribuciones* N°26, (Enero, 1996): 4.

³³⁴ Pedro Rafael Gutiérrez, *Introducción a la Historia de la Publicidad en Costa Rica* (Costa Rica: Asociación Costarricense de Publicistas, 1981), 80.

³³⁵ Emma Torres Romay, “Evolución histórica de la estrategia como base”, *Revista FISEC-Estrategias* (Argentina) 8 (2007): 10-12.

más fácil. Una muestra es el anuncio de la imagen 4, que describe los beneficios de un jabón cremoso para procurar una piel “adorable como la de un bebé”, pero que también contiene un discurso sobre la higiene, la salud poblacional y los roles de cuidado de las mujeres, en tanto incentiva el cuidado personal desde la niñez y atenciones especiales de las madres hacia sus bebés.

Imagen 4
Publicidad jabón Palmolive, 1958

SEA UNA BELLEZA PALMOLIVE - con un cutis adorable como el de un bebé

Las Bellezas Palmolive son siempre preciosas a cualquier edad. Y es natural para cuidar el delicado cutis de sus bebés, las madres prevenidas prefieren usar jabón Palmolive porque es de una suavidad maravillosa.

Usted también, confíe la belleza de su cutis a Palmolive... tan suave que es ideal para el cutis de un bebé. Lávese la cara cuidadosamente dos veces al día con la fragante espuma-crema de Palmolive y luzca un cutis más suave, más radiante, mucho más primoroso... adorable como el de un bebé.

Y para obtener un cutis más arrebatador, las Bellezas Palmolive han confiado en el cuidado regular con suave Palmolive desde niños.

Y doctores comprueban que Ud. también puede obtener un cutis más encantador usando solamente el Jabón Palmolive.

Confíe en el cuidado regular con suave Palmolive...
Y SEA UNA BELLEZA PALMOLIVE

Fuente: La Nación, 17 de agosto, 1958, 34.

En el campo estético, desde 1958 ya se hacía evidente en la publicidad la influencia del cine hollywoodense en la articulación de estereotipos de belleza femenina. Algunos anuncios imitaban la icónica figura de Marilyn Monroe para vender cerveza, y la mujer rubia empezaba a aparecer con más frecuencia en la prensa, asociada a productos de cuidado personal y electrodomésticos, creando un lazo simbólico entre la apariencia y el consumo de bienes suntuarios, como símbolos de status social. Largas explicaciones buscaban convencer a sus lectoras de que parecerse a las estrellas de Hollywood era un objetivo que se podía alcanzar, como lo exponía un anuncio-reportaje de la marca *Max Factor*, que trajo a una maquilladora

para enseñar a la “mujer costarricense tan consciente de su belleza” las últimas tendencias y técnicas para acrecentar su encanto natural.³³⁶

Para entonces, el fenotipo promedio en anuncios de productos de belleza tendía a mostrar mujeres de mediana edad, antes que a chicas jóvenes. Este elemento en particular, es una muestra de lo que estaba asociado con la belleza femenina: una mujer adulta, lozana y vanidosa, así como de las formas de control de los padres sobre el cuerpo de las adolescentes durante el proceso de crecimiento, que predominaban en la época, relacionados con el marco moral y estético en ese momento. Y el público meta era este segmento de la población, con mayor capacidad de decisión sobre sus deseos y necesidades, así como los de sus hijas; existía una visión adultocentrista del consumo. “Camila” de 72 años, recuerda que cuando cumplió quince años en 1958, fue cuando la autorizaron a usar por primera vez lápiz labial, tacones bajos y medias largas, pues sus padres eran quienes decidían cómo vestía, ejerciendo con esto un significativo nivel de control sobre su cuerpo. Con el paso de los años, le permitieron el uso de polvos o escoger su ropa. Al respecto, afirma: “Podía haber mucha cosa en la época, que nos podía gustar, nos podía encantar, pero no teníamos el permiso para hacerlo [*comprarlo*]. Era lo que nos llevaban lo que teníamos que ponernos, y yo creo que en esto ha sido mucha la diferencia: que nosotros íbamos creciendo, y conforme a la edad, íbamos pasando la moda, a través de cómo nos fueran *previniendo* nuestros padres”.³³⁷

Basándose en la revisión de anuncios correspondientes a esta década, se observó que el rostro y la piel ocupaban un sitio preponderante entre los productos de belleza, antes que las curvas del cuerpo: el impulso al consumo de vitaminas, cremas, polvos y jabones, las exhortaba a lucir una piel lozana.³³⁸ Pero ese patrón publicitario también podría estar relacionado con las concepciones morales de la belleza femenina en la sociedad urbana costarricense. Dos de las mujeres entrevistadas con edades de 72 y 70 años hicieron una observación en este sentido, cuando se les preguntó cómo es para ellas una mujer hermosa. Afirman que durante su juventud, dicha cualidad no estaba tan vinculada con la apariencia

³³⁶ “Las mujeres de Costa Rica tienen la oportunidad de aprender directamente los importantes secretos de belleza que tanto contribuyen a realzar los encantos de las famosas estrellas de Hollywood”, *La Nación*, 24 de agosto 1958, 54, Sociales.

³³⁷ Entrevista a Camila.

³³⁸ Sin embargo, estas no se dejaban de exaltar particularmente en anuncios de servicios y bienes que no eran de consumo exclusivo de la mujer, que mostraban cuerpos curvilíneos, con estrechas cinturas y pechos voluptuosos. Por ejemplo, el mencionado mensaje de cerveza, o en publicidad de Lacsá, que promocionaba viajes a Miami con el dibujo de una guapa mujer en *body*. *La Nación*, 20 de agosto 1958, 14.

física como lo está en la actualidad, sino que importaba también una actitud afable, cariñosa y femenina.³³⁹ “Jimena” comenta:

“Yo no recuerdo que hubiera ese estereotipo, verdad [*de belleza*]. Al que le gustaba, le gustaba, y generalmente era un estándar de un cuerpo no gordo. (...)Pero a mí me parece que más que lo físico, lo moral o los sentimientos ¡Es la simpatía, antes eso sí, eso sí cubría! Cuando una muchacha era simpática, entonces todos, hombres y mujeres hablaban ¡Qué belleza de mujer, qué simpatía, qué amable! Eso sí existía en ese entonces”.³⁴⁰

Los cambios en la moda y el contexto económico, trajeron consigo nuevos o renovados productos que se enfocaban en el cuerpo, y cuyos efectos a mediano y largo plazo, harían que se fortaleciera la definición de belleza como un atributo estrictamente físico. A partir de 1965 se convirtió en algo habitual encontrar publicidad de prendas de ropa interior como sostenes y fajas – las cuales se importaban masivamente o se producían en el país– con sugerentes textos dirigidos a exaltar la sensualidad femenina, mostrando a mujeres usando *brassier* en poses desenfadas y muy seguras de sí mismas. Un sostén con tela transparente, que prometía realzar las curvas, decía: “No para las tímidas...Este brassier cubre como un ligero rubor!”³⁴¹ invitando a las consumidoras a desafiar el pudor empleando esta prenda que sugestivamente daba la sensación de desnudez (Imagen 5).

Asimismo, se empiezan a notar cambios en el fenotipo corporal: las modelos son un poco más jóvenes y delgadas, pero también la actitud que se representa es sexualmente más sugerente, lo que hace suponer que de cierta manera la publicidad adelantaba un mensaje sobre la liberación sexual femenina – que en el país circuló en la prensa escrita hasta mediados de la década siguiente –, pero que iba de la mano con la introducción de nuevos métodos contraceptivos que incentivaban nuevas formas de experimentar la sexualidad como lo era la píldora.

³³⁹ Entrevista a Camila.

³⁴⁰ Entrevista a Jimena, agosto 2014. San José.

³⁴¹ Maidenform, “No para las tímidas...”, *La Nación*, 25 de abril, 1965, 57.

Imagen 5
Brassier *Maidenform* semitransparente

No para las tímidas...

Este brassiere cubre como un ligero "rubor"!

Maidenform la pone a usted casi al desnudo con "Sweet Nothing" y embellece sus curvas de manera ensombadora. De finísima malla que parece la misma piel, pero con todo lo necesario para dar el sostén y realce que requieren las formas. Si hay algún brassiere que pueda darle la ilusión de no llevarse puesto . . . es "Sweet Nothing". Haga la prueba y se convencerá por sí misma.

Fijé la mirada en *maidenform*

Fuente: *La Nación*, 25 de abril 1965, 57.

En cuanto al mensaje, no deja de llamar la atención cómo las pautas publicitarias también se valían del rol de la mujer como educadora de sus hijas, para promocionar varios productos en donde se puede observar a jóvenes mujeres enseñándoles a sus hijas a maquillarse desde edades tempranas (Imagen 6). De esta forma, la publicidad teatralizaba también la realidad de la mediación materna en la decisión de qué debían usar las jóvenes, tal como Camila lo expuso, y su rol de guardiana de la estética.

Pero ¿a quiénes o a cuáles grupos sociales iban dirigidos estos mensajes y los ponían en práctica? La actitud de algunos padres no correspondía con esta idea que asocia el maquillaje y sus rituales con la feminidad, sino que la veían como una amenaza asociada con el coqueteo. Una participante anónima del taller-charla en la Municipalidad de San José,

narra que cuando tenía 13 años – aproximadamente en 1970 – su padre la vio delineándose los ojos y la castigó físicamente por hacerlo.³⁴² Esto es señal del habitus de clase, en tanto el acceso a los medios que informaban sobre las últimas tendencias y los cambios en las representaciones de la mujer y su aceptación, no eran homogéneos en la sociedad ni en el tiempo, lo que es obvio si se le compara con la actitud de los padres de Camila, que aunque vigilantes le permitieron en 1958, cuando llegó a los 15 años usar lápiz labial. El proceder del progenitor denota las diferencias en las corporalidades y las performatividades del género según grupos sociales, así como la permanencia de nociones que asociaban la coquetería con la provocación sexual, tal y como lo señaló Patricia Alvarenga, ocurría a inicios del siglo XX.³⁴³

Imagen 6 Maquillaje Max Factor

Fuente: *La Nación*, 11 de agosto 1965, 80.

En el caso de la mujer del taller, parece que su padre consideraba que el uso de maquillaje era algo propio de mujeres de mayor edad, por lo que no era bien visto que una niña lo empleara. Pero en el trasfondo se lee el cómo ciertas estéticas corporales son símbolos

³⁴² Anónima, 58 años. Taller de la Municipalidad de San José.

³⁴³ Alvarenga Venutolo, *Identidades en disputa*, 151-9.

de una ética y moral institucionalizada a través de los dogmas del cristianismo, que denotan lo adecuado y lo pecaminoso. Así, se asocia a la mujer pura, devota y casta digna de ser madre y esposa con una apariencia recatada que no incite a los hombres al pecado del deseo sexual. Su opuesto, la mujer vanidosa que usa maquillaje, se presenta sexualmente amenazante – o tentadora – para los hombres. Dueña de su belleza y dispuesta a exaltarla a través de los artificios cosméticos, se asocia con la provocación, la autodeterminación y la rebeldía. Sin palabras, el progenitor decidió dar una lección de moral a su hija.

No obstante las diferencias existentes entre habitus, de acuerdo al mensaje publicitario el proceso de construcción de la feminidad – como ritual – no debía esperar, por lo que buscaba convencer y reafirmar la necesidad de moldear los cuerpos desde edades tempranas. Un anuncio dirigido a las madres, de *Teenform*, línea juvenil de ropa interior explica:

“Una madre comprensiva sabe que a veces, la necesidad de su hija de usar ‘su primer brassier’ es más emocional que física. (...) Estamos seguros de cumplir con esta delicada misión, ya que contamos con expertos diseñadores que, al mismo tiempo, son especialistas en los años de formación de la mujer, conociendo por lo tanto los detalles más importantes de su desarrollo físico y espiritual. *Teenform* es una línea de prendas íntimas que harán que su hija se sienta como una persona adulta, segura de sí misma y feliz de ser comprendida”.³⁴⁴

El discurso de este anuncio toca dos puntos importantes, que se presentan como una constante en la publicidad, pero también nos habla de un proceso de cambio cultural. Lo nuevo está en el tímido acercamiento del anunciante a hacer referencia a los cambios fisiológicos de las mujeres en la adolescencia, específicamente el crecimiento de los senos, a pesar de que no hace mención directa a esta parte del cuerpo. Pero también se vale de este discurso para dar a conocer la innovación que ofrece el mercado: los “formadores” para chicas, los que presenta como una necesidad física y emocional. Lo segundo, se encuentra en la continuidad de los roles de género, que tanto madre como hija, deberían asumir. La pauta expone la idea de que la progenitora debe ser guía espiritual y emocional ante los cambios corporales hacia el paso a ser una “persona adulta” (lo que además encierra una connotación moral), y la niña, que se muestra preocupada por la apariencia de su pecho en crecimiento. De esta manera, la propaganda reafirmaba los roles sociales asignados a las mujeres en el conjunto familiar, los cuales perviven hasta la actualidad a través de la asimilación y

³⁴⁴ Peter Pan, “La madre comprensiva...”, *La Nación*, 30 de mayo 1965, 101.

construcción de *habitus*, comportamientos normalizados aprendidos en la cotidianidad de la interacción social. Como explica Bourdieu:

“Al estar así socialmente inclinadas a tratarse a sí mismas como objetos estéticos y en consecuencia, a dirigir una atención constante a todo lo que se relaciona con la belleza y con la elegancia del cuerpo, de la ropa y del porte, ellas se encargan con absoluta naturalidad, en la división del trabajo doméstico, de todo lo que se refiere a la estética y, más ampliamente, a la gestión de la imagen pública y de las apariencias sociales de los miembros de la unidad doméstica .”³⁴⁵

Se encuentra que la publicidad además de re-crear ciertos *habitus*, también transmite y legitima las performatividades del género, en tanto presenta como naturales y necesarios los actos del cuidado de otros, los rituales de belleza y la maternidad como constitutivos de la feminidad, cumpliendo entonces un rol de “política social de regulación y control del género”.³⁴⁶ Al configurarse como instrumento de regulación de los comportamientos asignados a las mujeres, en tanto los valida y naturaliza, se considera entonces que dichos discursos han tenido la capacidad de operar como biopolíticas, que no solo producen deseos, sino que se articulan en función del contexto socioeconómico y estatal, por ejemplo, fortaleciendo desde la representación gráfica los principios de la paternidad responsable que buscaba presentar un modelo ideal de familia en pro del sistema productivo que estaba entrando en vigencia.

3. Topando los setenta

A finales de los sesenta la publicidad exponía varias de las transformaciones sociales que venían operando, como la creciente influencia de la televisión,³⁴⁷ los nuevos estilos de vida y los estereotipos de belleza. Algunos anuncios sintetizaban estos procesos (Imagen 7, que expone claramente una de las perspectivas más tradicionales del *american way of life*), sin embargo, en el ámbito de los roles de género, nos seguían mostrando solo caras vanidosas y amas de casa, en una época en la que evidentemente el protagonismo de las mujeres adquiriría otras dimensiones.

³⁴⁵ Bourdieu, *La dominación masculina*, 123.

³⁴⁶ Butler, “Actos performativos”, 311.

³⁴⁷ Para 1973, en Costa Rica había aumentado bastante la tenencia de televisores, que pasó de 6,6% en 1963 a 41,2% de los hogares con este aparato, con un 57,6% de ellos concentrados en San José.

Imagen 7 Aspiradora Electrolux

Fuente: La República, 07 de octubre 1969, 15.

Como estudios en el área de la comunicación colectiva lo indican, en este decenio los mensajes promocionales empleaban elaboradas formas de persuasión al consumidor, que hacían hincapié en las nuevas necesidades sociales – creadas por el mercado o el contexto – de las personas: individualización, aceptación social y realce de la autoimagen,³⁴⁸ cambiando paulatinamente las estrategias de comunicación, que viraron hacia un discurso de índole psicológico, asignándole valores simbólicos a los objetos,³⁴⁹ y prometiéndole al consumidor transformarlo en alguien “mejorado”.

Entre mediados y finales de la década, el uso de la fotografía en la propaganda era algo ya extendido, y los vendedores empezaron a preferir los anuncios a color. Interpretando a Marshall McLuhan, quien afirma que “la imagen en blanco y negro es una forma “más fría” de comunicación que la policroma, más ilusionista, que fomenta un distanciamiento mayor del observador”,³⁵⁰ entonces es válido decir que la transición y expansión de fotografías a

³⁴⁸ Aguilar, Halabi y Torres, 64

³⁴⁹ Torres Romay, 10.

³⁵⁰ Citado por Burke, 21.

color en la publicidad, procuraba un acercamiento con el espectador, intentando producir mayor impacto y aumentar su capacidad de identificación.

Los últimos estilos de la moda ya no eran algo exclusivo de las clases altas, sino que la abundancia económica de estas décadas puso en boga la ropa *prêt-à-porter*: prendas actuales de producción industrializada en tallas estándar, convirtiendo el diseño de vestuario en un negocio multimillonario. Esto lo dotó con la capacidad de absorber rápidamente la estética de las diversas subculturas y movimientos de protesta, vaciándolas de su valor ideológico para convertirlas en rentables fetiches del mercado (como sucedió con la estética *hippie*, *punk* o la *grunge* de los años noventa, que se oponían a la cultura del consumo). En esa dirección, sintéticamente Livopetsky escribe: “La moda, que se alza en nombre del principio de la individualidad, no consiguió generalizarse más que imponiendo normas uniformes, tipificadas, reabsorbiendo el libre despliegue de las diferencias personales”.³⁵¹

Algunos consideran que una de las más significativas consecuencias de esta forma de producción, se encuentra en la “democratización” de la moda, pues las personas de las clases medias podían aspirar a lucir diseños modernos a un menor costo,³⁵² imitando con mayor facilidad la estética de los adinerados, cuyas prácticas son legitimadas y admiradas. En esta dinámica social entra en juego la “dialéctica de la pretensión y la distinción, donde la moda tiene uno de sus terrenos predilectos, y es, al mismo tiempo, motor de la vida cultural y movimiento perpetuo de superación y progreso”.³⁵³ O en otras palabras, se ha convertido en elemento conductor del deseo y del placer que genera decorar el cuerpo, construir la propia representación siguiendo las pautas creadas por los grupos de poder.

A inicios del decenio, los cambios en el fenotipo de algunas modelos de publicidad en Costa Rica seguían las preferencias de la belleza en el extranjero, que estuvo marcada por la juventud, lo cual no era casual si se toma en cuenta que los bebés nacidos en el *baby boom* de los cincuenta, ya para esta época representaban un potencial grupo consumidor de modas al que la propaganda procuraba atraer. En el caso de las mujeres, las tendencias pasaron hacia un estilo de vestidos holgados, minifaldas y pantaloncillos cortos en los sesenta, hasta los pantalones acampanados a finales de los sesenta, representando estas prendas el dinamismo,

³⁵¹ Lipovetsky, 87.

³⁵² *Ibid*, 85-6; Andrea Saltzman, *El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta* (Buenos Aires: Paidós, 2004), 120.

³⁵³ Bourdieu, *La dominación masculina*, 125.

la comodidad y la autonomía, por medio de la exposición de las extremidades y una silueta relajada que da libertad de movimiento al cuerpo, en el primer caso, y en el segundo, la participación más activa de las mujeres en la sociedad, lo que requería ropa más práctica que habitualmente era de uso masculino.³⁵⁴

En el caso particular de los pantalones, su uso por parte de las mujeres no era nada innovador, pues desde las décadas de los veinte y cuarenta habían sido adoptados esporádicamente. En ese momento, la moda del pantalón corto y la minifalda no fue muy bien recibida por algunos sujetos, pues eran vistos como símbolo de subversión femenina y cuyo grado de aceptación nuevamente estuvo influenciado por los *habitus* de clase y de género, tal y como ocurría con el maquillaje. N.A, quien pertenece a las clases populares josefinas cuenta que en su adolescencia, a finales de los setenta, compró pantalones cortos porque eran más cómodos y a la moda, pero su padre se ofendió al verla con ellos y le dijo que si no se los quitaba, la castigaría.³⁵⁵ Las diferencias generacionales y la jerarquización de género entre el padre y su hija, fueron las causas del roce, pues el rol de control del hombre sobre el cuerpo de los miembros femeninos de la familia y la aparente ruptura de un código simbólico asociado a la vestimenta – la falda como símbolo de recato y que disimula el cuerpo³⁵⁶-, se conjugaron para legitimar la posición paterna permeada por la lógica conservadora. Sin embargo, N.A. afirma que siguió usando pantalones largos y cortos, hasta que su padre se acostumbró a verla con ellos. En su caso particular, la moda de la época se convirtió en una herramienta de rebeldía y subversión a la autoridad de su padre y a las normas del vestir impuestas a su género y su aparente necesidad, en resistencia, actos que evaluados desde las subjetividades son un reto a la tradición y pueden fungir como eslabones en la reafirmación de la personalidad y en el proceso de apropiación del cuerpo, al decidir cómo quiere experimentarlo y representarlo.

Caso contrario es el de E.Z.M, quien cuenta que en esa misma época, compró una minifalda, pero cuando su novio la vio con esa prenda “se enojó porque esa ropa era para otra clase de mujer”.³⁵⁷ Al igual que en el caso de N.A. se percibe la presencia de hombres que se autodesignan como supervisores de la moral femenina y quienes desde una posición tutelar,

³⁵⁴ Saltzman, *El cuerpo diseñado*, 94, 122.

³⁵⁵ N.A., 53 años. Taller de la Municipalidad de San José.

³⁵⁶ Bourdieu, *La dominación masculina*, 43

³⁵⁷ E.Z.M. 53 años, Taller en la Municipalidad de San José.

asumen que los cuerpos de sus hijas o parejas son de su propiedad y pueden decidir sobre la ropa que ellas usan, reproduciendo con este proceder las asimetrías y las jerarquías de género y la centralidad el cuerpo femenino como territorio en disputa.

Al lado de más opciones en el vestir para las mujeres seguían las restricciones morales, pero además la homogenización en las tallas empezó a procurar una estandarización en los cuerpos en función de las nuevas tendencias. La industria de la moda popular incentivó el uso de prendas interiores para moldear el cuerpo femenino de acuerdo a los estereotipos vigentes, a la vez que el mercado supo sacar bastante provecho de lo que inició como un movimiento reaccionario para integrarlo dentro de sus estrategias de comunicación. Un excelente ejemplo lo proporciona la imagen 8, correspondiente a un anuncio de la marca de fajas formadoras *Formfit*, al que es necesario ubicar en su contexto.

Imagen 8
Faja formadora *Formfit*, 1970

Fuente: La Nación, 24 de mayo 1970, 79.

En el ambiente nacional e internacional, la juventud estaba siendo protagonista de varias movilizaciones en contra de medidas políticas intervencionistas y apenas un mes antes de la fecha de la publicación de este anuncio, en Costa Rica los estudiantes habían

encabezado la lucha contra ALCOA, a través de manifestaciones multitudinarias. En la imagen vemos a una joven con un cartel entre sus manos que dice: “Protestamos! Queremos lucir nuestra figura sin poses incómodas!!”, y al costado derecho del dibujo un enunciado pregunta “¿Tiene usted problemas con su figura? Visite tienda La Gloria”. Así, la pauta toma la representación de la manifestante que evocaba al discurso feminista que demandaba se reconociera a la mujer como protagonista social con derecho al reclamo, pero banalizándola al referir su queja contra la ropa incómoda para estilizar la figura. La mujer puede ser libre de protestar, pero no de renunciar a los mandatos de la moda y la estética. A su vez, el uso de la minifalda como símbolo de la libertad sexual, de movimiento, juventud y nuevas corporalidades pasa a ser un eslabón más en los artificios de la industria.

Las mini faldas y los vestidos, cada vez más cortos, demandaban formas estilizadas en aquellas partes del cuerpo que quedaban expuestas, así como el moldeamiento de lo que permanecía cubierto, en concordancia con la silueta de las prendas.³⁵⁸ Por ejemplo, las pantys buscaban hacer las piernas visualmente más atractivas y espacio de decoración, mientras las fajas ofrecían ocultar con comodidad pancitas y muslos relajados, que podían quedar en evidencia con los vestidos de silueta insinuante. Una faja hecha con Lycra, se promocionaba con este mensaje: “Para lucir *mejor* la minifalda se *necesitan* lindas pantorrillas y sobre todo la faja ‘Viva 868’ que *transforma* el cuerpo femenino en una figura graciosa y juvenil. (...) Con panel al frente para control abdominal”.³⁵⁹ De esta manera, la pauta publicitaria dibuja a través de las imágenes que la frase evoca, un prototipo de cuerpo al que se debería aspirar para calzar con los estereotipos vigentes, independientemente de las múltiples texturas que las consumidoras pudieran tener.

La idea anterior recuerda los incómodos artificios corporales diseñados para las mujeres a lo largo de los siglos para moldear la figura, pero cuyo empleo genera beneficios en la interacción social: “La moda ha estado ligada al placer de ver pero también al placer de ser mirado, de exhibirse a la mirada de los demás”,³⁶⁰ enuncia Lipovetsky y que en el marco de las relaciones de género, la disposición femenina por agradar se constituye en

³⁵⁸ Se comprenderá silueta desde su significado en el campo del diseño. Andrea Saltzman la define como “la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo de la indumentaria atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica.” (*El cuerpo diseñado*, 69)

³⁵⁹ Formfit, “Para lucir mejor la minifalda”, *La Nación*, 25 de marzo 1970, 31. Cursivas agregadas.

³⁶⁰ Lipovetsky, 41-2.

performativa al punto de renunciar a la comodidad en pro de una figura o un movimiento estilizado que insinúa sensualidad. Al respecto la *activista 1* señala sobre los zapatos con tacón de aguja:

“Son parte de la feminidad. Usarlos tiene un costo muy grande, no solo en la salud: tienen un impacto en los ovarios, en las piernas, en la espalda, en los pies ¡es que si a usted la asaltan, no puede salir corriendo! Eso es lo equivalente a los pies de loto de las chinas, porque eso era muy erótico para los hombres. Eso significa que seguimos viviendo en función de los deseos, o de lo que suponemos que a ellos les gustaría ver. Te estás valorando y viendo el mundo con las herramientas de los hombres. Parte de tu libertad es moverte con facilidad, entonces ¿por qué se ponen eso?”

Imagen 9

Maquillaje en roll-on Revlon

La República, 29 de noviembre 1970, 43.

Imagen 10

Emulsión vitamínica Plus Forma

La Nación, 23 de abril 1970, 45.

En relación a las contexturas, en estos años la imagen de la mujer súper delgada y glamorosa se empezó a difundir, integrándose de forma paulatina a los ideales corporales ya existentes. A través de las entrevistas y la consulta de fuentes periodísticas se pudo

comprobar que este fenotipo no tenía un valor social homogéneo entre las mujeres costarricenses de la época, pero sí tenía mayor presencia entre las familias de mejores condiciones económicas, como en el caso de una de las entrevistadas en el rango de 55 años y más, quien además de la publicidad nacional, tenía acceso a revistas internacionales en las que este tipo de figura estaba plenamente presente y tenía sus representantes la modelo británica *Twiggy*.³⁶¹

Dicho ideal empezó a ser transmitido por medio de la publicidad de cosméticos europeos, que creaban un vínculo entre la delgadez con la alta costura y la elegancia. Una muestra de esto lo proporciona un anuncio de la marca *Revlon* publicado en 1970, en el que se aprecia una modelo de figura filiforme, elegantemente ataviada (Imagen 9), en el que el binomio imagen- palabra, crea una analogía entre la contextura de la mujer con las propiedades del maquillaje, ¿a cuál de los dos describe?: “El primer maquillaje tan puro, tan delgado, tan tenue, que usted no podrá ponérselo en exceso...aunque quiera (...)finamente elaborado (...)le permite el control necesario para un justo color”.

Con todo y la presencia de este ideal físico, en los años siguientes era habitual encontrar anuncios de complementos vitamínicos para ganar peso, en los que en el encabezado se leía: “NO SEA FLACA. Ahora puede añadir peso en forma natural ¡donde más lo necesita!”(Imagen 10).³⁶² De hecho, la contextura de la modelo de Plus Forma parecía ser la predominante, antes que la excesiva esbeltez. Así lo confirman las fotografías de los concursos internacionales de belleza de inicios de la década de 1970, que dan una referencia sobre el fenotipo asociado a la belleza femenina en esa época, donde las participantes no son tan delgadas (Imagen 11).

Pero de forma simultánea a estos anuncios para ganar kilos, se publicaban otras de centros estéticos especializados en rebajar tallas y de fajas reductoras sauna.³⁶³ No deja de llamar la atención que la mayoría de esta publicidad se dirigía estrictamente a las mujeres, incitándolas por un lado, a ganar peso por medio de la ingesta de emulsiones para abrir el apetito, pero por el otro, presentado la innovación de la ciencia aplicada a la “salud estética”: los tratamientos para perder peso, desaparecer la celulitis y la flacidez. Esto nos muestra la

³⁶¹ Entrevista personal.

³⁶² Plus Forma, “No sea flaca”, *La Nación*, 12 de abril 1976, 12 C.

³⁶³ International Figure Clinics, “En tres tratamientos de 1 hora he perdido 63 cm.”, *La Nación*, 19 de abril 1972, 41; Supergimnasio vapor, “Bote las llantas con un cinturón sauna”, *La Nación*, 12 de abril 1976, 12 C.

batalla que se estaba suscitando en el mercado por fijar los parámetros de la apariencia femenina, con una particular preocupación por el peso. Si ser flaca era mal visto, y ser gorda también, ¿cuál era la contextura adecuada y qué suscitaba esta preocupación?

Imagen 11
Grupo completo de las candidatas a Miss Universo 1971

Fuente: Miss New Zealand Archives. Miss Universe 1971, <http://missnzl.blog.com/page/4/>. (Fecha de consulta: 19 de diciembre 2015).

En los setenta, el cuerpo adecuado era esbelto con suficientes curvas como para ser femenino, cuidado a través de la alimentación más que por el ejercicio, tal y como cuenta Jimena de 69 años.³⁶⁴ La delgadez extrema se podía vincular con la escasez de recursos o la debilidad, y se presentaba como la antítesis de lo hermoso (“Mi figura era deplorable, era demasiado flaca...mi aspecto ‘HUESUDO’ no presentaba ningún detalle agradable” [Imagen 9]), mientras la gordura en las mujeres, socialmente ha permanecido asociada con lo grasoso y lo pesado, según Bourdieu³⁶⁵ y agregaríamos, la falta de contención y disciplina corporal, elementos deseables del comportamiento femenino. En este punto, es necesario recordar que los estilos de vida que refleja la publicidad por medio de los *habitus* corporales, suelen estar vinculados con los grupos socialmente privilegiados, mostrando sus patrones de consumo y estéticos como aspiraciones para el resto de la sociedad, y por ende, las disciplinas que transmite la publicidad no son prácticas comunes entre los diversos estratos socioeconómicos de la sociedad, pero aspiran a configurarse como tales.

³⁶⁴ Entrevista personal a Jimena.

³⁶⁵ Bourdieu, *La distinción*, 182-5.

En referencia a las sociedades de consumo, características de las economías capitalistas industrializadas – que para el caso de Costa Rica en esa época sería más correcto denominar modelo de sustitución de importaciones – Turner afirma que en estas “existe una secularización de la sociedad, en la cual el rechazo y la restricción del deseo ya no constituye un tema central dentro de una cultura predominantemente religiosa (...) La secularización del cuerpo vuelve todo más eficaz y fluida la mercantilización y comercialismo”.³⁶⁶ Este proceso trae consigo una concepción de los cuerpos que desde el mercado son vistos como objetos modificables y vendibles en cada uno de sus aspectos: el peso, la vestimenta, la alimentación, todo aquello que sea fructífero al capital.

La preocupación por el peso expresa el fortalecimiento de un discurso médico-estético en el mercado, que procura formas de control corporal a través del establecimiento de contexturas ideales por las que muchas llegarían a pagar sumas significativas, con el tal de lucir sanas y hermosas, en un momento en que era creciente la importancia que se le daba a las apariencias y al individualismo, tanto entre hombre como entre mujeres. Pero también, se debe recordar que las políticas implementadas por el Estado y el modelo económico, requería de cuerpos sanos que produjeran y consumieran, para seguir el ciclo capitalista de producción. El contexto en general, era generador de nuevos deseos y necesidades que se enfocaban en los cuidados del cuerpo y sus placeres, los cuales podían ser atendidos con la creciente gama de productos y servicios disponibles.

De la mano con la ciencia, el mercado de la belleza en Costa Rica dio a finales de esta década los primeros pasos en la promoción de tecnología estética y empezaron a aparecer anuncios de centros dedicados exclusivamente a embellecer a sus clientas a través de máquinas que lograban resultados nunca antes vistos.³⁶⁷ Como se analizará en páginas siguientes, este nuevo nicho comercial fortaleció el imaginario “Belleza es salud”, constituyéndose tal discurso en el régimen de verdad por excelencia de los estereotipos corporales característicos de las décadas siguientes, pero también fijando el consumo de este tipo de bienes, en símbolos de estatus social y *habitus* corporal.

³⁶⁶ Turner, *El cuerpo y la sociedad*, 18.

³⁶⁷ Por ejemplo, los servicios ofrecidos por el centro de Estética *Depilatron*, que depilaba y rejuvenecía la piel de forma científica con tecnología de punta (*La Nación*, 28 de julio 1978, 7 C, Hogar de Hoy) o la máquina de vibraciones para un “control científico de la figura” *Slendertone* (*La Nación*, 15 de noviembre, 1979, 12 C).

3.1. Publicidad y revolución sexual: ¿liberación según quién?

Regresando al contexto, es posible identificar la incidencia de otros factores que incidían en este renovado culto al cuerpo y las representaciones femeninas. En los albores de 1973 apareció por primera vez en la prensa costarricense el tema de la revolución sexual y volvieron las ideas sobre liberación femenina. Desde el primero, se estimulaban las discusiones en torno al sexo y el placer sexual, presentándolos como aspectos naturales e inherentes a la condición humana y como una forma de reivindicación del sujeto; mientras el segundo, exigía el reconocimiento al derecho de las mujeres de vivir y experimentar su sexualidad, como lo haría cualquier hombre, ayudando a la articulación de un nuevo imaginario corporal. Como expone Le Breton al referirse a la revolución sexual y el cuerpo:

“Sin una concertación previa, lo convirtió en un signo de reunión, un caballito de batalla contra un sistema de valores al que se consideraba represivo y perimido y que convenía transformar para favorecer el desarrollo individual. Las prácticas y los discursos que surgieron propusieron o exigieron una transformación radical de los antiguos marcos sociales.”³⁶⁸

Paralelamente a los primeros pasos que dio el Estado costarricense para integrar la educación sexual en el programa de enseñanza pública, las discusiones sobre el uso masivo de métodos anticonceptivos y las restricciones a las cirugías de salpingectomía, en los periódicos se publicaban los primeros artículos en tratar temas que apenas la década pasada hubiesen provocado un escándalo: sexo prematrimonial, genitalidad en la adolescencia y deseo sexual,³⁶⁹ con lo que se ampliaban y diversificaban las fuentes que emitían discursos sobre el sexo. En 1973, un artículo exponía que el “tratamiento que ahora se da a los temas del sexo, sí representa una verdadera revolución, y puede con toda propiedad considerarse la transformación del siglo”.³⁷⁰ Al parecer, era necesario que se escribiera al respecto, pues como se expuso en párrafos y capítulos anteriores, ciertos elementos discursivos en la publicidad adelantaban formas de comportamiento y representaciones femeninas vinculadas

³⁶⁸ Le Breton, 10.

³⁶⁹ Armando Vargas Araya, “Relación sexual prematrimonial: mitad de los jóvenes la aceptan”, *La República*, 14 de julio 1970, 1-21; Rafael Ruano Mariño, “El despertar del deseo sexual”, *La Nación*, 4 de noviembre 1973, 44.

³⁷⁰ Marta de Vargas, “Del mito al tabú en poco menos de una década”, *La Nación*, 28 de abril 1973, 1 Suplemento.

con dicha revolución, así como otros que se hacían manifiestos en la paulatina construcción de otras formas de relacionarse con el cuerpo por medio del control de la fecundidad.

Muchos de estos tópicos y las discusiones que produjeron, mantuvieron como telón de fondo el control sobre la sexualidad femenina, la cual se mostraba aparentemente libre desde los discursos y prácticas que exponían estas corrientes. Paulatinamente, se experimentaba el resquebrajamiento de la visión religiosa predominante sobre el cuerpo, que lo asume como espacio privado de acceso restringido – con particular énfasis en las mujeres – frente al ya mencionado proceso de secularización, promovido por el contexto sociocultural y económico. Naturalmente, el mercado incentivó la conquista del cuerpo como sitio de culto y resignificó el placer corporal que se podía obtener de atender cada uno de sus detalles estéticos y recibir a cambio, miradas.

Imagen 12
Campaña publicitaria de cámaras Kodak

Fuente: Eco Católico, 27 de marzo 1977, contraportada.

Una cámara fotográfica se promociona con la imagen de mujeres usando bikinis diminutos y un hombre que las espía en la playa.

Para las mujeres, este proceso tuvo un impacto directo en cómo el mercado publicitario las representaba, pues sus cuerpos eran expuestos cada vez con menos ropa y en poses

sensuales que las mostraba como inminentemente sexuales, siempre incitando por medio de las libertades adquiridas para explorar su sexualidad. El interés por incentivar el consumo a cualquier precio, junto con un mensaje de liberación sexual mercantilizado, llevaron hacia la objetificación e hipersexualización de los cuerpos femeninos, lo que tuvo impactos en el corto y mediano plazo en las maneras en cómo las mujeres se valoraban a sí mismas a partir de la mirada y los deseos masculinos.

En la prensa productos como cervezas, cámaras fotográficas, motocicletas, cigarrillos, llantas para automóvil, productos de ferretería,... una cantidad interminable de objetos buscaban llamar la atención del consumidor con fotografías o imágenes de mujeres en bikini, las cuales se hicieron cada vez más frecuentes (Imagen 12). Cartas de opinión y artículos que fueron publicados en el transcurso de la década, denunciaban el uso excesivo que hacía el comercio del cuerpo femenino para vender, sumado a la creciente proyección de pornografía y escenas de sexo en el cine comercial.³⁷¹

Los discursos de liberación aparecieron en un momento en que se experimentaban múltiples transformaciones en el tejido social costarricense que estimulaban una mayor libertad social –mayores opciones de consumo, nuevos métodos anticonceptivos, diversidad en el mercado laboral, automatización de los procesos de producción, entre otros – que requerían a su vez de libertad sexual, traducida en la aparente superación de los esquemas morales más tradicionales, que constriñen las expresiones de la sexualidad y el placer. Si se tenía libertad para escoger ante toda una nueva gama de posibilidades materiales, ¿por qué no tenerla también para decidir sobre el cuerpo propio?

Dentro de estas dinámicas, el mercado se valió de la conjugación del estímulo al consumo y la liberación del deseo sexual, para hacer del sexo una mercancía altamente redituable y cimentando los cuerpos de las mujeres en símbolos por excelencia de la lujuria y el erotismo. Las máximas expresiones de este nicho comercial se encuentran en la industria de la pornografía, la prostitución y la hipersexualización en la publicidad como manifestaciones del deseo liberado. Pero la perspectiva del deseo que transmiten estas industrias, está construida desde la visión patriarcal, pues es el placer masculino al que busca

³⁷¹Finsela, “Como dijo el poeta”, *La Nación*, 26 de noviembre 1970, 8 Cartas a la Columna.

satisfacer, por medio de la mercantilización del cuerpo femenino expuesto como objeto de dominación sexual.³⁷²

Al respecto, Jean Baudrillard afirma que si bien pesa tanto sobre los cuerpos de ambos sexos las ideas de erotización a través de la belleza, la sexualidad y el narcisismo dirigido, es particularmente en la mujer sobre quien “se orquesta el gran Mito Estético/Erótico”³⁷³ de las sociedades occidentales, en donde históricamente ambos, cuerpos y mujeres, han ocupado un rol de servidumbre social en las jerarquías patriarcales. Y los medios de comunicación han contribuido significativamente a crear y perpetuar una asociación simbólica entre la exposición sexualizada de las mujeres, con la falsa noción de liberación, es decir, se han servido de los principios de la transgresión a la norma y la apropiación del cuerpo defendido por grupos feministas, para más bien reforzar y reproducir las múltiples expresiones de violencia de género.

En este contexto, surgió en 1974 bajo la iniciativa de las únicas cuatro diputadas de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que pretendía prohibir “todo tipo de propaganda comercial que ofenda la dignidad de la mujer y en que se utilice impudicamente para promover las ventas,”³⁷⁴ presentado ante la Comisión de Asuntos Sociales. Haciendo eco a esta demanda, en noviembre de ese mismo año, la Federación de Mujeres Profesionales y de Negocios, extendió una carta al presidente Daniel Oduber solicitándole que fuera aprobado dicho proyecto, y además se fortalecieran los valores espirituales y se cuidara de mostrar a la mujer como “belleza natural pero nunca como medio sexual”.³⁷⁵ No se debe dejar pasar por alto cómo quienes se presentaron como portavoces de esta iniciativa, buscaban combatir la sexualización desde un discurso moral que enfatizaba la relación mujer-espiritualidad como medida de contención, intentando con esto mantener cierto grado de control sobre las representaciones de los cuerpos femeninos que circulaban y cuyos criterios para considerarlos apropiados o inapropiados, seguían estando vinculados con las percepciones cristianas y conservadoras sobre el género y sus roles.

Es decir, con dicha medida se procuraba emplear el sistema judicial estatal como mecanismo regulador de las imágenes que circulaban, frente al uso que hacían las casas

³⁷² Turner, *El Cuerpo y la Sociedad*, 47-49.

³⁷³ Baudrillard, *Sociedad de consumo*, 167.

³⁷⁴ *La Nación*, “Ley contra propaganda que degrade a la mujer”, 26 de septiembre 1972, 12 A.

³⁷⁵ *La Nación*, “Denuncian uso y abuso de la mujer en la publicidad”, 9 de noviembre 1974, 1 B.

publicitarias de las representaciones corporales femeninas, de manera que estaban en choque con las visiones utilitaristas del mercado y los discursos sobre liberación y revolución sexual, pero cuyas expresiones gráficas estaban profundamente permeadas por la mirada masculina. Nuevamente, el cuerpo de las mujeres estaba siendo atravesado por relaciones de poder, que buscaban definir una representación del género en función de una u otra posición.

En octubre del año siguiente, en el marco del inicio del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer,³⁷⁶ bajo la ley n. 5811, el gobierno estableció que “Todo tipo de propaganda comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la familia y en la que se utilice la imagen de la mujer impudicamente, para promover las ventas, será controlada y regulada con criterio restrictivo por el Ministerio de Gobernación”. Esta misma ley sufrió reformas en 1979, cuando se creó la Oficina de Control de Propaganda y se habilitó la recepción de denuncias de ciudadanos contra propaganda considerada ofensiva.³⁷⁷ Nuevamente, la articulación de la ley no asume a la mujer como sujeto independiente, sino en función del “pudor de la familia”, reafirmando la posición central de ellas en esta unidad, en tanto reproductoras biológicas y de las normas sociales y la sexualidad femenina como objeto de contención.

No obstante la creación de la ley anterior, en términos reales no cambió ni disminuyó la utilización de la mujer como carnada propagandística, pues no fue sino hasta 1987 cuando el gobierno finalmente estableció esta Oficina y su consejo asesor, bajo la presión ejercida durante más de dos años por representantes de la Dirección General de la Mujer y Familia del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y organizaciones feministas, que demandaban el cumplimiento efectivo de la ley.³⁷⁸ Desde entonces, contrario a disminuir el uso de la imagen sexualizada de la mujer, aumentó y cambiaron sus matices.

La sobreexposición corporal paulatinamente generó el surgimiento de nuevos patrones estéticos diseñados para ser expuestos y atraer la mirada, que se vinculaban directamente con los discursos sobre la salud, la eficiencia y el autocuidado. Cuerpos contorneados, pieles bronceadas y el trabajo en el gimnasio, denotaban cambios en el lugar que ocuparían las

³⁷⁶ Giménez Armentia, 54-55. Esta iniciativa surgió en el marco de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, México 1975, en donde también se declaró el Año Internacional de la Mujer.

³⁷⁷ Gobierno de Costa Rica, ley N°5811, Regula propaganda que utilice la imagen de la mujer. 10 de octubre, 1975. Artículo 1.

³⁷⁸ *La República*, “Ministerio evaluará publicidad que atente contra la mujer”, 10 de junio 1985, 28; *La República*, “Control a propaganda basada en las mujeres”, 4 de junio 1987, 4.

corporeidades dentro de la lógica económica en el contexto de la implementación de las políticas neoliberales y la consolidación de la sociedad de consumo.

4. Los ochentas: El surgimiento del *fitness* como prototipo corporal femenino.

Aunque la década dio inicio con una fuerte crisis económica, la puesta en práctica de los Programas de Ajuste Estructural cambió aún más el panorama de las sociedades de consumo, pues el estímulo a la apertura comercial con el extranjero y los recortes a la producción nacional, trajeron consigo el literal bombardeo de una gran cantidad de mercancías con campañas publicitarias creadas en el extranjero.³⁷⁹ En términos generales disminuyó la cantidad de anuncios dirigidos a los productos de belleza y cuidado personal para mujeres, causado en buena medida por la circulación de más revistas, así como por la creación en la prensa de segmentos exclusivos para mujeres, en donde se concentraba la mayor parte de esta publicidad (por ejemplo, las secciones Hogar de Hoy, Compras y Viva en el periódico *La Nación*, que aparecieron en 1977, 1983 y 1987 correspondientemente).³⁸⁰

Como consecuencia de la mayor circulación de bienes y de publicidad foránea, las pautas recicladas que salían en la prensa escrita de Costa Rica nos mostraban la táctica más reciente del mercado: la presentación de estrellas de cine o de series estadounidenses, como las caras de ciertos productos. La masificación del entretenimiento audiovisual impuesto desde los Estados Unidos, ayudó a que estos rostros fueran familiares para muchos, ligando el valor simbólico de la artista – carisma, belleza, sensualidad, elegancia, osadía...- con aquello que querían promocionar. Así, a inicios de la década, la marca *Eprís* de *Max Factor*, estaba representada por Jacklyn Smith, protagonista de la teleserie “Los ángeles de Charlie”. En el mensaje se plasmaban los cambios sociales en torno a la sexualidad y la independencia femenina que desde la década de 1960 se venían gestando de la mano con el mensaje feminista, invitando a las consumidoras a expresar seducción e iniciativa frente a los hombres (Imagen 13 y su original en inglés)

³⁷⁹ Aguilar, Halabi y Torres, 88.

³⁸⁰ Consulta en Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

Imagen 13
Publicidad importada. Perfume *Epris* de Max Factor

Fuente: www.fragantica.com

Fuente: *La Nación*, 9 de febrero 1983, 19 A.

A pesar del uso en Costa Rica de campañas publicitarias producidas en los Estados Unidos, como este anuncio de perfume, el mensaje que acompaña a la fotografía es bastante diferente en inglés y en español. El primero es mucho más sugerente sexualmente: “Parte del arte de ser mujer es saber cuándo no ser demasiado una dama”.

A su vez, los perfumes *Coty* mostraban a la actriz Sophia Loren como símbolo de originalidad y de lo único (Imagen 14) El texto que acompaña la fotografía se dirige a la lectora, incitándola a distinguirse a través de una fragancia única: “Una mujer es interesante cuando es bella y original. Sophia Loren es así. Ella usa un perfume exquisitamente suyo para estar siempre de moda, siempre diferente. Siempre magnífica, nunca la misma”.³⁸¹ Y logra su propósito. En el taller llevado a cabo en la municipalidad de San José, se expusieron una serie de pautas publicitarias numeradas, y se les preguntó a las mujeres “¿Alguna de estas

³⁸¹ Sophia de Coty, *La Nación*, 12 de diciembre, 12 A.

imágenes me representa? Sí, no ¿por qué?” y hubo una mujer que se sintió atraída por esta y escribió: “Me identifico con la imagen 14 [*en el taller, de perfume Coty*], porque soy amante de andar perfumada desde que me levanto [*sic*]. Esa mujer me parece elegante”.³⁸² Es decir, en primer lugar se sintió familiarizada y atraída por el producto, que de cierta manera le hablaba a ella directamente en tanto consumidora, pero además, relacionó la fragancia con el porte de la actriz.

Siguiendo tanto a Berger como a Bourdieu, la pauta primero se conecta con el consumidor a través de su habitus –patrones de consumo y gustos personales–, para presentarle una imagen sugerente que llame su atención y le ofrezca algo a cambio. En este caso sería darle el placer de oler bien, de destacarla a través del olfato y quizá invitarla a aproximarse imaginariamente a la elegancia proyectada por Loren.

Imagen 14
Publicidad de perfumes Sophia, de Coty

³⁸² D. No escribió edad. Taller en la Municipalidad de San José.

Fuente: La Nación, 12 de diciembre 1982, 12 A.

Lo anterior nos indica los pasos que seguiría la industria publicitaria, que desarrolló en el transcurso de la década estrategias de posicionamiento fundamentadas en estudios sociológicos, empleados para identificar los deseos y necesidades de las personas, partiendo de sus contextos socioculturales. Entonces, más que crear nuevos productos o marcas, se buscaba persuadir a los consumidores por medio de referentes culturales y de hábitos, con los cuales sentirse identificados.³⁸³ Las figuras televisivas y del cine eran ese referente cultural, capaz de operar en diferentes países imponiendo con ello un ideal globalizado de belleza y estilo de vida formulado y difundido no solo desde la publicidad, sino en conjunto con la industria del entretenimiento.

³⁸³ Torres Romay, 10-11, 14.

4.1. *¿Cómo lograr un cuerpo esbelto en la época del fitness?*

Los estereotipos corporales característicos de una época nos hablan de la sociedad en la cual fueron articulados, del deseo, la representación, y los valores económicos y simbólicos que se le asigna a los cuerpos dentro de los sistemas de producción. Ámbitos como el consumo y la estética corporal, se configuran también en escenarios en los que las relaciones entre poder-saber tejen formas de control que con frecuencia, tan siquiera sospechamos, pero que se articulan en regímenes de verdad rastreables a través de la publicidad.

La importancia creciente dada al cuerpo como objeto de consumo, que parecía alcanzar sus puntos cumbre en la década precedente, en realidad apenas expresaba las dimensiones que llegaría a adquirir. Las clínicas de estética, la tecnología al servicio de la belleza y la cultura del *fitness* definieron en gran medida los patrones estéticos bajo los cuales sería evaluada y definida la corporeidad femenina, que requería cada vez más cuidados y atenciones, en el continuo afán por lograr la distinción del individuo en medio de procesos de consumo de modas homogeneizadoras, a la vez que dichas técnicas de moldeamiento corporal, demostraban las transmutaciones en los placeres y utilidades del cuerpo que para alcanzar ciertos prototipos estéticos, parecía requerir de procedimientos cada vez más intrusivos y transformadores de la anatomía natural, disciplinas más rígidas en términos de tiempo y esfuerzo.

La mayor participación de las mujeres en diferentes ámbitos sociales generó un aceleramiento en los ritmos de vida. La moda femenina se adaptó a estos cambios y los reflejó: estuvieron en vigencia las blusas y sacos con hombreras – que proporcionaban al aspecto cierta androginia –, los pantalones y las enaguas largas y holgadas. Además, las prendas y accesorios deportivos se integraron a los conjuntos cotidianos, como expresión de la nueva tendencia en los rituales de mantenimiento corporal: el trabajo físico, ahora “disponible” para mujeres.

Aparejado a la ropa floja de uso diario o diseñada para el trabajo, que parecía querer ocultar el cuerpo, estuvo el creciente mercado de productos para adelgazar, así como de máquinas para ejercicios y centros de estética. Algo totalmente característico de los años ochenta, fue el culto al cuerpo moldeado por el deporte y la disciplina en el gimnasio, fenómeno que Andrea Saltzman coloca al lado de las modas femeninas con un toque

masculino: “La silueta de los ochenta destacó la solidez del cuerpo mediante la desproporción de las hombreras, y por primera vez en la historia el cuerpo femenino se modeló según un formato atlético, ‘apto para cargar al mundo en sus espaldas’, capacidad hasta entonces atribuible únicamente al universo masculino”.³⁸⁴

Como se presentó en el contexto general, en la década de 1980 la crisis por la que atravesaba el país introdujo a más mujeres al mercado laboral, y su creciente participación en las instituciones de educación superior tampoco era casual en un contexto de apertura comercial que demandaba mayor especialización y competitividad. Pero el acceso a este mundo que ahora “cargaban sobre sus espaldas”, de ninguna manera excluía el abandono de los roles tradicionales de madre, esposa, ama de casa y guardiana de la belleza, sino que sumaba a los rituales estéticos, la fuerte actividad física y el deporte ¿Representaba este cuerpo tonificado, la fuerza y la aptitud requerida para introducirse en un sistema patriarcal continuamente excluyente, o es la expresión de las luchas ganadas para acceder al mundo público construido por los hombres?

Para algunos teóricos, el estímulo a la actividad física va de la mano con cambios sociales como el fortalecimiento de las individualidades – con énfasis en los logros de las luchas feministas – o en la moda, por ejemplo con las tendencias de ropa ceñida o que expone más piel. Minifaldas, bikinis, pantalones cortos o vestidos sensuales, en el caso de las mujeres, son diseñados para dibujar los contornos del cuerpo y ajustarse a la silueta “natural” de las curvas, cuyo uso pueden generar placer al mostrar los resultados del trabajo en el gimnasio o los sacrificios de la dieta. Pero también son prendas que pueden ser interpretadas como indicadores de la liberación femenina y sexual, pues transgredían las normas morales y estéticas más tradicionales de la feminidad. Destacando los aportes positivos de la difusión de la práctica del ejercicio y su relación con la vestimenta y las transformaciones corporales, Lipovetsky explica:

“Los estilos ligeros, funcionales, sexy, no pueden separarse del creciente auge de los deportes, ni del universo democrático-individualista que afirma la autonomía básica de las personas; todos esos factores en conjunto iniciaron un proceso de *desnudamiento* del cuerpo femenino, y otro proceso de reducción de la rigidez indumentaria que obstaculizaba la libre expresión de la individualidad. El deporte dignificó el cuerpo *natural*, permitió mostrarlo tal como es, desembarazado de las armaduras y trampas excesivas del vestir. El deporte no solamente ha hecho evolucionar el atuendo especializado sino que ha contribuido de forma crucial a cambiar las líneas del traje femenino en general, creando un nuevo ideal

³⁸⁴ Saltzman, 94.

estético de feminidad. Por el sesgo del culto deportivo se impuso el prototipo de mujer espigada, esbelta, moderna, que juega a tenis y a golf, en oposición a la mujer vaporosa, sedentaria, trabada por sus puntillas y volantes”.³⁸⁵

La libertad para trabajar y disciplinar el cuerpo a través del deporte, no estuvo integrada de forma homogénea en el habitus de las distintas clases sociales durante el período en estudio. Dentro de grupos populares, por ejemplo, la práctica de actividades físicas “fuertes” en mujeres no era común, y quienes lo hacían podían ser estigmatizadas. Este es fue el caso de X.U. quien comenta que en su adolescencia, a inicios de los años ochenta, le gustaban los deportes como el atletismo y el ciclismo, y por ello tuvo que enfrentar los estigmas de otras personas, que la insultaban en la calle llamándola “machorra o “lésbica”, mientras se ejercitaba; además su gusto en el vestir, con pantalón largo y tenis, hacía dudar a los demás de sus preferencias sexuales. Hoy día, agradece que estos cambios en la moda y en el deporte hayan ocurrido, pues “cualquier mujer puede hacer de todo sin que la ofendan”.³⁸⁶

Con esta tendencia hacia los deportes y la actividad física, dichas acciones se convirtieron en disciplinas que irradiadas desde la lógicas operativas del mercado, también reflejaban el mayor posicionamiento del cuerpo como objeto a ser consumido, transformado y modelado en función de ciertas estéticas que iban dirigidas a promover ciertos estilos de vida – saludables – y estéticas cada vez más normalizadas que iban acompañadas de un discurso científico sobre el bienestar. Por ende, retomando la idea de la publicidad como transmisora y legitimadora de biopolíticas, esta se proyectaba como “una tecnología que busca afectar las *maneras de sentir* con el fin de movilizar las *maneras de vivir*. Es un gobierno sobre los estilos de vida.”³⁸⁷ Y este gobierno, se alcanzaba a través de la imposición de disciplinas que se presentaban como opciones dirigidas a satisfacer el deseo de alcanzar un estereotipo socialmente aceptado y bien visto, que se vinculaba con la lozanía y la efectividad.

Imagen 15 **Publicidad de tratamiento adelgazante para mujeres**

³⁸⁵ Lipovetsky, *El imperio de lo efímero*, 85

³⁸⁶ X.U. 56 años, participante del Taller en la MSJ.

³⁸⁷ Castro-Gómez, 197. Cursivas en el original.

Fuente: *La República*, 30 de diciembre 1986, 7.

El anuncio tienta a los lectores ofreciéndoles la posibilidad de ser delgados. Señala los “defectos” físicos con fotografías, seguidas de imperativos. Esta pauta presenta la particularidad de que ofrece descuentos para menores de edad en el tratamiento adelgazante.

Pero adelgazar más que ser una opción, se convirtió desde mediados de este decenio en un mandato que la publicidad continuamente recordaba. Los cuerpos filiformes o las curvas naturales fueron dando paso a figuras musculosas, que acentuaban brazos, abdomen, piernas y glúteos tonificadamente esculpidos, y la grasa pasó a ser la completa antítesis de la belleza femenina (Imagen 15). A su vez, el cuerpo de las mujeres quedaba incidido ya no en dos partes – su rostro y su cuerpo –, sino en muchos miembros a los que debía atender con cuidados específicos. Incluso el vocabulario de los textos publicitarios, aludía al aspecto que debía tener cada “sector”: abdomen esculpido, senos firmes, piernas hermosas, y anunciaban a los enemigos acérrimos de la vanidad: la flacidez, las celulitis y las estrías.³⁸⁸ Todo movía a una mayor y “mejorada” exposición corporal que según la publicidad, tenía su oportunidad en los momentos de ocio o intimidad: en la playa, en los paseos o usando ropa interior.

³⁸⁸ Instituto Salud y Belleza, “Las medidas son tu belleza...”, *La Nación*, 16 de febrero 1984, 5 C.

Con esto se fortalecen las performatividades de género y las normas estéticas creadas para las mujeres dentro de las relaciones sociales, que se mueven entre la fuerza de la mirada, el placer y el mandato por agradar. Berger puntualiza lo siguiente en torno a la representación femenina en el arte, pero explica a su vez un comportamiento social que se asocia irremediabilmente con lo mencionado por la “activista 1” en párrafos anteriores:

*“(…) los hombres actúan y las mujeres aparecen. Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres se contemplan a sí mismas mientras son miradas. Esto determina no sólo la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres sino también la relación de las mujeres consigo mismas. El supervisor que lleva la mujer dentro de sí misma es masculino: la supervisada es femenina. De este modo se convierte a sí misma en un objeto, y particularmente en un objeto visual, en una visión”.*³⁸⁹

Los mensajes de los centros de estética dejaron de aludir a la científicidad de las técnicas como en los años setenta, para poner el acento en fortalecer, endurecer, acondicionar y embellecer, con o sin los esfuerzos del trabajo físico: la tecnología lo hacía por el cliente. Esto nos expone a su vez la competencia entre los sectores del mercado de la belleza, que ampliaban sus opciones para alcanzar el mismo fin: un cuerpo tonificado, objeto del deseo y del placer, y que además fungió como antesala al mercado de las cirugías plásticas, de alta demanda a partir del decenio de 1990. Dichas representaciones, chocan con las ideas populares que circulaban sobre la belleza apenas veinte años atrás. Jimena considera que las ideas sobre la hermosura en la mujer han cambiado, al punto de que ella cuestiona si los cuerpos que aparecen en los programas son “reales” o no, pues son producto de “mucho ejercicio o del cirujano”.³⁹⁰

La aspiración de una figura firme, se convirtió en la expresión cultural de una serie de discursos y prácticas en gestación desde décadas pasadas, que involucraban la salud, la alimentación y la posición social en la definición estética, conduciendo hacia una posible interpretación moral y ética de los individuos: la apariencia en la que se descifra una persona saludable, el cuerpo de gimnasio se ha convertido en seña indiscutible de lozanía física y mental, ideal avalado por el mensaje médico y constituido en régimen de verdad,³⁹¹ representación que abría brechas entre las concepciones sobre la belleza imperantes en los

³⁸⁹ Berger, 55. Cursivas en el texto original.

³⁹⁰ Entrevista personal a Jimena.

³⁹¹ Carolina González Laurino, “Identidad y percepción social del cuerpo”, en Porzencanki, 21.

sesenta, que todavía consideraba los atributos personales en la designación de esta cualidad, frente a una construcción centrada en el cuerpo.

El uso constante de órdenes, también nos muestra las tácticas psicológicas empleadas por la industria de la publicidad, que directamente invita a las receptoras a asumir la responsabilidad por cómo se ven y atienden sus cuerpos. Convierten un prototipo físico en la norma, caracterizada por la esbeltez, la juventud y la eficiencia, no sólo como unidades de producción, sino también como instrumento de dominación política: saludables son más económicos para el Estado, a la vez que la cristalización de estos estereotipos trastocan los cuerpos en objetos de exhibición que requieren mayores y más caras atenciones para su preservación, alimentando con esto constantemente los ciclos del capital, y fomentando pautas de consumo caracterizadas por un hedonismo calculador, a decir de Turner: “El capitalismo moderno tiende a fomentar el cálculo hedonista y la personalidad narcisista. La cultura del consumidor requiere, no de la supresión del deseo, sino de su manufactura, extensión y detallamiento”.³⁹²

La difusión de nuevas disciplinas corporales que se pueden cumplir con diferentes alternativas, trae consigo varias consecuencias cuyos efectos más significativos saldrían a la luz en las décadas siguientes: la moda de las cirugías plásticas, los trastornos alimenticios en adolescentes y adultos, o enfermedades como la vigorexia, entre otros. Lo anterior ha mantenido como trasfondo la relación cada vez más estrecha entre el poder y el saber, con las tácticas del mercado publicitario en la construcción de prototipos físicos, formulados en aras del consumo.

Si se toma en cuenta el contexto de manera más amplia, es interesante reconocer cómo el mercado a través de la publicidad promocionaba una serie de servicios y productos dirigidos a generar la impresión de que podía y debía tener control sobre las formas del cuerpo – lo cual es ficticio porque establecía una norma a la apariencia corporal –, que contrastaba significativamente con los márgenes de autonomía que se permitían en otras áreas como por ejemplo, la reproducción, cuando las cirugías de esterilización estaban siendo altamente reguladas con el fin de controlar las capacidades reproductivas de las mujeres. Sin embargo, aunque la publicidad diese la sensación de libertad, ambas situaciones expresan la intervención de biopolíticas direccionadas a fijar parámetros sobre la vivencia del cuerpo y

³⁹² Turner, *El cuerpo y la sociedad*, 52.

la sexualidad de las mujeres, permitiendo apreciar cómo efectivamente, estaba ocurriendo un proceso a decir de Foucault, “de dispersión de los focos emisores de los discursos, una diversificación de sus formas y el despliegue de la red compleja que los enlaza”.³⁹³

5. “Belleza es salud”: Estética y la dieta en los noventa y el siglo XXI

Los noventa fueron años de saltos tecnológicos cuantitativos, con gran impacto en la velocidad de transmisión de la información, imágenes e ideas relacionadas entre otras cosas, con las técnicas para la permutación corporal que avanzaron a partir de los mecanismos creados desde las décadas de 1970 y 1980. En el ámbito de las comunicaciones, la televisión por cable se empezaba a extender por el país, compitiendo con las transmisiones nacionales hasta llegar a estar en el 53,2% de los hogares de zonas urbanas.³⁹⁴ En este decenio inició la venta de computadoras de escritorio y en 1994, Radiográfica Costarricense empezó a vender el servicio de internet, de lenta expansión en ese entonces, que pasó del 3,4% en el 2000 al 31,9% para el 2010.³⁹⁵

En el plano comercial, se dio el auge de los centros comerciales y las políticas neoliberales estaban al orden del día. Como afirma Iván Molina, esto se refleja en la construcción de seis de estos edificios entre los años 1990 y 1996,³⁹⁶ además de los “malles” del siglo XXI. Los centros comerciales del GAM se llegaron a convertir en los sitios de moda, en los que se podía dar rienda suelta al consumismo o al menos, a las fantasías consumistas estimuladas por las caminatas entre vitrinas de tiendas de marcas internacionales y los restaurantes de comida rápida. La variedad de medios de comunicación disponibles, y el aumento en la demanda de estos servicios durante el siglo XXI, así como la creación de espacios dirigidos a promover el consumo, han contribuido en su conjunto a mostrar el modo de actuar de las sociedades capitalistas globalizadas, así como los parámetros estéticos dominantes, el cómo se piensan y aprecian los cuerpos.

³⁹³ Foucault, *Historia de la sexualidad I*, 45.

³⁹⁴ Molina, 18.

³⁹⁵ INEC, *Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2010*. Indicadores de uso y acceso a tecnologías de Información y comunicación (TIC). Consultado en: www.inec.go.cr. Consultado el 10 de octubre, 2015.

³⁹⁶ Molina, 14.

Imagen 16

Publicidad de ropa femenina para oficina

Fuente: La Nación, 2 de diciembre 1996. Viva.

Esta pauta publicitaria refiere a la confección de prendas femeninas con un toque andrógino, y también a la difusión de marcas extranjeras de prestigio, cuyas tiendas se inauguraban exclusivamente en los centros comerciales. Se consolida la asociación entre la marca, con condiciones sociales y expresiones corporales muy específicas.

En el ámbito de la vestimenta, hubo variedad de estilos y siluetas en las prendas de vestir, que no solo estuvieron ligadas con la belleza, sino que fungieron también como signos contestatarios de las nuevas generaciones (pensemos en el estilo grunge, el estilo metalero o las prendas con bordados indígenas). Entre las modas juveniles, se publicitaban blusas, pantalones y zapatos con estilos unisex, patrón común en la ropa de oficina, con cortes muy andróginos (Imagen 16). En los años 2000, se acentuó la tendencia hacia ropa que exponía bastante piel, ajustada a los contornos de las curvas,³⁹⁷ fenómeno que nos habla de la construcción no lineal de las modas, pero ejemplifica muy bien la definición de las corporalidades femeninas: prendas masculinas que expresaban las demandas de igualdad y las posibilidades de movimiento en el espacio, versus la adscripción a disciplinas corporales

³⁹⁷ Harriet Worsley, *Décadas de moda* (Alemania: Konneman, 2004), 655.

por una figura contorneada, situación que recuerda el proceso ocurrido en las modas entre los años setenta y ochenta. El cuerpo y sus representaciones se presentan nuevamente como ficcionales y en constante transformación con el paso del tiempo y los cambios culturales.

En la divulgación comercial continuaban operantes muchos de los estereotipos femeninos fijados desde mediados del siglo, por ejemplo, en la continua presencia de modelos rubias anunciando productos como ropa interior, maquillaje o perfumes, entre otros (Imagen 14); y la presencia cada vez más frecuente de chicas sumamente delgadas.³⁹⁸ Entre mediados de los noventa e inicios del siglo XXI, sin que este patrón cambiase significativamente, algunas marcas incluyeron en su propaganda mujeres con tecs de diferentes colores, aspectos más naturales y de diversas texturas, presentando una imagen más familiar y cercana,³⁹⁹ “que abre el debate sobre lo que es la mujer como ser humano, lo que piensa y cree de sí misma de acuerdo a los estereotipos”⁴⁰⁰: ¿si es gordita deja de ser femenina y hermosa?

De manera que aunque se contemple cierta diversidad en los fenotipos, se continúan legitimando patrones de comportamientos y performatividades asociadas con lo femenino, pero cuyo margen de aceptación y alcance se amplía al dirigir el anuncio hacia públicos diversos. Lo anterior ha sido captado por algunas mujeres que ante este tipo de pautas dirigidas a mujeres opinan que “En el caso de ropa y cosas para mujer, debería ser de todas las tallas. Creo que hoy día ya se está introduciendo este medio, *para ampliar el mercado*”.⁴⁰¹

En la transición entre los noventa y de la década 2000, las imágenes publicitarias dan cuenta de un proceso sociocultural caracterizado por la hipersexualización de la mujer en los medios de comunicación aun mayor que la presente en la década de 1970, que dio origen a la ley 5811 sobre regulación de la imagen femenina en publicidad. Ya fuese a través de modelos esculturalmente voluptuosas o con chicas muy jóvenes en poses sensuales, la

³⁹⁸ Por ejemplo, la propaganda de la tienda de vestidos de baño *The Swim and the Sport Shop*, cuya modelo es una chica blanca, rubia y muy flaca. *La Nación*, Suplemento De Compras, 17 de diciembre 1996, 12

³⁹⁹ Por ejemplo, la campaña publicitaria de *Dove*. Aunque sí rompe con los estereotipos físicos femeninos más difundidos, se debe tomar en cuenta que dentro de las tácticas publicitarias del siglo XXI, predomina aquella en la que lo exclusivo de la marca busca conservar la lealtad del cliente, y por ello se dirige cada vez a grupos meta más específicos (Torres Romay, *Op. Cit*, 16-17). “Mujeres reales”, pretende ganar como clientas a un amplio sector de la población femenina insatisfecha con la imagen artificial y estereotipada que habitualmente se proyecta, pero esta campaña continua reproduciendo invariablemente aquellos aspectos físicos en los que “reside” la belleza: cabello hermoso y manejable, axilas blancas, piel suave, etc, ritualizando la feminidad.

⁴⁰⁰ J.R. 30 años, Taller en la Municipalidad de San José.

⁴⁰¹ A.G. Taller de la Municipalidad de San José.

representación de las mujeres tendió a fetichizar explícitamente su sexualidad. Como muestra la Imagen 18, la pose de la modelo – que aún tiene cara de niña - refleja sensualismo y provocación, aunque esto parezca innecesario para lo que está promocionando. Si se la compara con la imagen 17, publicada apenas cuatro años antes, es notable la diferencia de edades entre una y otra, aunque en ambas es obvio un montaje fotográfico dirigido a atraer la mirada masculina/masculinizada sobre los cuerpos. En esta línea, y retomando a Bourdieu y a Berger, algunas de la representaciones de la publicidad fortalecen y contribuyen a mantener la posición de subordinación de la mujer, al presentarla como objeto sexual.⁴⁰²

La manera en que es percibida la publicidad y las imágenes que esta emplea, varía de acuerdo a las receptoras, quienes pueden evaluarlas como ofensivas contra las mujeres, o más bien, como un estímulo a la autoestima. Así se pudo apreciar en las respuestas obtenidas en el taller en la Municipalidad de San José: recurrentes fueron las afirmaciones que insistían en que las pautas las “hacían sentir bien, porque me enseñan cosas que me gusta disfrutar y que cada día me siento mejor”,⁴⁰³ o alegando que eran una buena manera de informarse sobre “que puedo aser [*sic*] por mi tiempo, salud, físico, estar a la moda”;⁴⁰⁴ en contraposición de con quienes comentaron que les causaba “mucho enojo ver a la mujer en esas poses, es vergonzoso [*sic*], la faltan el respecto a la mujer”.⁴⁰⁵

Imagen 17

Pauta publicitaria de ropa interior

Imagen 18

Propaganda de vestidos para el verano

⁴⁰² Bourdieu, *La dominación masculina*, 123.

⁴⁰³ G.S. Sin edad, Taller en la Municipalidad de San José.

⁴⁰⁴ M.E.F. Sin edad, Taller en la Municipalidad de San José.

⁴⁰⁵ L.M.R. 33 años, Taller en la Municipalidad de San José.

Fuente: La Nación, 9 de diciembre 1996.

Fuente: La Nación, Suplemento De Compras, 5 de diciembre, 2000.

Como se observa, las impresiones que genera la publicidad en las participantes son distintas. Algunas no ven en el uso que se hace de la imagen de la mujer una estrategia para legitimar roles de género o disciplinas corporales, sino más bien una invitación al autocuidado y al deseo, confirmando la propuesta de Castro-Gómez, quien afirma que la propaganda no es tanto un instrumento de manipulación de masas, sino más bien un medio generador de deseos que dicta pautas sobre las formas “correctas” de vivir el cuerpo y la vida. Con estas afirmaciones se valida el hecho de que las biopolíticas y disciplinas son más eficientes cuando se presentan como una opción a elegir, una propuesta que cuando son una imposición. Pero también, quienes difieren de este criterio, cuestionan el rol sexual que se le asigna a la mujer en la publicidad y los estereotipos que transmite, lo que expresa resistencias y oposiciones al modelo corporal y de género hegemónico que suele transmitir alguna publicidad.

No obstante los criterios de quienes disputan sus estrategias, la propaganda no ha tenido problemas en legitimar la idea de la mujer como objeto de la mirada y del placer masculino, de la que eficientemente se prende para promocionar varios productos, por ejemplo, aquellos para disminuir peso o bajos en calorías, como está explícitamente demostrado en un anuncio de bebidas en polvo que presenta a una mujer delgada, con top y un pantalón a la cadera, acompañada de un texto pro- anorexia, que no deja lugar a dudas a la evaluación que ella misma hace de su cuerpo desde categorías patriarcales: “Cada caloría que gano, es una mirada que pierdo”.⁴⁰⁶ El castigo por comer sin autosupervisar la alimentación, es perder la atención de los otros: el panóptico patriarcal y la violencia simbólica en pleno ejercicio.

5.1. Discursos de verdad en la publicidad de las tecnologías moldeadoras.

El mercado y la publicidad se han valido del mensaje médico-científico sobre la salud. La noción de “belleza es salud”, se ha convertido en la justificación de la continuidad y la aceptación de los parámetros físicos estereotipados de la mujer, en la idea de que la salud es sinónimo de delgadez, una tez sedosa y sin cicatrices, y un cuerpo firme de gimnasio. Sin embargo, estas impresiones no surgen únicamente de las imposiciones o caprichos del mercado, sino que han encontrado en la medicina, y propiamente en la paulatina articulación de un régimen discursivo de verdad, su fundamento más verídico. En una época en la cual la acumulación de grasa en el cuerpo ha sido asumida como sinónimo de sedentarismo y enfermedad, la unión entre mercado, biotecnología, economía e ideología le ha permitido a la publicidad configurarse en instrumento de control de dichas verdades, al tener la capacidad de divulgación y convencimiento que el contexto de las sociedades de consumo y las formas de producción capitalista le conceden.

Uno de los matices que han adquirido estos discursos de verdad, fue la difusión que empezaron a tener desde la década de 1990 los nuevos métodos para el moldeamiento corporal, como lo son las cirugías plásticas, procedimiento que evidenciaba el avance de las tecnologías estéticas. En 1992 un artículo publicado en *La Nación*, indicaba que estos procedimientos eran en años pasados algo exclusivo de celebridades y millonarios, pero los avances en la ciencia y su creciente popularidad, las hacían más accesibles. Haciendo

⁴⁰⁶ Clight, “Cada caloría que gano, es una mirada que pierdo”, *La Nación*, 6 de marzo 2000, 11 A.

resonancia al culto narcisista al cuerpo, enlaza la salud mental con la apariencia, representado lo expuesto en párrafos anteriores. Literalmente enuncia: “Una corrección quirúrgica es capaz de resolver un trauma que impide hasta alcanzar la felicidad, como pueden ser una nariz muy prominente o unos pechos exageradamente pequeños”.⁴⁰⁷

En esta cita, se sintetizan muchos de los estereotipos que los medios de comunicación masiva difundían cada vez con mayor fuerza, ejemplificando los cambios en las concepciones y usos sociales del cuerpo. El mantener una estrecha asociación entre la apariencia física, con el goce de facultades psicológicas, como la felicidad, nos habla en un primer momento, de lo que Le Breton reconoce como las transformaciones de la dualidad cartesiana, en donde la modificación corporal media plenamente en la re-construcción de las subjetividades: “Porque modificar sus apariencias es lo mismo que modificar al hombre mismo”.⁴⁰⁸ Así, las posibilidades dadas por los avances médicos, permiten a las mujeres, y a las personas en general, cambiar sus cuerpos para hacerlos “sitios más felizmente habitables”.⁴⁰⁹

Si bien lo anterior es plenamente aplicable para cada persona en nuestra sociedad que alguna vez se haya preocupado por su apariencia, la propaganda en prensa lo vincula como algo exclusivamente femenino pues los modelos de los centros de estética y de cirugía plástica son siempre mujeres con cuerpos esculturalmente moldeados –voluptuosos y delgados –, aunque la pauta diga que el servicio ofrecido es para personas de ambos sexos.

En este sentido, las imágenes publicitarias sintetizan la imbricación de elementos discursivos provenientes de los campos de la medicina, la economía y el género. Del ámbito de la salud, exponen los avances de la medicina aplicados a la estética corporal; también, emplea a nivel simbólico la noción de salud como un signo de belleza, en el que quedan comprometidas una serie de disciplinas a las que las mujeres, particularmente, parecen estar sujetas para calzar dentro de los parámetros de normalización social-corporal, aquella que delimita quiénes quedan dentro o fuera del sistema de las relaciones sociales y de producción.⁴¹⁰

Imagen 19

Anuncio de lipoescultura

⁴⁰⁷ Gina Pollini, “Belleza de bisturí”, *La Nación*, 1 de febrero 1992, 1 B Viva.

⁴⁰⁸Le Breton, 91.

⁴⁰⁹ *Ibid.*

⁴¹⁰Foucault, *Vigilar y Castigar*, 32-3.

Fuente: Clínica de Estética Figurella, “Lipoescultura”, *La Nación*, 10 de agosto, 2004, 36.

Curiosamente, de la mano con el auge de las intervenciones quirúrgicas de los noventa y los 2000, los prototipos físicos expuestos en este tipo de propaganda son cuerpos que muy pocas mujeres en la vida real podrían presumir, son un don de la naturaleza y la buena genética, y no producto del bisturí, el gimnasio y/o *Photoshop*, tal y como apuntaba Jimena: “ahora uno no sabe si esos cuerpos son reales.”⁴¹¹ Estas representaciones artificiales llevan a un “proceso de muñequización” de las mujeres, la que a través de las relaciones de socialización, llegan a ser interiorizadas por los valores simbólicos que encarnan.⁴¹² De esta manera, la repetición de este estereotipo lo ha catapultado como el símbolo por excelencia de la sensualidad y objeto del deseo masculino (Imagen 19), buscado y a la vez cuestionado. Así lo expresa Fabiola, cuando se le pregunta ¿cómo es para usted una mujer hermosa o un cuerpo perfecto?:

⁴¹¹ Entrevista personal a Jimena.

⁴¹² Iván Sambade Baquerín y Laura Torres San Miguel, “Cuerpo e identidad de género en la sociedad de la información”, en Alicia Puleo (ed), *Ecología y género en diálogo interdisciplinar* (Madrid: Plaza y Valdés Editores, 2015), 74-5.

“Delgado, con cintura, *fitness*, por lo menos así es como yo lo veo. También va más allá: con el busto grande, etcétera. Pero no, eso a mí me parece muy irreal, a mí no me parece que eso sea la imagen que todas querramos [*sic*] ser, por lo menos yo no, eso me parece que está muy enfocado hacia los hombres, no hacia las mujeres. Hay una publicidad de mentiras, porque ahora todo es *PhotoShop*. Pero sí, es increíble ver desde cuerpos perfectos, *photoshopeados* [*sic*] probablemente, ¡pero sí, es lo que venden! y también la exhibición de más piel de la que debería. Es vender sexo, vender sexualidad, y obviamente, no me parece”.⁴¹³

La conciencia de los límites fijados socialmente para la aceptación de los otros, e incluso para la autoaceptación, permea muchas de las actitudes que las mujeres tienen hacia sí mismas, y las relaciones que tejen con su propio cuerpo, nicho en donde queda claramente comprometida la visión de género y se evidencian las ambigüedades entre la crítica que se hace del mensaje y el sentir sobre el cuerpo propio en sus múltiples dimensiones. Esto es visible en los comentarios que algunas de las mujeres entrevistadas emitieron, y en donde Fabiola de 29 años, aceptó que a pesar del rechazo que le pueda generar el mensaje mediático sobre el cuerpo femenino, el bombardeo al que ha estado expuesta desde su infancia ha influido en cómo valora su apariencia:

“La publicidad dirigida a las mujeres es casi igual, como por ejemplo, la publicidad de las pastillas anticonceptivas, o de productos de belleza, todo eso: siempre las muchachas súper delgadas, con el pelo precioso, lacio... y si uno le pone demasiada atención uno dice: ¡Juepucha! ¿Por qué yo no puedo ser así? ¿Por qué nunca lo logro? Aunque haga ejercicio, aunque esté en dieta, etcétera, pues cada cuerpo es diferente, y ¡qué difícil aceptarse como uno es, es súper complicado!”⁴¹⁴

En el extracto anterior, quedan latentes las formas de normalización corporal vigentes desde los noventa. Pero a su vez, se identifica desde la narración de Fabiola los profundos alcances de la interiorización de estos estereotipos, pues a pesar de que se reconocen los mecanismos discursivos de dominación, se procura alcanzar el prototipo que se critica – como leímos en párrafos anteriores – persistiendo así formas de violencia simbólica. Al respecto Bourdieu menciona: “Si bien es completamente ilusorio creer que la violencia simbólica puede vencerse exclusivamente con las armas de la conciencia y de la voluntad, la verdad es que los efectos y las condiciones de su eficacia están duraderamente inscritos en lo más íntimo de los cuerpos bajo forma de disposiciones.”⁴¹⁵ Usualmente, estas

⁴¹³ Entrevista a Fabiola, San José, agosto 2014.

⁴¹⁴ Entrevista personal a Fabiola.

⁴¹⁵ Bourdieu, *La dominación masculina*, 55.

disposiciones se hacen manifiestas en las acciones del día a día, de forma paralela a las críticas y desconfianza con la que se mira la publicidad. Y este paso hacia el reconocimiento de las formas de manipulación de la imagen transmitida, puede llegar a fungir como un eslabón más hacia la definición de resistencias ante las demandas del tejido comercial y social.

Pero además expresa otra ambigüedad, que se relaciona con los espacios corporales que son más o menos propensos de controlar y la confianza que genera. En declaraciones citadas en el capítulo III, Fabiola expresaba cómo el empleo de píldoras anticonceptivas le permitía sentir que ella tenía control sobre su cuerpo en el ámbito de las relaciones de pareja, proporcionándole una sensación de confianza en sí misma que no estaba dispuesta a ceder. Sin embargo, ese sentimiento de control sobre la corporeidad no opera de manera homogénea en todos los ámbitos de la experiencia, pues cuando se trata de su apariencia, la fijación de estereotipos más bien crean inestabilidad en ese sentir de autonomía, pues el seguimiento de rutinas y disciplinas para intentar calzar con ese modelo no dan los resultados que se buscan, hay una dimensión del cuerpo – su contextura – que no puede ser moldeado de acuerdo a los prototipos que transmiten los medios de comunicación, y que se vinculan con la dimensión estética del género que tiene efectos en la integralidad de la persona: a nivel psíquico, físico y emocional. Naturalmente, al sentir que dichos mandatos generan frustración o irrumpen en el proceso de construcción de la autonomía corporal, se entra en el cuestionamiento, a través del cual se concluye que después de todo, esas figuras perfectas filiformes o de reloj de arena, tan solo son efecto del *Photoshop*.

5.2. Experiencias corporales: otros efectos de la publicidad en la vida de las mujeres.

Una vez que se ha reconocido a grandes rasgos la representación de mujer que difundía la industria publicitaria entre los años 1960 y 2010, se examinará a través de la experiencia de vida de una de las entrevistadas y la narración de dos participantes en el taller-charla de la Municipalidad de San José, la incidencia de ciertos factores de índole sociocultural en la autopercepción corporal, y su recurrencia en el padecimiento de trastornos alimenticios como la anorexia o la obesidad.

En relación a las sociedades contemporáneas y la recurrencia en la anorexia, Bryan Turner plantea la hipótesis de que las enfermedades estrictamente asociadas con las mujeres en cada época, requieren ser leídas como fenómenos sociológicos e históricos, pues son un reflejo del dominio ejercido sobre los cuerpos femeninos. Así, este desorden alimenticio ilustra de forma ejemplar los vínculos que se conforman entre el individuo y la sociedad; la cultura y la naturaleza, el cuerpo y la mente en las sociedades modernas,⁴¹⁶ de manera que la anorexia puede ser vista como un moldeamiento del cuerpo por medio de la cultura, explicación que la acerca más a un trastorno social que a un problema individual de orden estrictamente fisiológico. Por tanto, no sería casual que la anorexia atrajera nuevamente la atención de la medicina en la década de los setenta,⁴¹⁷ pues como se mencionó en páginas anteriores, sería sintomática de los mecanismos disciplinarios de las sociedades de consumo y difundidos por los medios masivos de comunicación. Al finalizar dicho decenio, esta enfermedad no era muy conocida en Costa Rica, pero que en ese entonces no fuese un trastorno muy conocido no significaba que estuviera ausente, ya que había quienes lo padecían.

Una de las entrevistadas, perteneciente al grupo de edad de 55 años en adelante, comenta que en la adolescencia – hacia finales de los años sesenta – empezó a presentar dificultades para comer y sentía temor de ganar peso. Una crianza rígida en cuanto a las pautas de comportamiento de las mujeres y la alimentación, así como una fuerte presión por lucir siempre delgada, fueron algunas de las bases para desarrollar un cuadro crónico de anorexia nerviosa, con el que lucharía hasta su vida adulta. En sus propias palabras comenta:

“Ser elegante, ser delgado, los modales apropiados, era algo indispensable, una tenía que ser así. Ser gordo y vestirse digamos, poco llamativo, no era bien visto, había presión, pero mucha presión a eso. (...) No importaba si el hombre era gordo o no, era la mujer. La mujer tenía que ser bastante delgada y comer poquito, y ser como una modelo, como una cosa, casi, era muy difícil”.⁴¹⁸

Además del ambiente familiar, recuerda que durante esta etapa de su vida el prototipo de belleza con el que se identificaba era representado por la modelo *Twiggy*, símbolo del aspecto juvenil y rectilíneo, a quien conoció en revistas y cuyo estilo buscaba imitar. Tanto su crianza como las imágenes que veía en estos impresos, reafirmaron en ella la noción de

⁴¹⁶ Turner, *El cuerpo y la sociedad*, 124-126, 223.

⁴¹⁷ José Fernando Uribe Merino, *Anorexia: Los factores socioculturales de riesgo* (Colombia: Editorial Universidad de Antioquia, 2007), 44-8

⁴¹⁸ Entrevista personal.

que la delgadez era sinónimo de elegancia, ambos aspectos, considerados atributos morales enlazados con los estilos de vida propios de clases económicas privilegiadas. El control sobre su estética corporal trascendió la presión de su familia nuclear, pues posterior al primer embarazo, su esposo le pidió que asistiera al gimnasio para rebajar el peso que había ganado, y mantuviera el aspecto con el que la había conocido. La arrogancia de su pareja conllevó a que el proceso de recuperación de la enfermedad se prolongara hasta la adultez, incluso contando con asistencia médica profesional.

Contradictoriamente, desde su visión presente de lo que aconteció, afirma que la hermosura real para ella no estaba en ese aspecto sumamente esbelto que iba adquiriendo como consecuencia de su enfermedad – la hacía sentir triste –sino en las curvas naturales de las mujeres con un “peso normal”.⁴¹⁹ Admitir lo anterior expresa la disociación con el cuerpo propio (privado), y con la representación más extendida de la belleza curvilínea (pública); así como la asimilación de otros cánones estéticos durante el proceso de recuperación, en el que pudo haber asociado el cuerpo relleno – diferente al suyo – como señal de salud y vitalidad.

Un caso que expresa el lado opuesto a la anorexia, es el de L.L., de 36 años quien vivió desde la discriminación los efectos de la interiorización social de los estereotipos que transmiten los medios de comunicación. Durante su infancia sus padres la alimentaban abundantemente porque creían que una niña gorda era una niña sana, pero cuando llegó a la adolescencia y luego a la vida adulta, comenzó a subir cada vez más de peso hasta llegar a los 148 kilos, produciéndole serios problemas de salud, pero las consecuencias más serias las sufrió a nivel psicológico, al tener que enfrentar las miradas despectivas y el mal trato de los demás: “No me daban trabajo, me veían con asco, cuando me subía al bus el chofer hacía mala cara y preguntaban “¿Por qué no hace nada?”, y era que ya no podía porque era demasiado obesa”.⁴²⁰ Si no perdía kilos sus expectativas de vida quedaban seriamente comprometidas, entonces se sometió a un *by pass* gástrico (“no por verme linda, sino porque tenía muchos problemas”⁴²¹), y los beneficios de la cirugía los asume como una “bendición” para su estilo de vida en general.

⁴¹⁹ *Ibid.*

⁴²⁰ L.L. 36 años. Taller en la Municipalidad de San José.

⁴²¹ *Ibid.*

La experiencia de L.L. expone las formas de control social sobre los cuerpos de las mujeres – aunque estas cosas le suceden a los hombres también -, en sociedades vigilantes del cumplimiento de las disciplinas corporales, articuladas desde la relación poder-saber. El saber médico, como se ha mencionado, efectivamente se imbrica con las nociones éticas estéticas y viceversa, en la construcción de representaciones sociales en torno a la corporeidad y su funcionalidad,⁴²² legitimadas y reproducidas cotidianamente con más fuerza a través de los medios de comunicación masivos. El castigo por trastocar la normativización, es el rechazo social que obvia las cualidades del individuo, y construye toda una caracterización del sujeto basada en su apariencia.

La hipersexualización y muñequización de las mujeres en la publicidad y otros medios, también han hecho que la preminencia de los modelos físicos a seguir, y principalmente la asimilación de los valores simbólicos inherentes a ellos, puedan traspasar las fronteras de clase. Otro de los comentarios surgidos en el taller realizado en la Municipalidad de San José, da cuenta de lo anterior. Como narró N.M, una de las participantes y ama de casa, su hija sufrió hace seis años (una chica de 17 años en ese entonces) una hipoglucemia grave que la mantuvo durante dos meses y medio en coma y le produjo finalmente parálisis cerebral. Lo anterior fue consecuencia directa de dietas extremas y el consumo de medicamentos para adelgazar, que el novio de la chica compró sin prescripción médica, porque quería que ella fuera delgada, a pesar de ser de contextura media.⁴²³

La vida de la joven quedó totalmente truncada al seguir los mandatos no sólo de su pareja, sino también el modelo de delgadez que ambos habían internalizado como ideal. Las relaciones de poder en el noviazgo y las jerarquías de género, hicieron creer al hombre que poseía la autoridad para controlar el cuerpo de la joven, al extremo de imponerle métodos para adelgazar y definir su dieta.

La representatividad de los tres ejemplos anteriores, nos habla de los efectos que ha tenido en la vida real de las mujeres la transmisión y legitimación del culto al cuerpo, y el aprendizaje de ciertos roles, como el deseo de agrandar a los otros, de ser para alguien más. En Costa Rica el tema de los trastornos alimenticios por privación, la anorexia y la bulimia, empezó a aparecer con más frecuencia desde la década de 1990, aunque existiesen casos

⁴²² Sobre la relación disciplina, cuerpo y productividad, Foucault, *Vigilar y Castigar*, 125- 127.

⁴²³ N.M. 63 años. Taller en la Municipalidad de San José.

previos, tal como se examinó en páginas anteriores. Estudios contabilizan entre el 2002 y el 2003, 79 casos diagnosticados con estas enfermedades en la Clínica del Adolescente, de los cuales el 92% eran mujeres,⁴²⁴ en el 2010 se calculaban de 80 a 120 ingresos en la misma institución y con edades de inicio desde los 8 años.⁴²⁵ Acá lo que vale la pena destacar, es que aunque no se haya experimentado un aumento significativo en la cantidad de casos contabilizados en un solo centro médico, la edad de exposición de las niñas a patrones estéticos y de comportamientos sumamente patriarcales e intrusivos con sus cuerpos, es cada vez más prematura.

Sobre las condiciones socioeconómicas, análisis provenientes del Norte Global y realizados entre los años 1960 y 1970 por algunos teóricos consultados en esta investigación, afirman que la anorexia es una enfermedad sintomática del pensamiento burgués y recurrente en esta clase,⁴²⁶ o que las mayores preocupaciones por la apariencia física son más frecuentes dentro de grupos burgueses.⁴²⁷ Sin embargo, los cambios tecnológicos, socioculturales y económicos de los últimos treinta años en nuestro contexto, anuncian algunas variantes a estas perspectivas. La vivencia compartida por N.M - mujer de clase obrera - así como estudios llevados a cabo en el país en el decenio del 2000, han demostrado la creciente insatisfacción de los jóvenes con su apariencia física, principalmente en las mujeres, y que la recurrencia en problemas alimenticios se presenta tanto en personas con ingresos altos, como medios y bajos. Entre los principales motivos de este descontento, se encuentran los medios de masas y la publicidad como espacios de difusión este ideal.⁴²⁸ (Imagen 20).

Imagen 20
Publicidad del cereal bajo en azúcar *All Inclusive*

⁴²⁴ Ángela Ávalos, “Los adolescentes se resisten a comer bien”, *La Nación*, 20 de julio 2003, 6 A.

⁴²⁵ Angie López Arias, “La obsesión por lucir delgada mató a Katherine”, *Al Día*, 29 de agosto 2010: http://www.aldia.cr/ad_ee/2010/agosto/29/nacionales2499825.html; Lidiette Guerrero, “Anorexia afecta mujeres a partir de los ochos años de edad”, *Semanario Universidad*, 3 de diciembre 2010: <http://www.ucr.ac.cr/noticias/2010/12/03/anorexia-afecta-mujeres-a-partir-de-los-ochos-anos-de-edad.html>.

⁴²⁶ Turner, *El cuerpo y la sociedad*, 226

⁴²⁷ Bourdieu, *La distinción*, 1998.

⁴²⁸ Salazar Mora, 67-80.

Fuente: La Nación, 3 de diciembre 2006, 13 A.

La publicidad de productos alimenticios “saludables” se ha valido de la extendida preocupación por mantener una figura delgada, haciendo alusión a las medidas corporales y con ello estimulando el continuo control sobre la ingesta de alimentos.

De hecho, las nuevas imposiciones del mercado y la presencia casi omnipresente de modelos físicos ideales en los diversos espacios de acción, poco a poco han ido traspasando las diferencias de clase en cuanto a la relación existente entre la contextura corporal y la alimentación según grupos sociales.⁴²⁹ El deseo por imitar y alcanzar el prototipo físico fijado por la industria de la moda y los medios, ha llevado a que se asiente en el imaginario social la asociación entre delgadez y distinción. Esto se puede explicar en la medida en que la figura representada por las modelos de marcas de diseñador y las que caminan por las pasarelas,

⁴²⁹ Sin embargo, se debe tomar en cuenta, que estudios publicados en 1999 por la FAO en Costa Rica, indican una fuerte preminencia entre las mujeres de 15 a 19 años, a presentar porcentajes más altos de sobre peso que de desnutrición (23% sobre 1%). En 2002, un 55% de las mujeres en edad fértil, frente a un 34% de los hombres presentaban algún grado de obesidad. Este problema ha sido catalogado como una epidemia que afecta la salud pública. En Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, *Perfiles nutricionales por países. Costa Rica* (Costa Rica: FAO, 1999), 18-19.

refieren a un estilo de vida exitoso y refinado, así como a un habitus corporal de seguridad y confianza. Entonces, la incidencia en la anorexia en mujeres de diversos grupos socioeconómicos, bien podría responder al deseo por poseer características físicas semejantes y llevar un estilo de vida en el que esa delgadez poco funcional en contextos de alta demanda física, no significa un inconveniente y es motivo de admiración.

Otro de los efectos se evidencia en la transmisión de imágenes hipersexualizadas del cuerpo de las mujeres, que reafirma y naturaliza la representación social que las concibe como objetos para el placer masculino que se transmite en otros medios de comunicación, incentivando la continuidad de esta noción y el inicio prematuro de las relaciones sexuales en niños, niñas y adolescentes bajo parámetros netamente utilitaristas de sus cuerpos. Anna Arroba, apunta al respecto:

“Hay una sexualización de las jóvenes. El inicio de la vida sexual es demasiado temprana y es tan tétrica, que me entristece profundamente, porque es una vida sexual al servicio de los muchachos y sin ningún pensamiento en la satisfacción de ellas. Incluso es estar ahí y lograr que las miren, que las toquen, que las cojan y hacer ciertas prácticas con los muchachos que han aprendido una sexualidad también horrenda, que están viendo en lo pornográfico, en la publicidad y en las redes sociales.”⁴³⁰

Las consecuencias de este tejido de elementos, se aprecian en el aumento en la cantidad de embarazos en chicas menores de 15 años, tal y como se señaló en páginas previas, situación que se ve agravada con las deficiencias de la educación sexual tanto en el hogar como en los centros educativos, así como por la negligencia del sistema de salud pública a la hora de atender a menores de edad en materia de salud sexual y reproductiva, y la negativa estatal a legalizar métodos anticonceptivos de más fácil uso y mayor eficacia como la AE.

⁴³⁰ Entrevista personal a Anna Arroba.

Conclusiones

La manera en que es representado el cuerpo de las mujeres en un sector de la propaganda de la prensa escrita, expone con total claridad los regímenes estéticos y las formas de normativización de sus cuerpos. Dichos discursos y normas, como expresiones de realidades cambiantes, permiten reconocer a través de su análisis lo que Foucault denominaría a grandes rasgos como los procesos de “modificación en las reglas de formación de los enunciados que son aceptados como científicamente verdaderos”,⁴³¹ propios de los contextos socioculturales de la sociedad costarricense y sus transformaciones.

La publicidad amalgama dentro de sí discursos y saberes que le conceden poder, en tanto sintetiza varios de los elementos constitutivos de los regímenes de verdad, incluyendo aquellos relacionados con la mercadotecnia, que astutamente ha empleado el placer y el deseo, como motores movilizados de la industria publicitaria. Su poder opera no desde la coerción y la fuerza, sino desde la complacencia y la individualidad. Conocimientos provenientes de la medicina, la sociología y la psicología, así como los mandatos de la estética y las prescripciones de los sistemas económicos y patriarcales, están latentes en la producción publicitaria. Así, la propaganda es una herramienta biopolítica y disciplinaria que opera dentro de los parámetros de los discursos de verdad articulados entre los años 1960 al 2010, en donde las permutaciones en las representaciones de los cuerpos femeninos, ejemplifican varias de las dimensiones desde las que trabajan estos regímenes: los enunciados de la medicina, la estética como campo de dominio masculino, los patrones de consumo, el deseo y la necesidad, los sistemas económicos, entre otros.

De esta manera, los setenta inició la batalla entre el prototipo de la mujer rellena versus la naciente delgadez filiforme, contextura asumida como síntoma de escasez, debilidad y enfermedad, para aproximadamente una década después, convertirse en el sinécdoque de la belleza femenina en los medios de comunicación en general. Pero en términos más amplios, el mercado no presenta un único modelo de belleza, cuando de mujeres hablamos, sino que expone una cantidad limitada de estereotipos, con connotaciones simbólicas específicas basadas en las representaciones sociales que operan dentro de los colectivos: la delgadez se asocia con la elegancia y el estatus, pero una figura curvilínea voluptuosa, refiere a la lujuria.

⁴³¹Foucault, *Microfísica del poder*, 178.

Ambos ideales se construyen bajo la visión occidental de la mujer en donde lo sexual tiene una preminencia central.

Estas concepciones ejemplifican las afectaciones en la vida real de los prototipos contruidos, y los roles asignados a los cuerpos de acuerdo a los patrones de producción y consumo de las sociedades capitalistas: como objeto vendible y como fetiche, a través del que se busca leer características psicológicas y morales de los individuos, convirtiéndolo en un símbolo capaz de resumir a las personas, realidad experimentada en carne propia por L.L., al enfrentar las reacciones sociales ante su antigua condición de obesidad.

A pesar de los descontentos que algunas manifestaron con sus cuerpos, entre las mujeres entrevistadas y las participantes en el taller de la Municipalidad de San José, se reconoció que sus experiencias muestran la continua necesidad de aceptarse y valorarse tal y como son, en vez de abocarse a las obsesiones de las transformaciones corporales, pues prima la idea sobre la importancia de la autoestima, actitud que muestra la influencia de cierto discurso feminista sobre las formas de apropiación corporal, ya sea que se apruebe o se cuestione el mensaje esgrimido por la publicidad.

A través de los dos casos de privación de alimentos presentados, son visibles la multiplicidad de factores que intervienen en la articulación de los trastornos alimenticios, asumidos como expresiones de una sociedad obsesionada con controlar el cuerpo de la mujer y en donde las representaciones sociales de lo femenino, permanecen profundamente mediadas por las relaciones de dominación patriarcal, que interviniendo transversalmente en sus vidas, se inmiscuyen en la totalidad de los procesos biológicos, en su salud mental y aspecto físico, realidad que se contempló en los casos en los que las figuras paternas o las parejas, asumían un rol tutelar que prohibía o buscaba regular la apariencia, evidenciando la noción del cuerpo femenino como propiedad privada a ser gestionada.

Las transformaciones en las corporalidades que se muestran en la publicidad, también reafirman de alguna manera el carácter ficcional de los cuerpos y el género, pues aquellas categorías que lo describen y definen los roles asociados a lo femenino, presentan variaciones en el tiempo, principalmente en los patrones estéticos, lo que expone la idea de los cuerpos como objetos modificables en función de los deseos y las demandas del sistema económico. De esta manera, el prototipo genérico y físico que se representaba en los años sesenta, es muestra de un proceso de transformación sociocultural en el que la juventud, la vitalidad y la

liberación sexual de las mujeres, adquirirían nuevos significados, tanto a nivel social como comercial. Cambiantes son también los valores asignados a la delgadez y al *fitness*, contexturas corporales a las que paulatinamente la han sido asignados valores simbólicos vinculados con la salud, la belleza y la condición económica, pero que otrora, eran signo más bien de la escasez y la debilidad.

La propaganda plasma la idea de cuerpos ficticiales sujetos de transformación no solo en el transcurso de una década, sino modificables de múltiples maneras durante una sola vida: adecuándose a modas, contexturas o disciplinas. Sin embargo, dichas variaciones no dejan de contrastar significativamente con el mensaje de fondo, el cual presenta a las mujeres como sujetas a disposición de otros, dispuestas a atender deseos y demandas, asunto que no deja de resultar placentero para ellas mismas, en el proceso de búsqueda de aceptación y capturar miradas, o de generar resistencias que buscan formas alternativas de vivir el cuerpo.

Capítulo V

Los feminismos y el cuerpo de las mujeres:

Una reflexión sobre los aportes y divergencias en sus discursos y prácticas

En momentos coyunturales en los que se ha discutido el control que instituciones hegemónicas pretenden ejercer sobre el cuerpo de las mujeres, y particularmente, sobre sus capacidades reproductivas, ha estado presente un discurso de resistencia que señala el derecho de las mujeres a decidir. Sea sobre su vestimenta, cuántos hijos e hijas tener o cómo se vive su sexualidad, los argumentos con los que se enfrentan a los mandatos del sistema, tienen sus orígenes en los enunciados de los feminismos de los años sesenta, aquellos que visibilizaron la importancia de los cuerpos como campo de batalla por su dominio.

En función de lo anterior, y manteniendo como punto de referencia los capítulos anteriores, en el presente apartado se presenta una reflexión crítica sobre los alcances y las luchas de los feminismos en el país, en la formulación de un discurso sobre la autonomía corporal. Para ello, se reconoce el lugar que han ocupado las políticas del cuerpo dentro de las agendas de acción de distintas organizaciones feministas, con el fin de definir las brechas y proximidades existentes entre el mensaje promulgado por las militantes en torno al derecho a decidir y las prácticas dirigidas a su difusión.

Así, se valoran los feminismos como discursos y acciones que presentan significativas variaciones según las corrientes teóricas y los contextos, de manera que sus características se construyen históricamente en el continuo proceso de transformación social, incidiendo directamente en la importancia dada a las políticas del cuerpo, así como en las estrategias desde las que militantes y organizaciones abordan la temática. En este sentido, la reflexión se acerca a un asunto vital, como es la capacidad real que ha tenido el movimiento de permanecer vigente y vincularse de manera efectiva con la sociedad, es decir, su habilidad de adaptación ante los cambios sociales y para atender las necesidades de las mujeres en materia de corporalidad.

Para dichos propósitos, se procura integrar las impresiones de las mujeres no militantes, en relación con las memorias de ocho activistas feministas, quienes desde el presente evalúan los alcances y discursos articulados por el movimiento del que han sido partícipes. De esta manera, tres generaciones de mujeres nos comentan sus puntos de vista al respecto, partiendo

de sus experiencias de trabajo con comunidades, organizaciones civiles, en la incidencia política, en la investigación y con la academia, identificando y realizando un balance sobre las luchas dadas y los caminos que como sociedad, nos quedan por recorrer.

En este sentido, sus narraciones se analizan tomando en cuenta la dinámica existente entre los horizontes temporales, en la formulación de memorias que desde el presente, evalúan el acumulado de conocimientos y experiencias generadas en el transcurso de su militancia.⁴³² Debido a la escasez de fuentes escritas que den cuenta del trabajo y los matices discursivos en políticas del cuerpo en las organizaciones feministas – específicamente en aquellas que operaron desde los años ochenta –, los recuerdos y perspectivas de las entrevistadas se tornan fundamentales. Estos son instrumentos para intentar aproximarse a una reflexión histórica sobre el quehacer del movimiento en el proceso de articular un mensaje sobre la autonomía corporal.

1. Un breve acercamiento a los principios teóricos y prácticos de los feminismos en torno al cuerpo.

El feminismo puede ser considerado el movimiento social más exitoso del siglo XX, pues los cambios que ha generado principalmente en las sociedades occidentales, han sido de gran envergadura y con un gran impacto en las mentalidades colectivas y la vida cotidiana de las mujeres.⁴³³ En nuestro país los feminismos se visibilizaron con mayor fuerza a partir de inicios del siglo XX con las luchas sufragistas, pero no se constituyeron como movimiento hasta entrada la década de 1980, a partir de la que se puede destacar el alcance de varios logros en diversos planos sociales.

En un primer momento, y siguiendo a Ana Leticia Aguilar, es necesario definir a grandes rasgos lo que implica un movimiento social, pues aunque algunos rasgos de los discursos feministas hubiesen estado presentes en ciertas corrientes ideológicas y políticas en Costa Rica previamente a los años ochenta,⁴³⁴ el hecho de que algunas mujeres y hombres

⁴³² Pilar Calveiro, “La memoria como futuro”, *Actual Marx Intervenciones* (Chile) 6 (enero-junio 2008): 62.

⁴³³ Facio y Fries, 262.

⁴³⁴ Sobre las expresiones del pensamiento feminista y las organizaciones de mujeres en la primera mitad del siglo XX en Costa Rica, se pueden consultar los capítulos II, III y IV de Alvarenga Venutolo, *Identidades en disputa*, 55-17; Virginia Mora Carvajal, *Rompiendo mitos y forjando historias: mujeres urbanas y relaciones de género en Costa Rica a inicios del siglo XX* (Alajuela: Museo Histórico Juan Santamaría, 2003).

defendieran sus principios, no implicaba que estos generaran movilización. Lo anterior es fácil observarlo por ejemplo, en las proclamas emitidas por grupos de mujeres en momentos coyunturales analizados en el capítulo III, tales como el proceso de reglamentación de la esterilización y la prohibición del DIU en la década de 1970, o incluso en las campañas a favor del aborto llevadas a cabo por el MLM, cuyos discursos se fundamentaban en los principios de los feminismos radical y socialista.

En su momento, estos pronunciamientos no se originaron a partir de un conjunto organizado o colectivo, ni estaban direccionados por objetivos proyectados en el tiempo en pro las mujeres, sino que fueron demandas que surgieron en función de las situaciones y el contexto. Por tanto, los movimientos sociales son ante todo “*fenómenos colectivos de grupo* que se diferencian de los colectivos de agregado (masa, multitud, moda) en el que los comportamientos semejantes dan lugar al surgimiento de nuevas colectividades caracterizadas por el conocimiento de un destino común, y por la persuasión de una esperanza común”.⁴³⁵

Entonces, en función de la delimitación temporal que concierne a esta investigación, se asumen los feminismos generados a partir de la segunda y la tercera ola, como movimientos sociales y políticos con una larga trayectoria histórica marcada por la diversidad, por lo que no es un núcleo o estructura compacta.⁴³⁶ Sus luchas constantes, tanto en el ámbito público como desde las resistencias silenciosas, han mantenido como eje central la eliminación de cualquier forma de subordinación, opresión, violencia y desigualdad contra las mujeres por razones de sexo y género – es decir, las diferencias inscritas en los cuerpos –

⁴³⁵ Ana Leticia Aguilar, “Movimientos sociales y feminismo”, en Programa La Corriente, *Movimiento de Mujeres en Centroamérica* (Managua: Programa Regional La Corriente, 1997), 13-27. Cursivas agregadas.

⁴³⁶ Como se aclaró en la nota al pie 246, los feminismos de la segunda ola, se centraron en el concepto de igualdad y en la formulación de estrategias políticas de acceso a los espacios de decisión, pero considerando a su vez la importancia de visibilizar el ámbito de lo privado en el conjunto de sus luchas, de manera que el cuerpo y el acceso a ciertos derechos, como el aborto, se tornaron centrales.

En el ámbito de la práctica y la teorización feminista, centrales fueron los cuestionamientos hechos a la relación existente entre el sexo/ género y naturaleza/cultura, los cuales sentarían las bases para el surgimiento de una tercera ola, emprendida aproximadamente entre finales de los años ochenta y la década de 1990 y que continúa hasta la actualidad. En esta etapa, se discute el carácter binario de la categoría género, quiénes son el sujeto “mujer” y las luchas por la no discriminación a las identidades de género no heteronormativas. Se procura contemplar la diversidad de expresiones que adquiere el ser mujer según particularidades como la región, la cultura, la raza, la clase, así como la riqueza de la variedad de lecturas sobre el feminismo, abarcando propuestas como las teorías *queer* o los ecofeminismos, entre otros. En: Molina Petit, 259-260; Andrea Biswas, “La tercera ola feminista: cuando la diversidad, las particularidades y las diferencias son lo que cuenta”, *Revista Casa del Tiempo* (México) 6, n. 68 (septiembre 2004): 68-70.

procurando su emancipación desde una visión integral. Las bases ideológicas de los feminismos de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, se han sustentado en el estudio, análisis y reflexión de la condición de la mujer en las diferentes sociedades, y donde los conceptos de patriarcado – o sistema sexo/género – y género, han sido fundamentales para cuestionar las asimetrías en las relaciones sociales fundamentadas en las características biológicas, y a partir de ello, buscar estrategias de acción en el escenario político.

Las bases teóricas que sustentan los feminismos surgen en buena medida, a partir del diálogo de sus militantes con la puesta en escena de acciones dirigidas al cambio político.⁴³⁷ Esta relación entre espacios de acción – de la práctica hacia la teorización y viceversa - , ha contribuido a que conceptos claves como el género o el patriarcado, sean objeto de análisis, reflexión y discusión, por lo que en términos generales, no existe una posición única y monolítica sobre su conceptualización y operatividad. A razón de lo anterior, como se mostrará en el próximo apartado, prevalece dentro de las diversas corrientes feministas la necesidad de problematizar asuntos como el cuerpo, el género, el sexo y su definición a través de binarios o como construcciones sociales. Los análisis al respecto, han marcado distancias temporales y conceptuales por ejemplo, entre los feminismos radicales euro estadounidenses de la década de 1970 y las propuestas de los posfeminismos surgidos entre los años ochenta y noventa.⁴³⁸

Los feminismos operan desde la perspectiva del cambio y para ello se articula desde los puntos antes mencionados: la teoría y la acción política, elementos que desde una perspectiva idealizada, deberían estar en constante retroalimentación, sin embargo, no siempre es así. Según explica una activista costarricense en el área de derechos sexuales y reproductivos, las organizaciones feministas operan a partir de tres ejes estratégicos: uno es la incidencia política, manifiesta en las movilizaciones o campañas de denuncia, así como en la participación en el planteamiento de proyectos de ley, reformas e intervención en los organismos estatales; las estrategias de educación e información a grupos de mujeres y comunidades en general, con énfasis en la promoción de los derechos y finalmente, la

⁴³⁷ Mirta González Suárez, “Feminismo, feminismos: avances hacia la equidad de género”, en Mirta González (comp.), *Teorías psicosociales* (EUCR: San José, Costa Rica, 2010), 117.

⁴³⁸ Amorós, 193-286.

prestación de servicios, por ejemplo, a través de los grupos de autoayuda y la atención médica.⁴³⁹

En determinados momentos, las estrategias y ejes de acción de algunas organizaciones feministas en nuestro país, han hecho que sus políticas se aproximen significativamente a lo que comúnmente se reconoce como organizaciones de mujeres ¿Cuál es la diferencia? Según Aguilar, estas últimas buscan generar cambios en las condiciones materiales y económicas de vida de las mujeres, a través de demandas políticas que atiendan sus necesidades o intereses, donde la generación de empleo y capacitación se tornan fundamentales.⁴⁴⁰ No obstante, la búsqueda de estos objetivos de ninguna manera implica el cuestionamiento de las condiciones de subordinación, ni un proyecto de transformación de las relaciones de género.⁴⁴¹ Esta característica, las aproxima significativamente al feminismo liberal, lo que hace que establecer límites de diferenciación claros, con frecuencia se torne difícil.

Por su lado, las organizaciones feministas mantienen objetivos dirigidos a cuestionar y transformar la estructura social que naturaliza la desigualdad, buscando el cambio de las relaciones de poder entre los géneros. A pesar de esta diferencia entre ambas formas organizativas, han existido puentes comunicantes surgidos a partir de la necesidad de atender demandas comunes y específicas ante la exclusión de las mujeres en la vida pública, estimulando procesos de retroalimentación y reflexión, así como contribuyendo a definir espacios desde los que militantes y organizaciones actúan. Según Jane Jaquette, para el caso costarricense estas áreas de acción se encuentra en:

“Las raíces políticas de los derechos humanos y los movimientos políticos; las raíces teórico filosóficas del feminismo intelectual; las organizaciones de base de mujeres pobres, principalmente urbanas, que luchan por resolver problemas de supervivencia diaria, y las raíces de eficacia individual de mujeres con un fuerte sentido de individualismo y autoestima, quienes actúan como individuos con espíritu de lucha, sin esperar el apoyo de una comunidad o grupo con ideas afines”.⁴⁴²

Lo anterior expone también que los ejes y espacios de acción de las militantes – en trabajo colectivo o individual – no son estáticos ni homogéneos, de la misma manera en que

⁴³⁹ Entrevista personal “Activista 4”

⁴⁴⁰ Aguilar, 16.

⁴⁴¹ Isabel Torres García, “Costa Rica: movimiento de mujeres y liderazgo”, Revista Casa de la Mujer (Costa Rica) 2, n. 21 (julio-diciembre 2012): 83

⁴⁴² Jane Jaquette, *The Women's Movement in Latin America* (Boston: Unwin Hyman, 1989), 4; citado en Abshagen, XV. Traducción propia.

tampoco lo son los enfoques teóricos y prácticos feministas, pues hay diferentes posiciones ideológicas, por ejemplo, con respecto a la clase social, la raza, los sistemas económicos y el género, siendo más correcto denominarlos “feminismos”, pues así se considera la pluralidad de pensamientos y participantes que coexisten al interior del movimiento. Por tanto, se puede hablar de feminismos neoconservador, liberal, radical, de la igualdad, de la diferencia, lésbico, cultural, popular, antiimperialista, antidiscriminatorio,⁴⁴³ indígenas, descoloniales, comunitarios, ecofeminismos y posfeminismos, entre otros.

Esta diversidad de perspectivas convergentes en los feminismos, le proporcionan significativas potencialidades de acción social y problematización teórica. Así, las diferentes corrientes pueden representar a más mujeres dentro de la variedad de sus experiencias y contextos, denunciar sus problemáticas específicas, así como visibilizar las necesidades de grupos socialmente subordinados. Teóricamente, se enriquece a través de la discusión y el continuo cuestionamiento sobre el sujeto mujer, el alcance de los derechos humanos, las connotaciones de la categoría género y la vivencia de los cuerpos según las especificidades temporales y culturales.

La categorización de cada una de estas corrientes y los elementos que las identifican/diferencian, han desempeñado un doble rol al interior de los feminismos. Por un lado, algunas de sus posturas político ideológicas no son necesariamente excluyentes unas de las otras, sino que hay sincretismos o puntos de encuentro entre los enfoques, como lo han sido los elementos tierra, cuerpos, naturaleza y explotación colonial entre feminismos comunitarios, descoloniales y el ecofeminismo, por citar un ejemplo. Pero a la vez, existen críticas sobre las divisiones internas, relacionadas con la capacidad de representatividad de las expresiones más conocidas de los feminismos ante factores interseccionales, como lo son la raza, la identidad sexual o la condición económica. Ante esta problemática surgen preguntas como ¿Quién es el sujeto del feminismo? ¿Cuál es el sitio del cuerpo en las acciones del movimiento feminista? ¿Representan los feminismos noroccidentales a las mujeres indígenas, a las negras, a las pobres o con identidades no heteronormativas?⁴⁴⁴ La

⁴⁴³ González Suárez, “Feminismo, feminismos...”, 118-9.

⁴⁴⁴ Entre los cuestionamientos a las expresiones del feminismo occidental, se ha señalado un sesgo etnocentrista, esencialista (en relación al género y lo que constituye el ser mujer) y clasista. El libro editado por Yuderkys Espinosa, Diana Gómez y Karina Ochoa, *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales* (Colombia: Editorial de la Universidad del Cauca, 2014), expone las principales premisas defendidas y las críticas hechas por los feminismos decoloniales. Así mismo, la crítica expuesta por Judith

segunda pregunta, es fundamental para los propósitos de esta investigación, pues como se mostrará, en este tema los feminismos presentan una brecha significativa que distancia el discurso de algunas de las prácticas a las que más atención han prestado.

La teoría feminista mantiene como eje discursivo la construcción de la autonomía. Esta implica un proceso de transformación personal como móvil para la transformación social, partiendo del nivel individual, para canalizarlo hacia el plano organizativo colectivo, sin que esto signifique que las mujeres que se acerquen a los feminismos y/o emprendan un proceso de apropiación de sí, tengan que involucrarse en el movimiento. Se parte de la premisa de que para toda mujer, tener el control sobre cada una de las dimensiones de su vida es su derecho y su deber, involucrando el plano corporal, político, económico, cultural y sexual para la construcción de su autoestima y la definición de sí mismas como sujetas autónomas.⁴⁴⁵

En la constitución de la autonomía de cada mujer, es imprescindible el derecho al control sobre el cuerpo propio, ya que este funge un rol vertebral en la toma de conciencia de la subordinación y discriminación a las que permanecemos expuestas diariamente. La posición de las mujeres dentro de las jerarquías sociales queda manifiesta en problemas como el acceso a los servicios de salud, la modernización de los métodos de planificación, existencia y cumplimiento de un protocolo para el aborto terapéutico o en la continua hipersexualización del cuerpo de las mujeres en los medios de comunicación.

Por ende, según las teorías feministas más recientes, en los cuerpos están inscritos los constructos sociohistóricos y culturales que legitiman la desigualdad entre hombres y mujeres. Las diferencias biológicas entre los sexos se han convertido en la justificación para definir los roles sociales, el acceso y permanencia de las mujeres en los espacios públicos y privados, sus capacidades intelectuales, emocionales y como sujeta política, en lo que más ampliamente se podría reconocer como el género. Así, el apropiarse de cada uno de los aspectos relacionados con la corporeidad, se convierte en un acto subversivo y de autoafirmación, al tomar el control sobre aquello que continuamente permanece bajo el escrutinio y la dominación, para la satisfacción y al servicio de otros. Una de las primeras

Butler, en *El género en disputa. Feminismo y la subversión de la identidad*, problematiza las bases teóricas y operativas de los feminismos hegemónicos, enfatizando en la construcción de la categoría género, sus implicaciones para la práctica política y o necesidad de repensar y reconstruirlo como concepto y vivencia.

⁴⁴⁵ Lorena Camacho y Lorena Flores, “Un movimiento de mujeres en desarrollo”, en Aguilar, 492.

militantes feministas de la segunda ola, expone concretamente el vínculo entre cuerpo y construcción de la autonomía:

“El cuerpo ha sido central en el activismo feminista, porque es ahí donde empieza todo. Las feministas *siempre hemos dicho*: el cuerpo es un territorio a disputar, y en el caso de las mujeres, tenemos claro que su capacidad reproductiva se vuelve en una desigualdad política y social, es clarísimo, o la maternidad y la sexualidad. Siempre ha estado en el centro del debate feminista: la apropiación del cuerpo, y eso es lo que decía, una de las virtudes del movimiento en ese momento.⁴⁴⁶

Los feminismos invitan a las mujeres a apropiarse de sus cuerpos, reclamar este espacio como propio e intentar sacarlo de los ciclos de violencia social. Justamente, al ser esta una de sus proclamas centrales y de las que tuvo mayor eco en la década de los sesenta y siguientes, permeó desde diversas direcciones en las representaciones sociales que algunas mujeres hicieron propias, sin que fuera necesaria la existencia de un movimiento feminista en Costa Rica: ciertos elementos de este mensaje llegaron con la revolución sexual o las ideas de liberación femenina que circulaban en los medios de comunicación. No obstante, a pesar de que dichos medios incentivaban apropiarse del cuerpo propio por medio de la exploración de la sexualidad, la participación en espacios públicos o usando nuevas modas, muchos mensajes carecían totalmente de una crítica de fondo sobre los motivos que hacían que en nuestra sociedad, el cuerpo de las mujeres fuera objeto de dominación.

En este sentido, las agrupaciones feministas procuraron articular un discurso sobre las corporeidades que problematizara los valores bajo los que era concebido. Como se examinará en páginas próximas, el cuerpo y el género como categorías de análisis y espacios de vivencias, ha presentado características propias en cada momento histórico y según corrientes de pensamiento, tornándose en la marca que define algunas de políticas tomadas por los grupos feministas y sus estrategias de acción al respecto.

2. Las políticas corporales en el movimiento feminista costarricense.

⁴⁴⁶ Entrevista personal a “Activista 5”, 10 de marzo 2015. Co fundadora de la Colectiva Pancha Carrasco. Ha fungido como organizadora de múltiples encuentros feministas a nivel nacional y centroamericano, así como de otras organizaciones de militancia feminista como la Agenda de las Mujeres..

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, las primeras ideas de índole feminista que permearon en nuestra sociedad, fueron aquellas de corte liberal que promulgaban la participación activa de las mujeres en los espacios económicos principalmente, y que estaban impulsadas por la lógica del progreso. En dichas nociones no media un cuestionamiento al sistema o las condiciones de inserción, reconociéndose lo que Flórez-Estrada denominó como un discurso feminista liberal de profesionalización,⁴⁴⁷ fuertemente influenciado por el devenir histórico nacional y la vigencia en la década de los sesenta de la propuesta analítica de Betty Friedan en su libro “La mística de la feminidad”.⁴⁴⁸

Es importante apuntar que esta perspectiva al no considerar ni aproximarse al concepto de género y lo que este involucra como categoría de análisis y de cuestionamiento de los roles sociales asignados a uno y otro sexo, deja por fuera la importancia política del cuerpo dentro de las lógicas que legitiman las asimetrías y las inconsistencias del sistema androcéntrico.

Sin embargo, el discurso expresado por la publicidad y los efectos de la ejecución del Programa de Planificación Familiar, propiciaron el escenario para que de forma paralela se empezara a visibilizar la importancia del cuerpo femenino como campo de batallas políticas, pues en la década de los setenta, las formas de control que se pretendían legitimar sobre él tanto en términos reproductivos como en su representación gráfica, sacaron a flote la realidad de una sociedad cambiante, en la que habían mujeres que querían tener libertad para decidir sobre su fecundidad, su apariencia y no aceptaban formas arbitrarias de regulación.

Mucha de las ideas feministas de los años sesenta circulaban dentro de ciertos sectores de la población y efectivamente, se constituyeron en la base argumentativa de las concepciones sobre la autodeterminación corporal que estaban interiorizando varias mujeres, quienes las hacían suyas independientemente de que las identificaran o no como producto de luchas de larga trayectoria dadas por las feministas. Es necesario destacar entonces, que la falta de conocimiento sobre los aportes de los feminismos a la definición de nuevas corporalidades y otros logros sociales, se ha mantenido a través de varias generaciones que por lo general, no reconocen el origen o los motivos por los que tienen acceso efectivo a

⁴⁴⁷ Flórez-Estrada Pimentel, *De “ama de casa” a mulier economicus*, 68-9.

⁴⁴⁸ Betty Friedan, *La mística de la feminidad* (España: Ediciones Cátedra, 2009).

ciertos derechos. Sin embargo, esto es efecto de la manera en que las organizaciones feministas se han proyectado ante el resto de la sociedad.

En esta investigación se plantea la hipótesis de que el amplio desconocimiento en relación a los aportes hechos por los feminismos a la construcción de un discurso sobre la autonomía corporal, es efecto de las estrategias y acciones empleadas por las agrupaciones feministas para acercarse al tema y vincularse con el resto de la población. Incide el hecho de que las batallas dadas a favor de los derechos corporales de las mujeres, pocas veces han sido visibilizadas a través de espacios públicos que vayan más allá de las disputas difundidas por los medios de comunicación. Dichas luchas suelen desenvolverse dentro de las dinámicas más cerradas de la incidencia política, en donde pocas personas participan y de las que un número mínimo de la ciudadanía se entera.

En cambio, las áreas de trabajo que priorizaron las agrupaciones feministas en los años ochenta, fuertemente influenciadas por el feminismo socialista y las necesidades del contexto de crisis económica, generaron mayor movilización y por consiguiente, son con las que más se le asocia dentro de los imaginarios sociales. Entonces, hay una parte significativa de la memoria de las luchas de los feminismos que no está siendo reconocida, principalmente la que refiere a los logros alcanzados en la definición del derecho a la autonomía corporal.

2.1. El cuerpo en el pensamiento feminista costarricense evaluado desde sus acciones.

Un breve recorrido por la historia da cuenta de las políticas feministas en materia de derechos en salud sexual y reproductiva y de la constitución de discursos sobre la autonomía corporal, demostrando la posición que el tema ha ocupado en los ejes de acción de las organizaciones. Para varias estudiosas, la década de 1980 se tornó fundamental para los feminismos en nuestro país, pues la definen como el momento en el que estos se constituyeron en movimiento.⁴⁴⁹

El contexto de la época, caracterizado por la visibilización y denuncia de las dificultades que enfrentaban las mujeres para hacer valer sus derechos ciudadanos – en parte efecto de la asignación del Decenio de la Mujer en 1975 – , la agudización de las brechas

⁴⁴⁹ Camacho y Aguilar, 220.

sociales producto de la crisis económica y el inicio de la transición hacia las políticas neoliberales, fue el escenario propicio para que las nacientes agrupaciones feministas, fuertemente influenciadas por las corrientes de pensamiento de izquierda, vincularan las luchas de género con los problemas de la vida diaria y las desigualdades de clase.

De esta manera, en los lineamientos del naciente movimiento así como en los discursos de las militantes de esa época, se observaban matices de los feminismos radical y socialista principalmente.⁴⁵⁰ Este último, entrelazaba las luchas de género con las de clase, afirmando que la posición de las mujeres en las sociedades, estaba fuertemente mediada por los sistemas económicos y los medios de explotación, “lo que llevaba a considerar las raíces del diferencial de poder entre mujeres y hombres en la exclusión de las mujeres del desarrollo capitalista”,⁴⁵¹ motivo por el que se prestaba particular atención a las mujeres de las clases obreras y campesinas.

Por su parte, el feminismo radical colocó el cuerpo de las mujeres y sus diferencias biológicas, como el eje sobre el que giraban las diferentes formas de discriminación, por lo que la autodeterminación sobre sus capacidades reproductivas y su sexualidad, se tornó en el espacio político a conquistar. Confluía con el pensamiento feminista socialista, al identificar que el rol de las mujeres en la reproducción de mano de obra se tornaba vital para el sistema económico, de manera que las proclamas y prácticas dirigidas a formular “el derecho a decidir”, se convirtieron en armas de resistencia y de reafirmación de la mujer como sujeta social. Como se observa, las propuestas de ambas corrientes en ese momento, hacían que desde sus premisas teóricas fuera difícil establecer límites claros entre la una y la otra, además de tener en común, como señala Donna Haraway, una noción sobre el género poco dinámica y esencialista, que se movía entre los binarismos de la relación clase/ género y sexo/género.⁴⁵²

En nuestro país, los ejes estratégicos que formularon muchas organizaciones feministas durante la década de los ochenta, como CEFEMINA y la Colectiva Pancha Carrasco, denotan la incidencia de ambas corrientes, con una fuerte inclinación hacia los feminismos socialistas. Desde su vivencia “Activista 5” señala este período como “la experiencia movimientista, no

⁴⁵⁰Montserrat Sagot, “¿Un paso adelante y dos atrás? La tortuosa marcha del movimiento feminista en la era del neointegrismo y del ‘fascismo social’ en Centroamérica”, en Alba Carosio (coord.), *Feminismo y cambio social en América Latina y el Caribe* (Buenos Aires: CLACSO, 2012), 76.

⁴⁵¹ Federici, 15-6.

⁴⁵² Donna Haraway, *Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza* (España: Ediciones Cátedra, 1995), 216-7.

vinculada a ningún partido político pero sí vinculada a una visión, a un compromiso y a una ética de izquierda”⁴⁵³, desde la que se ejecutaron acciones por vivienda digna y el acceso de las mujeres a la tierra.

En lo que concierne a cómo era concebido el cuerpo dentro de los feminismos costarricenses en la década de los ochenta, esta se puede inferir acercándose a las acciones que se llevaron a cabo para tratar el tema. A través de lo que indagó en las entrevistas a las militantes, al parecer durante los primeros años de la década de 1980 las agrupaciones no llevaron a cabo programas de acción sostenida con las mujeres en los que el cuerpo como territorio ocupado, fuera objeto permanente de discusión y enseñanza, sino que más bien ocupaba un sitio satelital dentro de sus agendas políticas.

Así, las acciones del MLM en contra de la prohibición del DIU y las campañas a favor del aborto, se circunscribieron a campañas esporádicas que se realizaban dentro de contextos específicos; mientras, la Colectiva Pancha Carrasco ocasionalmente realizaba pequeños grupos de autoconciencia y psicodrama para abordar temas como el aborto y el embarazo adolescente.⁴⁵⁴ Momentáneas fueron también las labores difusivas del Colectivo Ventana (1979), cuyo espacio de acción era estrictamente académico. Esta agrupación universitaria emitió una serie de 4 revistas, llamadas *Ventana*, publicadas entre junio de 1982 y octubre de 1984. Los temas de sexualidad y el cuerpo de las mujeres fueron centrales en esta revista, ya que había al menos entre uno y dos artículos por edición dedicados a abordar diferentes aspectos; por ejemplo, la última edición tuvo como dossier “La sexualidad femenina”, incluyendo testimonios de mujeres sobre el uso de métodos anticonceptivos y entrevistas a médicos sobre la polémica de la cirugía de esterilización como alternativa contraceptiva.⁴⁵⁵ Sobre el surgimiento de la revista, una ex miembro de *Ventana* considera que “lo más importante fue haber podido empezar a decirle a las mujeres ciertas cosas y llamar la atención sobre ciertos temas: la violencia, el cuerpo, que era como tocar el timbre, como tocar a cada quien para ver si a alguien se le prendía el bombillo. Por algún lado creo que sí, que habremos tocado algunas puertas y que esas mujeres se habrán sumado”.⁴⁵⁶

⁴⁵³ Entrevista personal.

⁴⁵⁴ *Ibid.*

⁴⁵⁵ *Revista Ventana* (Costa Rica) n.4 (agosto 1984).

⁴⁵⁶ Entrevista personal a “Activista 6”, 16 de abril 2016. Ex miembro del Colectivo Ventana. Abogada consultora en temas de género para UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo, entre otras. Autora

Como se observa, una parte significativa de las acciones que ejecutaron las organizaciones feministas durante los años ochenta en torno al tema de mujer y cuerpo, estuvieron centradas en asuntos como los derechos sexuales y reproductivos aunque como se mencionó anteriormente, de manera muy satelital, ya que era un eje de acción más entre otros objetivos y espacios de trabajo dirigidos a atender las diferencias de clase o en visibilizar las formas de violencia contra las mujeres, problemática que trabajó particularmente CEFEMINA y con el que continuaría hasta el siglo XXI.

En este sentido, la perspectiva desde la que se abordaban el género y los cuerpos como categorías de análisis y vivenciales, estuvieron fuertemente marcados por la relación entre naturaleza/cuerpo, en la que las capacidades reproductivas biológicas de las mujeres definían sus roles de género casi como un *a priori*. Lo anterior es propio del modelo teórico que se había articulado desde los feminismos radicales euro estadounidenses de los años sesenta y setenta, para los que el binario sexo (mujer)/género (femenino) se convirtió en la fórmula base de las demandas sociales y discursos de defensa que definían sus luchas.

No obstante, esa visión presentaba el inconveniente de mostrarse marcadamente esencialista, en tanto obviaba el carácter cambiante de los cuerpos y los géneros como construcciones sociales,⁴⁵⁷ al vincular mecánicamente las características físicas que definen el sexo, con una serie de pautas de comportamiento y una posición preestablecida dentro de las jerarquías sociales. En razón de esto, “Activista 6” comenta que en entre las militantes, la maternidad llegó a ser considerada la institución dominante por excelencia del patriarcado, pues el rol de la mujer en la reproducción era asumido como *el* símbolo de la dominación masculina: “Yo me acuerdo que en aquella época de *Ventana*, la maternidad era un conflicto muy grande. Ser mamá y ser feminista era: ¿Pero por qué te metiste en eso? No había que meterse en eso, eso era muy patriarcal: el rol de la familia y los hijos, era como que una ya había caído en el patriarcado sin remedio. En ese momento teníamos que ser libres para poder dar la lucha y no tener la pega de los hijos.”⁴⁵⁸

Los feminismos en ese momento criticaban profundamente la relación mecánica que se había creado entre la preñez, con la permanencia de las mujeres en los espacios privados

de guías de trabajo, libros e informes sobre la condición económica y laboral de la mujer, derechos humanos, entre otros.

⁴⁵⁷ Haraway, 216, 226-7.

⁴⁵⁸ Entrevista personal.

como consecuencia de la recarga de responsabilidades en la crianza y cuidado de los hijos e hijas, de manera que el derecho a decidir sobre la reproducción se volvió nuclear, pues podía llegar a ser elemento central que distanciaba a las mujeres de la participación en los espacios públicos. Así, al considerar las desventajas sociales que podía acarrear la maternidad, no era casual que las políticas del cuerpo en las agendas de las organizaciones feministas, se centraran en la anticoncepción y en la noción del derecho a decidir centrado en la reproducción, en examinar los efectos de la maternidad forzada como una de las principales causas de la desigualdad. Desde su perspectiva actual, “Activista 3” critica el carácter esencialista de ciertas corrientes feministas de la segunda ola, al considerar que:

“El feminismo en los setenta era un feminismo muy estricto considerando que un *feminist issue* – que decían las gringas – tenía que ser algo que solamente le afectara a las mujeres. Entonces, prácticamente los únicos *feminist issues* aceptados como tales, oficialmente, eran los que tenían que ver con derechos reproductivos y lo que tenía que ver con la desigualdad formal. Ese fue un cambio muy importante de ese momento hasta ahora.”⁴⁵⁹

En los feminismos costarricenses de los años ochenta, esta relación sexo/género fue uno de los componentes más visibles en la teoría que definía sus acciones en el área de mujer y cuerpo, teniendo más peso en algunas agrupaciones que en otras. Sin embargo, era también clara la presencia de una tercera categoría importante para las militantes que trabajaban con los grupos de base, como CEFEMINA y la Colectiva Feminista Francisca Carrasco: la clase, pues las mujeres pobres, trabajadoras y campesinas, fueron durante esa década y buena parte de la siguiente, las principales destinatarias de sus acciones, al considerarse que eran más vulnerables a la explotación económica y física. En este caso, el cuerpo era concebido principalmente como instrumento para legitimar las desigualdades contra las mujeres en el sistema capitalista, presentándolo “como medio pasivo que preexistía a la condición de género”,⁴⁶⁰ es decir, natural y determinado por la biología, obviando la posibilidad de que este fuera producto de las relaciones de poder que establecían las jerarquías y desigualdades sociales.

Molina Petit afirman que en los países del norte, las teorías feministas empezaron a discutir desde las décadas de los setenta y ochenta, asuntos vertebrales como las

⁴⁵⁹ Entrevista personal.

⁴⁶⁰ Molina Petit, 261.

concepciones sobre el cuerpo y el sexo como unívocos pasivos y naturales, para acercarse paulatinamente a un análisis de los cuerpos sexuados, como productos sociohistóricos,⁴⁶¹ a la vez que también se disputaba el asunto del sujeto “mujer” y a quiénes enunciaban los feminismos blancos del norte global dentro de esta categoría. Feministas negras, lesbianas y de diversos grupos socioeconómicos de los Estados Unidos y varios países del sur global, visibilizaron la necesidad de discutir la universalidad del concepto “mujer” y su conceptualización como una construcción que se deba dentro de los binarios sexo/género. A partir de dicho cuestionamiento, expusieron la fuerte incidencia de las diferencias culturales, étnicas, regionales y de clase en las formas en se articulaban las subjetividades, las identidades de género y las vivencias de esos cuerpos diversamente construidos.⁴⁶²

Así mismo, se contempló la importancia de la experiencia de la sexualidad en las mujeres en la definición de los roles de género y la posición socialmente asignada a estas, lo que permitió ampliar la relación entre el sexo/género más allá de la genitalidad y sus funciones reproductivas/productivas económicas, para introducir en el debate los procesos de objetificación de sus cuerpos para el placer masculino. Con esto, se considera la importancia de la estética y la experiencia corporal de las mujeres, en las concepciones del cuerpo femenino construido desde categorías simbólicas que traspasan las relaciones de producción, y se introducen en las maneras mismas en como este es representado ante los demás.⁴⁶³ Esto confluye con la propuesta de Butler sobre las performatividades, en donde los rituales estéticos, los gestos y los movimientos tradicionalmente asignados a las mujeres, escriben el género también.

A razón de las discusiones sobre la categoría género y los sujetos del feminismo, se empiezan a concebir a las mujeres desde sus particularidades y necesidades, para comprender el cuerpo como materialidad atravesada vertebral e interseccionalmente por diferencias sociales e históricas que construyen corporalidades distintas. Los efectos teóricos y la experiencia acumulada de los feminismos mundiales, generaron la tercera ola, la cual tuvo sus expresiones en Costa Rica. Así por ejemplo, los matices de estas propuestas se hicieron presentes en el transcurso de la década de 1990, cuando surgieron nuevas organizaciones de mujeres y feministas dirigidas a representar las necesidades y demandas de grupos étnicos y

⁴⁶¹ *Ibid*, 261-5.

⁴⁶² Butler, *El género en disputa*, 49.

⁴⁶³ Haraway, 238-240.

raciales – como el Centro de Mujeres Afrocostarricenses (1992) –, así como asociaciones dirigidas principalmente a la atención de los derechos en salud sexual y reproductiva (DSSR).⁴⁶⁴

Varias organizaciones feministas en Costa Rica entre los años 1990 y el 2005, empezaron paulatinamente a ampliar el espacio que ocupaba dentro sus agendas políticas el tema del cuerpo, al ser fortalecida la perspectiva teórica sobre la importancia de construir autonomía corporal como forma de resistencia y crear formas alternas de vivir y experimentar la sexualidad. Se identificó que organizaciones empezaron en esta ruta introduciendo programas relacionados con DSSR, de manera tangencial en sus agendas durante la década de 1990, para pasar luego, a través de la creación de organizaciones dedicadas exclusivamente a esta área, hacia una etapa en la que trabajar el tema de la sexualidad y el cuerpo se tornó fundamental.

En este período aconteció, a decir de una activista que inició al cierre de los noventa su militancia, un tipo de “primavera de organizaciones”⁴⁶⁵ en DSSR debido a la disponibilidad de presupuesto proveniente en su mayor parte de fondos internacionales de la cooperación europea.⁴⁶⁶ Esto permitió que se crearan los primeros programas a los que se les daba seguimiento como lo fueron “Mujer no estás sola” (creado en 1988) centrado en atender problemáticas de violencia doméstica y “Salud Vivencial”, dirigido a brindar información y atención médica en materia de salud sexual y reproductiva en barrios populares, ambos a cargo de CEFEMINA.⁴⁶⁷ Asimismo, Alianza de Mujeres Costarricenses⁴⁶⁸ emprendió labores en esta área con el programa “Promotoras de la Salud” surgido a finales de la década de los ochenta, con el que buscaban “tener una nueva visión de la sexualidad, el embarazo en la mujer adolescente, la Planificación Familiar”.⁴⁶⁹

⁴⁶⁴ Camacho de la O, *Hilvanando nuestra historia*, 96-8.

⁴⁶⁵ Entrevista personal a “Activista 4”

⁴⁶⁶ Sagot, “¿Un paso adelante y dos atrás?”, 76.

⁴⁶⁷ Carcedo, Sagot y Trejos, “Improving the Quality of Women’s Daily Lives”, 21.

⁴⁶⁸ Alianza de Mujeres surgió de la Unión de Mujeres “Carmen Lyra” en 1949. Permaneció aliada al Partido Vanguardia Popular hasta 1982, cuando se separa del partido e inicia una trayectoria independiente estableciendo una agenda política autónoma. En el transcurso de mediados de la década de 1980 y los años 1990, emprenden una serie de acciones dirigidas a atender diversas necesidades de las mujeres desde una perspectiva crítica y dirigida hacia el cambio, lo que le ha valido el reconocimiento como organización feminista. Camacho de la O, *Hilvanando nuestra historia*, 20, 25-39.

⁴⁶⁹ Alianza de Mujeres Costarricenses, “Una organización con los sectores populares”, *Aportes* (Costa Rica) 99 (mayo 1993):18.

En sus propias palabras, la cofundadora de CEFEMINA explica la importancia que tiene para ella y para las mujeres asistentes la creación de espacios como “Mujer, no estás sola”, en la difusión de la idea de la autonomía corporal como un derecho, así como en el proceso de construirla a través de la generación de vínculos con los grupos de base, por medio de reuniones de autoayuda:

“La autonomía de las mujeres está radicada en el cuerpo, es el terreno donde se juegan las cosas. No hace falta que me lo toquen para que me encarcelen y me obliguen a hacer cosas que no quiero hacer. La autoayuda es una cadena formalmente lógica, empieza con lo que me molesta, segundo, con lo que quisiera hacer y luego lo que dentro de este deseo que tengo, qué puedo ir haciendo y eso es exactamente un proceso de rescatar tu autonomía. Pasa muchísimo por el cuerpo en términos conscientes: en términos *de salud, en la definición de sexualidad, de la reproducción.*”⁴⁷⁰

Fue característico de la década de 1990, que las organizaciones feministas existentes desde los ochenta, abrieran espacios al componente educativo/difusión en sexualidad y reproducción, el cual se empezó a trabajar complementariamente con otras tareas o de forma transversal en algunos de sus programas, de manera que no constituía una labor única en su agenda política. Es decir, agrupaciones como las mencionadas en párrafos anteriores, se definieron por atender una gama amplia de áreas de trabajo dirigidas a las mujeres, y por ende, las políticas del cuerpo se constituyeron en un eje de acción más, sin que fuera necesariamente el principal.

Así mismo, el tipo de programas ejecutados por varios de estos grupos hacía latente la fuerte permanencia de las perspectivas del feminismo socialista, que las acercaba a la acción política liberal, en tanto la búsqueda de la igualdad se procuraba en buena medida a través de herramientas de emprendimiento económico. Por ejemplo, una de las luchas que mereció mayor atención por parte de los feminismos a inicios de los años noventa, fue la aprobación de la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer en 1990, además de ejecutar programas de autoconstrucción de vivienda, de crédito empresarial o de cultura organizativa.⁴⁷¹

Si se comparan dichas pautas de acción con las declaraciones de las militantes entrevistadas, se reconoce cierta disociación entre el discurso y las prácticas ejecutadas por

⁴⁷⁰ Entrevista personal.

⁴⁷¹ Camacho de la O, *Hilvanando nuestra historia*, 71-73; Centro Feminista de Información y Acción, “Muchos programas, para muchas mujeres”, *Aportes* (Costa Rica) 99 (mayo 1993): 23-4.

las organizaciones a las que han pertenecido, pues según sus narraciones, el cuerpo era central en su accionar. Lo que según ellas, desde su propuesta teórica se tornaba fundamental, las fuentes documentales indican que en la práctica fue satelital. No obstante, debe ser considerado el hecho de que ellas evalúan el conjunto de su proceder y su pensamiento sobre el valor de las corporalidades, no desde una perspectiva individual, sino como miembros de un colectivo, cuyo concepto se construye desde el recuerdo en un diálogo entre el pasado y el presente.⁴⁷² De esta manera, sus declaraciones también son el producto de un largo proceso de reflexión sobre experiencias y conocimientos acumulados en los que efectivamente, el cuerpo se torna vertebral, evaluando sus acciones pretéritas, desde la visión del presente.

A finales de los años noventa, se empezó a producir un cambio de paradigma en el lugar que ocupaba el cuerpo dentro de las agendas políticas de los feminismos, pues surgieron nuevas organizaciones feministas y de diversidad sexual, dedicadas exclusivamente a atender y promover los DSSR, así como a tratar el tema de la sexualidad femenina. Con esto, vislumbraban la influencia de las teorizaciones feministas sobre los cuerpos y el género, que contemplan ambos como construcciones sociales sujetas a ser cuestionadas y deconstruidas, tal y como se explicó en párrafos anteriores.

Así, en 1999 se funda la Asociación de Mujeres en Salud, más conocida como Casa AMES, así como el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), encargada de defender los derechos de las personas LGBTI; la Colectiva por el Derecho a Decidir en 2002; en el 2004 se fundó la Asociación Madre Selva y la Red de Mujeres Jóvenes Feministas (FemJoven).⁴⁷³

La mayoría de estas organizaciones actuaban desde los tres ejes estratégicos de acción: la prestación de servicios en salud, la educación y en la incidencia política. Algunas llegaron a tener una variedad significativa de campos de trabajo, como lo fue Casa AMES, cuya labor ejemplifica la línea de abordaje y la filosofía desde la que algunas organizaciones empezaron a trabajar. Esta asociación llevaba a cabo talleres educativos con grupos de base, difusión de material informativo, investigación para la incidencia política, la prestación de servicios médicos, terapias alternativas y distribución de tecnología contraceptiva. También introdujo

⁴⁷² Josefina Cuesta Bustillo, *Memoria e Historia. Un estado de la Cuestión* (Madrid: Marcial Pons, 1998), 208-9.

⁴⁷³ *Ibid*; Camacho, *Hilvanando nuestra historia*; 187-210.

el tema de la anticoncepción oral de emergencia (AE), apelando por la aprobación de la píldora y distribuyó fichas explicativas sobre el método Yuzpe.⁴⁷⁴

Por su parte, la Asociación Madre Selva surgida en el 2004, brindaba sus servicios a personas de cualquier género, exponiendo con esto una visión más amplia sobre los grupos destinatarios de sus políticas y prácticas. Esta agrupación ofrecía atención médica, consejería, charlas y talleres en materia de DSSR a cargo de su equipo de profesionales o en coordinación con entidades como el CIPAC,⁴⁷⁵ evidenciando las conexiones que estaban fortaleciendo las feministas de los años noventa y dos mil, con los grupos de diversidad sexual.

No obstante, en el transcurso de la década del 2010 varias organizaciones surgidas a finales de los años noventa cerraron sus puertas por falta de presupuesto o limitaron su línea de trabajo a la incidencia política, como estrategia de sobrevivencia o en el proceso de delimitar sus objetivos y alcances, como ha ocurrido con la Colectiva por el Derecho a Decidir. El que esta estrategia se haya constituido en una de las principales tácticas desde la que operan las pocas organizaciones feministas que existían en ese entonces y las que aún permanecen, ha incurrido de manera crucial en la proyección que tienen los feminismos hacia el resto de la sociedad, debido a la disminución de puentes comunicantes.

La importancia dada a las políticas del cuerpo dentro del movimiento feminista ha sido muy variable, evidenciando por un lado, la influencia de las teorizaciones sobre el cuerpo y el género, las cuales revalidan la importancia de la vivencia de la sexualidad y la construcción de autonomía corporal, partiendo de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Pero también, ha estado definida en función del contexto histórico, en el establecimiento de las estrategias desde las que son abordadas y lo que las militantes detectan a partir de sus experiencias, como áreas prioritarias de trabajo. En el caso de Anna Arroba, fundadora de Casa AMES, para ella era importante crear un espacio dedicado exclusivamente a trabajar en el tema de las sexualidades femeninas y su salud, pero partiendo de una premisa teórica primordial, como lo es el lenguaje en tanto portador de símbolos y valores:

⁴⁷⁴ De acuerdo a lo narrado por dos de las entrevistadas, el Ministerio de Salud sancionó a la CDD y a la Asociación Demográfica Costarricense por haber emitido y distribuido tarjetas informativas sobre el método Yuzpe.

⁴⁷⁵ Asociación Madreselva, Derechos Humanos y Salud Integral. Consultado el 8 de octubre 2016: madreselva-madreselva.blogspot.com.

“A nosotras no nos hablan de la prevención, no nos hablan de la sexualidad ¿cómo diablos vamos a tener nuestras relaciones sexuales en un estado de ignorancia? Porque es el hombre el que sabe, aunque el hombre tampoco sabe. Lo que no adquirimos, y esto es profundísimo, es un lenguaje sobre el cuerpo, no hay un lenguaje sobre el cuerpo ¡menos sobre la sexualidad! ¿Cómo negocias si no tienes un lenguaje? No negocias. Eso fue como entrar en otro capítulo de la historia del cuerpo: los efectos de esa historia patriarcal, que era mantener a las mujeres en estado de ignorancia, de silencio y entraba en el tema de las sexualidades y de cómo ha sido controlada”.⁴⁷⁶

Tomando como referencia la cita de Arroba, se puede aseverar que en términos generales, los esfuerzos articulados por las diversas generaciones de militantes feministas, desde la década de 1970 a las postrimerías del 2010, han contribuido a partir de diferentes flancos de acción, al proceso de articular y difundir ese lenguaje sobre el cuerpo de las mujeres. La posibilidad de formular no solo un lenguaje, sino también una vivencia corporal desde una perspectiva integral que se base a decir de Ana Carcedo, en la construcción de la autonomía, se constituye en un paso primordial para descubrir las dimensiones de su dominación. También para discutir las estrategias para su apropiación, así como negociar y demandar la atención de las necesidades en materia de sexualidad, para un ejercicio más efectivo del derecho al control sobre el cuerpo propio.

2.2. Alcances de las políticas feministas en las representaciones y vivencias del cuerpo.

La implementación de políticas corporales dentro de los grupos organizados feministas entre finales de los años 1970 al 2010, han aportado las bases para una visión alterna a la hegemónica sobre el uso de anticonceptivos y el abordaje al tema de sexualidad femenina. Las campañas educativas y de denuncia organizadas por grupos feministas desde finales de los años setenta, fueron expresiones públicas de resistencia ante la lógica estatal que obviaba el rol primordial de las mujeres en los programas de planificación familiar.

Para fortalecer esa voz de denuncia, crearon espacios alternos al sistema de salud estatal, para informar y brindar acceso a servicios de salud, proporcionados desde una perspectiva que procuraba fortalecer la noción de la autonomía corporal en las mujeres. Recordemos lo analizado en el capítulo II: el Estado presentó el Programa de Planificación Familiar como un deber ciudadano por el bienestar común, en pro del país en la ruta hacia el

⁴⁷⁶ Entrevista personal a Anna Arroba.

“desarrollo” o bien, abordado desde la concepción de paternidad responsable. Mientras, las organizaciones feministas lo dieron a conocer como un derecho de las mujeres y algunas agrupaciones como el MLM, incluyeron entre los temas a discutir, el aborto.

De esta manera, la anticoncepción se empieza a abordar como un asunto de autonomía corporal, control sobre la sexualidad y la reproducción, en donde el placer también entraba en el discurso. El sujeto central del mensaje feminista sobre contracepción era la mujer, por su salud y calidad de vida, mientras que el discurso estatal la obvió como sujeta activa, desdibujada en el conjunto de las políticas poblacionales.

Así mismo, el discurso creado y transmitido por los feminismos a través de la educación y la difusión, ha logrado trascender el alcance de los espacios de trabajo en comunidades, para integrarse en la concepción cotidiana de muchas mujeres sobre la prevención del embarazo. Como se examinó en el capítulo III de esta investigación, así como en el trabajo elaborado por Flórez-Estrada Pimentel, *De “ama de casa” a mulier economicus*, dentro de los elementos que se encontraron entre las entrevistadas existe la noción – aunque no generalizada – de la anticoncepción como una opción y un deber para consigo mismas en pro de sus proyectos de vida.

Esta idea ha calado a través del tiempo en los colectivos sociales y ha contribuido a trazar principios de la autonomía corporal desde los ámbitos de la vida privada. Este se constituye en uno de los aportes más significativos y palpables de los feminismos, más presente dentro de ciertos grupos socioeconómicos y educativos, claro está. Retomando la cita de Fabiola, una mujer de 29 años, se evidencia la presencia de un discurso feminista de apropiación corporal central en la decisión del uso de anticonceptivos, pues la mujer está en primer plano, antes que la preocupación de la maternidad responsable, aunque dicha noción también está presente: “Yo siento que el hecho de poder controlar si quedo embarazada o no, me da control sobre mi cuerpo, sobre el hecho de que puedo esperar de que esté lista mentalmente por lo menos, o económicamente, laboralmente, para tener un hijo (...) lo veo más como una responsabilidad. Nadie más va a decidir eso por mí”.⁴⁷⁷

Así mismo, el discurso sobre la autonomía corporal no se ha referido únicamente a las capacidades reproductivas, sino que ha sido el punto fuerte en los mensajes que cuestionan la imposición de estéticas normalizadas, de manera que el derecho a decidir puede ser

⁴⁷⁷ Entrevista a Fabiola.

asumido como un principio que opera en varios ámbitos de la vida cotidiana de las mujeres y que las coloca a ellas como sujeto central en la experiencia corporal. Una muestra de los esfuerzos hechos en esta dirección, está en las publicaciones que durante los años ochenta emitían revistas como *Ventana*, en la que se publicaban artículos pioneros en el cuestionamiento a los estereotipos físicos imperantes.⁴⁷⁸

Ante los embates de los medios de comunicación en relación a los patrones estéticos de las mujeres, varias participantes en el taller en la Municipalidad de San José manifestaron su libertad de decisión sobre su apariencia como un eje fundamental en su subjetividad y en cómo se valoran como mujeres, independiente de si el mensaje publicitario les agradaba o no. Por ejemplo, L.L. afirma que para ella “las mujeres somos capaces de tomar decisiones, sentirnos realizadas como seres humanos y es importante sentirnos hermosas pero no para los demás, sino para mí”;⁴⁷⁹ mientras C. explica que “aprendí que con lo que me ponga y me haga sentir bien, no importa lo que digan, porque se trata de mi felicidad”.⁴⁸⁰

Si se analiza el conjunto de situaciones expuestas anteriormente desde las representaciones sociales, queda evidente que existe en la articulación de los mensajes emitidos por las mujeres, el re-conocimiento de lo que implica la autonomía, ya sea en su dimensión reproductiva, estética o económica, es decir, su funcionalidad es transversal; reconocen lo que significa en términos simbólicos, pero también en la práctica y vivencia diaria del cuerpo. Las ideas base de lo que implica para la teoría feminista la apropiación corporal, en alguna medida han incidido en el sentido común socialmente transmitido y aprendido.⁴⁸¹ Definitivamente, este proceso de circulación de dichas ideas es uno de los alcances más importante de los feminismos, pues trascienden la dimensión de las estrategias de acción de las organizaciones, cuyas ideas se integran al imaginario colectivo y esto, es una construcción histórica, en tanto transmitida y reproducida en el tiempo. La “Activista 7” destaca ese proceso:

“Eso es muy significativo, se han transformado formas de pensamiento y para una gran cantidad de la población, ideas feministas radicales ahora forman parte del discurso cotidiano. Fueron apropiadas

⁴⁷⁸ Por ejemplo, los artículos de Fabiola Solís, “Eva y sus revistas” y Teresita Quirós, “Pertenece al jet set...un sueño inalcanzable”, *Ventana* (Costa Rica) 2 (Febrero 1983): 4-5; 14-5.

⁴⁷⁹ L.L. 36 años, Taller en la Municipalidad de San José.

⁴⁸⁰ C. Sin edad, Taller en la Municipalidad de San José.

⁴⁸¹ Jodelet, 473-5

dentro de las subjetividades y ya no se ven como la idea de una feminista loca, sino casi, casi, como algo que tiene sentido natural, algo que no era obvio hace cuarenta años”.⁴⁸²

Anna Arroba, reconociendo que son más las labores pendientes que los alcances en el área del derecho a decidir, considera que “El concepto de mi cuerpo es mío, es la frase de las más jóvenes. Creo que es parte de las semillas que se han ido sembrando con respecto al cuerpo, sin embargo, no son suficientes las voces que van diciendo eso, porque ya hay otras prioridades, es muy fuerte el patriarcado”.⁴⁸³ De esta manera, los alcances de los discursos y prácticas de los feminismos para articular un mensaje sobre el derecho a la autonomía corporal, se ha encontrado a la vez con grupos de oposición al feminismo, el embate de una ola neoconservadora fortalecida por la presencia de representantes eclesiásticos en las cúpulas estatales, así como a los efectos generados por los medios de comunicación al transmitir representaciones del cuerpo de las mujeres cada vez más hipersexualizados, valiéndose justamente del argumento del derecho a la libre expresión y el derecho de las mujeres a decidir cómo se quieren ver.

Por otro lado, en el ámbito jurídico también ha habido ciertas conquistas como lo son la implementación de leyes y decretos. Aquellos dirigidos a garantizar el derecho al respeto y a la libre elección sobre el cuerpo, son minoría en relación con las políticas dirigidas a respaldar prácticas de igualdad social dentro del sistema productivo económico. Entre las que plasman una noción de autonomía y derecho a la integridad física, están la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el empleo y la Docencia (1995), la Ley contra la Violencia Doméstica (1996), la Ley por la Penalización de la Violencia contra las Mujeres y el decreto n. 27913-S de 1999, que libera el acceso a las cirugías de esterilización. Como se puede notar, únicamente el último refiere directamente a los derechos en salud sexual y reproductiva, pero evaluados en su conjunto, reconocen las diversas formas de violencia a las que están expuestas las mujeres, desde el acoso en sitios de trabajo y estudio, hasta la agresión física, sexual o psicológica, permitiendo evaluar de una manera más integral las dimensiones simbólicas y materiales en que se expresa la desigualdad a través del sometimiento de los cuerpos.

⁴⁸² Entrevista personal a “Activista 7”, 13 de mayo 2015. Miembro de la Red Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres. Activista independiente, consultora y docente en la escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica e investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM).

⁴⁸³ Entrevista personal a Anna Arroba.

Para “Activista 6”, las acciones de las agrupaciones feministas para impulsar la aprobación del decreto n. 27913-S, en unión con las luchas para visibilizar la violencia contra las mujeres emprendidas durante el primer lustro de los noventa, con el paso del tiempo han contribuido significativamente a la creación, difusión e interiorización de un lenguaje que hace palpables problemas reales de los que antes no se hablaba. También han trabajado en difundir el conocimiento de que el hostigamiento es un acto discriminatorio, de manera que con el paso del tiempo, este principio se ha llegado a considerar uno de los principales argumentos en la lucha emprendida entre 2015 y el 2016, contra el acoso de las mujeres en la vía pública. Las disputas surgidas en torno a este último tema y la persistencia de conductas machistas hacia las mujeres en las calles, es una de las expresiones más notables de la resistencia al cambio.

Si se examinan los alcances de los feminismos en el proceso de articular un discurso sobre el cuerpo de las mujeres, dentro de su trayectoria se puede apreciar que el componente difusivo se ha tornado central dentro de sus agendas políticas, y que el alcance de sus mensajes ha trascendido a las mujeres y los espacios geográficos en los que han intervenido las organizaciones y militantes. En este sentido, se afirma que uno de los mayores aportes de los feminismos en nuestro país, ha consistido en revolucionar el lenguaje político⁴⁸⁴, en tanto han incentivado que se contienda sobre el cuerpo de las mujeres y se cuestionen las fuerzas que lo atraviesan, al poner sobre la mesa de discusión las necesidades de las mujeres y en momentos coyunturales, debatiendo dentro del escenario político nacional el derecho a decidir. Pero principalmente, han propiciado el uso de un lenguaje que nombra el cuerpo de las mujeres, sus sentimientos, placeres, necesidades y las mutilaciones simbólicas a las que ha estado sujeto. Esto ha permitido trascender la dimensión de las utilidades materiales de los cuerpos, para exponer las construcciones simbólicas que lo atraviesan, y que además, no se quedan en el enunciado, sino que como afirma una activista entrevistada, han llegado a formar parte de un sentido común constructor de subjetividades.

3. La distancia entre el discurso y la acción: los retos de los feminismos.

⁴⁸⁴ Haraway, 213.

En este apartado se reflexiona sobre aquellos aspectos que se considera, representan un desafío para los actuales feminismos costarricenses en torno al tema de las corporalidades de las mujeres. Se problematizan los efectos del predominio de pautas de acción de corte liberal desde las primeras organizaciones feministas, en la conformación de las representaciones e imaginarios sociales sobre sus aportes a los derechos y vida cotidiana de las mujeres. También, se puntualiza en los retos que enfrentan actualmente las organizaciones y militantes abocadas a la defensa de los DSSR, ante la tarea de difundir su labor y generar frentes de oposición más sólidas, en los que se logren acuerdos generados a partir de las preocupaciones en común.

El propósito de finalizar el capítulo con los retos que encaran las actuales organizaciones, es presentar de manera sintética los principales hallazgos que se recabaron en el transcurso del proceso de investigación. Estos son producto de identificar, comparar y analizar el proceder de las feministas en el escenario de la política nacional, ante los momentos coyunturales que se estudiaron en los capítulos precedentes, en los que se disputaban las formas de control sobre el cuerpo femenino. Al ser una de las primeras evaluaciones diacrónicas sobre este tópico, se considera la necesidad de desarrollar trabajos que profundicen en las metodologías, teorías y alcances de las organizaciones y militantes que se han trabajado para generar y difundir un discurso sobre la autonomía corporal.

3.1. Autonomía corporal versus presencia en el espacio público.

Una crítica que se le ha hecho a los feminismos no solo en Costa Rica, sino en América Latina, es su marcada línea de acción liberal latente desde la década de 1980 y fortalecida en el decenio siguiente. Coba y Herrera, señalan en esta dirección que “la década de 1990 ha sido calificada como una etapa marcada por el predominio de un feminismo liberal que avanza ciertos derechos por la igualdad de género para las mujeres y la no discriminación para las diversidades sexuales, pero que no cuestiona sino más bien se adapta a la gobernanza neoliberal.”⁴⁸⁵

⁴⁸⁵ Liset Coba y Gioconda Herrera, “Nuevas voces feministas en América Latina: ¿continuidades, rupturas o resistencias?”, *Íconos. Revista de Ciencias Sociales (Ecuador)* 45 (Enero 2013): 18.

En el caso de los feminismos costarricenses, se ha identificado que en las agrupaciones conformadas durante los años ochenta circulaba un discurso sobre las corporeidades basado en los aportes de los feminismos radicales, que contrastaba significativamente con los programas y acciones que emprendían. Sus objetivos guía se caracterizaban por ser mayoritariamente de índole liberal/socialista en los que poco se cuestionaba la desigualdad como un problema cultural e ideológico propio de los sistemas androcéntricos, presentándose como un inconveniente significativo que generaba una brecha frente al discurso sobre la importancia política de los cuerpos.

Como se reconoció en el capítulo III, en momentos como la discusión por la aprobación del decreto de liberación de las cirugías de esterilización en 1999, o las labores ejecutadas para exigir el cumplimiento del artículo 121 del Código Penal, la estrategia más empleada por las organizaciones feministas ha sido la incidencia política, caracterizada por presentarse como poco participativa e inclusiva, pues escasamente crea puentes comunicantes con el resto de población, es decir, con las mujeres del día a día. La inclinación hacia este eje de acción, se ha ido agudizando a través de la década del 2010, impidiendo la apertura de espacios de retroalimentación para reconocer desde las vivencias cotidianas del cuerpo, las necesidades actuales que requieren atención en materia de derechos humanos.

Dicho panorama contrasta con las luchas dadas por las organizaciones feministas y de mujeres principalmente entre las décadas de 1980 y 1990, para exigir la igualdad social y la ampliación en la participación ciudadana, las cuales se tornaban más participativas pues incluso, generaron movilización callejera.⁴⁸⁶ Esto ha producido que dentro de los imaginarios sociales, el feminismo sea asociado con la lucha por objetivos de índole “liberal”. Cuando se le consultó a las mujeres entrevistadas, ¿qué es para usted el feminismo?, la mayoría de las respuestas se articularon en torno a representaciones sociales que enlazan al movimiento con la participación de las mujeres en el trabajo o con la igualdad de condiciones en los espacios públicos. Por ejemplo, Rosa considera que el feminismo es principalmente:

“(…) la lucha más por igualdades, por ejemplo, en el trabajo, que el hombre vea que es lo mismo que la mujer, en algunas cosas. El feminismo trata de que el hombre cambie. Y ahí es donde cuesta mucho, porque el hombre no va a querer ceder algunos derechos que se le han dado tradicionalmente, y atreverse a acceder a una igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, en el hogar, en todo”.⁴⁸⁷

⁴⁸⁶ Sagot, “¿Un paso adelante y dos atrás?”, 79-82.

⁴⁸⁷ Entrevista a Rosa.

La mención recurrente a la igualdad en el trabajo, permite reconocer que esta es la representación que tiene más peso en la definición que ella hace del feminismo, y con el que más lo vincula aun cuando indica de manera muy vaga “en el hogar, en todo”, sin hacer mención directa o indirectamente a la autonomía corporal o al derecho a decidir. A pesar de la omisión, este último aspecto se ha tornado vertebral en la definición de sus planes de vida, pues como se expuso en el capítulo III, el empleo de anticonceptivos le permitió en cierta medida, acceder a esos otros espacios de acción prometidos por el discurso liberal.

Tomando como referencia la sentencia de Rosa, la cual fue habitual entre las mujeres entrevistadas, se logró identificar que existe un conocimiento muy marginal sobre los aportes del movimiento feminista costarricense a la construcción de un discurso y práctica sobre la apropiación corporal, pero sí un reconocimiento de las luchas a favor de la igualdad social.

Temas como el género, la sexualidad y el derecho a decidir parecen no integrar de manera activa el imaginario social sobre los feminismos y sus alcances. No obstante, en la vivencia cotidiana ambos aspectos– la definición de un mensaje sobre la autonomía y la participación de las mujeres en los espacios públicos – contribuyen en la conformación de las subjetividades y operan en conjunto en la definición de los planes de vida y deseos de las mujeres entrevistadas. Es decir, poco se conoce sobre el origen o las batallas emprendidas por los feminismos en materia de corporalidad, a pesar de que la posibilidad de decidir sobre aspectos como la apariencia o la maternidad, son el efecto inmediato de procesos emprendidos por dicha corriente política.

En este sentido, se puede señalar que esta disociación podría ser consecuencia de un efecto acumulado que parte del contexto de las políticas de planificación familiar, ante las cuales contradictoriamente, la teoría y la práctica de los feminismos han sido muy poco críticas con los principios discursivos y operativos de los programas y con su connotación marcadamente biopolítica. También, escasamente se han manifestado sobre el hecho de que los métodos anticonceptivos también fungen como instrumentos disciplinarios, cuyo empleo genera efectos secundarios sobre los cuerpos de las mujeres, siendo altamente intervenidos por la biotecnología; a la vez que el discurso que impulsó su difusión, legitima el rol de las mujeres como las responsables por definición, de la prevención y cuidados de la reproducción.

Asimismo, podría ser efecto del hecho de que en la teoría y práctica de los feminismos, la concepción de las relaciones sociales está permeada por una visión vertical del poder, que poco toma en cuenta la complejidad y multireccionalidad de las dinámicas sociales. Poco considera las maneras diversas en las que actúa el poder, el cual no siempre constriñe, sino que opera con frecuencia cediendo responsabilidades y libertad de elección, mecanismo empleado para ejecutar las políticas de planificación familiar a partir de 1968. En este punto, se señala que dichos programas solo fueron cuestionados por las militantes cuando desde la ley que los sustentaba, el Estado buscaba regular el acceso a ciertos métodos contraceptivos.

3.2. La incidencia política frente a otras estrategias de acción y negociación.

Los grupos feministas han tendido en los últimos diez años a circunscribir el tema de los DSSR a la incidencia política, a pesar de los inconvenientes que genera tal medida. Sin embargo, las mismas militantes reconocen que la incidencia política no es suficiente, principalmente en momentos críticos como cuando se introduce un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, cuyos principios operativos y amplios beneficios para la población femenina son desconocidos para el grueso de la población. Este es el caso del proyecto de Reforma a Ley General de Salud en 2007, en el que tomaron parte varias activistas, pero del que no se informó al resto de ciudadanía.⁴⁸⁸ Al respecto, la “Activista 7” justifica desde su posición como militante, la fuerza y protagonismo que ha adquirido este eje de acción en la ruta estratégica hacia la adquisición y consolidación de los derechos de las mujeres:

“Ha sido un activismo muy dirigido hacia el Estado, a lograr que el Estado responda, a que rinda cuentas, dirigido a promover normativas para contrarrestar esa conducta socialmente todavía tolerada [*de violencia y discriminación*]. Es una dinámica de acción siempre dirigida a producir conocimientos, producir evidencia empírica sobre la violencia contra las mujeres, porque si no se hubiera quedado solo en lo anecdótico y no se hubiera logrado el pacto con el Estado”.⁴⁸⁹

La perspectiva de Arguedas, de manera sintética expresa una noción del Estado como mediador de intereses, un “recurso de poder en sí mismo en la medida en que es capaz de

⁴⁸⁸ Entrevista personal a “Activista 4”. Ella formó parte de uno de los comités de discusión e investigación convocados por Ana Helena Chacón, quien entonces era diputada. De ahí que afirme, que no hubo puentes comunicantes con el resto de la sociedad civil en el emprendimiento del proyecto de ley en cuestión.

⁴⁸⁹ Entrevista personal.

movilizar otros recursos (ya sean materiales, ya sean simbólico-culturales) de poder”.⁴⁹⁰ Dentro de las dinámicas de la incidencia política, la posibilidad de negociar y lograr acuerdos con el Estado para que atienda y ejecute las demandas de militantes y organizaciones a favor de los derechos corporales de las mujeres, es una herramienta para consolidar dentro de los espacios sociales, simbólicos y jurídicos sus luchas. Pero permanecer dentro de este eje de acción, no ha sido lo más conveniente.

Criticar, no es desmeritar el trabajo ni la larga trayectoria de las militantes, no obstante, se apunta que la preminencia del movimiento en tratar de llevar a cabo sus luchas en un campo político tan reducido como lo es el ámbito legislativo y legal, estimula a que se creen relaciones de poder desde una perspectiva vertical. Desde esta posición, efectivamente el Estado va a seguir siendo valorado como “el principal regulador y disciplinador de las relaciones sociales”⁴⁹¹ y de género, único vigía capaz de garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres. La percepción vertical y dominante del poder, puede bien explicar la preminencia de las militantes hacia la incidencia política, pues buscan negociar o dialogar de manera más activa con las instituciones hegemónicas, pero de camino obvian el potencial existente en establecer diálogos y espacios de aprendizaje horizontales con grupos de mujeres de diferentes niveles de escolaridad, clase, regiones y etnias, quienes desde las particularidades de sus vivencias, podrían aportar nuevas estrategias y saberes.

El centrarse en la incidencia política como eje estratégico para tratar los DSSR, afecta a las organizaciones feministas en general. Las negociaciones se dan “a puertas cerradas” y quienes conocen los derechos que se defienden, los beneficios que se pretenden obtener y el proceso de diálogo, son unas pocas personas, cerrando así los canales de participación a las organizaciones sociales, que eventualmente, podrían fungir como grupos de presión y/o de apoyo. Dicho proceder contrasta significativamente con la capacidad que han adquirido las agrupaciones feministas y militantes independientes, de convocar a poblaciones diversas para asuntos como el matrimonio igualitario o el combate contra la homolesbotransfobia, o el

⁴⁹⁰ Marlise Matos y Clarisse Paradis, “Los feminismos y su compleja relación con el Estado: debates actuales” *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* (Ecuador) 45 (enero 2013): 93.

⁴⁹¹ Coba y Herrera, 19.

espacio colectivo que representa la Marcha de las Putas, llevada cabo en el país desde el 2011.⁴⁹²

En este sentido, es necesario reconocer que una de las más fuertes trabas que enfrentan los feminismos al intervenir desde la incidencia política, es el hecho de que el Estado costarricense difícilmente puede ser garante efectivo de los derechos de las mujeres, menos en materia de salud sexual y reproductiva o aquello que involucre su cuerpo y sexualidad. Como se ha examinado en el transcurso de la investigación, el sistema estatal no ha fijado un límite a la intervención de la moral cristiana defendida y representada por las denominaciones religiosas, puesto que las leyes mismas reafirman la tradición judeocristiana y las divisiones duales del género sobre las que se sustenta el Estado como estructura.⁴⁹³ De cierta manera, es negociar con una figura muy ambivalente – que puede ser aliado o enemigo – y para ello se requieren más, nuevas y diversas voces que apoyen las políticas sobre el cuerpo que aún impulsan las militantes feministas.

3.3. Encontrar acuerdos en medio de las diferencias

Otro reto que enfrentan los feminismos en Costa Rica, es la significativa desarticulación entre organizaciones, producto de las diferencias de criterios respecto a temas como la interrupción voluntaria del embarazo o por la incompatibilidad entre las prioridades a atender según agendas políticas, asuntos que impiden crear un frente común de presión. Por ejemplo, en las postrimerías del año 2010, cuestiones como la legalización de la AE o la despenalización del aborto terapéutico, son problemáticas a las que se han abocado particularmente organizaciones como la Colectiva por el Derecho a Decidir o durante la década del 2000, Casa AMES.

De acuerdo a la “activista 3”, quien se proyecta actualmente como la militante más representativa en materia de DSSR en Costa Rica, efectivamente hacia el interior de los feminismos existen considerables diferencias en torno a la posición que tiene cada

⁴⁹² Fernando Gutiérrez, “Obispo llamó a mujeres a ‘vestir con recato’”, La Nación, 2 de agosto 2011: http://www.nacion.com/nacional/comunidades/Obispo-llamo-mujeres-vestir-recato_0_1211278928.html; Comité Organizador, “La Marcha de las Putas”, Revista Digital Paquidermo (13 de agosto 2011) Consultado el 12 de marzo 2016: <http://www.revistapaquidermo.com/archives/4414>

⁴⁹³ Flórez-Estrada Pimentel, “El Estado, el poder, las mujeres”, 140.

agrupación con respecto al aborto y las demandas que exigen. Como se presentó en el apartado correspondiente a las discusiones sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el capítulo III, el trabajo de la CDD permanece inscrito en demandar el cumplimiento efectivo del marco jurídico existente, más que en exigir la ampliación de los derechos o la ley. Una entrevistada ex miembro de la Colectiva, reconoce que otras agrupaciones, específicamente Las Rojas del Nuevo Partido Socialista, suelen entrar en choque con las políticas de la CDD:

“Nos acusan de ser muy cuadradas, un asunto de casi ser muy políticamente correctas y no mandarse. Las Rojas del NPS, estas chicas lo que dicen es: ‘¡aborto legal, ya! Así, dejémonos de varas, aquí vamos por todo.’ Cuando yo estaba con la Colectiva, no nos íbamos a mandar por ese discurso. Entonces ahí era que éramos muy tímidas o que éramos cobardes, quizá nunca nos dijeron cobardes, pero esa era la impresión que yo tenía”.⁴⁹⁴

Las divergencias se encuentran en la estrategia de acción tejida por cada una de las organizaciones. La Colectiva ha llegado a posicionarse dentro del escenario nacional de las luchas feministas, como la punta de lanza en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos a favor de las mujeres, pero esta se ha volcado totalmente hacia la incidencia política, acción que apenas representa a un sector de los feminismos: las que permanecen vinculadas con ONG, asociaciones o instituciones estatales. Mientras, militantes y agrupaciones que se niegan a que sus demandas sean institucionalizadas, actúan desde la denuncia callejera, a través del performance, graffitis o la movilización,⁴⁹⁵ contribuyendo a que el movimiento feminista se torne más heterogéneo en cuanto a estrategias y posiciones políticas ante un mismo tema. Sin embargo, con los consecuentes cambios generacionales, estas diferencias han producido rupturas al interior del movimiento en cuanto a ideologías, ejes y espacios de acción, impidiendo la articulación de alianzas estratégicas más sólidas y eficaces ante preocupaciones que sí comparten.

En relación con lo anterior, se reconocen los esfuerzos y los alcances organizativos de los feminismos en momentos coyunturales, como la aprobación del decreto n. 27931-S que libera el acceso a las cirugías de esterilización. Pero se remarca que los escenarios expuestos anteriormente, denotan cómo el movimiento también está atravesado en su interior por

⁴⁹⁴ Entrevista personal a Activista 2.

⁴⁹⁵ El documental producido por la UCR, *Santa Clitoris*, expone la posición y acciones de grupos de jóvenes mujeres que se niegan a “institucionalizarse” e inclusive, a autodenominarse feministas. Sus estrategias tienen un carácter mucho más informal dirigido a la denuncia callejera o a la organización de grupos de reflexión. Canal 15, *Santa Clitoris*, (2014): <https://www.youtube.com/watch?v=gWnNR0UNZAg>

relaciones de poder y diferencias que mantienen un alto nivel de desarticulación, pues las alianzas que se conforman momentáneamente se desvanecen una vez alcanzado el objetivo que las originó, dificultando dar seguimiento a los efectos de los alcances, y posteriormente, consolidar otras demandas. Una muestra de esto fue el frente creado por la Agenda de las Mujeres para discutir e impulsar el decreto mencionado anteriormente, el cual se diluyó poco tiempo después de firmado este.⁴⁹⁶

De alguna manera, los retos que enfrentan los feminismos en nuestro país, son producto de un largo proceso que ha nucleado el conocimiento que lo sustenta y que producen sus mismas militantes, lo que en su totalidad pone sobre la mesa el tema de la representación, la cual a decir de Butler, “funciona como término operativo dentro de un procedimiento político que pretende ampliar la visibilidad y la legitimidad hacia las mujeres como sujetos políticos.”⁴⁹⁷ Pero, continúa la autora, para que sea efectivo ese rol de representatividad, primero esas personas deben ser reconocidas políticamente como sujetos, y este debería ser el trabajo del movimiento feminista en Costa Rica, justamente aprovechando la diversidad que se mueve hacia su interior y democratizando o haciendo más accesible el conocimiento. Al respecto, la “Activista 7” hace una crítica muy puntual:

“Esto es un juicio de valor, no tengo cómo argumentarlo, pero creo que se han profundizado las diferencias de clase en los feminismos en este momento. En algún momento, las brechas de clase eran menos notorias que ahora. Entonces, hay organizaciones de mujeres trabajadoras, de mujeres campesinas, de mujeres en mayor pobreza, que no están siendo las que se expresan más fácilmente desde el discurso, o las feministas que están a favor del matrimonio igualitario, o que son feministas que les preocupan más los temas de derechos sexuales y reproductivos. Yo sí noto que hay una distancia y que eso puede generar incluso una fractura y un debilitamiento, tal vez una incapacidad de vincular la organización feminista más de esta línea – más clase mediera – con las demandas de mujeres que no pertenecen a esta clase o a la academia”.⁴⁹⁸

Lo que involucra el cuerpo desde las teorías de género, ha sido desarrollado en términos de análisis muy complejos. Los más fuertes cuestionamientos a las asimetrías sociales fundamentadas en las diferencias biológicas, la argumentación basada en la investigación y la reflexión rigurosa, son conocimientos que se dominan mayoritariamente dentro de la academia, de manera que dichos saberes escasamente se comparte fuera de este espacio. De

⁴⁹⁶ Fernández-Carvajal y Sequeira, 115.

⁴⁹⁷ Butler, *El género en disputa*, 46.

⁴⁹⁸ Entrevista personal.

ahí que la mayor parte de las activistas y mujeres que se han adueñado del decir “mi cuerpo es mío”, tienen estudios universitarios.

Entonces, ¿cómo representar a esa mayoría que tiene la vivencia, el cuerpo, pero no la teoría? ¿cómo conectar la diversidad de saberes – académicos y no académicos – que circundan los cuerpos y del que son poseedoras muchas mujeres? Nuevamente, una potencial propuesta está en aprovechar la diversidad de enfoques, en donde nuevas corrientes como los ecofeminismos o feminismos comunales han desarrollado metodologías de trabajo que parten de principios como la ecología de saberes o la pedagogía crítica. Reconocer y adaptar al contexto actual las tácticas de trabajo empleadas por las feministas, que en los noventa lograron conectar con mujeres de diversas comunidades y convocar a la movilización y organización, se torna fundamental, pues implica aprovechar la historia y experiencia adquirida por el movimiento en el país.

También, se deben rescatar esas técnicas que no están en los libros, pero que han sido escritas con los años de trayectoria de militantes que se han vinculado con diferentes poblaciones de mujeres para hablar sobre el cuerpo, la salud y la sexualidad. Desde la historia como disciplina y como conocimiento, se han generado métodos que pueden ser aprovechados. Anna Arroba comparte su estrategia:

“Siempre uso la historia, porque aprendí que no hay que subestimar la capacidad de las personas para comprenderla. Uso la historia como ese contexto que es de todos, con el que las mujeres se van identificando, y se van levantando las voces, desde mujeres sentadas en el piso, a profesionales, diciendo: ‘¡Pero eso no ha cambiado!’ Ése es el uso de la historia: es ir creando una identidad colectiva y hacerles notar que no solo eres tú quien tiene el complejo, esa violencia dirigida a las mujeres ¡esa es la historia! Por lo tanto esa misoginia, cómo nos ha afectado a nosotras las mujeres, cómo hemos reaccionado, cómo hemos incorporado esas ideas y hemos hecho cuerpo ese patriarcado. Ese es el uso de la historia.”⁴⁹⁹

Conclusiones

El discurso de los feminismos en Costa Rica desde sus primeros grupos organizados en la década de 1970, ha mantenido como eje central el cuerpo de las mujeres, asunto tomado de los feminismos radicales euro estadounidenses, que promulgaban este como el primer eslabón a conquistar en el proceso de las luchas políticas y en el cuestionamiento a las jerarquías sociales propias del sistema patriarcal.

⁴⁹⁹ Entrevista personal a Anna Arroba.

En la década de los ochenta, la articulación del movimiento feminista se dio en un contexto complejo tanto en términos políticos, económicos e ideológicos, que incidieron significativamente en las características que definirían las pautas de acción y las teorías base de las agrupaciones, con particular presencia de las nociones de los feminismos radicales y socialistas. Para este último, la relación clase/género era primordial, por lo que se priorizó la ejecución de programas dirigidos al apoyo económico, a la cultura empresarial y organizativa como medios para intentar estrechar la brecha de las desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, este proceder acercó significativamente al movimiento feminista de las décadas de los ochenta y noventa, al modelo de pensamiento y acción liberal, haciendo que la atención a las necesidades de las mujeres en términos de corporalidad, ocuparan un segundo plano o fueran abordadas como complemento dentro de otros proyectos.

Lo anterior ha generado un efecto acumulativo de asuntos que atender en lo que respecta el cuerpo de las mujeres y los derechos en salud sexual y reproductiva, haciendo que estos sean los que presentan un mayor rezago, en el conjunto de las demandas y necesidades sociales que procuran atender los grupos y militantes feministas. Si bien los alcances en el ámbito legal son de menor envergadura que los obtenidos en otras áreas de la vida social, como lo son los derechos laborales, los más trascendentales en el tema de corporeidades son aquellos que han permeado dentro de las mentalidades colectivas. Aspectos como el derecho a la libre elección sobre la maternidad y la vivencia de la sexualidad, han llegado a formar parte de las representaciones sociales de las mujeres, en tanto muchas han hecho propio un discurso de apropiación corporal que se refleja en sus proyecciones de vida y en cómo viven el ser mujer.

A pesar de que lo anterior sea uno de los grandes logros de los feminismos costarricenses, la mayoría de las mujeres que disfrutan de estos derechos, no son conscientes de que estos son el producto de batallas emprendidas en el escenario de la política nacional y en el campo simbólico – por ejemplo, a través de la conformación de un lenguaje sobre el cuerpo y la sexualidad femenina – por varias generaciones de feministas. Caso opuesto ocurre en lo que concierne a las luchas por la igualdad en espacios como el trabajo o la educación, las que se asocian más fácilmente. En este sentido, hay una parte de la historia del movimiento que no ha sido visibilizada dentro de la sociedad, y requiere ser difundida para que grupos más amplios y diversos de mujeres reconozcan y se apropien de la noción de la

autonomía corporal. De paso, se podrían sumar fuerzas ante la demanda del cumplimiento efectivo de los DSSR.

Por otra parte, los cambios en el paradigma que guiaba la creación y accionar de las agrupaciones feministas entre finales de los años noventa y la década del 2000, incidió en la creación de organizaciones dedicadas a atender los DSSR, los cuales aportaron a que se afirmara un mensaje sobre la autonomía corporal, que ha sido apropiado por diversos actores sociales dentro de las generaciones más jóvenes. Esto permite la circulación de la idea de que el cuerpo debe ser objeto de respeto y libre independientemente del género, el cual discurre como categoría fundacional de duales binarios.

Retrospectivamente, se puede evaluar que la cantidad de organizaciones feministas ha disminuido significativamente como consecuencia de la falta de presupuesto – el que antes se obtenía por medio de organizaciones no gubernamentales extranjeras –, por lo que en los últimos diez años, de cierta manera las agrupaciones que aún permanecen o las feministas que trabajan de manera independiente, experimentan una sobrecarga de asuntos que atender. Sobre esta línea, se torna necesario mencionar que han sido y todavía son muy pocas las mujeres comprometidas con el movimiento, y menor la cantidad enfocada en atender o crear políticas corporales desde los feminismos.

Quienes se han dedicado a esta lucha, han actuado en tanto sus posibilidades y capacidades lo permiten. Por tanto, lo que se pretende no es una crítica a las militantes en cuanto tales, sino al movimiento con el objetivo de visibilizar algunos de sus logros, pero principalmente los aspectos en que este podría ser fortalecido. Esto se podría lograr, como bien apuntaba la “Activista 7”, dejando momentáneamente “el modo reactivo” para detenerse a reflexionar sobre los problemas, posibilidades y proyecciones del movimiento, así como replantearse las estrategias de acción que eventualmente, están destejiendo puentes de comunicación con ciertos sectores de la sociedad. En cambio, es necesario crear vínculos eficientes que permitan una participación activa de sectores más amplios de la sociedad civil, que como señala Butler, se sientan representados como sujetos sociales en los objetivos del movimiento feminista.

Evaluadas sus acciones y estrategias desde la teoría de las relaciones poder, uno de los principales inconvenientes que enfrentan los feminismos, es su concepción del poder como operante siempre desde la represión, el mandato y la coerción irradiada desde un solo punto.

Dicha perspectiva ha impedido que los problemas corporales y la construcción de los procesos de autonomía en las mujeres, se hayan atendido desde la multidireccionalidad de sus causas, tomando en cuenta las dinámicas siempre cambiantes y con frecuencia, seductoras y aparentemente libertadoras del poder. Los feminismos mismos permanecen inmersos dentro de dichas interacciones como una parte componente del tejido social, y por tanto, también son sujetos de resistencias, principalmente expresada en la crítica destructiva y en el rechazo que muchas personas expresan hacia el pensamiento feminista, el que habitualmente desconocen.

La preminencia en las organizaciones feministas de un proceder marcado por el pensamiento liberal, así como el desconocimiento que prima dentro de la sociedad sobre los aportes y luchas que emprenden los feminismos en el país, deben ser contemplados como retos que encaminen hacia el desarrollo de nuevas estrategias y mayor astucia para conectar con la gente en general. Como ya se señaló, la historia tiene un rol central en este proceso, aportando desde el rescate de las memorias del movimiento y la difusión de este conocimiento acumulado:

“Nos falta aprender de historia, de saber de dónde vienen todas estas luchas, que no aparecen de la nada y que no es solo un asunto de: “¡Yo hago lo que quiera!” Pero si usted hace lo que quiere, ¿usted sabe por qué lo hace, que las mujeres no podían hacerlo y que dieron una lucha para conseguir esos derechos? Entonces creo que es muy importante reconocer ese valor histórico de las luchas, que no tiene que ser un ancla para renovarse y hacer una nueva propuesta de luchas y acción”.⁵⁰⁰

⁵⁰⁰ Entrevista personal Activista 2.

Conclusiones generales

A partir del proceso de retroalimentación generado en la investigación, en un primer momento se proporciona una reflexión analítica sobre lo que constituyen los cuerpos femeninos, o mejor dicho, los elementos que se identificaron intervienen en estos en cuanto realidades materiales tangibles, sensibles y como definición social a traviesa por el poder y la política. A grandes rasgos, se propone entonces una definición de “los cuerpos”, en plural, cuya constitución dentro los imaginarios colectivos y como experiencia individual, se mueve en medio de ambigüedades, pero dichas contradicciones no son sinónimo de una división cartesiana del mundo en dualidades inconmensurables, sino que, tanto encuentros como distancias en la narración que construye y describe los cuerpos femeninos, son producto de las transformaciones que se experimentan en el contexto, en la realidad social, como de las mutaciones en la experiencia individual de ser y tener un cuerpo. Se identifica entonces que:

- *El proceso de construcción de los cuerpos en nuestro país, al igual que en resto de occidente es tanto colectiva como individual.*

La definición y transformación de los símbolos que les dan sentido, es resultado de múltiples factores y del moldeamiento social de las expresiones corporales,⁵⁰¹ pero la aprehensión de estas lógicas tiene una historia en cada persona, quien adopta y moldea las representaciones corporales a la particularidades de su experiencia. Por ende, en función de lo anterior, en esta investigación se constató que el contexto funge un rol determinante en las concepciones sociales del cuerpo de las mujeres y sus utilidades, los espacios que ocupa y los papeles que se le asignan. Estos han permanecido socialmente vinculados con la reproducción, elemento articulador de las performatividades del género instituidas desde múltiples direcciones que convergen en la experiencia individual de los cuerpos: ya sea como producto de un discurso hegemónico y las prácticas que establece, así como desde la resistencias y el cuestionamiento, capaces de generar formas diversas de experimentar el género en cada mujer, según el tiempo y el espacio que ocupan.

⁵⁰¹ Le Breton, 9.

En este sentido, la presencia de agrupaciones feministas que desde la década de 1970 denuncia la necesidad de hablar y debatir sobre el cuerpo de las mujeres, ha contribuido a que sea articulado un lenguaje y pensamiento sobre el derecho a la autonomía corporal, que las mujeres en su vida cotidiana han aprehendido en diferentes niveles, siendo uno de ellos, la idea de la libre elección sobre sus capacidades reproductivas y sobre cómo quieren representar su cuerpo, más allá de los mandatos sociales. Así, las ideas que han promulgado los feminismos en conjunto con el contexto, también han ayudado a que sean definidas desde las subjetividades, otras formas de vivir y experimentar el género, lo que se hizo evidente en la actitud de las mujeres entrevistadas más jóvenes, quienes han adoptado visiones sobre la maternidad distintas a las de las generaciones que el antecedieron. Ellas ven en sus cuerpos posibilidades de establecer proyectos de vida, formas de vivir la sexualidad en cierta medida, desvinculada de la maternidad como mandato, para ser vista como una opción más entre las cosas que podrían querer para sí.

En esta continua relación entre lo social y lo individual, convergen de manera latente los principios ideológicos y prácticos que configuran el género, construcción cultural que a pesar de los cambios y transformaciones sociales, continua estando articulado en función de la definición del mundo en opuestos pertinentes, a decir de Bourdieu, que justifican las jerarquías en las relaciones sociales. Esta visión del mundo con profundas connotaciones ideológicas e incluso cosmogónicas, se han constituido en elementos de dominio común, sostenidas y reproducidas en la cotidianidad de las relaciones sociales, y que justifican que el Estado asuma un doble rol de facilitador y regulador de aquellos derechos que le son concedidos a las mujeres, pero a la vez negados, asunto primordial que es evidente tanto en el proceso de expansión del programa de planificación, diseñado desde lógicas biopolíticas, pero que directamente buscaban la implementación de disciplinas corporales individuales destinadas a intervenir el cuerpo de las mujeres.

Las estrategias montadas para tales propósitos, fueron articuladas en una estrecha relación entre el saber-poder, pues la convergencia de múltiples conocimientos provenientes de diversas ciencias, contribuyeron a definir el marco conceptual e ideológico que sería transmitido a la población desde un enfoque alarmista de poblaciones crecientes, pero que además encerraba connotaciones de pertinencia política y económica en el proceso de expansión y consolidación de las economías capitalista y las sociedades de consumo. Este es

el elemento colectivo que determinó las funciones y espacios que se suponía, debían y podían ocupar los cuerpos, siendo el de las mujeres, primordial en este proceso. En términos generales, dichas medidas se reconocen como un conjunto de biopolíticas que respondían a las necesidades del modelo económico y estatal que se estaba gestando desde la década de los cuarenta del siglo XX, y requería de la formulación de cuerpos útiles y dóciles, así como de nuevos modelos familiares. Considerando la importancia de las mujeres como sujetas centrales en todo este proceso, dichas estrategias fueron diseñadas desde los silencios y omisiones con respecto a ellas, moldeado desde la perspectiva androcéntrica del Estado.

Se hace notar que, ya fuese en los años sesenta o en la primera década del siglo XXI, las voces del poder, predominantemente masculinas, han opinado y tomado decisiones en aspectos se supone, deberían competir a la autodeterminación de las mujeres, de hablar sobre sus cuerpos, su sexualidad, su reproducción, sus inquietudes, preferencias y preocupaciones. Es notable que el ocultamiento y negación del rol central de los cuerpos femeninos – a través de la omisión -, controlados y gestionados por las instancias de poder, han procurado la continuidad de formas de dominación en las relaciones de género.

La movilidad y dinámicas del poder, quedaron expuestas en esta cuando a través de la visibilidad en la opinión pública de las voces de las mujeres, que surgieron con los conflictos sobre la esterilización, en donde se plasmó la fuerza que han tenido muchos de los principios teóricos de la liberación femenina y de las luchas de los feminismos en la vida cotidiana de las mujeres, al hacer presente sus opiniones y perspectivas en campos pagados de prensa, exponiendo lo que tenían que decir y no les fue consultado. Una confluencia de actos, como la resistencia expresada públicamente contra las medidas estatales para regular o prohibir el acceso a ciertos métodos anticonceptivos, en relación con factores de cambio cultural, han estimulado a que paulatinamente se articulen nociones sobre la autonomía corporal, desde las que se han ideado nuevas estrategias de resistencia y una conciencia diferente sobre el cuerpo de las mujeres, como espacio a ser disputado para el disfrute propio. No obstante, a pesar de los cambios y las luchas dadas, aún hay un sector significativo de la población de mujeres que desconocen la autonomía como un derecho propio y como una opción más de vivir sus cuerpos desde la libre elección.

En este sentido, las consecuencias no pensadas de las políticas de planificación familiar, se hicieron palpables en el uso que empezaron a hacer las mujeres de algunas

alternativas de control de la fecundidad, que traspasaban los linderos del control estatal y la lógica operativa de las políticas de población, para fungir como herramientas que les ha permitido establecer proyecciones de vida y decidir sobre la maternidad. Lo anterior, aunque no signifique la norma dentro del grueso de la población, fue un asunto central que se evidenció a través de las narraciones de las mujeres entrevistadas. El contexto en el que crecieron, sus hábitos e historias de vida, se han conjugado para permitir que ellas articulen un discurso sobre el género, el cuerpo y la reproducción que sincretiza la relación macro social con la de definición de sus subjetividades. Es decir, el programa de planificación como biopolítica proporcionó alternativas de autodeterminación, y los efectos que escaparon de su control, de cierta manera han generado una reinversión de los objetivos y el poder que ha podido ser usado a favor de las mujeres.

Entonces, las representaciones sociales que rodean el género y el cuerpo, en tanto delimitan ciertas pautas de acción normalizadas, forman parte de un conocimiento que se aprende socialmente, sin embargo, la experiencia del cuerpo propio que se siente y vive individualmente, ya sea que a partir de las decisiones sobre la reproducción, los estereotipos físicos o los roles sociales.

- *El carácter altamente político de los cuerpos, hacen que los poderes que intervienen en ellos, también se muevan multidireccionalmente y en diferentes niveles.*

Esto queda evidente en los diferentes espacios sociales y en las categorías de análisis empleadas para reconocer las dinámicas cambiantes que convergen en la constitución de las corporalidades. El poder se direcciona desde la gestión de las poblaciones, hacia la definición e intervención en las prácticas cotidianas de los individuos; de la reproducción de las poblaciones, hacia la representación de los cuerpos.⁵⁰² En este sentido, los temas desarrollados en la investigación, prosiguen el enunciado anterior, no con la intención de definir órdenes desde los que se ejerce el poder, porque sería caer en una visión lineal de las relaciones sociales, sino en cuanto las dimensiones contextuales y su incidencia en la configuración de las identidades y subjetividades de las mujeres.

⁵⁰² Turner, *El cuerpo y la sociedad*, 126.

Como se apuntó, un asunto vertebral que atraviesa los objetivos, es el reconocimiento de que en nuestro país han sido ejecutadas deliberadamente, estrategias biopolíticas que se orquestan desde distintos espacios y con distintos grupos sociales, manteniendo como eje el moldeamiento de los cuerpos en aras de intereses políticos. En un primer término, esto quedó demostrado en el programa de planificación familiar, el cual había empezado su proceso de desarrollo desde antes de que fuera reconocido por el poder ejecutivo como tal, pues su accionar había sido practicado con poblaciones clave en planes piloto. Así mismo, se contó con el aval de un equipo interdisciplinario de profesionales que contribuyeron desde cada de sus áreas, con particular peso de la demografía y la medicina, a definir un discurso que imbricaba la relación entre el poder y el saber, para llegar a constituir regímenes de verdad, asumidos e integrados en los cuerpos a través del aprendizaje de nuevas disciplinas dirigidas a fomentar maneras individuales de controlar el cuerpo. Dentro de esta dinámica, el reconocimiento de una moral imperante mas no homogénea, fungió como base ideológica que facilitó el reconocimiento e identificación de un mensaje sobre la paternidad responsable, ideado como respuesta a las nacientes necesidades de ciertos sectores de la población, específicamente los urbanos, cuyos estilos de vida y patrones de consumo se acercaban a un modelo familiar consumidor antes que productivo.

Los estímulos del contexto que movían hacia el consumo masificado, lograron crear una fuerte asociación entre el objeto, la representación y el placer. La publicidad da cuenta de uno de los eslabones que construyen esta cadena, en la que a decir de Baudrillard, el cuerpo se convierte en el objeto máspreciado de consumo, mediando en esta situación, la erotización del cuerpo femenino. La propaganda como medio de comunicación y documento histórico, da cuenta de la continuidad de los roles de género asignados a las mujeres, así como de aquellas performatividades que le dan continuidad a la construcción hegemónica y tradicional del ser mujer. Sin embargo, sus ideas, los deseos y los placeres que promueve, no están dentro de una lógica represiva de los cuerpos y los sujetos, sino que como se expuso, son eficientes en tanto seducen, como lo demostraron varias de las apreciaciones de las participantes en la charla- taller. La invitación a cuidar de sí misma, de atraer miradas y generar admiración, se mueve entre los linderos nunca establecidos entre la fascinación de ser vista y ser para los otros,⁵⁰³ y la construcción de autonomía, pues sea como sea, se vive

⁵⁰³ Bourdieu, *La dominación masculina*, 83.

bajo la impresión de que como mujeres, deciden libremente cómo se quieren ver y representar ante los demás. Citando a Foucault, un enunciado simple resume ese efecto: “El dominio, la conciencia de su cuerpo no han podido ser adquiridos más que por el efecto de la ocupación del cuerpo por el poder”.⁵⁰⁴

Un factor que también se identifica como un hallazgo, son las concesiones que las instituciones hegemónicas que pretenden gestionar el cuerpo de las mujeres, están dispuestos a “dar”. Las alternativas de contracepción y los roces que han producido dentro del escenario nacional, expresan dichas formas de dominación. Así, mientras más interviene un método, más control se desea sobre los cuerpos, y para ello se ha procurado regular al acceso a las tecnologías o procedimientos, o mantenerlos prohibidos y restringidos del todo, como es el caso de la anticoncepción de emergencia o el aborto, incluso el terapéutico, respaldado por el artículo 121 del Código Penal. En otras palabras, se han pretendido establecer escalas de “tolerancia o permisividad” que el Estado y la Iglesia, como máximos representantes de las relaciones androcéntricas, establecen y defienden en el campo público de los medios de comunicación.

No obstante, no se debe pasar por alto que en muy pocas ocasiones el Estado, en su calidad de garante de los derechos humanos y mediador de los intereses de la sociedad, se ha enfrentado abiertamente a la cúpula eclesiástica, en tanto ha respaldado las exigencias de los grupos feministas. Aunque lejos de ser la norma, lo anterior ha ocurrido en situaciones como la aprobación del decreto que libera el acceso a las cirugías de esterilización, o en fechas más recientes, con las ganancias obtenidas por el movimiento de diversidad sexual. De esta manera, no siempre existe un consenso permanente entre Iglesia y Estado, lo que genera roces entre ambas instituciones.

- *El cuerpo y el género, son ficcionales en tanto son vivencias que se reconstruyen histórica, colectiva e individualmente.*

Las transformaciones y permanencias existentes en torno a las representaciones o imaginarios sociales sobre el cuerpo, van de la mano con las concepciones sobre el género, cómo se construye, y forma parte en la constitución de las subjetividades. Así, las formas de

⁵⁰⁴ Foucault, *Microfísica del poder*, 104.

comportamiento se encarnan en los cuerpos para visualizarlos en actitudes re-presentadas a través del movimiento, la palabra y las acciones cotidianas en su totalidad. Por ende, no se puede hacer referencia al género sin aludir al cuerpo.

Al estar ambos factores sujetos al cambio, su carácter es ficcional no sólo en cómo se definen y aprecian socialmente, sino también en las transformaciones que se experimentan en el transcurso de una sola vida. Esto señala a grandes rasgos, las mutaciones experimentadas en las corporalidades de las mujeres dentro del período en estudio, las cuales son reconocibles a través del discurso en prensa, la publicidad, pero principalmente por las entrevistas.

En términos sociales, la década de los sesenta y setenta, señala con insistencia a nivel discursivo, el rol primordial de las mujeres como reproductoras, pues la maternidad ha sido representada falsamente como la esencia misma de lo que constituye el ser mujer. Con esto, se determina desde las interacciones con los otros, el lenguaje y la manera en que se experimenta el cuerpo propio, como si el ser madre fuese el destino inequívoco de las mujeres. Dentro de las entrevistadas, dichas impresiones fueron las más que tuvieron mayor peso entre las mujeres de mayor edad, Camila y Jimena, para quienes esa capacidad se tornó en una de sus principales preocupaciones y es constitutiva de sus identidades de género.

No obstante, las mujeres del grupo de edad de 25 a 40 años, no tienen hijos, pues sus corporalidades e identidades de género, se han construido en función de otros principios, en los que las aspiraciones profesionales y personales, se convierten en prioritarios. Así, las dimensiones económicas y culturales confluyen en los procesos individuales de construir una definición sobre lo que implica el ser mujer. En este sentido, no pueden ser obviados los aportes de los discursos feministas en nuestro país, pues como se examinó en el capítulo V, estuvieron fuertemente permeados por una relación discursiva entre el sexo y el género, lo que hizo que en sus campañas y mensajes, las capacidades reproductivas se tornaran fundamentales en la toma de conciencia del rol de las mujeres y los motivos de la desigualdad.

Discutir y cuestionar la maternidad como un mandato social, ha contribuido a que dentro de las representaciones sociales de muchas mujeres, su identidad de género prescindiera totalmente del tener hijos e hijas, y que la maternidad sea vista como una más entre otras capacidades que tienen sus cuerpos. Esto se torna fundamental en los procesos de definir las

corporalidades y vivir la sexualidad, cuyas expresiones son ahora más diversas, a pesar de que socialmente, todavía permanezca la presión hacia las mujeres a la reproducción expresada de maneras muy sugerentes.

Si se interpretan las corporalidades como esa unión entre las performatividades del género y el cuerpo como re-construcción sociohistórica, las maneras en que estas se expresan a nivel gráfico, también son testimonio de las transformaciones en las representaciones del ser mujer. Por el carácter mismo de los anuncios seleccionados, se hace evidente cómo el cuerpo de las mujeres y las funciones que socialmente este representa, han ido pasando por momentos y etapas que definen dentro de los imaginarios colectivos las estéticas asociadas al género, es decir, a lo femenino como una características intrínsecamente dibujada en las posibilidades del movimiento corporal y su apariencia. Así, la estética se ha transfigurado, lo las contexturas corporales y las modas se transforman, el advenimiento del *fitness* como expresión del culto al cuerpo, pero también de su importancia como objeto de consumo, indican procesos económicos y culturales sobre los valores simbólicos que los rodean. A pesar de estos procesos, las imágenes plasman continuamente una visión que legitima a las corporalidades femeninas, como objeto del deseo masculino, es decir, en este campo son más fuertes las permanencias en términos simbólicos, que contribuyen a definir ciertas formas de vivir, disfrutar o negar el cuerpo propio.

A modo de recomendación.

En términos generales, se considera que el proceso de investigación ha permitido identificar en el transcurso del período estudiado, una serie de factores confluyentes en la constitución de las corporalidades femeninas, los cuales se tornan como ventajosos, perjudiciales o ambiguos en los procesos de construir un camino hacia el pleno derecho a la autonomía corporal. En esta labor, las organizaciones feministas han tenido un nivel significativo de influencia y es algo en lo que siguen trabajando.

Este apartado dirige su atención a posibles recomendaciones a militantes o grupos feministas, que desde la actualidad continúan su labor a favor de los derechos de las mujeres. Aprovecha además, el momento que se atraviesa en la actualidad, en donde las corporalidades en los feminismos se han tornado en uno de los asuntos más importantes a ser abordados.

1. Se reconoce que durante la década de los ochenta y los noventa, el movimiento feminista de ese entonces se vio ampliamente impulsado por las conexiones que establecieron las militantes en ese entonces con las mujeres, a través de la atención a sus necesidades económicas más apremiantes: trabajo, vivienda, la tierra. Esto es una característica propia del perfil socialista que definía sus luchas. Sin embargo, este acercamiento requirió de diseñar una serie de estrategias de acción que permitieran tender puentes de comunicación con las mujeres de las bases, que podrían ser retomadas y estudiadas para ampliar los “públicos destinatarios” de las acciones de las agrupaciones y colectivas feministas de la actualidad, para informar y educar sobre temas como DSSR, autoestima e imagen corporal.

2. Lo anterior se vincula directamente con el hecho, de que en las entrevistas principalmente, se pudo detectar la preminencia de impresiones ambiguas sobre el feminismo y sus luchas. Más que llevar a cabo tareas de educación sobre el feminismo y sus propósitos, esto se considera sintomático de lo que la “Activista 7” mencionó: una paulatina apertura de la brecha entre las militantes feministas y el resto de las mujeres de la sociedad civil. Esto hace que la cantidad de mujeres que tengan acceso a información de diversa índole, sea reducida.

Democratizar estos saberes, aprovechando espacios públicos para llevar a cabo talleres o charlas con mujeres de todas las edades, de diferentes grupos socioeconómicos, se torna necesario para que reconozcan: a) los propósitos de los feminismos a favor de las mujeres y la sociedad en general, aspecto en el que reencontrarse con la historia del movimiento se torna fundamental; b) se difunda un conocimiento que ampliamente circula dentro de la academia o entre mujeres más educadas, hacia otras que lo requieren como medida central para denunciar o prevenir la violencia, así como para combatir las crecientes tasas de embarazo en adolescentes.

3. En este sentido, en el taller con la Municipalidad de San José así como en las entrevistas, se identificó que las adolescentes son particularmente más propensas a caer en la influencia de los medios de comunicación y a las presiones sociales, para cumplir los mandatos tradicionales sobre la feminidad, especialmente en lo que a estética concierne. Este tema

debería ser retomado e incluido dentro de las discusiones, pues es uno de los varios elementos que confluyen en la construcción del derecho a la autonomía corporal y en la autoestima.

4. Actualmente son pocas las colectivas y grupos organizados de mujeres. Sin embargo, varias de ellas reflejan los cambios y las inquietudes de las teorizaciones feministas sobre el cuerpo y el género, de manera que una de sus principales preocupaciones gira en torno a los temas de corporalidad, sexualidad y derechos humanos, lo cual es positivo. Sin embargo, los espacios en los que llevan a cabo sus actividades abiertas al público, suelen circunscribirse a San José y cercanías. Se recomienda diversificar los sitios de trabajo, y quizá llevar estos espacios de diálogo e información hacia barrios populares, salones comunales, centros culturales, en donde otras poblaciones puedan participar. Para ello, se puede regresar a los métodos tradicionales de difusión: volantes, panfletos adheridos en sitios de alto tránsito en cantones y barrios. La capacidad difusiva de las redes sociales está sobreestimada y se deben reconsiderar los alcances reales del ciberactivismo.

5. La generación de estos espacios, también podría ser útil para iniciar una labor informativa sobre los derechos que se han estado disputando dentro de esferas políticas, y las implicaciones que esto tiene para la vida y la salud de las mujeres. Por ejemplo, las discusiones para implementar un protocolo de atención a mujeres víctimas de violación que incluya el uso de la AE o el método Yuzpe; las luchas por el la interrupción terapéutica del embarazo, la ampliación de causales para el aborto en el artículo 121 del Código Penal, la aprobación de venta y distribución de la píldora para la AE. Esto permitiría ampliar la cantidad de población que exija al Estado costarricense el acceso libre a métodos anticonceptivos modernos y eficientes, y el derecho a decidir.

6. Nuevamente, la “Activista 7” señaló la importancia de que las mismas militantes impulsen espacios para el diálogo intergeneracional entre feministas, para evaluar en retrospectiva los puntos fuertes y débiles de las acciones tomadas en momentos clave, como lo fue la organización para impulsar el decreto n. 27913-S que liberaba la realización de cirugías de esterilización, así como para identificar los problemas en la organización entorno al proyecto de ley para incluir un capítulo sobre Derechos en Salud Sexual y Reproductiva a la Reforma de la Ley General de Salud. Reconocer los fallos y cómo mejorar las labores difusivas y de

articulación de enlaces estratégicos con instituciones estatales y otras organizaciones de la sociedad civil.

Bibliografía

Fuentes primarias

Decretos y leyes:

República de Costa Rica. Decreto no. 26: Crea la Asesoría y Supervisión General de Planificación Familiar y Educación Sexual. *Gaceta 69* (18 de marzo, 1970).

Gobierno de Costa Rica, ley N°5811: Regula propaganda que utilice la imagen de la mujer (10 de octubre, 1975).

República de Costa Rica, *Código Penal y Leyes conexas*. Costa Rica: Librería Lehmann, 1975.

Proyectos de ley:

Ana Helena Chacón Echeverría. Expediente 16 887: Adición de un nuevo capítulo III referente a los Derechos en Salud Sexual y Salud Reproductiva, al título I del libro I de la Ley General de Salud, N° 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus reformas. Asamblea Legislativa. Costa Rica, 2007.

Estadísticas:

Asociación Demográfica Costarricense. *Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, Costa Rica 1986*. Costa Rica: ADC, 1987.

Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEC). *Censo de Población 1950*. Costa Rica: DGEC, 1952.

-----, *Censo Nacional de Población 1963*. Costa Rica: DGEC, 1966.

-----, *Censo Nacional 1973*. Costa Rica: DGEC, 1974.

-----, *Encuesta mundial de la Fecundidad en Costa Rica*. Costa Rica: Dirección General de Estadísticas y Censos. 1978.

-----, *Censo Nacional 1984*. Costa Rica: DGEC, 1987.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). *IX Censo Nacional de Población y Vivienda. Resultados Generales*. Costa Rica: INEC, agosto 2001.

-----, *Estimaciones y proyecciones de población por sexo y edad. 1950-2100*. Costa Rica: INEC, 2007.

-----, *X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda: Resultados generales*. Costa Rica: INEC, 2011

-----, *Anuario Estadístico 2010*. San José: INEC, marzo 2012.

- Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2010. *Indicadores de uso y acceso a tecnologías de Información y comunicación (TIC)*. Consultado el 10 de octubre, 2015. www.inec.go.cr.
- Ministerio de Salud. *Informe de los resultados de la Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva 2010*. Costa Rica: Ministerio de Salud, 2011.
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. *Perfiles nutricionales por países: Costa Rica*. Costa Rica: FAO, 1999.
- Rosero Bixby, Luis. *Fecundidad y Anticoncepción en Costa Rica 1981*. Costa Rica: Asociación Demográfica Costarricense, 1981.
- Prensa escrita:*
- Arce, Sergio. “Decreto atiza la polémica”, *La Nación*, 28 de julio 1999, 16 A.
- Arrieta, Román. “Posición de la Iglesia Católica frente a las esterilizaciones y el DIU”, *La Nación, La República, La Prensa Libre y Excelsior*, 2 de febrero 1977.
- “No al aborto, sí a la vida”, *La Nación*, 20 de noviembre 1991, 7 A.
- Ávalos, Ángela. “Los adolescentes se resisten a comer bien”, *La Nación*, 20 de julio 2003, 6 A.
- “Anticonceptivos y abortos acaparan discusión de ley”, *La Nación*, 20 de agosto 2005: http://www.nacion.com/nacional/Anticonceptivos-aborto-acaparan-discusion-ley_0_776722453.html.
- Ávila Chacón, Laura. “Desautorizan proyecto antivida”, *Eco Católico*, 1 de junio 2008, 8-9.
- Blanco, Ana Isabel. “A favor del aborto”, *La Prensa Libre*, 21 de mayo 1979, 7.
- Brenes Brenes, María Cristina. “Apocalíptica esterilización”, *La Nación*, 26 de junio 1983, 7 A.
- Cabezas, Yaslin. “Embarazo adolescente: una problemática que se niega a alejarse de los hogares costarricenses”. *CRHoy.com*, 8 de febrero 2015 <http://www.crhoy.com/embarazo-adolescente-una-problematica-que-se-niega-a-alejarse-de-los-hogares-costarricenses/>. Consultado el 15 de febrero, 2015.
- Cámara Nacional de Radio, Panorama “Las Mujeres Opinan”, emitido el 3 de febrero de 1977. En *La Prensa Libre*, 19 de febrero 1977, 6.
- Campo pagado, “A la mujer costarricense”, *La Nación*, 30 de enero 1977, 21 A.
- , “A las mujeres de Costa Rica”, *La Nación*, 5 de febrero 1977, 12 A.
- , “Sí a la esterilización, pero con fines terapéuticos”, *Semanario Universidad*, 10 de junio 1983. En *La Nación*, 24 de junio 1983, 11 A.
- Cantero, Marcela. “Activistas procuran ampliar despenalización de aborto”, *La Nación*, 9 de octubre, 2006: http://www.nacion.com/vivir/Activistas-procuran-ampliar-despenalizacion-aborto_0_859714032.html
- Díaz, Luis Eduardo. “Caja desecha aval médico y niega apoyo a ‘pastilla del día después’ ”, *La Nación*, 8 de abril 2010, 5 A.
- Episcopado de Costa Rica. “Declaración del Episcopado costarricense reprobando y condenando todos los medios artificiales que frustren el efecto natural del acto matrimonial”. *La Nación*, 26 de febrero 1967, 14-16.

- . “No podemos legalizar un crimen”, *Eco Católico*, 14 de octubre 1973, 8.
- Eco Católico*. “Un esfuerzo mal dirigido”, 28 de enero 1968, 2. Editorial.
- Fernández, Lafitte. “Esterilizaciones provocan discrepancias en gobierno”. *La Nación*, 31 de marzo 1983, 4A.
- Finsela. “Como dijo el poeta”, *La Nación*, 26 de noviembre 1970, 8
- Fonseca, José Miguel. “Castidad, opción contra el aborto”, *La Nación*, 19 de agosto, 1991. 8 A.
- Garita Monge, Yessenia. “Discriminatorio reglamento de esterilización”, *El Heraldo*, 23 de noviembre 1998, 4.
- Gólcher Beirute, Raquel. “Posada para las que no tienen”, *La Nación*, 30 de abril 1999: http://www.nacion.com/ln_ee/1999/abril/30/pais0.html.
- Guerrero, Lidiette. “Anorexia afecta mujeres a partir de los ocho años de edad”, *Semanario Universidad*, 3 de diciembre 2010: <http://www.ucr.ac.cr/noticias/2010/12/03/anorexia-afecta-mujeres-a-partir-de-los-ocho-anos-de-edad.html>.
- Gutiérrez, Fernando. “Obispo llamó a mujeres a ‘vestir con recato’”, *La Nación*, 2 de agosto 2011: http://www.nacion.com/nacional/comunidades/Obispo-llamo-mujeres-vestir-recato_0_1211278928.html
- Jaramillo, Juan. “En relación con la especulación de una campaña de esterilización”, *La Prensa Libre*, 15 de abril 1983, 21.
- La Nación*. “Estricta vigilancia para usar los anticonceptivos”, 31 de marzo 1970, 2.
- . “Ley contra propaganda que degrade a la mujer”, 26 de septiembre 1972, 12 A.
- . “Denuncian uso y abuso de la mujer en la publicidad”, 9 de noviembre 1974, 1 B.
- . “Ministerio Público actúa sobre denuncias de prácticas abortivas”, 18 de enero 1977, 8 A.
- . “Esterilización: Oduber la condena; viceministro dice que no existe”, 20 de enero de 1977, 8 A.
- . “Requerimiento judicial contra los directores hospitalarios”, 22 de enero 1977, 6 A.
- . “Protestan mujeres por prohibición del DIU”, 26 de enero 1977, 6 A.
- . “Juzgado desestimó denuncia sobre el DIU”, 5 de julio 1977, 2 A.
- . “Señalan más daños a causa de la píldora”, 6 de mayo 1978, 24.
- . “Procuran prohibir aborto por norma constitucional”, 18 de mayo 1984, 6 A.
- La Prensa Libre*. “Apelan a tribunal ético de los médicos”, 4 de mayo 1988, 8.
- La República*. “Médicos urgen control de la natalidad”, 11 de noviembre de 1966, 1,11.
- La República*. “¿Debemos planificar la familia?”, 2 de febrero 1967, 4.
- La República*, “Documento Vaticano sobre la Natalidad: Informe de la mayoría”, 21 de mayo 1967, 9.
- La República*. “Anticonceptivos se han prestado para el vicio”, 10 de agosto 1967, 18.
- La República*. “Religión y anticoncepción no se oponen en católicos”, 11 de agosto 1968, 1,18.

- . “Objetamos la Encíclica pero respetamos al Papa”, 11 de agosto 1968, 26.
- . “Planificación familiar busca humanizar la familia”, 8 de julio 1970, 5.
- . “Anuncia campaña contra el aborto y en favor de la vida”, 27 de agosto 1984, 3.
- . “Ministerio evaluará publicidad que atente contra la mujer”, 10 de junio 1985
- . “Control a propaganda basada en las mujeres”, 4 de junio 1987, 4.
- Leal Esquivel, Alejandro, y Helena Chang Yeung, “Abortiva ‘anticoncepción de emergencia’”, *Eco Católico*, 20 de noviembre 2005, 3.
- López Arias, Angie. “La obsesión por lucir delgada mató a Katherine”, *Al Día*, 29 de agosto 2010: http://www.aldia.cr/ad_ee/2010/agosto/29/nacionales2499825.html
- López Varela, Esteban. “La culpa la tiene la píldora”. *La República*, 6 de septiembre 1983, 16
- Loría, Guillermo. “En marcha programa de anticonceptivos”. *La República*, 23 de mayo 1967, 1,10.
- Mata, Esteban. “Promueven legalizar pastilla del día después”, *La Nación*, 26 de octubre 2008: http://www.nacion.com/nacional/politica/Promueven-legalizar-pastilla-anticonceptiva-despues_0_1009299066.html
- Monterrosa, María Estela. “Contradicciones rodean ente feminista”, *Eco Católico*, 11 de marzo 2007, 13.
- Orozco Sánchez, Ángela. “Diputados contra la legalización del aborto”, *La República*, 22 de julio 1991, 2.
- Oviedo, Esteban. “Miles se manifestaron en San José contra el aborto”, *La Nación*, 29 de noviembre 2009, 12 A.
- Pollini, Gina. “Belleza de bisturí”, *La Nación*, 1 de febrero 1992, 1 B Viva.
- Quirós Solano, José Fernando. “88.9% de mujeres josefinas aceptaría control de natalidad”. *Eco Católico*. 14 de enero 1968, 3.
- Rodríguez, Irene. “Anorexia y bulimia mandan al hospital a ticas mayores de 30”, *La Nación*, 10 de julio 2016: http://www.nacion.com/vivir/psicologia/Anorexia-bulimia-hospitalizan-ticas-mayores_0_1572042818.html
- Ruano Mariño, Rafael. “El despertar del deseo sexual”, *La Nación*, 4 de noviembre 1973, 44.
- Semanario Universidad*. “Se pretende prohibir esterilizaciones”, 14 de febrero 1977, 22.
- Solano, Montserrat. “Iglesias contra esterilizaciones”, *La Nación*, 26 de junio 1999, 4 A.
- . “Gobierno aboga por las esterilizaciones”, *La Nación*, 20 de julio 1999, 18 A.
- Vargas Araya, Armando. “Relación sexual prematrimonial: mitad de los jóvenes la aceptan”, *La República*, 14 de julio 1970, 1-21
- Vargas Gómez, María Auxiliadora. “¡En buena hora se rompió un silencio cómplice de la injusticia!”, *La Nación*, 9 de agosto 1991, 7 A.
- De Vargas, Marta. “Del mito al tabú en poco menos de una década”, *La Nación*, 28 de abril 1973, 1 Suplemento.
- Vargas, Nury. “Aborto en caso de violación”, *La Nación*, 19 de julio 1991, 16 A.
- Villalobos Ramírez, Marcela. “Liga Feminista a favor del aborto”, *La Extra*, 6 de junio 2005, 15.

Villegas, Jairo. "Mujeres critican exclusión de píldora del día después", *La Nación*, 18 de octubre, 2005: http://www.nacion.com/ln_ee/2005/octubre/18/pais11.html

Zúñiga, Lucrecia. "Llaman a debatir sobre el derecho al aborto", *La Prensa Libre*, 28 de septiembre 2005, 6.

Imágenes en prensa escrita:

All Inclusive. "Te damos una razón de peso", *La Nación*, 3 de diciembre 2006, 13 A.

Clight, "Cada caloría que gano, es una mirada que pierdo", *La Nación*, 6 de marzo 2000, 11 A.

Clinica de Estética Figurella, "Lipoescultura", *La Nación*, 10 de agosto, 2004, 36.

Coty, "Sophia", *La Nación*, 12 de diciembre, 12 A.

Electrolux, "el aspirador único", *La República*, 07 de octubre 1969, 15.

Esthetic Center. "Usted también puede ser delgada", *La República*, 30 de diciembre 1986, 7.

Formfit. "Para lucir mejor la minifalda", *La Nación*, 25 de marzo 1970, 31.

Guess. "Stretch", *La Nación*, *Suplemento De Compras*, 5 de diciembre, 2000.

International Figure Clinics. "En tres tratamientos de 1 hora he perdido 63 cm.", *La Nación*, 19 de abril 1972, 41.

Instituto Salud y Belleza. "Las medidas son tu belleza...", *La Nación*, 16 de febrero 1984, 5 C.

Leonisa, "Sculpture", *La Nación*, 9 de diciembre 1996.

Liz Claiborne, "Liz Claiborne", *La Nación*, 2 de diciembre 1996. Viva.

Kodak. "Verano a todo color", *Eco Católico*, 27 de marzo 1977, contraportada.

Maidenform. "No para las tímidas...", *La Nación*, 25 de abril 1965, 57.

Max Factor. "Creme Puff", *La Nación*, 11 de agosto 1965, 80.

----- "Epris", *La Nación*, 9 de febrero 1983, 19 A.

Peter Pan, "La madre comprensiva...", *La Nación*, 30 de mayo 1965, 101.

Plus Forma, "Vicky Mayo", *La Nación*, 23 de abril 1970, 45.

Plus Forma, "No sea flaca", *La Nación*, 12 de abril 1976, 12 C.

Revlon, "Maquillaje roll-on", *La República*, 29 de noviembre 1970, 43.

Supergimnasio vapor, "Bote las llantas con un cinturón sauna", *La Nación*, 12 de abril 1976, 12 C.

Tiendas La Gloria, "Protestamos", *La Nación*, 24 de mayo 1970, 79.

Universidad, "Revuelo por el feminismo", 30 de marzo al 6 de abril 1979, 11.

Fuentes secundarias:

Agenda Política de Mujeres. *Informe Sombra*. Costa Rica: Agenda Política de Mujeres, 2003.

- Aguilar, Ana Leticia, Lorena Camacho, Lorena Flores. *Movimiento de Mujeres en Centroamérica*. Nicaragua: Programa Feminista La Corriente, 1997.
- Aguilar, Grettel, Paula Halabi y Luis Torres. “Evolución histórica de la publicidad impresa en Costa Rica (1970-1998).” Tesis de Licenciatura en Comunicación Colectiva, UCR, 2001.
- Aguilar, Irene. “Publicidad, empresas transnacionales y ‘comercialización de sueños’”, *Contribuciones* N°26, (Enero, 1996): 36 p.
- Alianza de Mujeres Costarricenses. “Una organización con los sectores populares”, *Aportes* (Costa Rica) 99 (mayo 1993): 17-20.
- Alvarenga Venutolo, Patricia. *De vecinos a ciudadanos*. Heredia: Editorial de la Universidad Nacional, 2009).
- . *Identidades en disputa. Las reinenciones del género y de la sexualidad en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX*. Costa Rica: EUCR, 2012.
- Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis. *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. México: Editorial Paidós Mexicana, 2003.
- Amorós, Celia, editora. *Feminismo y filosofía*. España: Editorial Síntesis, 2000.
- Araya Umaña, Sandra. *Las representaciones sociales. Ejes teóricos para su discusión*. Costa Rica: FLACSO, 2002.
- Avendaño Flores, Isabel. “Malthus y la anticoncepción de hoy: poder, periferia y género”. *Revista Reflexiones* (Costa Rica) 2, n. 86 (julio-diciembre, 2007): 9-25.
- Ayús Reyes, Ramfis y Enrique Eroza Solana, “El cuerpo y las Ciencias Sociales”, *Revista Pueblos y Fronteras digital* (México) 4 (diciembre 2007- mayo 2008): 1-56. Consultado el 3 de marzo, 2016. <http://www.pueblosyfronteras.unam.mx>
- Banchs, María. “Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las Representaciones sociales”, *Papers on Social Representation Threads of discussion, Electronic Version* (Austria) 8 (2000).
- Barahona Montero, Manuel Antonio. “El desarrollo económico”. En *Costa Rica contemporánea: raíces del Estado Nación*, Juan Rafael Quesada Camacho, editor, 95-140. Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1999.
- Baudrillard, Jean. *La sociedad de consumo, sus mitos, sus estructuras*. España: Siglo XXI, 2009.
- Berger, John. *Modos de ver*. España: Editorial Gustavo Gili, 2005.
- Biswas, Andrea. “La tercera ola feminista: cuando la diversidad, las particularidades y las diferencias son lo que cuenta”, *Revista Casa del Tiempo* (México) 6, n. 68 (septiembre 2004): 65- 71.
- Bourdieu, Pierre, y Loïc J.D. Wacquant. *Respuestas por una antropología reflexiva* (México: Editorial Grijalbo, 1995).
- Bourdieu, Pierre. *La fotografía un arte medio*. México: Nueva Imagen, 1979. Consultado el 26 de octubre, 2012. http://sociologiac.net/biblio/Bourdieu_LaFotografia.pdf
- . *La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. España: Taurus, 2000.
- . *La dominación masculina*. España: Editorial Anagrama ,2000.
- Brenes, Isabel. *Los géneros en la educación universitaria superior en Costa Rica*. Costa Rica: UNESCO, 2003.

http://proyectos.conare.ac.cr/doctextcomp/opes/2003/Informe_genero_CR.pdf.
Consultado el 3 de marzo, 2015.

- Burke, Peter. *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Editorial Crítica, 2001.
- Butler, Judith. “Actos performativos y constitución del género”, *Debate Feminista* (México) 18 (1998):296-314.
- . *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. España: Ediciones Paidós, 2007.
- Calveiro, Pilar. “La memoria como futuro”, *Actual Marx Intervenciones* (Chile) 6 (enero-junio 2008): 61-76.
- Camacho de la O, Lorena. *Hilvanando nuestra historia*. Costa Rica: Instituto Nacional de las Mujeres, 2011.
- Camacho Granados, Rosalía. *¿Qué pasó después de El Cairo?* Costa Rica: Fondo de Población de las Naciones Unidas, 1999.
- Carcedo Cabañas, Ana. “Despenalización del aborto en Costa Rica: lecciones en tres momentos del debate”. En *Vida y Cuerpo para decidir: Primeras jornadas de reflexión feministas costarricense por el Derecho a Decidir*, Laura Fuentes Belgrave, editora, 57-72. San José, Costa Rica: Colectiva por el Derecho a Decidir, 2004.
- Carranza Maxera, María. “Sobre una relación ‘prolífica’. El papel de ‘la salud’ en la propagación de la esterilización contraceptiva en Costa Rica”, *Dynamis* (Cataluña) 24 (2004): 187-212.
- . “Una política subrepticia: la provisión de la esterilización contraceptiva en Costa Rica”, *Diálogos, Revista Digital de Historia* (Costa Rica) 7, n.7 (Febrero-Agosto 2006): <http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/6189/5892>.
- Carrión, Fernando. *Espacio público: punto de partida para la alteridad*. Quito: FLACSO, S.f. <http://www.flacso.org.ec/docs/artfcalteridad.pdf>. Consultado el 20 de febrero 2015.
- Cartín, Mayra. “Ellas se opusieron a sus maridos, su familia y hasta a Dios”. Producto final de investigación. Heredia: Escuela de Historia, Universidad Nacional, 2001-2002.
- Cartín Brenes, Mayra y María Nielssen Rojas Muñoz. “Métodos anticonceptivos en el siglo XX: mujeres que se opusieron a marido, familia y credo religioso”, *Revista Costarricense de Salud Pública* (Costa Rica) 22, n. 2 (Julio-Diciembre 2013): 169-178
- Carvajal, José. “Programa Nacional de Planificación Familiar y Educación Sexual de Costa Rica: actividades de servicio (1968-1976)”. En *Sexto Seminario Nacional de Demografía: informe*, 111-154. San José: Universidad de Costa Rica, 6 y 7 de diciembre, 1976.
- Castro-Gómez, Santiago. *Tejidos Oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930)*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2009.
- Centro Feminista de Información y Acción. “Muchos programas, para muchas mujeres”, *Aportes* (Costa Rica) 99 (mayo 1993): 23-6.
- Coba, Liset, y Gioconda Herrera. “Nuevas voces feministas en América Latina: ¿continuidades, rupturas resistencias?”, *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* (Ecuador) 45 (enero 2013): 17-23.
- Cuesta Bustillo, Josefina. *Memoria e Historia. Un estado de la Cuestión*. Madrid: Marcial Pons, 1998.

- Cuevas Barberousse, Tania. "Cuerpo, feminidad y consumo: el caso de jóvenes universitarias", *Revista de Ciencias Sociales* (Costa Rica) 123-124 (2009): 79-92.
- Dobles Oropeza, Ignacio, y Vilma Leandro Zúñiga, *Militantes. La vivencia de lo político en la segunda ola del marxismo en Costa Rica*. Costa Rica: EUCR, 2005.
- Elejabarrieta, Francisco. "Las representaciones sociales". En *Psicología social Sociocognitiva*, Agustín Echeverría, compilador, 249-338. Portugal: Editorial Desclee de Brouwer, 1991.
- Entwistle, Joan. *El cuerpo y la moda. Una mirada sociológica*. España: Editorial Paidós, 2002.
- Facio, Alda, y Lorena Fries, "Feminismo, género y patriarcado". *Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires* (Argentina) 3, n. 6 (2005): 259-294.
- Federici, Silvia. *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2010.
- Felleti, Karina. "La 'explosión demográfica' y la planificación familiar a debate. Instituciones, discusiones y propuestas del centro a la periferia". *Revista Escuela de Historia* (Argentina) 7, n. 2 (Julio- diciembre, 2008): 1-30.
- Fernández Carvajal, Doris, y Paula Sequeira Rovira. "Diez años después de aprobada la ley del derecho a la esterilización en Costa Rica". *Revista Costarricense de Salud Pública* (Costa Rica) 20, n.2 (julio-diciembre 2011): 107-118.
- Flores Palacios, Fátima. "Representaciones sociales y género: una relación de sentido común". En *Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales*, Norma Blazquez, Fátima Flores y Maribel Ríos, editoras, 339-358. México: UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2012.
- Flórez-Estrada Pimentel, María. "El Estado, el poder y las mujeres. Una relación ambigua", *Revista de Ciencias Sociales* (Costa Rica) 109-110 (2005): 139-149.
- . *Economía del género. El valor simbólico y económico de las mujeres*. Costa Rica: EUCR, 2010.
- . *De "ama de casa" a mulier economicus*. Costa Rica: EUCR, 2011.
- Foucault, Michel. *Microfísica del poder*. España: Ediciones de La Piqueta, 1980.
- . *Poder/conocimiento: entrevistas selectas y otros escritos*, 172. Inglaterra: The Harvester Press, 1980. Citado en Bryan Turner, *Cuerpo y sociedad*. México: FCE, 1984.
- . *Historia de la Sexualidad. La voluntad de saber*. Argentina: Siglo XXI Editores, 2002
- . *Vigilar y castigar*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002.
- . *Seguridad, territorio y población*. México: Fondo de Cultura Económico, 2006.
- Fuentes Belgrave, Laura. "Las apuestas del poder sobre el cuerpo de las mujeres. Las relaciones entre el Estado, la jerarquía eclesiástica y el movimiento feminista alrededor del aborto en Costa Rica y Nicaragua." *Anuario de Estudios Centroamericanos* (Costa Rica) 32 (2006): 97-138.
- Galán, Guillermo. "50 años de la píldora anticonceptiva", *Revista chilena de obstetricia y ginecología* (Chile) 74, n. 4 (2010). Consultado el 22 de marzo 2015. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262010000400001

- Gamba, Susana. "Feminismo: historia y corrientes", *Mujeres en Red, periódico feminista*: 4. Consultado el 25 de mayo 2015. http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/Feminismo%20aula%20casa_0.pdf
- Ghiso, Alfredo. "Acercamientos: el taller en procesos de investigación interactivos". *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas* (México) 5, n. 9 (junio 1999): 141-153.
- Giménez Armentia, Pilar. "El Decenio de las Naciones Unidas para el Avance de las Mujeres (1975-1985)", *Mar Oceana* (España) 21 (enero-junio, 2007): 53-68.
- Goffman, Erving. "La ritualización de la feminidad", en *Los momentos y sus hombres*. Barcelona: Paidós, 1991.
- Gómez Barrantes, Manuel. *Informe de la Encuesta de fecundidad en el Área Metropolitana*. San José, Costa Rica: Instituto Centroamericano de Estadística, Universidad de Costa Rica, 1968.
- Gómez Roldán, Roxana. "La despenalización del aborto en casos de violación e incesto: derecho fundamental de toda víctima a no ser torturada y revictimizada". Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2014.
- González Suárez, Mirta, compiladora. *Teorías psicosociales*. EUCR: San José, Costa Rica, 2010.
- Gutiérrez Espeleta, Ana Lucía, y Carlos Rodríguez Solera, "La participación de las mujeres en el trabajo remunerado en Costa Rica, durante el período 1950-1997", *Revista de Ciencias Sociales* (Costa Rica) VI-I, n. 86-87 (1999): 65-81.
- Gutiérrez, Pedro Rafael. *Introducción a la Historia de la Publicidad en Costa Rica*. Costa Rica: Asociación Costarricense de Publicistas, 1981.
- Haraway, Donna. *Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. España: Ediciones Cátedra, 1995.
- Hurst, Jane. *Historia de las ideas sobre el aborto en la Iglesia católica*. Uruguay: Católicas por el Derecho a Decidir, 1992.
- Jodelet, Denise "La representación Social: fenómenos, concepto y teoría". En *Psicología Social*, Serge Moscovici, 471-194. España: Editorial Paidós, 1987.
- Lagarde de los Ríos, Marcela. *Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas*. México: UNAM, 2005
- . "Identidad femenina", (1990). Consultado el 23 de febrero, 2012. <http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0557/04.pdf>
- Lamas, Marta. "Diferencias de sexo, género y diferencia sexual". *Cuicuilco* (México) 18 (Enero-abril 2000): 1-25.
- . "Aborto, derecho y religión el siglo XXI". *Debate Feminista* (México) 27, n. 14 (abril, 2003): 139-164.
- Laqueur, Thomas. *La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud*. España: Cátedra editores, 1994.
- Le Breton, David. *Sociología del cuerpo*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2011.
- Lipovetsky, Gilles. *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*. Barcelona: Anagrama, 1996.
- López Sánchez, Oliva. *Enfermas, mentirosas y temperamentales: la concepción médica del cuerpo femenino durante la segunda mitad del siglo XIX en México*. México: Plaza y Valdés, 1998.

- Maroto Vargas, Adriana, y Paola Brenes Hernández, *Despenalización del aborto en Costa Rica: argumentos para supuestos de violencia sexual y malformación incompatible con la vida extrauterina*. San José: Asociación Colectiva por el Derecho a Decidir, 2008.
- Matos, Marlise y Clarisse Paradis. “Los feminismos y su compleja relación con el Estado: debates actuales” *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* (Ecuador) 45 (enero 2013): 91-107.
- Miranda García, Gabriela. “Sexualidad, cuerpos femeninos y ciencia positivista”, *Revista Pasos* (Costa Rica) 144 (Julio-Agosto 2009): 21-8.
- Molina Jiménez, Iván. *Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX*. San José: EUCR, 2003.
- Mora, Laura, Gabriela Muñoz y Cecilia Villarreal. “La imagen corporal en adolescentes: expresión de los aprendizajes socioculturales adquiridos sobre el ser mujer”, *Revista Educación* (Costa Rica) 1, n. 25 (Enero-Junio 2001): 111-122.
- Mora Carvajal, Virginia. “Moda, belleza y publicidad en Costa Rica (1920-1930)”, en *Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica* (Costa Rica) 45 (julio 2010). Consultado el 25 de septiembre, 2012. http://www.afehc-historia-centroamericana.org/?action=fi_aff&id=2445.
- Moscovici, Serge. *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Argentina: Editorial Huemul, 1979.
- Municipalidad de San José. *Plan de Acción 2010-2015*. San José: Oficina de Equidad de Género, 2010.
- Pedraza Gómez, Zandra, compiladora. *Políticas y estéticas del cuerpo en América Latina*. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2007.
- Pérez Brignoli, Héctor. *La población de Costa Rica. 1750-2000*. Costa Rica: EUCR, 2010.
- Pérez Díaz, Julio. *La política mundial de población en el siglo XX*. España: Centre d’Estudis Demogràfics, Universidad Autónoma de Barcelona, 1994. Consultado el 4 de mayo 2015. <http://digital.csic.es/bitstream/10261/3703/1/Paper90%20.pdf>
- Pozecanski, Teresa, compiladora. *El cuerpo y sus espejos*. Uruguay: Editorial Planeta, 2008.
- Proyecto JALDA. *Manual de técnicas participativas*. Bolivia: Agencia de Recursos Verdes del Japón, s.f. Consultado el 20 de mayo, 2015. http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/ease_taller08_m6_anexo2.pdf
- Quirós, Teresa, y Bárbara Larrain. “La imagen de mujer que proyectan los medios de comunicación en Costa Rica”, *Revista de Ciencias Sociales* (Costa Rica) 14, n. 14 (1977): 5-13.
- Reynolds, Jack, y Tin MyaingThein. *Contracepción en Costa Rica. The role of the private sector. 1959-1969*. Costa Rica: S.E, Febrero, 1972.
- Rizo, Marta. “Conceptos para pensar lo urbano. El abordaje de la ciudad desde la identidad, el *habitus* y las representaciones sociales”. En *La Ciudad. Antecedentes y nuevas perspectivas*, Luis Rafael Valladares Vielman, compilador, 53-86. Guatemala: Centros de Estudios Urbanos y Regionales, Universidad de San Carlos, 2012.
- Rojas Mira, Claudia. “Historia de la política de planificación familiar en Chile: un caso paradigmático”. *Debate Feminista* (México) 10 (septiembre 1994): 185-214.
- Rosero Bixby, Luis. “El descenso de la natalidad en Costa Rica”. En *Mortalidad y Fecundidad en Costa Rica*, Asociación Demográfica Costarricense, 66-77. San José, Costa Rica: Asociación Demográfica Costarricense, 1983.

- Rovira Mas, Jorge. "El nuevo estilo nacional de desarrollo de Costa Rica 1984-2003 y el TLC". En *TLC con Estados Unidos. Contribuciones para el debate*, María Flórez-Estrada y Gerardo Hernández, editores, 309-345. San José, Costa Rica: IIS, UCR, 2004.
- Sagot, Montserrat, y Ana Carcedo. "Aborto inducido: ética y derechos". *Medicina Legal de Costa Rica* (Costa Rica) 19, n. 2 (2002): http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152002000200008.
- Sagot, Montserrat. "¿Un paso adelante y dos atrás? La tortuosa marcha del movimiento feminista en la era del neointegrismo y del 'fascismo social' en Centroamérica", en Alba Carosio, coordinadora. *Feminismo y cambio social en América Latina y el Caribe*. Buenos Aires: CLACSO, 2012, 75-100.
- Salazar Mora, Zaida. "Adolescencia e imagen corporal en la época de la delgadez", *Reflexiones* (Costa Rica) 87, n. 8 (2008): 67-80.
- Saltzman, Andrea. *El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta*. Buenos Aires: Paidós, 2004.
- Sambade Baquerín, Iván, y Laura Torres San Miguel. "Cuerpo e identidad de género en la sociedad de la información", en Alicia Puleo, editora, *Ecología y género en diálogo interdisciplinar*. Madrid: Plaza y Valdés Editores, 2015.
- Schoijet, Mauricio. "El control de la natalidad: un esbozo de historia". *Papeles de Población* (México) 54 (octubre-diciembre, 2007): 115-161.
- Sequeira Rovira, Paula, y Doris Fernández Carvajal, "Diez años después de aprobada la ley de derecho a la esterilización en Costa Rica", *Revista Costarricense de Salud Pública* (Costa Rica) 20, n. 2 (Julio-Diciembre 2011): 107-118.
- Taylor, S.J., y R. Bogdan. *Introducción a los métodos cualitativos de investigación* (España: Editorial Paidós, 2000.
- Thompson, John B. *Los media y las modernidad. Una teoría de los medios de comunicación*. Argentina: Editorial Paidós, 1997.
- Torres García, Isabel. "Costa Rica: movimiento de mujeres y liderazgo". *Revista Casa de la Mujer* (Costa Rica) 2, n. 21 (julio-diciembre 2012): 69-110.
- Torres Romay, Emma. "Evolución histórica de la estrategia como base". *Revista FISEC-Estrategias* (Argentina) 8 (2007): 3-26.
- Turner, Bryan S. *El cuerpo y la sociedad*. México: Fondo de Cultura Económico, 1989.
- , "Los avances recientes en las teorías del cuerpo". *Reis: Revista española de investigaciones sociológicas* (España) 68 (1994): 11-40.
- Uribe Merino, José Fernando. *Anorexia: Los factores socioculturales de riesgo* (Colombia: Editorial Universidad de Antioquia, 2007
- van Dijk, Teun. "El análisis crítico del discurso". *Anthropos* (España) 186 (septiembre-octubre 1999): 23-36.
- , *Pragmática de la comunicación literaria*. Madrid: Arcos Libros 1999.
- Vigarello, Georges. *Corregir el cuerpo, historia de un poder pedagógico*. Argentina: Ediciones Nueva Visión, 2005.
- Vigarello, Georges. *Historia de la Belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días*. Argentina: Ediciones Nueva Visión, 2005.

Weeks, Jeffrey. *Sexualidad*. México: Editorial Paidós, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.

Worsley, Harriet. *Décadas de moda*. Alemania: Konneman, 2004.

Sitios web:

Brugger, Christian. “Padre Ford, Pablo VI y el Control de la Natalidad.” 12 de mayo 2011. Consultado el 18 de abril, 2015. <http://www.zenit.org/es/articles/padre-ford-pablo-vi-y-el-control-de-natalidad>.

Comité Organizador. “La Marcha de las Putas”, Revista Digital Paquidermo (13 de agosto 2011). Consultado el 12 de marzo 2016. <http://www.revistapaquidermo.com/archives/4414>

IPSOS Media Costa Rica. “Estudio General de Medios, 2015”. Consultado el 4 de marzo, 2016. <http://gncpassword.com/downloads/otros/audiencias%203era%20oleada.pdf>

Lilit, “Aborto y capitalismo, una historia de violencia”, Las Rojas. Consultado el 20 de abril 2015. <http://lasrojas.cr.blogspot.com/>

Observatorio Urbano de la Universidad de Costa Rica. “La Gran Área Metropolitana.” Consultada el 20 de febrero, 2015. <http://ougam.ucr.ac.cr/index.php/la-gam>

Oficina de Investigación en Temas de Población y Asociación de Profesionales de la Salud Reproductiva, Princeton University. “Sitio Web de Anticoncepción de emergencia”. Consultado el 27 de mayo 2015. http://ec.princeton.edu/questions_es/ecwork.html

Paulo VI. “*Carta Encíclica Humanae Vitae*”. Vaticano. 25 de julio, 1968. Consultado el 18 de abril, 2015.

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_25071968_humanae-vitae.html.

Videos:

Canal 15, *Santa Clítoris*. 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=gWnNR0UNZAg>.

ANEXOS

Anexo 1

Guía de entrevistas semi estructuradas a informantes clave: Mujeres josefinas de la región urbana.

Datos personales:

Edad:

Ocupación:

Lugar de residencia:

Cantidad de hijos o hijas:

Nivel educativo:

1. ¿Cuáles ideas o palabras le vienen a la cabeza cuando hablamos del cuerpo femenino, del ser mujer? ¿Con qué lo asocia? ¿Cuáles son las principales diferencias que tiene con respecto a los hombres?
2. Para usted, ¿socialmente cómo es una mujer físicamente hermosa? ¿Cómo ha experimentado el estereotipo de belleza transmitido por los medio de comunicación?
3. En relación con las ideas que me mencionó antes ¿En algún momento le han generado tensiones con respecto a su apariencia física? ¿De qué tipo?
4. ¿Cómo cree que se sentiría como mujer si no cumpliera con sus rutinas de cuidado estético?
5. Cuando hablamos sobre familia y/o reproducción ¿Ha hecho uso de métodos de planificación?
6. ¿Alguna vez ha sentido que su uso (de métodos de planificación) se ha opuesto o contradicho sus creencias religiosas o la moral familiar?
7. A parte de la función anticonceptiva ¿cree que el uso de anticonceptivos se relaciona con otros ámbitos de la vida cotidiana y cómo se siente con su cuerpo? ¿Por qué?
8. Específicamente ¿Cree que de alguna forma ha mediado el uso de métodos contraceptivos en cómo se ha sentido en sus relaciones de pareja?

Anexo 2

Guía básica de entrevista a activistas del movimiento feminista.

1. ¿Cómo sintetizaría su trayectoria como feminista? ¿Cuáles inquietudes la llevaron hacia esta forma de vida y posición política?
2. Si hablamos de las colectivas u organizaciones de las que usted ha formado parte ¿Cómo se expresaba o qué lugar ha ocupado en la agenda de trabajo de estas agrupaciones el tema de mujer y corporeidad?
3. ¿Cuáles diría usted, han sido los medios y estrategias de los que se ha valido para procurar el diálogo entre la producción teórica, el conocimiento especializado y el trabajo directo con las mujeres, los grupos de base en el área de derechos corporales?
4. Dentro de un balance de los esfuerzos ejecutados desde los feminismos en Costa Rica ¿Cuáles señalaría usted como las principales negociaciones acordadas entre el Estado y la Iglesia, con los feminismos, entorno a estas realidades del cuerpo de la mujer? ¿Cuáles puntos quedan pendientes?
5. En términos de derechos reproductivos y sexuales en el país ¿Cuáles considera usted que han sido los principales alcances en esta materia? ¿Y las tareas pendientes?
6. Según su experiencia y conocimiento en las luchas a favor de las mujeres ¿Cómo cree que los movimientos feministas ha influido en las formas de apropiación del cuerpo de la mujer, en los últimos 30 años? ¿Cree que ha habido cambios en algunos sectores de la sociedad?
7. A parte de las iniciativas de los movimientos feministas ¿considera que hay otros sectores que han incidido o promovido cambios en las formas de apropiación del cuerpo, que hayan cuestionado o ideado estrategias de acción para cuestionar el control y la discriminación?
8. Desde la década de los ochenta a la actualidad, las formas de organización y acción de los feminismos en Costa Rica han cambiado. Desde su experiencia ¿Cuáles diferencias – ideológicas, proyección o acción – remarcaría en relación con las formas de operar de los grupos feministas de décadas pasadas? Por ejemplo, en la presencia que tienen en los espacios públicos y el sitio que ocupa el tema de la autonomía corporal.
9. Algunas de las activistas del movimiento afirman que este ha perdido presencia y fuerza. Ante este panorama ¿Cuáles considera que son las herramientas y medios más fuertes con los que cuentan las generaciones más jóvenes de feministas? ¿Cómo transformarse y resistir ante los embates de la ola conservadora por la que estamos pasando y lo que implica esto en la expresión de las corporalidades?

Anexo 3
Documento extendido a la Oficina de Equidad de Género para la ejecución de la charla- taller.

Bach. Marcela Ramírez Hernández.

Licda. Vivian Villavicencio.

Maestría en Historia Aplicada.

Oficina de Equidad de Género.

Universidad Nacional.

Departamento de Participación Ciudadana.

29 de mayo, 2015.

Municipalidad de San José.

Propuesta para taller “Mujeres, cuerpo y publicidad”.

En la actualidad, el alcance de los medios de comunicación, así como su masificación, bombardean constantemente a las personas con mensajes para promover el consumo de múltiples productos y servicios. Sin embargo, dentro de las sociedades patriarcales de occidente, la imagen de la mujer desempeña un rol central dentro de las estrategias empleadas por las casas publicitarias para llamar la atención de los potenciales compradores.

Más allá de lo obvio en las campañas publicitarias, que es inducir a la adquisición de bienes, permanecen de forma latente mensajes que crean, reproducen y legitiman estereotipos sobre las mujeres, desde cómo se supone que debemos vernos, hasta los roles que nos corresponde desempeñar dentro de la sociedad. En este proceso, sus cuerpos juegan un rol determinante, pues a decir de muchos teóricos, es el símbolo por excelencia de la sexualidad, la belleza y del narcisismo en la época moderna, a la vez que ocupan un sitio de explotación y dominación en los sistemas patriarcales (Baudrillard, 2009).

Los alcances de la publicidad se hacen evidentes en la vida cotidiana de muchas mujeres, de todas las edades, quienes queriendo alcanzar los parámetros de la belleza ideal femenina, se someten a tratamientos en los que ponen en riesgo su salud psicológica y física, por lo que no cesan de presentarse casos de anorexia y bulimia a edades cada vez más tempranas (Portilla, 2010). Por tanto, al realizar un balance que incluya el tipo de mensaje que envían muchas pautas publicitarias, sus efectos y alcances a corto y largo plazo, pueden llegar a ser tipificados como formas de violencia contra las mujeres, la cual opera desde el campo de los símbolos.

Hasta la actualidad, han sido muy pocas las iniciativas de las agencias publicitarias por desarrollar campañas dirigidas a las mujeres, en donde se evite hacer un uso sexualizado de sus cuerpos, o que no reproduzca los roles sociales asignados a este sexo. Por ejemplo, al hacer un reconocimiento en el tiempo, desde la década de 1960 a nuestros días, los principales productos que se ofrecen para mamá en su día, son aquellos que “le ayudan” con las labores domésticas (utensilios de cocina y limpieza), mientras que a partir de la década de los ochenta, se incluyen además tratamientos para adelgazar. Verse bien y mantener limpio el hogar, pero ¿Para quién y por qué? Socialmente, los trabajos y esfuerzos de las mujeres, se direccionan a la noción de que nosotras debemos estar al servicio de alguien más, hacer las cosas por los demás, o buscando la aprobación en otros, continuando la idea de que la construcción de las subjetividades femeninas, dependen en buena medida de terceros, en vez de remarcar nuestra capacidad y necesidad de autodeterminación como personas autónomas. Por tanto, el ejercicio propuesto en esta ocasión, denominado “Diseñando Mujeres”, se enmarca dentro de los objetivos y visión que mantiene la Oficina de Equidad de Género de la Municipalidad de San José, la cual busca a través de esta dependencia “seguir participando en el progreso del desarrollo humano en el cantón de San José y en la mejora de las condiciones de vida de la población que lo habita cotidianamente” (Municipalidad de San José, 2010, p. 3), en donde sus puntos básicos de acción, identifican problemas e inequidades de género en las cuales se debe trabajar, con el fin de procurar el efectivo mejoramiento en la calidad de vida de los josefinos. Entre los problemas sociales que hace mención, para la presente propuesta, son particularmente importantes:

- Presencia de inequidades y brechas de desigualdad entre los géneros, con una mayor afectación negativa a las mujeres.
- Baja inclusión de los temas de género en las agendas locales.
- Presencia de estereotipos y antivalores que limitan el avance en el goce de los derechos de ambos géneros, en igualdad de condiciones (Municipalidad de San José, 2010).

Dentro de este marco operativo, se busca entonces: dar a conocer a las mujeres participantes en el taller, la manera en que los mensajes difundidos por la publicidad, continúan o acrecientan las brechas entre los géneros, al presentarlas continuamente como objetos sexuales o esclavas del hogar; incluir dentro del programa de acción de la Oficina en cuestión,

una iniciativa participativa con un tema diferente y nuevo a los parámetros de lo que se ha trabajado hasta ahora en esta unidad, nutriendo su enfoque y dinámicas de vinculación, a la vez que, intentará denunciar los antivalores contra nosotras mismas, de los que somos consumidoras a veces sin percatarnos de ellos.

Así, dentro de la normativa municipal, la Oficina de Equidad de Género planteó entre sus ejes de trabajo, dos que son primordiales para justificar la implementación del taller propuesto: “Prevención y promoción de derechos, y la sensibilización en género y capacitación comunal.” (Municipalidad de San José, 2010, p. 11). Es decir, se propone que a través de la actividad, se genere un espacio para promover los derechos de las mujeres, tales como el derecho a ser valoradas como sujetos independientes y activas en la sociedad, a vivir con bienestar – tanto físico, como material, psicológico y emocional –, a vivir sin violencia y con relaciones justas solidarias y amorosas (Camacho, 2008).

Por tanto, manteniendo como marco de acción los puntos antes mencionados, se propone que el taller cumpla como objetivo:

- Generar un espacio para el diálogo entre las mujeres participantes, con el fin de reconocer sus vivencias e inquietudes en torno a la imagen femenina proyectada por la publicidad a través del tiempo.
- Informar a las mujeres participantes, sobre las formas en cómo la publicidad reproduce y legitima formas de discriminación y exclusión, a través de la creación de estereotipos que tienen su continuidad en las interacciones de la vida cotidiana.

Así, como se muestra en los objetivos del taller, se formula la premisa de que una parte significativa de la publicidad dirigida a las mujeres y que las utilizan como imagen principal, han llegado a constituirse en herramientas del sistema patriarcal capitalista que contribuyen a transmitir una noción machista de lo femenino, en tanto continua asignando roles de género discriminatorios o excluyentes, evidente en la siempre presente mujer ama de casa, en la creación de prototipos de belleza, en donde el glamour, la sensualidad y la delgadez son la norma, más no son propios de la realidad de muchas.

Como insumo para el aprovechamiento institucional de la ejecución del taller en cuestión, se plantea la creación de un documento que sistematice la experiencia del taller, y que mantenga como eje central las experiencias y narraciones de las mujeres que

participaron, sobre la incidencia o impacto que ha tenido la imagen de la mujer que transmiten los medios de comunicación en su vida, ya sea en las dimensiones de autoestima, relaciones de pareja o división sexual del trabajo.

Con esto lo que se busca es crear un documento que incluya:

1. Una reflexión sobre la incidencia de la publicidad y la imagen estereotipada en la vida cotidiana de las mujeres.
2. Concientizar a las participantes, sobre las estrategias del mercado para legitimar roles de género y patrones de consumo.
3. Crear un insumo a la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San José con énfasis en la difusión de derechos humanos: construcción de autoestima y una vida sin violencia, en ninguna de sus manifestaciones.

Bibliografía

Aguilar, L., Ayales, I., Rodríguez, G. (1997). *Género y figura no son hasta la sepultura*. San José, Costa Rica: Unión Mundial para la Naturaleza.

Baudrillard, J. (2009). *La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras*. España: Siglo XXI.

Camacho, R., Guzmán, L. et. al. (2008). *Guía de capacitación en derechos humanos de las mujeres. Tejiendo el cambio*. San José, Costa Rica: IIDH

Propuesta del taller.

Objetivos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informar a las participantes sobre las formas en cómo la publicidad reproduce y legitima formas de desigualdad de las mujeres, a través de la creación de estereotipos que tienen influencia en las interacciones de la vida cotidiana. 2. Generar un espacio para el diálogo entre las mujeres participantes, con el fin de reconocer sus vivencias e impresiones en torno a la imagen de mujer proyectada por la publicidad a través del tiempo. 			
Perfil de las participantes: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cantidad:</i> de 80 a 90 mujeres. • <i>Edades:</i> de 20 años en adelante. • <i>Proveniencia:</i> Cantón central de San José. • <i>Grupo socioocupacional:</i> Trabajadoras- ama de casa. 			
Materiales de trabajo:	Tiempo estimado	Actividades	Dinámica
Video proyector. Computadora. Imágenes publicitarias extraídas de prensa.	30-40 minutos	Charla introductoria: ¿Qué nos dice la publicidad sobre la mujer?	Se propone una charla a través de la cual se puedan socializar los aprendizajes adquiridos en el proceso de investigación, dirigida a dar a conocer cómo la publicidad utiliza la imagen de la mujer reproduciendo estereotipos físicos y roles de género.
Cámara fotográfica. Hojas de papel periódico. Lapiceros, lápices. Imágenes publicitarias. Cartulina de colores.	50-60 minutos	Papelógrafo y tarjetas de colores: Reflexionando sobre mi cuerpo, evaluando publicidad.	1. Se trabaja con tarjetas de colores, que representa cada una de las siguientes preguntas: - ¿Qué me transmiten las imágenes y cómo me siento? ⇒ Blanco - ¿Esta imagen me representa? Sí, no ¿Por qué? ⇒ Celeste. - ¿Alguna vez usé algo que me gustaba y no le gustó a alguien más? ¿Qué ocurrió? ⇒ Verde.

			<p>2. Se proyectan imágenes de publicidad para que las participantes puedan formular sus respuestas. Se reparten las tarjetas a las mujeres (un color y una pregunta por persona).</p> <p>3. Se colocan tres carteles al frente, donde las participantes peguen las respuestas y las puedan ver.</p> <p>4. Reflexión: Incentivando la participación voluntaria de algunas mujeres, se estimula la discusión de las respuestas dadas por el conjunto y construir un análisis desde los criterios y experiencias del grupo. Se procura el reconocimiento de los principales puntos o elementos en común, para reflexionar sobre el papel de la mujer como sujeto autónomo e integral, para el fortalecimiento de la autoestima.</p>
--	--	--	---

Anexo 4

Ficha y fotografías de la Charla- Taller “Mujeres, cuerpo y publicidad”.

Lugar:	Auditorio de la Municipalidad de San José
Fecha	29 de mayo 2015.
Encargadas	Licda. Vivian Villavicencio, encargada Oficina Equidad de Género. Bach. Marcela Ramírez Hernández, facilitadora.
Proyecto municipal	Emprendimiento empresarial “Manos Creativas”.
Cantidad de personas convocadas	80 mujeres de los distritos de Pavas, Hatillo, Catedral, Hospital, Merced y Carmen.
Tiempo efectivo	Una horas, treinta minutos. De 3 a 4:30 pm.
Cantidad de mujeres asistentes	52 mujeres.
Fichas del papelógrafo	42, 38 efectivas.
Participación voluntaria	6 mujeres.
Recolección de información	Fotografías, grabación, notas.

Fotografías del taller.

Se priorizó el uso de imágenes publicitarias de décadas distintas.

Grupo de asistentes. Varias tomaban nota de lo que se expuso en la charla.

Algunas mujeres compartieron con el auditorio sus experiencias e impresiones.